

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Was brauchen die heranreifenden Äpfel?

Die «Zone der nächsten Entwicklung» nach
Lew Wygotski in der Spiel- und Lernbegleitung

Eingereicht von: Christine Hartmann
Begleitung: Brigitte Hepberger
8. Dezember 2022

Das Spiel ist Quelle der Entwicklung und schafft die Zone der nächsten Entwicklung.

(Wygotski, 1980)

Die Hauptsache am Unterricht ist doch gerade, dass das Kind Neues lernt. Daher ist eben die Zone der nächsten Entwicklung, die den Bereich der dem Kind zugänglichen Übergänge bestimmt, in der Beziehung von Unterricht und Entwicklung der entscheidende Faktor ist.

(Vygotskij, 2017)

Abstract

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem ko-konstruktivistischen Ansatz der «Zone der nächsten Entwicklung» (ZNE), die vom russischen Psychologen Lew Wygotski entwickelt wurde.

Im Spiel lernt das junge Kind, erfasst und entdeckt Zusammenhänge, baut seine sprachlichen, sozialen und emotionalen Fähigkeiten aus. Das Spiel ist das zentrale Element für das Lernen im Zyklus 1. Dadurch stellt sich die Frage nach einer professionellen Spiel- und Lernbegleitung. Die ZNE geht von den bestehenden und den sich anbahnenden Fähigkeiten des Kindes aus. Im Konzept wird darauf geachtet, dass eine Über- und Unterforderung vermieden wird. Somit basiert die ZNE auf einem zutiefst heilpädagogischen Verständnis.

In dieser Arbeit wird mit einer qualitativen Inhaltsanalyse und Interviews der Frage nachgegangen, welche Rolle der Ansatz der ZNE in der Spiel- und Lernbegleitung spielt. Die Ergebnisse zeigen auf, dass die ZNE in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen hat. In der Praxis wird jedoch oft noch der Ansatz der «Selbstbildung» gelebt.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
1.1 Eingrenzung.....	1
1.2 Begründung der Themenwahl.....	2
1.2.1 Persönlicher Bezug.....	2
1.2.2 Persönliche Zielsetzung.....	3
1.3 Methode.....	3
1.4 Aufbau der Masterarbeit.....	4
2. Theoretischer Hintergrund.....	4
2.1 Die Zone der nächsten Entwicklung	4
2.1.1 Lew Wygotski	4
2.1.2 Zone der nächsten Entwicklung	5
2.1.2.1 Die Zone der nächsten Entwicklung nach Wygotski.....	5
2.1.2.2 Die Bedeutung der ZNE im 20. Jahrhundert.....	6
2.1.2.4 Die ko-konstruktivistische Sicht	8
2.1.2.5 Die ZNE nach der Jahrtausendwende.....	10
2.1.2.6 Die ZNE in der Heilpädagogik.....	12
2.2 Spiel- und Lernbegleitung	13
2.2.1 Das Spiel und dessen Bedeutung	13
2.2.2 Spielentwicklung	15
2.2.3 Spielpädagogische Prinzipien	15
2.2.4 Spiel- und Lernbegleitung	16
2.2.4.1 Definition.....	16
2.2.4.2 Konzepte	17
2.2.4.3 Lernbegleitung und Selbstregulation	19
2.2.4.4 Forschungsstand zur Spiel – und Lernbegleitung.....	19
2.2.4.5 Spiel und Spielbegleitung an den Pädagogischen Hochschulen.....	20
2.3 Fazit der theoretischen Auseinandersetzung.....	21
3. Fragestellung	22
4. Forschungsdesign	23
4.1 Forschungsmethodisches Vorgehen	23

4.2 Literaturanalyse	24
4.2.1 Die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse	24
4.2.2 Auswahl und Begründung des Literaturkorpus.....	26
4.2.3 Kategoriensystem.....	26
4.3 Experteninterviews	27
4.3.1 Qualitative Interviews	27
4.3.2 Auswahl der Expertinnen	28
4.3.3 Leitfaden	28
4.3.4 Auswertung der Interviews.....	29
4.4 Darstellung der Ergebnisse.....	29
5. Literaturkorpus zu lernunterstützenden Prozessen.....	30
5.1 Literaturkorpus.....	30
5.1.1 Die individuell gestaltete Freispielbegleitung mittels SST und Scaffolding.....	30
5.1.2 Professionelles Handeln im Elementarbereich (PRIMEL).....	31
5.1.3 Dialogisch-entwickelnde Interaktionsprozesse zwischen ErzieherIn und Kind(ern).....	33
5.1.4 Professionelle Betreuung in Kindergärten	33
5.1.5 Merkmale spielbasierter Kitas und Kindergärten	35
5.1.6 Was Wygotski der Frühpädagogik (nicht) bietet.....	35
5.1.7 Lew Wygotski	36
5.2 Resümee.....	36
6. Interviews mit Expertinnen	37
7. Darstellung der Ergebnisse.....	38
7.1 Auslegung und Definition der Zone der nächsten Entwicklung	38
7.2 Auf der ZNE basierende Konzepte	39
7.3 Heilpädagogische Relevanz	41
7.4 Spiel- und Lernbegleitung	42
7.5 Voraussetzungen.....	46
7.6 Interaktion.....	48
7.7 Aus- und Weiterbildung	49
7.8 Forschung.....	50

7.9 Resümee Forschungsergebnisse	51
8. Beantwortung der Fragestellungen	51
8.1 Beantwortung der ersten Forschungsfrage	52
8.2 Beantwortung der zweiten Forschungsfrage	54
9.1 Diskussion und Ausblick	55
9.1 Diskussion.....	55
9.1.1 Selbstbildung und Ko-Konstruktion.....	56
9.1.2 Einfluss von Klassenführung und Affekten.....	57
9.1.3 Auf der ZNE basierende Modelle	58
9.1.4 Kooperation.....	58
9.1.5 Aus- und Weiterbildung	59
9.1.6 Resümee.....	60
9.2 Konsequenzen für den Unterricht.....	61
9.3 Anliegen an die Aus- und Weiterbildung	62
9.4 Evaluation.....	63
9.4.1 Evaluation des Forschungsprozesses	63
9.4.2 Persönliche Zielsetzungen.....	65
9.5 Ausblick	65
Literaturverzeichnis.....	68
Abbildungsverzeichnis.....	75
Tabellenverzeichnis.....	76
Anhang	77

Abkürzungen

Abb.	Abbildung
BAFK	Beobachtungsinstrument zur Analyse der kognitiv anregenden Freispielbegleitung im Kindergarten
ICF	Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
KGLP	Kindergartenlehrperson
LP	Lehrperson
LP 21	Lehrplan 21
M	Mittelwert
PH	Pädagogische Hochschule
PRIMEL	Professionelles Handeln im Elementarbereich, eine deutsch-schweizerische Videostudie
SchiWe	Schulinterne Weiterbildung
SD	Standardabweichung
SHP	Schulische Heilpädagogin
SST	Sustained Shared Thinking
SuS	Schülerinnen und Schüler
ZNE	Zone der nächsten Entwicklung
ZPD	Zone of Proximal Development

Versicherung

Hiermit versichere ich, Christine Hartmann, dass ich die Masterarbeit selbständig erfasst habe. Es wurden keine weiteren Quellen und Hilfen als die angegebenen beigezogen.

Danksagung

Zuallererst möchte ich mich bei den drei Expertinnen Petra Chiavaro, Susanne Bosshart und Judith Bannwart bedanken, die sich bereit erklärt haben, ihr Wissen und ihre Erfahrung mit mir zu teilen, sehr herzlich bedanken.

Ein grosses Dankeschön geht auch an Brigitte Hepberger für die Beratung und Unterstützung durch den ganzen Prozess bei der Entstehung der Masterarbeit.

Ein ganz herzliches Danke geht an meine Familie, meinen Mann Andi Hügli, Ladina, Seraina und Gian Rätö, die mich mit lieben Aufmunterungen, Verzicht auf gemeinsame Stunden aber auch mit Beratung stark unterstützt haben. Zudem auch ein grosses Danke an euch vier für das Lektorat und den wunderbaren Beitrag bei der Grafik und dem Layout.

1. Einleitung

Die «Zone der nächsten Entwicklung» (ZNE) wurde vor bald neunzig Jahre vom russischen Psychologen Lew Wygotski begründet. Wie aktuell ist sie? Findet sie in der aktuellen Unterrichtsdidaktik noch Anklang, oder vermehrt Anklang? In dieser Arbeit wird der Fokus auf die ZNE in der Spielbegleitung gelegt. Spielen ist die wichtigste Form des Lernens junger Kinder (Lieger, 2014, S. 40) und somit ist das Spiel auch eine der zentralsten Unterrichtsmethoden im Kindergarten. Mit der Einführung des LP 21 gewinnt das Spiel auch zunehmend auf den anderen Stufen an Bedeutung, im 1. Zyklus und darüber hinaus.

Wygotskis Theorie der Zone der nächsten Entwicklung steht ziemlich konträr zum Sprichwort «Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht». Dieser Sinnspruch wurde während meiner Arbeit als Kindergartenlehrperson, ja bereits in der Ausbildung, oft herbeigezogen. Meine Interpretation des Sprichwortes ist, dass man dem Kind Zeit lassen muss, um neue Lerninhalte zu erfassen und neue Erfahrungen zu verinnerlichen. Und in Bezug auf die Spielbegleitung heisst das, dass die Lehrperson vor allem in der Rolle der Beobachterin, Bereitstellerin und eventuell auch Beraterin ist. Viele Autoren, die in dieser Arbeit Erwähnung finden, stellen bei der Spielbegleitung das «Konzept des Nichteingreifens» (Lieger, 2021a, S. 62) der «kognitiv aktivierenden Spielbegleitung» (Bosshart, 2021, S. 172) gegenüber. Wygotskis Zone der nächsten Entwicklung, die den pädagogischen Ansatz der Ko-Konstruktion massgeblich prägte, gilt als Modell der kognitiven Aktivierung, auch beim freien Spielen. Auch Bernhard Hauser äusserte sich in Zusammenhang mit der Spielbegleitung zum oben erwähnten Sprichwort:

Für das kindliche Gehirn gibt es wohl kaum eine weniger zutreffende Metapher als wachsendes Gras: Gras weist eine millionenfach geringere Lernfähigkeit auf als das kindliche Gehirn. Die Plastizität des Gehirns ruft aber geradezu nach Herausforderungen. Es wächst tatsächlich besser, wenn «man daran zieht», wenn es an den Grenzen seines Könnens gefordert wird. (Hauser, 2011)

Wygotskis Anliegen war, das Potential in jedem Kind zu erkennen und dieses Potential in der Interaktion zu fördern. Müller Bösch & Schaffner Menn (2021, S. 96) beschreiben die «Anerkennung der Lernenden in ihrer Vielfalt» die eine «Entwicklungslogik durch die Lehrperson» voraussetzt. Damit zeigt sich, dass die ZNE einen zutiefst heilpädagogischen Ansatz in sich birgt.

In den folgenden Unterkapiteln wird die thematische Eingrenzung erläutert, die Themenwahl begründet und die Zielsetzungen formuliert. Weiter wird auf die Vorgehensweise eingegangen und das Kapitel mit dem Aufbau der Arbeit abgeschlossen.

1.1 Eingrenzung

In der vorliegenden Masterarbeit geht es um die Frage, welche Bedeutung die ZNE in der Spiel- und Lernbegleitung hat. Es wird aufgezeigt, wo, warum und wie sie in der Spiel- und Lernbegleitung umgesetzt wird.

Auf unterschiedliche Rahmenbedingungen des Kindergartens oder auch unterschiedliche Ausbildungsgänge in verschiedenen Ländern wird in der Auseinandersetzung nicht eingegangen. Der Begriff des Kindergartens wird in den umliegenden Ländern anders gebraucht als in der Schweiz. Da in der Arbeit auch Ergebnisse mit internationalen Untersuchungen (z.B. Primelstudie) vorkommen, sei hier betont, dass es in der Arbeit um die

Qualität der Spiel- und Lernbegleitung von vier- bis achtjährigen SuS geht, unabhängig der Schulmodelle. Gewisse Studien, die in der Arbeit erwähnt werden, berücksichtigen ebenfalls das Teamteaching (Kucharz et al., 2014, S. 198). Sowohl das Teamteaching wie auch die Zusammenarbeit der Schulischen Heilpädagogen (SHP) mit den Klassenlehrpersonen (KLP) werden im Rahmen der Arbeit kaum berücksichtigt. Weiter wird auch nur am Rande auf die Rolle der Gleichaltrigen, den Peers, bei der Lernbegleitung eingegangen (Lieger, 2014, S. 26f.).

1.2 Begründung der Themenwahl

Die ZNE basiert auf dem Modell der Ko-Konstruktion. Der Ansatz der Ko-Konstruktion ist sowohl in der Pädagogik wie in der Heilpädagogik von Bedeutung. Eine Heilpädagogin, ein Heilpädagoge, geht stark von einer Entwicklungslogik aus, es wird die Frage nach dem Potential des Kindes gestellt. Kunz & Luder (2021, S. 62f.) stellen die Entwicklungslogik der Lehrplanorientierung gegenüber. Mit einer Förderplanung gestaltet man den Unterricht ausgehend von der Zone der nächsten Entwicklung. Dem gegenüber steht die Lehrplanorientierung. Die curriculare, lehrplanorientierte Sichtweise geht vom Erfassen der Lernvoraussetzungen, der Berücksichtigung der Unterrichtsbedingungen und den Lernzielen aus. Die ZNE hingegen berücksichtigt zunächst die Lernvoraussetzungen bzw. Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes. Somit wird die Sichtweise in erster Linie nicht auf den aktuellen Lernstand oder das anzustrebende Lernziel gelegt, sondern auf die aktuellen Entwicklungsmöglichkeiten. Kunz et al. (ebd.) verstehen diese beiden Zugänge keineswegs als zwei entfernte Pole, sondern betonen, dass in der Unterrichtsgestaltung eine Verbindung der beiden Ansätze sinnvoll ist.

In der Freispielbegleitung findet nach persönlichem Empfinden der Ansatz der ZNE erst allmählich Einzug. Viel später als in geführten Lektionen, Werkstattunterricht und weiteren Unterrichtsformen. Dies kann zum einen daran liegen, dass die Bildung junger Kinder bis vor kurzem noch wenig erforscht wurde. Denn die vorschulische Bildung wird erst seit der Jahrtausendwende mehr beachtet und erforscht (Bloch, Kluge, Trâm & Zehbe, 2020, S. 10; Lieger, 2021a, S. 21). Zudem steht in der spielpädagogischen Methoden, wie bereits eingangs erwähnt, noch stark die Theorie des Nichteingreifens im Vordergrund. König (2021, S. 25) sagt: „Insbesondere die Erziehungstheorien für junge Kinder haben sich dabei über einen romantischen Kindheitsmythos (Baader, 2018) und über die Idee eines inneren Bauplans verschlossen gegenüber der Bedeutung eines wechselseitigen Austauschs“.

Zu Beginn des neuen Jahrhunderts kam die Diskussion über eine Verbindung des Kindergartens und der Unterstufe auf. Gewisse Kantone oder Regionen führten die Basis- oder Grundstufe ein. Fast parallel dazu begann man, den Lehrplan 21 zu entwickeln und in den 2010er Jahren in den Kantonen einzuführen. Zudem boten nach und nach die pädagogischen Hochschulen den Ausbildungsgang Zyklus 1 an. Diese verschiedenen Entwicklungen führten auch zu einer Diskussion über die Spieldidaktik und die Bedeutung des Spielens (Andrist, 2005, S. 18f.; Eidenbenz, 2005, S. 22f.).

1.2.1 Persönlicher Bezug

Während meiner Ausbildung zur Lehrperson Ende der 80er und Anfangs 90er Jahre wurde im Kindergartenseminar grossen Wert auf das Freispiel gelegt. Rückblickend gesehen, wurden uns drei zentrale Grundlagen bezüglich des Freispiels mitgegeben. Das Beobachten, das pädagogisch sinnvolle Bereitstellen von Spielmaterialien und Spielorten und die Befähigung zur Führung des Freispiels (Classroom Management). Alle

drei Befähigungen waren geprägt von der Haltung des Nichteingreifens. Ein Buch und ein Grundlagendossier waren im Seminar zentral für die Ausgestaltung des Freispiels und Rolle der Kindergartenlehrperson. Das Buch «Freispiel – freies Spiel?» von Caiati, Delac & Müller (1984) baut stark auf das Konzept der Selbstbildung, des Nichteingreifens, auf (Einsiedler, 1999, S. 149). Das Grundlagendossier «Kindergarten – ein Ort für Kinder» (1991) baute ebenfalls stark auf der Selbstbildung auf. Dem Konzept der ZNE von Lew Wygotski begegnete ich an einer Vorlesung im Rahmen eines CAS Studiengangs Ende der Nullerjahre. Es ging dabei um die Passung von Lerninhalt bzw. -begleitung und den SuS. Die ZNE wurde dabei erklärt und grafisch dargestellt. Die damals vorgestellte Skizze und die Theorie dazu blieben hängen. Fortan begleiteten sie mich bei der Unterrichtsgestaltung und in der Interaktion mit den SuS. Die Umsetzung des Konzeptes im Freispiel dauerte jedoch ungleich länger. Zu stark waren die Grundannahmen der Ausbildungszeit verankert, bei Hospitationen konnte das Konzept zudem auch bei Kolleginnen kaum beobachtet werden. Dies führte mich zum Entschluss, über das Konzept und dessen Einbettung in den spielpädagogischen Methoden zu forschen.

1.2.2 Persönliche Zielsetzung

Diese Ausführungen führen zu meinen persönlichen Zielen der Arbeit.

Professionalisierung

Die Spiel- und Lernbegleitung ist, zunächst als Kindergartenlehrperson und nun als Schulische Heilpädagogin, ein zentrales Element. Dank der Auseinandersetzung mit dem Thema verspreche ich mir vertiefte Erkenntnisse, die zu einer grösseren Befähigung in der Förderung der Schülerinnen und Schüler mündet. Theorien können es ermöglichen, den Unterricht zielgerichteter zu planen, lernfördernd durchzuführen und vertieft zu reflektieren.

Wissenschaftliches Forschen und Schreiben

In den vergangenen zwei Jahren fand ich Zugang zu Methoden des wissenschaftlichen Schreibens, die im Rahmen der Arbeit weiter aufgebaut werden soll. Im Rahmen des Praxisprojektes forschte ich empirisch in der Praxis. In der Masterarbeit sollen nun mittels einer Literaturanalyse und der Auswertung von Interviews mit Expertinnen¹ Erfahrungen und Erkenntnisse in der qualitativen Sozialforschung erreicht werden. Dabei möchte ich das «wissenschaftliche Denken» (Roos & Leutwyler, 2017, S. 16f.) ausbauen und vertiefen. Roos & Leutwyler verstehen, bezugnehmend auch auf Bohl, 2008, und Fromm & Paschelke, 2006, darunter unter anderem die «Aufarbeitung bestehender Erkenntnisse und die eigenständige Gedankenarbeit» (ebd.).

1.3 Methode

Für die Formulierung der Forschungsfragen muss zunächst ein breites Verständnis zur Theorie von Wygotski erarbeitet werden. Weiter soll ein Verständnis für die ZNE und deren historische Bedeutung in der Pädagogik aufgebaut werden. Das Gleiche gilt für das Spiel, die Spielentwicklung und die Spiel- und Lernbegleitung. Denn in dieser Arbeit gilt es, die beiden Bereiche ZNE und Spiel- und Lernbegleitung zu verbinden, um ein vertieftes Verstehen zu generieren. Dazu wird verschiedenste Primärliteratur konsultiert. Wie im vorangehenden Kapitel bereits erwähnt, wird danach mittels einer qualitativen Literaturanalyse und Expertinneninterviews geforscht.

¹ Da es sich ausschliesslich um drei weibliche Fachpersonen handelt, wird die weibliche Form verwendet. Ansonsten wird in der Arbeit auf geschlechtsgerechte Sprache geachtet. In den Zitaten wird die jeweils vorliegende Form verwendet.

1.4 Aufbau der Masterarbeit

Die Arbeit ist in neun Kapitel gegliedert. Nachdem im ersten Kapitel die Ausgangslage dargelegt wurde, wird im zweiten Kapitel Einblick in die Grundlagen gegeben. Es werden die Theorie der ZNE und deren zeitlicher Einbettung sowie Grundlagen des Spiels und der Spiel- und Lernbegleitung erläutert. Aufgrund der erarbeiteten Theorie wird in Kapitel 3 die Fragestellung präsentiert und begründet. Dies führt zum Forschungsdesign, auf das in Kapitel 4 eingegangen wird. Dabei wird das Vorgehen erklärt und Ausführungen zu Gütekriterien gemacht. Weiter wird die Triangulation, mit den beiden Forschungsschwerpunkten qualitative Inhaltsanalyse und Experteninterviews, vorgestellt. In Kapitel 5 wird der Literaturkorpus, der für die Analyse ausgewählt wurde, präsentiert. Es werden Anmerkungen zu zentrale Aspekten und Theorien sowie den Zielsetzungen der Literatur ausgeführt. Kapitel 6 wendet sich dem zweiten Forschungsstrang, den Interviews zu. Die Ergebnisse werden quantitativ dargestellt. In Kapitel 7 wird die Literaturanalyse und die Kodierung der Interviews zusammengeführt. Dies erfolgt hauptsächlich entlang der Hauptkategorien. Die Darstellung der Ergebnisse mündet in die Beantwortung der Fragestellungen in Kapitel 8. Mit der Diskussion und dem Ausblick wird mit Kapitel 9 die Arbeit abgeschlossen.

2. Theoretischer Hintergrund

In diesem Kapitel werden die zwei wichtigen Ausgangspunkte der Arbeit, die ZNE und das Spiel, insbesondere die Spielbegleitung, erläutert.

2.1 Die Zone der nächsten Entwicklung

Das Kapitel dient der Verortung des Begriffes der ZNE. Zunächst wird das Leben und die Wirkungsfelder des Psychologen Lew Wygotski vorgestellt. Anschliessend folgt eine Auseinandersetzung mit dem Begriff der Zone der nächsten Entwicklung und dessen Bedeutung, dies aus einer historischen und pädagogischen Perspektive. Weiter wird der Begriff der Ko-Konstruktion erläutert.

2.1.1 Lew Wygotski

²Lew Semjonowitsch Wygotski war ein russischer Psychologe jüdischer Herkunft. Er beschäftigte sich unter anderem stark mit pädagogischen Themen, insbesondere der Behindertenpädagogik und der Sprachentwicklung. Wygotski wurde 1896 in Orscha, Belarus, geboren und verstarb 1934 in Moskau. Seine ersten Lebensjahre verbrachte er in Gomel (Textor, 2000, S. 72; „Lew Semjonowitsch Wygotski“, 2022). Er litt früh an Tuberkulose (Bodrova & Leong, 2007, S. 7). Bereits in jungen Jahren zeigte er vielfältige, auch kreative, Interessen und wählte unterschiedliche Studienrichtungen aus. Er studierte Rechtswissenschaften, Psychologie und Literatur in Moskau, zudem einige Semester Medizin. Nach der Rückkehr nach Gomel unterrichtete er zunächst als Lehrer (Textor, 2000, S. 72). Ab 1924 arbeitete Wygotski am Psychologischen Institut der Universität Moskau („Lew Semjonowitsch Wygotski“, 2022). Daneben wirkte er jedoch auch in Charkow (Ukraine) und Leningrad, dem

² Der Geburtsname von Lew Wygotski lautete in Russland Lew Semjonowitsch Wygotskij, in Belarus war die Schreibweise wiederum anders. Auch in der zeitgenössischen Literatur sind sowohl Vor- wie Nachname immer wieder in unterschiedlicher Schreibweise anzutreffen. In dieser Arbeit wird fortan die in der deutschsprachigen Literatur vorwiegende Version Lew Wygotski angewendet (Lew Semjonowitsch Wygotski, 2022)

heutigen Petersburg. Trotz seines kurzen Lebens veröffentlichte er zahlreiche Artikel, Bücher und Studien (Bodrova & Leong, 2007, S. 6; Textor, 2000, S. 73).

Sechs Monate nach seinem Tod erschien sein wohl bekanntestes Werk «Denken und Sprechen». Gemäss Lompscher und Rückriem (Vygotskij, 2017, S. 9f.) mussten Weggefährten und Familienangehörige Überzeugungsarbeit leisten, da «in der damaligen Sowjetunion die ideologischen Auseinandersetzungen der Stalinzeit bereits seit spätestens 1931 harte und für viele Menschen lebensbedrohende Formen angenommen haben». Wygotski orientierte sich an einer marxistisch-leninistischen Philosophie, trotzdem wurden seine Werke unter Stalin verboten (Textor, 2000, S. 73). Wohl auch, weil Wygotski viele ausländische Werke studierte, er konnte sich in acht Sprachen verständigen (ebd.). So wurden seine Werke nach 1936 bis in die 50er Jahre des letzten Jahrhunderts verboten und waren während dieser Zeit auch im Ausland kaum erhältlich (Vygotskij, 2017, S. 11; Zimpel, 2012a).

In seinem Werk «Denken und Sprechen» verknüpft und vergleicht er seine Forschungen stark mit den Theorien Piagets. Aber auch Fortuyn, Montessori, Vries und weitere Wissenschaftler bezieht er in seinen Ausführungen ein (Vygotskij, 2017). Bedeutsame Weggefährten waren Lurija, ein Psychoanalytiker und Neurologe, und der Psychologe Leont'ev. Sie verhalfen in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts zu Neuauflagen und Veröffentlichungen der Werke Wygotskis und forschten weiter an seinen Theorien (Bodrova & Leong, 2007, S. 7f.). Studenten Wygotskis setzten sich weiter mit seinen Theorien zu Lernen und Lehren auseinander. Weitere Generationen folgten in Russland bis in die Neuzeit, was auch die Autorinnen Bodrova und Leong und ihre Theorie «Tools of the Mind» beeinflussten (ebd.). Seit 1964 ist Wygotskis Werk «Denken und Sprechen» ins Deutsche übersetzt (Vygotskij, 2017, S. 7). Das Interesse an Wygotskis Theorien stieg in den 60er Jahren sowohl in Europa wie in den USA (Bodrova & Leong, 2007, S. 8).

2.1.2 Zone der nächsten Entwicklung

In diesem Kapitel folgt eine Auseinandersetzung mit dem Begriff der «Zone der nächsten Entwicklung». Dabei wird zunächst einen Blick in Wygotskis eigene Beschreibungen geworfen, weiter werden Definitionen in zwei Zeitabschnitten dargestellt und noch einen Blick in die Auseinandersetzung mit der ZNE in der heilpädagogischen Literatur geworfen.

2.1.2.1 Die Zone der nächsten Entwicklung nach Wygotski

Im Folgenden wird der Fokus auf die Bedeutung und die Definition der Zone der nächsten Entwicklung aus Sicht des Begründers eingegangen. In seinem Werk „Denken und Sprechen“ schrieb Wygotski erstmals über „die Zone der nächsten Möglichkeit“ (Vygotskij, 2017, S. 253f.). Dies in Zusammenhang mit seinen Ausführungen zur Entwicklung von Alltags- und wissenschaftlichen Begriffen und der Zusammenarbeit zwischen dem Kind und dem Erwachsenen. Die ZNE hat Wygotski im Rahmen einer vierten Versuchsreihe definiert. Dabei wurde der Frage nachgegangen, wie der Entwicklungsstand eines Kindes ermittelt und gedeutet werden kann (2017, S. 326ff.). Er schrieb, dass mit Hilfe eines Tests das aktuelle Entwicklungsniveau bestimmt werden kann, also „was das Kind in diesem Augenblick kann und weiss“ (2017, S. 326), jedoch nicht, was seine nächsten Entwicklungsmöglichkeiten sind. Wygotski sprach gerne in Bildern. So zog er als Erklärung die Metapher des Gärtners hinzu, der sich, um sich

ein Bild über den Zustand seines Gartens zu verschaffen, die Früchte betrachtet. Dies macht der Gärtner nicht nur mit den reifen Früchten, sondern er begutachtet ebenso die noch unreifen Früchte eines Baumes (ebd.).

Wygotski stellte bei seinen Untersuchungen fest, dass Kinder, die gemäss eines Testverfahrens das gleiche Entwicklungsniveau haben, in Zusammenarbeit mit einem Erwachsenen unterschiedliche, weitere Entwicklungsschritte machen: „Wie die Untersuchung zeigt, hat die Zone der nächsten Entwicklung unmittelbare Bedeutung für die Dynamik der intellektuellen Entwicklung und des Lernerfolgs als das aktuelle Entwicklungsniveau“ (Vygotskij, 2017, S. 327). Zimpel (2012b) fasst zusammen, dass ein Testverfahren zwei Funktionen erfüllen muss, einerseits, wie selbständig es eine Aufgabe bewältigen kann und andererseits, wie es die angebotene Hilfe umsetzen kann.

Wygotski hinterfragt zudem die Bedeutung der damals gängigen Annahme, dass Nachahmung eine rein „mechanische Tätigkeit“ (2017, S. 328) sei. Eine Person könne nur das nachahmen, was „in der Zone seiner eigenen intellektuellen Möglichkeiten liegt“ (ebd.). Gemäss Wygotski muss darauf geachtet werden, dass das Kind einer Herausforderung, nicht aber einer Überforderung gegenübersteht:

Die grössere oder geringere Möglichkeit des Kindes, von dem, was es selbständig kann, zu dem überzugehen, was es in Zusammenarbeit kann, erweist sich als das sensibelste Symptom, um die Entwicklungsdynamik und den Lernerfolg eines Kindes zu kennzeichnen. Diese Möglichkeit des Kindes ist mit seiner Zone der nächsten Entwicklung identisch. (Vygotskij, 2017, S. 329)

Wygotski überträgt seine Resultate aus der Forschung auch in die Unterrichtsdidaktik (Vygotskij, 2017, S. 330ff.) und betont die Rolle der Lehrperson und der Interaktion. Die Zusammenarbeit mit dem Kind ist von zentraler Bedeutung: „Mit anderen Worten, was das Kind heute in der Zusammenarbeit leisten kann, wird es morgen selbstständig können“ (Vygotskij, 2017, S. 331). Oder wie es das Lexikon der Erziehungswissenschaften definiert: „Auf Grund dieser Entwicklung innerer psychischer Funktionen tritt nach Vygotskij jede Funktion in der geistigen Entwicklung eines Menschen zweimal auf: zuerst sozial, dann individuell, zuerst intersychisch, dann intrapsychisch“ (Zimpel, 2012b). Für das Gelingen einer guten Förderung ist die Orientierung auf die Stärken, nicht auf die Schwächen, zentral. Der Fokus wird auf das Potential gelegt (Vygotskij, 2017, S. 332). Mit dem von Wygotski herangezogenen Bild des Gärtners, müssen die noch heranreifenden Früchte gehegt und passend gepflegt werden. Relevant dabei ist, dass der Unterricht „Schrittmacher der Entwicklung ist“ (S. 333). Lew Wygotski nimmt in Bezug auf die Fruchtbarkeit des Unterrichts, auf eine Vermeidung von Unter- bzw. Überforderung, auch den Begriff der sensitiven Phase auf. Dieser Begriff wurde massgeblich von Fortuyn, Montessori und de Vries geprägt. Wygotski (S. 334) unterstützt deren Theorien, ergänzt es jedoch noch mit der Bedeutung der Interaktion, die „aus der kulturellen Entwicklung des Kindes hervorgehen“ (ebd.).

Somit kann gesagt werden, dass Wygotskis Ansatz einerseits die nächsten Lernschritte ins Zentrum rückt und stark auf der Interaktion bzw. der Ko-Konstruktion liegt. Zudem beschreibt er in seinem Werk „Denken und Sprechen“ bereits die Theorie des Scaffolding

2.1.2.2 Die Bedeutung der ZNE im 20. Jahrhundert

Wie bereits im Kapitel 2.1.1 erläutert, spielten Weggefährten wie Lurija und Leont'ev eine besondere Rolle bei der Verbreitung von Wygotskis Theorien, unter anderem der ZNE. Neben den Bemühungen, Wygotskis Werk

„Denken und Sprechen“ zu publizieren, waren sie ebenso engagiert, Forschungen zu Wygotskis Theorien weiter zu betreiben. Dies machten sie wegen der politischen Situation bis in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts eher klandestin (Bodrova & Leong, 2007, S. 7). Lurija lebte von 1902-1977 und gilt als Vater der modernen Neurowissenschaft. Er hat zusammen mit Wygotski bereits 1929 eine Schrift zu Scaffolding veröffentlicht („The early history of the scaffolding metaphor“, 2019, S. 6). Leont’ev und Lurija, in Zusammenarbeit mit Wygotskis Tochter Gita L. Vygodskaya gelang es 1956, eine Neuauflage von Wygotskis Werk „Denken und Sprechen“ zu ermöglichen. Es wurden jedoch mehrmals Änderungen am Originaltext vorgenommen. Einerseits zunächst, weil das Buch zu nahe an der „westeuropäischen Psychologie und vor allem Pädologie“ (Vygotskij, 2017, S. 11) war oder aber überholte Theorien weggelassen wurden (ebd.). Übersetzungen wurden erstmals in den 60er Jahren ermöglicht, diese orientierten sich jedoch ebenfalls nicht am Originaltext, sondern an der russischen Neuauflage. 1964 erschien „Denken und Sprechen“ erstmals auf Deutsch (ebd.). Wygotski bezog sich in seinen Untersuchungen und Aufsätzen oft auf den Schweizer Biologen Jean Piaget. Durch seine Sprachkenntnisse konnte sich Wygotski mit Piagets Theorien auseinandersetzen. Der gleichaltrige Piaget hingegen entdeckte Wygotskis Theorie erst mehr als 20 Jahre später durch die Übersetzungen in den 60er Jahren (Tudge & Rogoff, 1999, S. 33). Neben den Bemühungen um die Publikation und die Übersetzungen waren es auch Studenten von Wygotski, die sich weiter mit der Zone der nächsten Entwicklung auseinandersetzten. Gal’perin, Elkonin und Zaporozhets befassten sich insbesondere mit der ZNE in der Erziehung und Bildung junger Kinder. (Bodrova & Leong, 2007, S. 8). Gemäss den beiden Autorinnen konnte Wygotski durch seinen frühen Tod nicht alle seine Theorien empirisch genügend erforschen. Viele russische Weggefährten, aber auch Studenten und später dann auch Forscher in den USA und in Europa, gelang es dann, Wygotskis Ideen empirisch zu bestätigen (S. 7).

Der Fokus wurde nun auch vermehrt auf die Gleichaltrigen, die Peers, gelegt. Tudge & Rogoff (1999) stellen in „Lev Vygotsky. Critical Assessments“ die Ansichten von Piaget und Wygotski zum Lernen unter Gleichaltrigen gegenüber und berichten über Forschungsergebnisse aus den 70er bis 90er Jahren. Forscherinnen und Forscher beschäftigten sich mit der Frage, welche Bereiche besonders durch Peers und welche in der Interaktion zwischen einem Erwachsenen und einem Kind besonders gefördert werden. Thematisch wurde in den Forschungen auch untersucht, ab welchem Alter das Lernen mit Peers erfolgreich zu sein scheint (Tudge & Rogoff, 1999). Die beiden Autoren fassen dies folgendermassen zusammen:

The question of whether social interaction increases in its impact as children become more logical, as Piaget proposed, receives some support in the findings of several studies with preschoolers that did not show benefits of social interaction with peers. The studies carried out with older children generally show benefits from collaboration. However, we would find it difficult to conclude that social interaction is not effective with young children because so many of their skills have clear links to social practice. Consider the necessity of social interaction for learning the culturally appropriate use of language – a skill associated with interaction with adults. We suggest that it may be useful to differentiate between learning of skills and adopting new perspectives. (Tudge & Rogoff, 1999, S. 50)

Wood, Bruner & Ross sind unter den bekanntesten Forscher, die sich mit der Zone der nächsten Entwicklung im letzten Jahrhundert auseinandersetzten. Sie verhalfen wohl auch dem Konzept des Scaffolding zum Durchbruch. In ihrer Forschung mit drei- bis fünfjährigen Kindern, die einen Turm bauen mussten (Abb. 1), untersuchten sie die Vorgehensweisen der Tutoren und Tutorinnen. Um möglichst vergleichbare Resultate zu erhalten, mussten

die Tutores und Tutorinnen jeweils sehr ähnlich auf das Verhalten und die Aufgabenlösungen der Kinder reagieren. Auffällig war jedoch, dass eine Tutorin die Kinder kaum zu ihren Konstruktionen lobte. Sie schaffte vielmehr eine «Atmosphäre der Zustimmung» (Wood, Bruner & Ross, 1976, S. 92). Dies kann ein Hinweis auf die Bedeutung der Affekte sein, auf die unter anderem in Kapitel 7.5 eingegangen wird.

ABBILDUNG 1 EXPERIMENT SCAFFOLDING (WOOD, BRUNER & ROSS, 1976, S. 93)

Wood et al. (1976, S. 98) erarbeiteten auf Grund der Erkenntnisse sechs Punkte für den Abbau des Gerüsts. Zunächst wird die Aufmerksamkeit des Kindes eingeholt, später wird sukzessive das Gerüst des Unterstützungsgrades abgebaut. Besondere Aufgaben der Tutorin, des Tutors, sind die Beobachtung und die Aufrechterhaltung der Motivation, sowie die Passung der Aufgaben (Wood et al., 1976, S. 99). Salonen & Vauras (2006, S. 209) definieren: «In einem optimalen Unterricht verändert die LP mit Scaffolding die Aufgabenschwierigkeit sensibel und flexibel». Sie sprechen dabei von einer «kontinuierlich regulativen Handlung» und einer «dynamischen Passung» (ebd.).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass, sobald Übersetzungen aus dem Russischen zugänglich waren, sich viele Forscher und Forscherinnen mit der Thematik der Zone der nächsten Entwicklung auseinandersetzten. Bodrova & Leong bemerken jedoch, dass sich die meisten Untersuchungen auf ältere Schülerinnen und Schülern beschränkten und weniger mit Kindergarten- bzw. Vorschulkindern. Ausgenommen sind gemäss den Autorinnen ihre eigene Arbeit und die Reggio Emilia Pädagogik (Bodrova & Leong, 2007, S. 9). Es zeigt sich, dass Forschungen mit jungen Kindern bis dahin noch wenig stattfanden. Zudem ist in dieser Zeitspanne, bis ungefähr in die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts, noch wenig über die ZNE in der Unterrichtsdidaktik zu finden. So wird nun im nächsten Kapitel eine etwas höhere Flughöhe eingenommen und ein Blick auf die Strömungen in der Pädagogik geworfen.

2.1.2.4 Die ko-konstruktivistische Sicht

„Vorstellungen über die Gestaltung von Erziehung und Bildung sind auf anthropologische Grundannahmen respektive zugrundeliegende Menschenbilder zurückzuführen“ (König, 2021, S. 17f.). Dies kann durch die verschiedenen Epochen gut beobachtet werden. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts ist bei Kant (1724-1804) das Bild des Kindes als ein von den Erwachsenen abhängiges Wesen, das erst noch Mensch wird, stark ausgeprägt. Bei Humboldt (1769-1859) wurde „diese Denktradition um die Idee der Bildung ergänzt“ (ebd.). König meint, dass dieses Bild der jungen Generation und der damaligen Unterscheidung von Bildung und Erziehung bis in die

heutige Zeit Auswirkungen hat. Erziehung und Bildung werden als „dualistische Ansätze“ angesehen (König, 2021, S. 17ff.). So schreiben auch Holztrattner & Kobler (2020, S. 34), bezugnehmend auf Martin & Nitschke (1986): „ Bis in die Neuzeit werden Kindheit und Bildung in Europa jedoch als strikt voneinander getrennte Sphären gedacht: Kindheit wird lange Zeit mit Spiel und zwanglosem Tun konnotiert, während Bildung die Bedeutung des schulischen Lernens und des formellen Unterrichts in sich trägt“.

Im 18. Jahrhundert wurde die Zeit der Kindheit wichtiger und umfasste mehr Lebensjahre als zuvor (Amberg, 2010, S. 76f.). Es bildeten sich zwei Verständnisse des Kindes. Einerseits das aufgeklärte Kindheitsbild, der dem Erziehenden eine hohe Wirksamkeit zuspricht: „Das Kind als unfertiges Wesen birgt die Möglichkeit, es erzieherisch zu formen“ (ebd.). Das andere Verständnis des Kindes ist ein romantisches. Ein Vertreter der Romantik ist Jean-Jaques Rousseau (1712-1778). Er gilt neben Comenius und Pestalozzi als wichtiger Vertreter der Reformpädagogik („Reformpädagogik“, 2022). Die Reformpädagogik umfasst verschiedenste Strömungen über eine längere Zeitdauer. Diverse pädagogische Theorien, wie z.B. die Montessoripädagogik, werden unter dem Begriff verortet (ebd.). Jean-Jaques Rousseau zieht in seine Überlegungen zu Erziehung und Bildung auch die Kinder aus nicht bürgerlichen Kreisen mit ein. Zudem ist er ein starker Verfechter der Berücksichtigung der Natur. Heimlich (2015, S. 105) schreibt über Rousseaus Auslegungen: „Wenn der Mensch und vor allem das Kind, von Natur aus ‚gut‘ ist, dann hat Erziehung solche Lernsituationen zu gestalten, die das Interesse des Kindes wecken und selbständige Lernprozesse in Gang setzen“.

Das Bild des Kindes hat sich in den ersten Jahren des 20. Jahrhundert abermals geändert. Die Erfahrungen und die Andersartigkeit des Kindes werden stärker ins Zentrum gestellt. Maria Montessori war an dieser Bewegung massgeblich beteiligt (Holztrattner & Kobler, 2020, S. 35). Sie entwickelte autodidaktische Lernmaterialien, die dem Kind zur Verfügung gestellt wurden. Die Rolle der Lehrperson sah Montessori vor allem in der Förderung der Autonomie der Kinder sowie, wie beschrieben, dem Bereitstellen sinnvoller Spiel- und Lernmaterialien (ebd.).

In den Beschreibungen von pädagogischen Strömungen wird in der Literatur aus Deutschland auch immer die starke Prägung durch den Nationalsozialismus beschrieben (Heimlich, 2015, S. 128ff.; Holztrattner & Kobler, 2020, S. 35). Das Bild des Kindes war „funktionalistisch“ (Holztrattner & Kobler, 2020, S. 35). In der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert war der Behaviorismus ein wichtiges Konzept: „Lehrende mussten danach feststellen, was als Verstärker bei den Lernenden wirksam ist, und dann ging es darum sie zu evozieren, um sie möglichst unmittelbar zu verstärken“ (Klauer & Leutner, 2012, S. 15). Mead (1863-1931) war ein Vertreter des sozialen Behaviorismus. „Mead betrachtet die Beziehung zwischen Menschen dahingehend, dass sie sich zu Reizen von anderen verhalten (behavior) und so aufeinander einwirken“ (ebd.). Klauer und Leutner (2012, S.15) schreiben, dass in den zwei Jahrzehnten nach Kriegsende die kognitive und konstruktivistische Sichtweise aufkam. Piaget (1896-1980) gilt als bedeutsamer Vertreter des konstruktivistischen Ansatzes. Er war überzeugt, dass das Kind bestimmte Entwicklungsabfolgen durchlaufen muss. Piaget betonte die Reifung des Kindes und ging damit auf Distanz zu den Theorien der Reifung (Gisbert, 2004, S. 90). Reusser (2006, S. 153f.) definiert den kognitions- und entwicklungspsychologischen Konstruktivismus, bezugnehmend auf die kognitive Wende, folgendermassen: „Ein Gegenstand, den man zu erkennen glaubt, ist stets ein von der Intelligenz repräsentiertes und vom bisherigen Erfahrungshorizont des Subjekts her interpretiertes Objekt“. Und weiter: „Wissenserwerb und Wissensnutzung sind keine passiven Erwerbs- bzw. Reproduktionsvorgänge“ (ebd.). Demnach beinhaltet ein konstruktivistischer

Ansatz, dass die Lehrperson den Unterricht so gestaltet, dass sich die Schülerin und der Schüler aktiv mit dem Lerngegenstand auseinandersetzt und die Möglichkeit erhält, auf sein Vorwissen zurückzugreifen und neu generierte Erkenntnisse mit bereits vorhandenem Wissen zu verknüpfen.

Gisbert (2004, S. 109) bezeichnet Wygotskis Weiterentwicklung des konstruktivistischen Ansatzes als „sozialkulturelle Theorie“ und schreibt, dass Wygotski „den sozialen Kontext als integralen Bestandteil und zugleich als das Mittel ansah, welches das Lernen und damit die Entwicklung formt und vorantreibt“. Krammer (2010, S. 113) benennt Wygotskis Theorie als „sozial-konstruktivistisches Lernverständnis“ das im englischen Sprachraum „Activity Theory“ genannt wird. Dies weil in diesem Konzept das Denken im aktiven Handeln von grosser Bedeutung ist. In der Ko-Konstruktion ist vor allem das Lernen im sozialen und kulturellen Kontext bedeutsam. Reusser schreibt:

Wissens- und Kompetenzaufbau erfolgen ... nicht primär individuell, sondern transaktiv, als soziokulturelle Sinnkonstruktion im engeren und weiteren Erfahrungshorizont einer Kultur bei gleichzeitiger kontinuierlicher Aneignung (Appropriation) ihrer Werte, ihrer symbolische Werkzeuge und Praktiken. (Reusser, 2006, S. 155)

Nach dem Exkurs in die Entstehung von Bildungs- und Lerntheorien wird im nächsten Kapitel der Fokus wieder auf die ZNE gerichtet.

2.1.2.5 Die ZNE nach der Jahrtausendwende

In diesem Kapitel wird auf Definitionen der ZNE in grafischer und sprachlicher Form eingegangen. Grafisch gibt es verschiedene Darstellungsweisen, häufig ist die kreisförmige anzutreffen (Abb. 2).

ABBILDUNG 2 DIE ZNE WYGOTSKI (NACH LIEGER, 2021)

In dieser Darstellung wird die ZNE in drei Zonen dargestellt. Dabei wird deutlich, dass der ideale Lernbereich zwischen einer möglichen Unter- oder Überforderung liegt. Damit man sich in diesem mittleren Kreisbereich mit dem Kind zusammen bewegt, muss die Lehrperson über Wissen zu den Voraussetzungen, den Interessen und den Vorkommnissen verfügen.

Eine andere Darstellung ist im Lehrbuch Erziehungswissenschaft zu finden (Abb. 3).

ABILDUNG 3 DIE PRINZIPIEN DER KOGNITIVEN SOZIALISATION NACH WYGOTSKI (NACH SEEL & HANKE, 2015, S. 513)

Hier werden auch die drei Prinzipien der sozialen Interaktion, kognitiver Sozialisation und der proximalen Entwicklung nach Vygotski dargestellt (Seel & Hanke, 2015, S. 513). Weiter werden auch die unterschiedlich intensiven Unterstützungsinterventionen abgebildet. Oder anders ausgedrückt, das Scaffolding mit dem allmählich abbauenden Grad an Begleitung und Hilfestellungen.

Definitionen der ZNE

Zahlreiche Forscher_innen, Psycholog_innen sowie Pädagoginnen und Pädagogen haben in ihren Publikationen die ZNE definiert. Nachfolgend (Tabelle 1) werden Definitionen aus dem deutschsprachigen Raum tabellarisch aufgelistet.

TABELLE 1 ZUSAMMENSTELLUNG VON DEFINITIONEN DER ZNE

Quelle alphabetisch	Definition
Bundschuh (2010)	„Generalisiert heisst das, dass jede Entwicklung als Ko-Konstruktion beginnt und als interne oder innere Konstruktion endet“ (S. 157).
Gisbert (2004)	„In der Theorie Vygotskis hingegen sind die Lernprozesse dominant und treiben die Entwicklung voran, soweit das Kind durch kompetente Partner unterwiesen wird - aus Vygotskis Sicht gibt es keine Entwicklung ohne Lernen“ (S. 109).
König (2006)	„Vygotsky weist mit seiner Theorie der ‚Zone der nächstfolgenden Entwicklung‘ auf die Phasen höchster Lernbereitschaft hin. Optimale Unterstützung erfahren die Lernenden nach Vygotsky durch kompetentere Peers oder Erwachsene, die den Lernprozess ‚angemessen‘ zu begleiten verstehen. Vygotsky greift damit auf das Prinzip der komplementären Beziehung zurück (S. 114f.).
Krammer (2010)	„In der ZNE liegen Probleme, welche ohne Unterstützung nicht zu bewältigen sind, deren Lösung aber mit Hilfe erlernbar ist. Das Durchqueren der ZPD geschieht im Dialog, und das innere Sprechen

	und reflektierende Denken der Kinder erwachsen aus der Interaktion mit fähigeren Personen“ (S. 113).
Lieger (2021)	„Vygotsky geht davon aus, dass die soziale Umgebung eine bedeutende Rolle für die kognitive Entwicklung von Lernenden spielt. Die ZNE bezeichnet die Distanz zwischen dem momentanen Entwicklungsstand der eigenen Problemlösefähigkeit und der potenziellen Entwicklung dieser Problemlösefähigkeit, die mithilfe eines Erwachsenen oder im Peer-Learning erreicht werden kann“ (S. 25f.).
Oerter (1999)	„Die Zone der nächsten Entwicklung umreißt daher den Leistungsbereich oberhalb des gegenwärtigen Entwicklungsniveaus, den das Kind sich als nächstes aneignen wird. Der Weg führt dabei von der Bewältigung einer Aufgabe durch Instruktion und andere Formen der Unterstützung seitens einem kompetenten Partner zu ihrer Meistersung“ (1999, S. 148).
Textor (2000)	„Wenn Erwachsene oder kompetentere Kinder das Kind in der ZNE anleiten und fördern, kann dieses durch Nachahmung – als einsichtige, auf Verstehen beruhende Tätigkeit – die im Reifungsprozess befindlichen Fähigkeiten ausbilden und seine bisherigen Grenzen überschreiten“ (S. 77f.). „Eine gute Erziehung, Anleitung und Bildung sind also immer der kindlichen Entwicklung ein wenig voraus“ (S. 78).

Nachdem in diesem Kapitel aktuelle Definitionen der Zone der nächsten Entwicklung zusammengestellt wurden, folgt abschliessend ein Einblick in die Rolle der ZNE in der Heilpädagogik.

2.1.2.6 Die ZNE in der Heilpädagogik

Wygotski setzte sich bereits früh mit der Heilpädagogik auseinander. Er beschäftigte sich in seinen ersten wissenschaftlichen Publikationen mit Kindern mit geistigen und körperlichen Beeinträchtigungen (Zimpel, 2012a, S. 385). Später spezialisierte sich Gita L. Vygotskaya, die Tochter von Lew Wygotski, auf die Heilpädagogik. Sie setzte sich auch mit den Arbeiten ihres Vaters und seinem Bezug zur Heilpädagogik auseinander. An seiner ersten Arbeitsstelle am Psychologischen Institut in Moskau übernahm Lew Wygotski nach wenigen Monaten die Abteilung für Erziehung von Kindern mit körperlicher und geistiger Beeinträchtigung und organisierte den ersten russischen Kongress zu heilpädagogischen Themen (Vygotskaya, 1999, S. 331). Gemäss seiner Tochter besass Wygotski eine besondere Begabung, eine Vertrauensbasis zu beeinträchtigten Kindern aufzubauen. In seinen Untersuchungen nahm er sich Zeit für ein Kind, stellte viele Fragen. Bei Aufgabenstellungen achtete er darauf, wie ein Kind die Aufgabe lösen kann und wie es sich dabei verhielt (Vygotskaya, 1999, S. 332). Wygotski betonte, dass eine Beeinträchtigung nicht nur eine biologische Ursache haben kann, sondern immer auch von der Beziehung zur Umwelt und dem Umgang der Umwelt mit der Beeinträchtigung beeinflusst ist. Vygotskaya zitiert ihren Vater dazu folgendermassen: „From the psychological and pedagogical points of view, one must treat the child with a disability in the same way as a normal one“ (Vygotsky, 1995, zitiert nach Vygotskaya, 1999, S. 331). Aus diesen Beschreibungen seiner Tochter kann herausgelesen werden, dass die ZNE gleichermassen auch für Kinder mit Beeinträchtigungen gilt. In der aktuellen heilpädagogischen Literatur kommen diese Einsichten Wygotskis und seiner Tochter auch zum Tragen. Hollenweger (2021, S. 35) schreibt beispielsweise : „Behinderungen sind keine fixen Eigenschaften von Personen, sondern das Ergebnis eines komplexen Zusammenspiels zwischen Charakteristiken einer Person und ihrer Umwelt“. Die ICF (Hollenweger & Kraus de Camargo, 2011) verhelfen, ein möglichst breites Verständnis für die Lernvoraussetzungen eines Kindes zu

erarbeiten. Dies ermöglicht der Heilpädagogin, dem Heilpädagogen, von einer Entwicklungslogik auszugehen und den Unterricht adaptiv unter der Berücksichtigung der ZNE zu planen und in Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson durchzuführen (Kunz & Luder, 2021, S. 62f.).

Bundschuh (2010, S. 157) bezeichnet Wygotskis Theorie als besonders geeignet für „die Perspektive des Konstruktivismus in den Bereichen Sonder- und Heilpädagogik“. Weiter erklärt Bundschuh (2010, S. 158): „Entwicklungsorientierte Förderung setzt ein, wenn die Handlungskompetenz einer Person nicht ausreicht und ist dann zu verstehen als Ko-Konstruktion von Handlungskompetenz und Selbstorganisation auf der Zone der nächsten Entwicklung“. Bundschuh (2010, S. 159) fasst zusammen, dass sowohl sozialen wie emotionalen Aspekten mit einem ko-konstruktivistischen Verständnis mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden muss.

In diesem Kapitel wurde aufgezeigt, dass die bald hundertjährige Theorie der ZNE ab den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts sowohl an Bekanntheit und Bedeutsamkeit gewonnen hat. Es wurde zudem ersichtlich, dass die ZNE auch ein zutiefst heilpädagogisches Verständnis in sich birgt. Da sich die Arbeit mit der ZNE in der Spiel- und Lernbegleitung auseinandersetzt, fokussiert das nächste Kapitel auf das Spiel und die Spielbegleitung.

2.2 Spiel- und Lernbegleitung

In diesem Kapitel wird das Spiel aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet. Zunächst wird auf die Bedeutung des Spiels und die Spielentwicklung eingegangen. Weiter werden spielpädagogische Prinzipien vorgestellt und abschliessend der Fokus auf die Spiel- und Lernbegleitung gelegt.

2.2.1 Das Spiel und dessen Bedeutung

Gemäss Einsiedler (1999, S. 16) ist es schwierig, das Spiel zu definieren. Definitionen basieren zudem auf einem westlichen, kulturellen Weltbild (ebd.). Hauser (2021, S. 17) stimmt Einsiedler diesbezüglich zu und weist darauf hin, dass es wichtig ist, das Spiel zu definieren (2021, S. 13ff.). Zum einen, weil der frühen Förderung höhere Bedeutsamkeit zugemessen wird. Zum anderen, weil für die weitere Spielforschung Definitionen unerlässlich sind. So greift Hauser (2021, S. 22) und Amberg & Bürgi (2021, S. 60) auf die Definition von Burghardt (2011), basierend auf Formulierungen anderer Forscher, zurück. Ein Spiel ist demnach Spiel, wenn es folgende Merkmale aufweist:

1. Unvollständige Funktionalität
2. So-tun-als-ob
3. Positive Aktivierung
4. Wiederholung und Variation
5. Entspanntes Feld

Welche Bedeutung wird dem Spiel bei der Entwicklung und beim Lernen zugemessen? Verschiedene Autoren und Autorinnen zeigen auf, dass das Spiel in verschiedenen pädagogischen Strömungen immer von hoher Bedeutsamkeit und dem Spiel eine grosse Wirksamkeit zugeschrieben wurde (Amberg et al., 2021, S. 51; Hauser, 2021, S. 17). Bateson (2011, S. 46) schreibt: „The belief that children’s play has a serious purpose - that of acquiring skills and experience needed in adulthood - has been a central feature in thinking about the nature of

play behavior throughout history“. Heimlich (2015, S. 90ff.) wirft auch einen Blick in die Antike und ins Mittelalter und beschreibt die damaligen Ansichten über das Spiel. Einige der in Kapitel 2.1.2.4 erwähnten Psychologen und Pädagogen wie Rousseau, Montessori und weitere beschäftigten sich auch intensiv mit dem Spiel und auch hier ist ersichtlich, wie das vorherrschende Menschenbild Einsichten beeinflusste. Sowohl Jean Piaget wie Lew Wygotski betrachteten «das Spiel als dem Lernen zuträgliche Tätigkeit» (Hauser, 2021, S. 19). Das Spiel bildet eine wechselseitige Dynamik zwischen dem Kind und seiner Umwelt, die sowohl die Umwelt wie auch das Kind selbst verändert (Mogel, 2008, S. 9). Der Autor beschreibt das Spielen als «zentrale Tätigkeitsform des kindlichen Lebens» (ebd.). Das Lernen (Abb. 4) vollzieht sich in den ersten Lebensjahren hauptsächlich beiläufig und wird nach und nach vom bewussten Lernen abgelöst (Lieger, 2021b, S. 24). Das Spiel findet «ohne bewussten Lernakt» (Lieger & Huber, 2021, S. 109) statt. Den Übergang vom beiläufigen zum bewussten Lernen wird in der folgenden grafischen Darstellung aufgezeigt.

ABBILDUNG 4 BEILÄUFIGES UND BEWUSSTES LERNEN (NACH LIEGER, 2021, S. 24)

Der Kindergarten und ähnliche Einrichtungen haben in den letzten Jahrzehnten einen grossen Wandel durchgemacht (Hauser, 2021, S. 349ff.). Neben der anfänglichen Aufgabe des Hütens, während die Eltern, gerade im Zuge der Industrialisierung abwesend waren, stand später stark die «disziplinbetonende Schulvorbereitung» (ebd.), dies auch während des Nationalsozialismus, im Vordergrund. Als Gegenbewegung, die in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts gemäss Hauser den Höhepunkt erreichte, «folgte das Ziel des Erwerbs sozialer Kompetenzen und der Förderung der Kreativität» (ebd.). In den vergangenen Jahren kam immer wieder die Diskussion auf, ob der Kindergarten zu sehr verschult wird oder eben Potential liegen bleibt und schulische Themen bereits im Kindergartenalter behandelt werden sollten oder müssten (Hauser, 2021, S. 15f.). In der Schweiz hat mit der Einführung des LP 21 eine föderalistische Harmonisierung der Lehrpläne stattgefunden. Es wurde ein curricularer Lehrplan über elf Schuljahre erarbeitet und implantiert. Der LP 21 teilt sich in 3 Zyklen auf, wobei der 1. Zyklus die vier Schuljahre ab Kindertarteneintritt bis Ende 2. Klasse beinhaltet. Das Spiel erhielt damit einen grösseren Stellenwert über die ersten zwei Schuljahre des Kindergartens hinaus. Der oben abgebildete Prozess vom fließenden Übergang von beiläufigem zum bewussten Lernen nimmt der LP auf („Lehrplan 21“, n. d.).

Die UNO hat in der 1989 verabschiedeten Kinderrechtskonvention in Artikel 23 festgehalten, dass die Kinder ein Recht auf Spiel haben (Lieger, 2021b, S. 22).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Spiel sehr unterschiedlich definiert wird, dass aber verschiedene Merkmale vorhanden sein müssen, damit man eine Tätigkeit als Spiel definieren kann. Während den ersten zehn Lebensjahren ist das Spiel eine wichtige Lernform, die vor allem ein beiläufiges Lernen

unterstützt und allmählich vom bewussten Lernen abgelöst wird. Das Spiel wird nicht nur als wichtige Lernform anerkannt, sondern ist zudem auch ein Kinderrecht.

2.2.2 Spielentwicklung

Mit den zunehmenden Fähigkeiten und Erfahrungen des Kindes entwickelt sich auch die Spielform (Abb. 5). Während ein Säugling vor allem noch spielerisch taktile Erkundigungen von Gegenständen vornimmt, sind im Alter von 4 bis 8 vor allem das Konstruktions-, Symbol- und Regelspiel zentral. Die Spielformen existieren auch nebeneinander (Lieger, 2021a, S. 26f.) und stehen untereinander in Abhängigkeit (Mogel, 2008, S. 138). Heimlich (2015, S. 33) spricht von einer Erweiterung. Mogel (S. 139) stellt die Entwicklung der Spielformen und die Dynamik zwischen den psychischen Komponenten und den Umweltfaktoren wie folgt dar.

ABBILDUNG 5 ENTWICKLUNG DER SPIELFORMEN, MIT DER WECHSELWIRKUNG DER PSYCHISCHEN KOMponentEN UND DEN UMWELTKOMPONENTEN (NACH MOGEL, 2008, S. 139)

Heimlich (2015, S. 33) fasst die Entwicklung der Spielformen folgendermassen zusammen: «Spielentwicklung wird als zunehmende Erweiterung eines Handlungsrepertoires angesehen, das die Interaktionsmöglichkeiten mit der Umwelt vervielfacht und zugleich eine zunehmende Verselbständigung des Kindes zulässt». Dies wird in der Grafik mit den ineinandergreifenden, kreisrunden Pfeilen dargestellt.

2.2.3 Spielpädagogische Prinzipien

Es gibt verschiedene pädagogische Theorien zu der Organisation der Freispiels. Lieger & Bühlmann entwickelten das 8-Schritt-Modell für den kompetenzorientierten Unterricht in Zyklus 1 (Lieger & Huber, 2021, S. 33):

1. Lernräume gestalten
2. Angeleitete Sequenzen kurz und prägnant planen und durchführen
3. Offene Aufgaben ermöglichen
4. Anregende Aufgaben ermöglichen
5. Spiel- und Lernbegleitung anbieten
6. Gemeinschaftliches Lernen fördern
7. Reflexion über Lern- und Spielprozesse anleiten
8. Lernfortschritte dokumentieren

Lieger (2021., S. 50) fasst die acht Punkte in vier Phasen eines Spielverlaufs zusammen. Die Anlaufphase, Spielphase, Reflexionsphase und Aufräumphase. Herger (2017, S. 36) bildete in ihrer Untersuchung zur Spiel- und Lernbegleitung in offenen Unterrichtssequenzen ähnliche Gruppen. Sie untersuchte in einer Videobeobachtung, wie die Lehrperson die SuS bei der Planung, der Durchführung und der Reflexion unterstützt. Hinzu wurde noch die Kategorie «andere Tätigkeiten der LP» untersucht.

Kübler & Rüdüsüli (2020, S. 24) zeigen ein Spielspektrum auf. Sie stellen Spielsituationen in einer Skala (Abb. 6) vom freien Spiel bis zur direkten Instruktion dar, die in Verbindung zur möglichen Steuerung und Lernbegleitung der LP gesetzt wird.

	Freies Spiel	Begleitetes Spiel	Geführtes Spiel	Regelspiele	Lernspiele	Direkte Instruktion
Initiierung	Kind	Kind und Erwachsene	Erwachsene	Erwachsene	Erwachsene	Erwachsene
Steuerung	Kind	Kind (und Erwachsene)	Kind und Erwachsene	Regeln	Erwachsene	Erwachsene
Freie Wahl	ja	ja	Durch Auswahl eingeschränkt	Durch Auswahl eingeschränkt	nein	nein
Lernziel-orientierung	Kein bewusstes Lernziel	Informelle Lernziel bzw. zufälliges Ziel	Umgebund ist auf Lernziel ausgerichtet	Lernziel durch die Regeln des Spiels gegeben	Lernziel gegeben	Lernziel vorgegeben

ABBILDUNG 6 SPIELKONTINUUM IN ANLEHNUNG AN DIVERSE AUTOREN (NACH KÜBLER & RÜDISÜLI, 2020, S. 24)

Die Autoren begründen diese Unterteilung damit, dass dieses Kontinuum ermöglicht, der vielfachen Kritik, dass freies Spiel nicht mehr möglich ist und gar ein «Verschwinden der Kindheit» zur Folge haben könnte, entgegenzutreten. Dass mittels einem «produktiven Diskurs über verschiedene Arten des Spiels» dem Einhalt geboten werden kann (Kübler & Rüdüsüli, 2020, S. 24).

2.2.4 Spiel- und Lernbegleitung

Die Unterrichtsgestaltung im Kindergarten hat drei Ebenen, die Unterrichtssequenzen, die Spiel- und Lernbegleitung und das Classroom Management (Wannack & Herger, 2021, S. 47). Wannack & Herger (2021, S. 53) bezeichnen die Spiel- und Lernbegleitung als Ebene zwischen den Unterrichtssequenzen und dem Classroom Management, denn «erst im Zusammenspiel dieser zwei Ebenen ist es möglich, den Schülerinnen und Schüler Spiel- und Lernangebote zur selbständigen Auseinandersetzung zur Verfügung zu stellen und damit Freiräume für die Spiel- und Lernbegleitung zu schaffen».

2.2.4.1 Definition

Die Spiel- und Lernbegleitung in der vorliegenden Arbeit bezieht sich auf die Interaktion zwischen dem Kind und der LP in einer spielerischen Aktivität. Wannack & Herger (2021, S. 52) betonen, dass Begriffe wie Spielbegleitung oder Lernunterstützung die Förderung der Kinder in den Spielsequenzen nicht vollumfänglich erfassen: «Die Spiel- und Lernbegleitung bezieht sich nicht nur auf kognitive, sondern auch auf emotionale, soziale und organisatorische Aspekte» (ebd.).

2.2.4.2 Konzepte

Die Spielbegleitung gewann bei diversen Spielexperten und -expertinnen zunehmend an Bedeutung. Beispielsweise geht Hauser (2006, S. 26ff.) in seinem Positionspapier kaum auf die Lernbegleitung ein, betont es jedoch stark in seinen späteren Werken, zum Beispiel in «Mehr ist mehr» (Wullschleger & Stebler, 2020, S. 39). Einsiedler (1999, S. 149) macht zwei Gründe für das Konzept des «Nichteingreifens» aus. Zum einen würde ein Eingreifen die Spielentwicklung einschränken und die wichtigen Merkmale der Spontanität und Zweckfreiheit dem Spiel weggenommen werden. Zudem haben die Entwicklungspsychologie lange auf der Theorie der Reifung und dem Durchlaufen der Reifungsphasen festgehalten. Wie stark in den 80er und 90 Jahren des letzten Jahrhunderts diese Meinung zur Spielbegleitung vorherrschte, zeigt folgendes Zitat:

Die Kindergärtnerin begleitet das freie Spiel der Kinder. Um die Balance zwischen innerlicher Anteilnahme und äusserer Zurückhaltung zu erreichen, kann sie bei einfacher Arbeit tätig sein, welche nicht ihre volle Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt. Beim Ausführen solcher Arbeiten ist sie zugleich tätiges Vorbild für einzelne Kinder. Wenn sie mitspielt, besteht die Gefahr, als Erwachsene das Spiel zu dominieren und dabei zu verhindern, dass die Kinder in einem Prozess sind, den sie gestalten. Damit die Kinder möglichst selbst aktiv sein können, muss die Kindergärtnerin auch sparsam mit Hilfestellungen sein und sich dann anbieten, wenn die Kinder sie um Hilfe angehen. (Verband Schweizerischer Kindergärtnerinnen, 1991, S. 37)

Lieger (2014, S. 62) kommt zum Ergebnis, dass sich die «Bedeutung und Funktion einer professionellen Spielbegleitung» verändert hat, pädagogische Interventionen werden zunehmend als unerlässlich betrachtet.

Heimlich (2015, S. 195f.) beschreibt die direkte und indirekte Spielführung nach Hetzer (1967). Die indirekte bezieht sich auf Spielzeiten und Spielräume, die direkte auf Interventionen bei auftretenden Problemen im Spiel. Heimlich baut diesen Gedanken weiter aus und spricht von passiven und aktiven Handlungsmustern, die es auszubalancieren gilt (ebd.). Er verweist jedoch bereits auf Studien, die aufzeigen, dass Interventionen seitens Erwachsener anregend und lernförderlich sein können. Er macht drei Formen des Tutoring aus: Intervention von aussen, Intervention von innen und das Modeling (Heimlich, 2015, S. 198). Kübler & Rüdüsüli (2020, S. 27ff.) führen diesen Gedanken (Abb. 7) weiter und unterscheiden zwischen einem Material-, Anfangs- und Begleitimpuls.

ABBILDUNG 7 SPIELIMPULSE NACH ZEITLICHER ABFOLGE (NACH KÜBLER & RÜDISÜLI, 2020, S. 28)

Die beiden Autoren sprechen auch von indirekter und direkter Spielführung. Im Unterschied jedoch zu Hetzer sollen sowohl der Anfangs- wie der Begleitimpuls nicht nur bei Störungen und beim Auftreten von Problemen

angewendet werden. Vielmehr dient er auch zur kognitiven und emotionalen Aktivierung und soll auf das Vorwissen der SuS aufbauen (Kübler & Rüdüsüli, 2020, S. 31).

Pädagogische Interventionen stellen Siraj-Blatchford, Sylva, Muttock, Gilden & Bell (2002, S. 24) in ihrem Schalenmodell (Abb. 8) in drei konzentrischen Kreisen grafisch dar. Die Autorinnen setzen die pädagogische Intervention ins Zentrum, der Austausch mit dem Kind steht im Vordergrund (Siraj-Blatchford et al., 2002, S. 23). Damit diese Interaktion erfolgreich ist, braucht es einen pädagogischen Rahmen. Dieser umfasst unter anderem die Klassenführung, die Einrichtung bzw. das Ermöglichen von lernförderlichen Spiel- und Lernorten und die Planung. Der äusserste Rahmen bildet die Einbettung in weitere Strukturen wie die Teamzusammensetzung und weitere Fachkräfte.

ABBILDUNG 8 PÄDAGOGISCHE INTERVENTION NACH SIRAJ-BLATCHFORD ET AL., (2002, S.24)

Das Modell basiert auf dem sozialkonstruktivistischen Ansatz (Lieger, 2021a, S. 63). Wie diese Spielbegleitung aussehen kann, stellt das Modell (Abb. 9) von Vogt (2020, S. 53) dar.

ABBILDUNG 9 MODELL DER KOGNITIV AKTIVIERENDEN SPIELBEGLEITUNG UNTER EINBEZUG DER ROLLE IN DER SPIELBEGLEITUNG NACH LIEGER (2018) UND VON FELTEN & TUGGENER LIENHARD (2018) UND DEN PHASEN DES COGNITIVE APPRENTICESHIP NACH COLLINS, BROWN & NEWMAN (1989), NACH VOGT (2020, S. 53)

Die Spielbegleitung wird in dieser Abbildung als Kreislauf dargestellt. Dabei stehen jeweils verschiedene Phasen im Vordergrund und dem entsprechend hat die LP auch unterschiedliche Rollen inne. Das Modell setzt keinen eigentlichen Startpunkt fest, so dass es aufzeigt, dass von verschiedenen Phasen aus die Lernbegleitung gestartet werden kann. Aufgenommen wird wiederum die Spielbegleitung von innen wie von aussen, zudem das Modeling, Scaffolding und die Beratung.

2.2.4.3 Lernbegleitung und Selbstregulation

In der Methodenvielfalt (Meyer, 2010, S. 82) kann das Spiel als ein offenes Setting bezeichnet werden. So kann man sagen, dass die Lernbegleitung teilweise ähnliche Voraussetzungen wie beispielsweise eine Werkstatt oder Projektunterricht hat. Kinder, die besondere Unterstützungsmassnahmen brauchen, sind auf eine qualitative Lernbegleitung angewiesen (Hauser, 2020, S. 44f.; Lipowsky, 2002, S. 133ff.). Lipowsky hebt die Bedeutung auf eine «differenzierte Sicht auf die Lernvoraussetzungen» (ebd.) hervor. Hauser (2020, S. 45) verweist auf die Selbststeuerung: «Kinder mit guter Selbstregulation hingegen nutzen freie Spielsituationen ... mit grosser Konzentration». Deshalb sollten die LP die SuS im Aufbau ihrer Kompetenzen, auch bezüglich der Selbststeuerung, unterstützen.

2.2.4.4 Forschungsstand zur Spiel – und Lernbegleitung

Lieger (2014, S. 91ff.) stellt verschiedene internationale und nationale Studien, die sich mit der Spiel- und Lernbegleitung befassen, vor. Sie sieht auf Grund der Studien Optimierungsmöglichkeiten in der pädagogischen Struktur- und Orientierungsqualität sowie der pädagogischen Prozessqualität. Dazu schreibt sie:

Die pädagogische Prozessqualität ist die Schlüsselkompetenz bei der Wirksamkeit der Begleitung von 3- bis 7-jährigen Kindern in Spiel- und Lernprozessen. Dabei steht die Dynamik des pädagogischen Geschehens, die

Berücksichtigung kindlicher Interessen, das Anknüpfen an Vorwissen der Kinder und eine angemessene Interaktion im Zentrum. (Lieger, 2014, S. 138)

Damit zeigt Lieger auf, dass die Interaktion eine bedeutsame Rolle in der Spielbegleitung spielt. Die Lehrperson hat den Auftrag, die Kinder in ihrem Lernen in Spielphasen gezielt zu unterstützen. Lieger (2014, S. 143) schreibt jedoch auch, dass die Einstellung der Lehrpersonen eher zum Prinzip des Reifens, also des «Nicht-Eingreifens» tendieren.

Zu der Unterscheidung zwischen Struktur- und Orientierungsqualität und der Prozessqualität kommen auch die Autoren der PRIMEL-Studie bei ihrer Zusammenfassung von Forschungsdaten (Kucharz et al., 2014, S. 37). Sie weisen jedoch widersprüchliche Erkenntnisse aus. Der «Einfluss der Struktur- und Orientierungsqualität auf die Prozessqualität bzw. die Disposition auf die Performanz» (ebd.) wird in den Studien nachgewiesen, er konnte aber empirisch nicht eindeutig belegt werden. Daraus leiten sie ab, dass über das Verhältnis der Ausbildung und dem professionellen Handeln weitere Forschung betrieben werden muss.

2.2.4.5 Spiel und Spielbegleitung an den Pädagogischen Hochschulen

Abschliessend wird noch ein Blick auf das Spiel in der Hochschuldidaktik geworfen. Zunächst werden noch aktuelle Diskurse über die Aus- und Weiterbildung angeschaut. Die Tertiärisierung der Ausbildung zur Lehrperson fand in der Schweiz zu Beginn der neuen Jahrtausends statt (Amberg & Bürgi, 2021, S. 21). Damit ging eine stärkere Wissenschaftsorientierung einher, die seitens der Studierenden und Lehrpersonen zunächst teilweise hinterfragt wurde (*Wirksame Lehrerinnen- und Lehrerbildung - gute Schulpraxis, gute Steuerung. Bilanztagung II*, 2011, S. 14). Es wurde ein Austausch zwischen dem Berufsfeld und dem Studium, also ein Theorie-/Praxis-Dualismus (*Wirksame Lehrerinnen- und Lehrerbildung - gute Schulpraxis, gute Steuerung. Bilanztagung II*, 2011, S. 16) angestrebt. Diese Gegenüberstellung macht auch Haberzeth (2018) und weist auf die Gefahr hin, «dass das Wissen ohne eine Anbindung an die individuellen Erfahrungen der Teilnehmenden in abstrakter Interpretation verharret und ohne Bildungswirkungen bleibt» (S. 55). Umgekehrt beschreibt Haberzeth, dass reines Erfahrungswissen möglicherweise auf einer subjektiven Bestätigung verharret (ebd.).

Mit dem Umbau der Ausbildung zur Lehrperson geriet das Spiel etwas in den Hintergrund (Amberg & Bürgi, 2021, S. 51). Es fehlte an «sprachlichem Vokabular», die «Spielpädagogik oder die damit verbundenen spieltheoretischen und spieldidaktischen Begriffe fehlen in den bestehenden Kompetenzrastern weitgehend» (ebd.). Die Autorinnen fordern:

Mit der gleichen Selbstverständlichkeit, in der spielerisches Lernen in der frühen Kindheit verankert ist (Whitebread et al., 2017), muss auch der Aufbau spielpädagogischer Kompetenzen von Lehrpersonen gefördert und für die Schuleingangsstufe fruchtbar gemacht werden. Zudem rückt mit dem aktuellen ko-konstruktiven Lernverständnis die Bedeutung der Lernbegleitung – hier also der Spielbegleitung in ein anderes Licht: Spielerische Tätigkeiten sind nicht einfach den Kindern überlassen, sondern Lehrpersonen sind Fachpersonen in der Begleitung von Spieltätigkeiten. (Amberg & Bürgi, 2021, S. 55)

So fordern Amberg & Bürgi (2021, S. 56f.), dass im Spiel sowohl der selbstbildnerische Prozess (Autopoiesis) sowie der ko-konstruktive Prozess vorhanden sein und sowohl in der Aus- wie Weiterbildung thematisiert werden. Mittlerweile ist das Spiel an den PHs in den Modulen besser verankert. Di Sario und Rüdüsüli (Kübler,

Rüdisüli & Di Sario, 2020, S. 237ff.) präsentieren ein Beispiel eines Modulaufbaus, darin sind besonders in Modul 2 und 3 Elemente zur Spiel- und Lernbegleitung zu finden.

Die ZNE ist auch in der Gestaltung von Aus- und Weiterbildungsangeboten von Bedeutung. Theo Werner (Zimmermann, 2018, S. 245) sagt im Interview mit Zimmermann, dass die Bildung der Studierenden und der Lehrpersonen auch über persönliche Entwicklungsziele erfolgen soll. Dabei greift er auch für die Aus- und Weiterbildung die ZNE auf und fordert die Dozierenden und Kursleiter/innen auf, gemeinsam die ZNE auszumachen und passende Ziele zu setzen.

Nachdem nun die ZNE und das Spiel sowie die Spiel- und Lernbegleitung beleuchtet wurden, wird die Theorie zusammenfassend präsentiert.

2.3 Fazit der theoretischen Auseinandersetzung

Die ZNE basiert auf einem ko-konstruktivistischen oder auch sozialkonstruktivistischem Ansatz. Dieser entwickelte sich aufbauend aus der konstruktivistischen Sicht. Lew Wygotski erkannte die Wichtigkeit der Auseinandersetzung mit einem Gegenüber. Mit der «Zone der nächsten Entwicklung» betonte Wygotski, dass für das Lernen die Vermeidung von einer Über- und Unterforderung wichtig ist. Weiter erkannte er, dass der Fokus nicht auf das bereits erreichte, sondern vielmehr auf den nächsten Lernschritt gelegt werden soll. Dieser nächste Schritt soll durch eine adaptive Unterstützung erfolgen, die später unter dem Namen «Scaffolding» bekannt wurde (Krammer, 2010, S. 116).

In der Literatur ist auch durch geopolitische Situationen lange wenig von Wygotskis ZNE zu lesen. Nach den ersten Übersetzungen aus dem Russischen in diverse Sprachen wurde die ZNE in Westeuropa, in Amerika wie auch Asien bekannter. Vermehrt setzten sich Forschende, Psychologinnen und Psychologen und auch Pädagoginnen und Pädagogen damit auseinander, forschten und publizierten. Durch Wood et al., Siraj-Blatchford und weitere wurden Konzepte eingeführt, die auf der ZNE basieren.

Wie die pädagogischen Konzepte veränderten sich die Ansichten zum Spiel und der Spielbegleitung gleichermaßen über die Dekaden. Es kann jedoch festgehalten werden, dass das Spiel schon früh einen besonderen Stellenwert hatte. Dazu schreibt Elschenbroich: «Das Spiel gilt seit der Pädagogik der Aufklärung als der Königsweg aller kindlichen Erkenntnis, aller kognitiven und sozialen Entwicklung in den Jahren vor der Schule» (Elschenbroich, 2001, S. 87). Zunehmend wurde die Bedeutung des frühen Lernen erkannt, auch durch die PISA-Studie (Lieger, 2021b, S. 21). Dadurch erhielt auch das Spielen eine grössere Bedeutung.

In der Spielbegleitung stand lange das Konzept der Selbstbildung im Vordergrund (Hauser, 2020, S. 46f.; König, 2021, S. 25; Lieger, 2021a, S. 62). Hauser (2020, S. 44) schreibt, dass das Freispiel stark mystifiziert wurde und die Haltung herrschte, dass Erwachsene sich nicht einmischen sollten. Erst allmählich gewinnt die Spiel- und Lernbegleitung beim Freispiel an Bedeutung. Dabei ist die Einstellung der Lehrperson und die Rahmenbedingungen relevant.

3. Fragestellung

Nachdem sich das vorangegangene Kapitel mit dem theoretischen Hintergrund befasste, wird nun darauf aufbauend die Forschungsfrage erläutert und präsentiert.

Eine Fragestellung kann sich auf Grund eines persönlichen Bezugs zur Thematik oder Erfahrungen (Flick, 2009, S. 35) entwickeln. Weiter sollen Fragestellungen gesellschaftlich relevant sein (ebd.). Das persönliche Interesse wurde in Kapitel 1.2.1 vorgestellt. Der in Kapitel 2 erarbeitete theoretische Hintergrund hat aufgezeigt, dass der ZNE zunehmend grössere Bedeutung beigemessen wurde. Sie wurde häufiger in der Literatur erwähnt, war öfters Gegenstand in Forschungsprojekten und findet vermehrt Berücksichtigung in Konzepten der Spiel- und Lernbegleitung.

In dieser Arbeit wird die «Zone der nächsten Entwicklung» in der Spiel- und Lernbegleitung beleuchtet. Dabei soll insbesondere die aktuelle Bedeutung der ZNE wissenschaftlich erarbeitet werden. Ziel der Arbeit ist, die Bedeutsamkeit der ZNE und weiteren darauf aufbauenden Modellen in der Spiel- und Lernbegleitung zu erforschen. Folgende Fragestellungen sollen durch die weitere Arbeit führen und Erkenntnisfortschritte bringen.

-
- **Welche Bedeutung hat das Konzept der Zone der nächsten Entwicklung in der Spiel- und Lernbegleitung?**
 - **Wie kann das Konzept der ZNE in der Spiel- und Lernbegleitung umgesetzt werden?**
-

Diesen zwei Fragestellungen wird mit einer qualitativen Forschungsmethode nachgegangen, die im nachfolgenden Kapitel vorgestellt wird.

4. Forschungsdesign

Die Masterarbeit basiert auf einer qualitativen Literaturanalyse und Experteninterviews. Folgend wird im ersten Kapitel das methodische Vorgehen erörtert. Die beiden nächsten Kapitel widmen sich der Literaturanalyse und den Experteninterviews. Abschliessend wird auf die Darstellung der Ergebnisse eingegangen.

4.1 Forschungsmethodisches Vorgehen

Die Beantwortung der Fragestellung erfolgt mit einem qualitativen Ansatz. Bei der Wahl des forschungsmethodischen Instruments spielt die Fragestellung eine wichtige Rolle (Flick, 2009, S. 210). Deshalb scheint eine qualitative Inhaltsanalyse für die beiden Forschungsfragen geeignet zu sein, da es um eine Auseinandersetzung mit einer Theorie und deren Auswirkungen geht. Das Ziel der Arbeit ist, ein Verständnis zur Bedeutung der ZNE in der aktuellen Spieldidaktik zu entwickeln. Dies erfolgt, indem Sinnzusammenhänge erforscht und strukturiert sowie inhaltsanalytische Auswertungen angewendet werden (Roos & Leutwyler, 2017, S. 174).

Gütekriterien qualitativer Forschung

Es soll darauf geachtet werden, dass die Forschung auf Gütekriterien aufbaut. Bekannte Gütekriterien von Tests und Forschungsmethoden sind die Reliabilität (Zuverlässigkeit und Genauigkeit), die Validität (Gültigkeit) und die Objektivität. Mayring (2016, S. 141) sagt, dass diese klassischen Kriterien bei der qualitativen Forschung «oft wenig tragfähig sind». Nachfolgend werden sechs allgemeine Gütekriterien vorgestellt, die für die Forschung bedeutsam sind (Mayring, 2016, S. 144ff.):

- *Verfahrensdokumentation*: Die Wahl der verwendeten Methode muss nachvollziehbar dargestellt und begründet werden.
- *Argumentative Interpretationsabsicherung*: Die Interpretation ist in der qualitativen Forschung bedeutsam. Die Interpretationen müssen sowohl begründet sein wie auch wiederum überprüft werden, indem nach anderen Deutungsmöglichkeiten gesucht wird.
- *Regelgeleitetheit*: Bei der qualitativen Forschung muss mit einer Offenheit an die Arbeit gegangen werden mit gleichzeitiger Einhaltung von Analysenschritten. So schlägt Mayring Ablaufmodelle vor. Sie unterstützen die Orientierung, da der Analyseprozess in einzelne Sequenzen zerlegt wird.
- *Nähe zum Gegenstand*: Obwohl in dieser Arbeit nicht im Feld, sondern mittels Experteninterviews und Literaturanalyse geforscht wird, kann auf eine gewisse Nähe zum Gegenstand geachtet werden. Dies, indem das Ziel der Arbeit die Steigerung der Qualität der Lernbegleitung in der Unterrichtspraxis ist.
- *Kommunikative Validierung*: Eine Möglichkeit der Überprüfung der Ergebnisse ist die Präsentation der Ergebnisse bei den Beforschten. Im Falle der vorliegenden Arbeit könnten das die Expertinnen sein. Damit kann die «Relevanz der Ergebnisse» (ebd.) überprüft werden.
- *Triangulation*: Die Triangulation kann, bei korrekter Anwendung, auch als ein Gütekriterium bezeichnet werden (Mayring, 2016, S. 147; 2022, S. 120). Folgend wird darauf vertiefter eingegangen.

Triangulation

Die Triangulation hilft, verschiedene Perspektiven einzunehmen (Ratz, 2015, S. 26) und einen Sachverhalt «kontrastierend» (Altrichter, Posch & Spann, 2018, S. 161) darzustellen. Altrichter et al. (ebd.) sehen den Vorteil in einem ausgewogenerem Bild, wo bei unterschiedlichen Erkenntnisgewinnen eine vertiefere Interpretation möglich wird. Ratz (2015, S. 27) unterscheidet nach Denzin (1968) zwischen der «between method» mit einer quantitativen wie qualitativen Forschungsmethode und der «within method». Bei der «within method» werden, wie in der vorliegenden Arbeit, innerhalb einer qualitativen Analyse zwei Forschungszugänge gewählt.

Das Forschungsdesign der Arbeit ist eine Kombination von Literaturanalyse und Experteninterviews. Wichtig ist eine Passung der gewählten Forschungsmethoden (Hunziker, 2020, S. 113). Nachfolgend wird nun auf den ersten forschungsmethodischen Zugang, die Literaturanalyse, eingegangen.

4.2 Literaturanalyse

Die qualitative Inhaltsanalyse ist eines unter mehreren möglichen Auswertungsverfahren (Mayring, 2016, S. 103). Mit der Wahl für dieses Verfahren kann die aktuelle Forschung zu der Spiel- und Lernbegleitung erfasst werden. Dabei sollen bei der ausgewählten Literatur eine «systematische Strukturierung und Bündelung» (Roos & Leutwyler, 2017, S. 294) erfolgen.

4.2.1 Die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse

Roos & Leutwyler (2017) beschreiben fünf Komponenten der qualitativen Forschung: Datenmaterial sichten, auswählen und vorbereiten, Kategorien bilden, Kodieren, Analysieren und die Darstellung der Analyse. Kuckartz & Rädiker (2022, S. 122) beschreiben in der inhaltlich strukturierenden, qualitativen Inhaltsanalyse, die für diese Arbeit gewählt wurde, einen Ablauf in sieben Schritten vor. Jeder Schritt korrespondiert jeweils mit der Forschungsfrage, die während des Prozesses im Mittelpunkt steht (Abb. 10).

ABBILDUNG 10 ABLAUF EINER INHALTLICH STRUKTURIERENDEN, QUALITATIVEN INHALTSANALYSE IN 7 PHASEN (NACH KUCKARTZ & RÄDIKER, 2022, S.122)

Nachfolgend werden die sieben Punkte kurz ausgeführt.

- 1) Initiierende Textarbeit, Memos, Fallzusammenfassungen: Dabei soll die Auseinandersetzung mit Offenheit, aber auch mit der Berücksichtigung des Vorwissens und der Reflexion erfolgen (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 118). Es wird hermeneutisch an die Texte herangegangen. In dieser Arbeit wird mit der SQ3R Methoden (Roos & Leutwyler, 2017, S. 58) gearbeitet. Diese Lesemethode steht für die Begriffe Survey Question, Read, Recite und Review.
- 2) Hauptkategorien entwickeln: Die Bestimmung von Kategorien und Subkategorien können auch von der Forschungsfrage aus angegangen werden. Sie sollen immer wieder überprüft werden (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 133). Die Bildung der Kategorien kann induktiv oder deduktiv vorgenommen werden (Kap. 4.2.3).
- 3) Daten mit Hauptkategorien kodieren (1. Codierprozess): Relevante Textstellen werden einem Codiersystem zugeordnet. Ein Textabschnitt kann mehreren Codes zugeordnet werden (ebd.).
- 4) Induktiv Subkategorien bilden: Kuckartz & Rädiker (2022, S. 138) sprechen von einer Ausdifferenzierung. Dabei werden zusätzliche Subkategorien definiert.
- 5) Daten mit Subkategorien kodieren (2. Codierprozess): Das Datenmaterial wird erneut durchgearbeitet und den Kategorien bzw. Subkategorien zugeordnet. Danach können auch bereits Zusammenfassungen erfolgen. Sie «basieren auf den Originalaussagen, sind also tatsächlich in den empirischen Daten begründet» (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 147).
- 6) Einfache und komplexe Analysen: In dieser Phase wird die Präsentation der Ergebnisse vorbereitet. Es gibt verschiedene Darstellungsformen (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 147ff.), die in Kapitel 4.4 vorgestellt werden. Die Analyse soll sich entlang der Hauptkategorien bewegen (ebd.).
- 7) Ergebnisse verschriftlichen und Vorgehen dokumentieren: Nun folgt das Erstellen des Berichtes, der jedoch schon in den vorangehenden Phasen fragmentarisch erstellt werden kann. Der Bericht beinhaltet die Beantwortung der Forschungsfragen. Zum Bericht gehört auch die Dokumentation des Auswertungsprozesses (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 154ff.).

In den Ausführungen von Kuckartz & Rädiker wird immer wieder die Hermeneutik erwähnt. Sie ist bei der qualitativen Inhaltsanalyse ein zentrales Element.

Hermeneutischer Zirkel

Für ein vertieftes Verstehen der hinzugezogenen Literatur ist der hermeneutische Zirkel von besonderem Wert. Dabei wird mit einem Vorverständnis an einen Text herangegangen. Dieses Vorverständnis bezeichnet Mayring (2016, S. 29f.) als eine der Säulen des qualitativen Denkens. Mit der Auseinandersetzung mit dem Text wird das Verständnis der Thematik erweitert, was sich wiederum auf eine Vertiefung des Vorwissens auswirkt (Roos & Leutwyler, 2017, S. 61ff.). Diese Vorgehensweise wird als äussere Kritik bezeichnet. Dabei geht es hauptsächlich um den Hintergrund der Literatur (ebd.). Bei der inneren Kritik folgt dann die Interpretation. Roos & Leutwyler (ebd.) betonen, dass bei der wissenschaftlichen Arbeit die Relevanz der gewählten Literatur ausgeführt und die Wahl begründet werden muss. Mayring (2022, S. 30) geht beim hermeneutischen Vorgehen auf vier Strukturen nach Coreth (1969) ein:

- *Horizontstruktur*: Die Thematik wird auf Grund der dahinterliegenden Sinnstruktur interpretiert.
- *Zirkelstruktur*: Das Vorwissen ist wichtig für das weitere Verstehen bei der Erarbeitung von Texten.
- *Dialogstruktur*: Das Verstehen ist eine Art Dialog zwischen dem Verfasser und dem Interpreten, dem Leser.
- *Vermittlungsstruktur*: Die Lesenden versuchen dem Gegenstand näherzukommen, es wird zwischen Subjekt und Objekt vermittelt.

Wissenschaftliche Aussagen

Roos & Leutwyler (2017, S. 62ff.) machen vier Formen wissenschaftlicher Aussagen aus: Definitionen, normative Aussagen, theoretische Aussagen und empirische Aussagen. Diese Unterscheidungen soll man sich beim Lesen des Literaturkorpus wie auch beim Schreiben bewusst sein.

4.2.2 Auswahl und Begründung des Literaturkorpus

Beim Datenmaterial soll eine Auswahl getroffen werden, die für die Forschungsfrage relevant ist (Roos und Leutwyler, 2017, S. 295). Auf Grund der Fragestellung wird ein neuzeitlicher Literaturkorpus konsultiert. Er baut auf den in Kapitel 2.1.2.6 beschriebenen Konzepte auf. Die Auswahl basiert zunächst auf einer äusseren Kritik (Roos & Leutwyler, 2017, S. 60f.). Dabei ist die Echtheit des Werkes, die Adressaten, die Rezeption und das Wissen über den Autor, die Autorin, bedeutsam (ebd.). Nach der äusseren Kritik erfolgt eine Beurteilung mit Aspekten der inneren Kritik (ebd.).

4.2.3 Kategoriensystem

Mit der Kategorisierung kann die ZNE in ihren Facetten und Interpretationen abgebildet und Weiterentwicklungen der ZNE dargestellt werden. Das Kategoriensystem kennt zwei Herangehensweisen, die deduktive und die induktive. Häufig werden beide Arten kombiniert angewendet (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 71; Mayring, 2022, S. 105; Roos & Leutwyler, 2017, S. 297). Kuckartz & Rädiker (2022, S. 71) beschreiben es als Kontinuum mit zwei Polen, wobei die beiden Pole einerseits für die Theorie mit der deduktiven Kategorienbildung und andererseits die Empirie mit dem induktiven Ansatz stehen. Mayring (2022, S. 103) macht eine sprachliche Unterscheidung zwischen deduktiver Kategorienanwendung und induktiver Kategorienbildung. Bei beiden Arten muss eindeutig ersichtlich sein, wie einzelne Textstellen den Kategorien zuzuordnen sind. Je nach Erkenntnisinteresse müssen die einzelnen Kategorien trennscharf sein, sodass immer eine eindeutige Zuordnung einer Textstelle zu einer Kategorie möglich ist» (Roos & Leutwyler, 2017, S. 297).

Der deduktive Ansatz ist theoriegeleitet, also «top down» (Roos & Leutwyler, 2017, S. 296ff.). Er kommt auch zum Zuge, wenn vorgängig Hypothesen formuliert wurden, oder bereits ein vertieftes Wissen über die Thematik besteht (ebd.). Kuckartz & Leutwyler (2022, S. 72f.) sehen auch einen Interviewleitfaden, den Forschungsstand, Alltagswissen, Prozessmodelle oder subjektive Theorien als weitere mögliche Quellen der deduktiven Kategorienbildung.

Mayring (2022, S. 119f.; 2022, S. 47) hält fest, dass die Kategorien (Tab. 2) mittels einer Definition, einem Ankerbeispiel und den Kodierregeln definiert werden müssen. Die Definition führt aus, welche Textstellen in die Kategorie fallen. Dies wird mit einem Ankerbeispiel als Prototyp festgehalten. Die Kodierregeln helfen einer eindeutigen Zuordnung und helfen bei Abgrenzungsproblemen.

TABELLE 2 AUSSCHNITT AUS DEM KATEGORIENSYSTEM

Kategorie	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregel
1 Auslegung und Definition ZNE	Die ZNE ist ein ko-konstruktivistischer Ansatz. Im Verlaufe der Zeit wurde von vielen Autoren Wygotskis Theorie weiter definiert und über deren Verständnis und Bedeutung diskutiert.	«Während Piaget den Wissensaufbau als Konstruktionsleistung des Individuums aufgrund von Erfahrungen und bisherigen Wissens darstellt, sieht Vygotsky den Prozess in engem Zusammenhang mit dem Kultursystem, in dem das Individuum sein Wissen konstruiert bzw. im Zusammenhang mit den sozialen Beziehungen des Individuums» (König, 2006, S. 86).	Die Kategorie wird kodiert, wenn sie eine Definition der ZNE beschreibt, oder wie die ZNE praktisch verstanden oder umgesetzt werden kann.
2 Auf der ZNE basierende Konzepte	Es werden Konzepte beschrieben, die auf dem ko-konstruktivistischen Ansatz bzw. der ZNE aufgebaut sind.	«Im Scaffolding sind die meisten Events kurz und erfolgen in einem zügigen Wechsel. Im Scaffolding beobachtet sie wiederkehrend, wie das Kind arbeitet, bevor sie wieder reagiert, während sie im SST in ständigem direktem Dialog mit dem Kind steht und sich nie für eine Beobachtung zurückzieht. Vor allem beim Scaffolding erfährt die Spielbegleitung immer wieder Unterbrechungen durch Ablenkungen der Kindergartenlehrperson durch das allgemeine Geschehen im Raum» (Bosshart, 2021, S. 167)	Der Kategorie werden Konzepte zugeordnet, die auf einem ko-konstruktivistischen Verständnis basieren.
3 Heilpädagogische Relevanz	Es wird dargelegt, warum die ZNE in der Spiel- und Lernbegleitung für die Heilpädagogik relevant ist.	«Dieses Kindbild, welches vom genuin neugierigen, kompetenten und weitgehend autonomen Kind ausgeht (vgl. Siraj-Blatchford, 1999), verdrängt die Tatsache, dass bereits in den vorschulischen Einrichtungen 15-30% der Kinder mit Risiken, wie z.B. Sprachauffälligkeiten, belastet sind (vgl. Fried, 2003). Insbesondere in der Sonderpädagogik ist daher international die erste Kritik an der Theorie der ‚entwicklungsangemessenen Erziehung‘ zu vernehmen (vgl. Shore et al, 2004)» (König, 2006, S. 40).	Die Kategorie Heilpädagogik wird kodiert, wenn die Aussagen einen Zusammenhang zwischen der ZNE und heilpädagogischen Ansätzen, erörtern.

Die komplette Darstellung des Kategoriensystem befindet sich in Anhang A, die Auswertung inklusive den Unterkategorien in Anhang B. Die Experteninterviews unterliegen dem gleichen Kategoriensystem, damit sie vergleichbar und zusammenführbar sind.

4.3 Experteninterviews

Nachfolgend wird das forschungsmethodische Vorgehen bei den Interviews erklärt. Da sowohl die Inhaltsanalyse wie die Expertinneninterviews eine qualitative Forschungsmethode ist, ist das Vorgehen grundsätzlich sehr ähnlich.

4.3.1 Qualitative Interviews

Qualitative Interviews gelten als eine geeignete Möglichkeit, individuelle, persönliche Sichtweisen zu erfragen (Altrichter et al., 2018, S. 134; Roos & Leutwyler, 2017, S. 227). Das Experteninterview als Forschungsmethode soll dafür eingesetzt werden, die Erkenntnisse aus der Literaturrecherche dem Wissen der Interviewten

gegenüberzustellen, um einen vertieften Erkenntniszuwachs zu erlangen. Experten oder Expertinnen müssen über ein Sonderwissen verfügen, das sie durch Ausbildung oder Berufsausübung erlangt haben (Misoch, 2019, S. 119f.). Dabei steht bei den Experteninterviews weniger die Person im Zentrum, sondern vielmehr «institutionalisierte Wissensbestände und Problemstellungen» (ebd.). Mayring (2022, S. 32) schreibt, dass Expert_innen «als Spezialisten für bestimmte Konstellationen» oder für «die Erfassung von Deutung, Sichtweisen und Einstellungen» befragt werden können. Misoch (2019, S. 120f.) unterscheidet, bezugnehmend auf Meuser & Nagel (2009), zwischen Betriebs- und Kontextwissen. Bei ersterem wird die Expertin, der Experte, über das Handeln Dritter befragt. Beim Kontextwissen steht die interviewte Person mit ihrem Handeln im Zentrum.

Bei der Durchführung des Interviews stehen immer auch zwei Personen in Interaktion. Altrichter et al. (2018, S. 134) sprechen von einem Beziehungsrahmen. Es ist Aufgabe der Interviewerin, geeignete Voraussetzungen für das Gelingen zu schaffen. Altrichter et al. (ebd.) verweisen dabei auf Watzlawick und seine Ausführungen zu Inhalts- und Beziehungsaspekten.

4.3.2 Auswahl der Expertinnen

Die Wahl fiel auf drei Expertinnen, die sich an unterschiedlichen Pädagogischen Hochschulen vertieft mit dem Spiel und der Spiel- und Lernbegleitung befassen.

- 1) *Chiavaro-Jörg, Petra*: PHGR, Dozentin Berufspraktische Ausbildung, Studium «Early Childhood Studies», Mitautorin von «Individualisierung im Spannungsfeld von Instruktion und Konstruktion». Interview am 7. Juli 2022, in Mundart durchgeführt.
- 2) *Bosshart, Susanne*: Dozentin an der PHSG. Forschungsschwerpunkt Spiel und Spielbegleitung. Autorin und Mitautorin verschiedener Fachbücher wie «Individualisierung im Spannungsfeld von Instruktion und Konstruktion», Entwicklerin einer Beobachtungsinstrumenten (BAFK) für das Freispiel, Beteiligung an der PRIMEL-Studie zum Einsatz von SST und Scaffolding. Interview am 12. August 2022, online, in Hochdeutsch durchgeführt.
- 3) *Bannwart, Judith*: PHZH, Wissenschaftliche Mitarbeiterin Schwerpunkt Elementarbildung, Fachgruppe Lehrprofession. Interview am 5. September 2022, online, in Mundart durchgeführt.

4.3.3 Leitfaden

Die Durchführung erfolgt mittels teilstrukturiertem Interview. Flick (2009, S. 230) sieht die Vorteile in der Möglichkeit, neue Sachverhalte zu entdecken und die Möglichkeit besteht, dass die Befragten sich offen ausdrücken können und durch Nachfragen noch weiter in die Tiefe gegangen werden kann. Allerdings sieht er als Nachteil eine verminderte Vergleichbarkeit bei der Auswertung. Das teilstrukturierte oder auch fokussierte Interview bedingt, dass der Leitfaden sich «konsequent am interessierenden Problem (Frage) orientiert» und eine logische Reihenfolge ist Bedingung (ebd.). Der Leitfaden wird mit einem Einstieg, Hauptteil und einem Abschluss aufgebaut (Roos & Leutwyler, 2017, S. 235). Misoch (2019, S. 68) unterteilt den Einstieg in eine Informations- und Einstiegsphase. Im Hauptteil sollen die Fragen nach Themenbereichen geordnet werden, zudem sollten Eventualfragen vorbereitet sein (Roos & Leutwyler, 2017, S. 235). Der Ausklang beinhaltet eine offene Frage, ob noch etwas angesprochen werden sollte, den Dank und weitere mögliche Informationen (ebd.). Vor der Durchführung sollte der Leitfaden in einem Probeinterview erprobt werden (ebd.).

Der Leitfaden (Anhang C) für die drei Interviews startet nach den Informationen jeweils mit der gleichen Einstiegsfrage. Der Hauptteil befasst sich mit der ZNE, der Spiel- und Lernbegleitung, Scaffolding, SST (Sustained Shared Thinking), Aus- und Weiterbildung, Umsetzung der ZNE und einem Ausblick. In der Vorbereitung wurden jeweils auch weiterführende mögliche Fragen vorformuliert. Neben diesem Grundgerüst wurden die Fragen jeweils entsprechend dem besonderen Wissen, der jeweiligen Profession der Expertinnen sowie deren Publikationen angepasst.

4.3.4 Auswertung der Interviews

Die Gespräche wurden in einer Audiodatei aufgenommen und mit Hilfe von MAXQDA kurz nach der Durchführung transkribiert. Misoch (2019, S. 263) erklärt den Vorgang der Transkription als eine Zuführung von Audiodateien (Sekundärdaten) in Textdateien (Tertiärdaten), die dann analysiert werden. Bei der Transkription wurde eine geglättete Transkription vorgenommen. Dabei werden grundsätzlich alle Wörter niedergeschrieben, angefangene Sätze, Stammeln oder ähnliches werden jedoch ausgelassen (Roos & Leutwyler, 2017, S. 241). Bei den beiden in Mundart durchgeführten Gesprächen musste auch oft die Satzstellung in der Übersetzung in die Schriftsprache angepasst werden. Weiter wurden Zuhörersignale ausgelassen. Die Transkripte sind in Anhang E zu finden. Die Auswertung der Interviews erfolgt wiederum mit dem gleichen Vorgehen wie in Kapitel 4.2.3 beschriebenen Kategoriensystem. Und gleichermassen gelten die in Kapitel 4.1 beschriebenen Gütekriterien.

4.4 Darstellung der Ergebnisse

In Kapitel 7 werden die Erkenntnisse aus der Forschung mittels der Literaturanalyse und den Experteninterviews zusammengeführt. Der in Kapitel 4.2.1 vorgestellte Ablauf der qualitativen Inhaltsanalyse befindet sich in Phase sechs. Es gibt verschiedene Möglichkeiten von Vergleichen und Darstellungen (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 148). Wiederum steht die Phase eng zu den Forschungsfragen. Ein Analyseplan (Abb. 11) kann bei der Frage helfen, welche «Forschungsfragen mit welchen Formen der Auswertung» beantwortet werden sollen (ebd.).

ABBILDUNG 11 VERSCHIEDENE FORMEN EINFACHER UND KOMPLEXER ANALYSE NACH ABSCHLUSS DES KODIERENS (NACH KUCKARTZ & RÄDIKER, 2022, SEITE 147)

Zunächst wird eine Analyse nach den Hauptkategorien geplant, weitere Analyse- und Darstellungsformen werden entsprechend den vorangegangenen durchgeführten Phasen, den deduktiv und induktiv gebildeten Kategorien und den Ergebnissen vorgenommen. Bei der Darstellung der Ergebnisse ist darauf zu achten, dass die Darstellung der Ergebnisse deutlich von der Diskussion abgegrenzt wird (Roos & Leutwyler, 2017, S. 301f.). Zudem gilt es zu bedenken, dass Analysen bei einer qualitativen Arbeit oft kontextbezogen sind. Einsichten können daher auch als Hypothesen dargestellt werden (ebd.).

In diesem Kapitel wurde das forschungsmethodische Vorgehen vorgestellt und begründet. Die Abläufe und Qualitätskriterien wurden erläutert. Weiter wurden Beispiele der Kategorienbildung dargestellt und die Expertinnen kurz vorgestellt. Die nächsten zwei Kapitel wenden sich der Literaturanalyse und der Auswertung der Interviews zu.

5. Literaturkorpus zu lernunterstützenden Prozessen

5.1 Literaturkorpus

Im Folgenden wird der Literaturkorpus vorgestellt. Die Begründung für die Wahl wurde in Kapitel 4.2.2 erörtert. Die ausgewählte Literatur wird inhaltlich zusammengefasst. Zudem werden Konzepte, die nicht in Kapitel 2 behandelt wurden, erklärt.

5.1.1 Die individuell gestaltete Freispielbegleitung mittels SST und Scaffolding

Susanne Bosshart (2021, S. 151), eine der drei Expertinnen, untersuchte die Interaktionsformen in der Freispielbegleitung. Sie vergleicht dabei das Scaffolding und Sustained Shared Thinking (SST) bei unterschiedlichen Spielformen. In der Untersuchung begründet sie in einem ersten Teil die Wahl der beiden Interaktionsformen und arbeitet die Unterschiede heraus. Sie geht auf die theoretischen Grundlagen ein und beschreibt die Interaktionsqualität in der Spielbegleitung. Im zweiten Teil beschreibt sie die Datenanalyse und die Fragestellung. In der Untersuchung ging sie folgenden Fragen nach:

- «Lassen sich die beiden lernunterstützenden Prozesse SST und Scaffolding in bestimmten Spielformen häufiger beobachten als in anderen?
- Welche Interaktionsformen kommen in den unterschiedlichen Spielformen anteilmässig wie lange vor?
- Wie gestalten pädagogische Fachkräfte typische SST- und Scaffolding-Sequenzen in spezifischen Spielformen?» (Bosshart, 2021, S. 161)

Abschliessend präsentiert Bosshart die Ergebnisse und die Diskussion. Die Daten hat sie aus dem Videomaterial der PRIMEL-Studie erfasst (2021, S. 159). Bosshart (2021, S. 167) schreibt, dass die Analyse der Daten nur «begrenzt verallgemeinerbare Aussagen» ermöglichen und die Daten nur exemplarische Einblicke ermöglichen (S. 172). Die Untersuchung von Bosshart gibt trotzdem für die Forschungsfragen dieser Arbeit relevante Antwort. Für die Kategorienbildung wurden sämtliche Kapitel untersucht.

Nun wird noch ein gezielter Blick auf das Konzept Sustained Shared Thinking (SST) geworfen. Denn dieses, im Gegensatz zum Scaffolding, wurde im theoretischen Hintergrund noch nicht beschrieben. Bekannt wurde SST durch die Forschergruppe Siraj-Blatchford, Sylva, Muttock, Gilden & Bay, die 2002 die REPEY-Studie vorstellten (Siraj-Blatchford et al., 2002). Sie definieren SST wie folgt:

An episode in which two or more individuals «work together» in an intellectual way to solve a problem, clarify a concept, evaluate activities, extend an narrative etc. Both parties must contribute to the thinking and it must develop and extend. (Siraj-Blatchford et al., 2002, S. 8)

Diese Definition hebt mehrere Punkte hervor. Es wird zunächst die kognitive Aktivierung angesprochen. Weiter wird in diesem Zitat nicht von einer Lehrperson - SuS Interaktion, sondern von zwei (oder mehr) Personen gesprochen. Dies zeigt auf, dass die Lehrperson in einer offenen Haltung agiert, die es ermöglicht, die Impulse

des Kindes aufzunehmen. Damit wird eine gemeinsame Entwicklung ermöglicht. Siraj-Blatchford et al. (2002, S. 44) haben dazu insbesondere Interaktionen in Rollenspielen untersucht. Sie sehen das Rollenspiel als eine geeignete Form der kognitiven Aktivierung. Sie beobachteten, dass durch das Stellen offener Fragen die Kinder besonders stimuliert wurden (ebd.). Bosshart (2021, S. 154) spricht von einer «offenen, adaptiv unterstützenden Fragehaltung». Die Unterschiede zwischen Scaffolding und SST treten in der Darstellung von Bosshart besonders klar zu Tage (Tab. 3).

TABELLE 3 ASPEKTE VON SST UND SCAFFOLDING BEI DER SPIELBEGLEITUNG (BOSSHART, 2021, S. 156)

<i>Merkmale SST</i>	<i>Merkmale Scaffolding</i>
Fachkraft und Kind denken gemeinsam über mögliche Lösungen für die Aufgabe nach (Anders & Wieduwilt, 2018; Hopf, 2012).	Die Fachkraft als Expertin kennt die Lösung (Purdon, 2014; Wood et al., 1976).
Die Fachkraft achtet auf einen reziproken Austausch von Überlegungen, der Dialog soll sich ko-konstruktiv vollziehen (Anders & Wieduwilt, 2018; König, 2006).	Die Führung liegt bei der Fachkraft. Sie passt, wenn nötig die Aufgabe an (z.B. vereinfachen, in Teilschritte aufteilen) (Eshach, Dor-Ziderman & Arbel, 2011; van de Pol, 2012; Wood et al., 1976).
Im Dialog werden Erklärungen gesucht, begründet und diskutiert (Anders & Wieduwilt, 2018; Hildebrandt, Scheidt, Hedevari-Heller & Dreier, 2016; Hopf, 2012; König, 2006).	Die Fachkraft gibt Erklärungen (Eshach et al., 2011; Purdon, 2014).
Das Kind wird angeregt, über mögliche Vorgehensweisen nachzudenken, eigene Gedankengänge zu verbalisieren. Auch die Fachkraft bringt ihre Überlegungen ein, gemeinsam wird nach Lösungen gesucht (Anders & Wieduwilt, 2018; Hildebrandt et al. 2016).	Die Fachkraft gibt Anleitungen oder Anweisungen und macht, wenn nötig vor. Sie gibt dem Kind Hinweise zu seinem Vorgehen. (Eshach et al., 2011; van de Pol, 2012; Wood et al., 1976).
Die Fachkraft regt in einem dialogischen Problemlöseprozess das Kind dazu an, mit der Fachkraft zusammen über eigene und gemeinsam entwickelte Gedankengänge eine Lösung zu finden (Ko-Konstruktion).	Die Fachkraft gibt dem Kind zielorientiert Hinweise und stützt und lenkt damit die Denk- und Lösungsprozesse des Kindes auf ein von der Aufgabe gegebenes Ziel hin zur Lösung (Lernunterstützung).

Ein weiterer Unterschied, der die Untersuchung aufzeigt, ist die zeitliche Intensität. Während beim Scaffolding öfters Unterbrechungen und kurze Interaktionen zu beobachten sind, dauern die SST-Interaktionen bedeutend länger.

5.1.2 Professionelles Handeln im Elementarbereich (PRIMEL)

Die zuvor bereits erwähnte PRIMEL-Studie wird als zweites entlang des Kategoriensystems untersucht. Es ist eine deutsch-schweizerische Videostudie, die 2014 veröffentlicht wurde. Das zentrale Interesse der Studie ist die Aus- und Weiterbildung. Dabei wurde erforscht, wie die Prägung durch die Aus- bzw. Weiterbildung auf die Interaktion der Lehrpersonen mit den Kindern auswirkt (Kucharz et al., 2014, S. 7). Kucharz et al. (2014, S. 32) stellen im theoretischen Hintergrund das Modell (Abb. 13) von Fröhlich-Gildhoff, Nentwig-Gesemann & Pietsch (2014) vor. Dieses unterscheidet zwischen Disposition und Performanz. Beide stehen in Beziehung zueinander und werden durch die Reflexion beeinflusst und verändert.

ABBILDUNG 12 KOMPETENZMODELL NACH FRÖHLICH-GILDHOFF, NENTWIG-GESEMANN & PIETSCH (2011, S. 17, ÜBERARBEITETE FASSUNG VON 2014 (NACH KUCHARZ ET AL., 2014, S. 32)

Bei der Disposition stehen vier Komponenten im Vordergrund. Das theoretische und fachspezifische Wissen und das Erfahrungswissen. Beide Wissensbereiche sind für die Fragestellung der Arbeit relevant und werden im Kategoriensystem berücksichtigt. Weiter gehört die Situationswahrnehmung und -analyse zur Disposition, was ein wichtiger Faktor in der Arbeit mit der ZNE ist. Ebenfalls spielen die Motivation im professionellen Handeln sowie die Handlungspotenziale und die sozialen Fähigkeiten bedeutsame Rollen. Mit den Handlungspotenzialen werden die methodischen Fertigkeiten, unter die auch die Methodik der Spiel- und Lerndidaktik fällt, verstanden. Das Kompetenzmodell bildet auch die Grundlage für das Forschungsdesign von PRIMEL. Die Untersuchung fand mittels Fragebögen, Fallvignetten und Videografien statt (Tournier, Wadepohl, Kucharz, et al., 2014, S. 52).

Das Forschungsteam stellte sich folgende drei Hauptfragen für das Forschungsprojekt (Tournier, Wadepohl, Kucharz, et al., 2014, S. 51):

- a) «Wie gestalten frühpädagogische Fachkräfte in Deutschland und der Schweiz die Freispielbegleitung?
- b) Wie begleiten frühpädagogische Fachkräfte in Deutschland und der Schweiz Bildungsangebote im Bereich der Bewegung-, künstlerisch-ästhetischen, mathematischen und naturwissenschaftlichen Bildung?
- c) Welchen Einfluss haben Merkmale der Strukturqualität sowie Einstellungen und Orientierungen der pädagogischen Fachkräfte auf die Gestaltung der Freispielbegleitung?»

In dieser Arbeit werden die Daten zur zweiten Frage nach fächer- bzw. entwicklungsorientierten Aussagen nicht ausgewertet, weil sie für die Beantwortung der Forschungsfragen nicht relevant sind. Zudem wurde die Prozessqualität neben der Lernprozessgestaltung auch in den Bereichen Emotionsregulation und

Beziehungsgestaltung sowie Klassenführung ausgewertet (Wadepohl, Mackowiak & Bosshart, 2014, S. 101). Für die vorliegende Arbeit wurden jedoch nur Ergebnisse der Lernprozessgestaltung erfasst.

5.1.3 Dialogisch-entwickelnde Interaktionsprozesse zwischen ErzieherIn und Kind(ern)

In der zuvor beschriebenen Studie wird öfters auch Anke König zitiert. Ebenfalls von ihr verfasste Schriften wurden bereits im theoretischen Hintergrund zu Rate gezogen. Anke König schrieb ihre Dissertation zum Thema «Dialogisch-entwickelnde Interaktionsprozesse zwischen ErzieherIn und Kind(-ern)». Mit einer Videostudie untersuchte sie die Interaktion zwischen Lehrkräften und SuS im Kindergarten. König erwähnt, dass noch wenig Studien in diesem Bereich vorliegen, der Wunsch nach einem vertieften Verständnis von Interaktionsprozessen jedoch da ist. Sie baut ihre Arbeit entlang der Themen Bildungsdiskussion, Qualitätsdiskussion, Interaktionstheorien, Interaktionsforschung und konstruktivistische Lern-Lehrformen auf. Ihre zentrale Fragestellung lautet:

- «Lässt sich die Interaktion zwischen ErzieherIn und Kind im Kindergarten als Teil einer interaktionistisch-konstruktivistischen Lernumwelt verstehen?» (König, 2006, S. 166)

Neben Fragen zu deskriptiven Faktoren der Interaktion wird auch die Frage nach den Interaktionsformen, die die Lehrpersonen im Kindergartenalltag benutzen, gestellt sowie inhaltsanalytische Fragestellungen.

Für die qualitative Analyse wird die gesamte Dissertation entlang des Kategorienkatalogs untersucht. Allerdings widmen sich Teile der Dissertation der Entwicklung von Rahmen- oder Erziehungsplänen in Deutschland. Dies wird in Anbetracht, dass der Kindergarten in der Schweiz in die Volksschule eingebettet ist und mit der Einführung des LP21 die lerninhaltlichen Rahmenbedingungen gesetzt worden sind, ausser Acht gelassen. Weiter ist anzufügen, dass sich die Dissertation mit der Interaktion in allen Gefässen, also auch der Instruktion, befasst. Deshalb wurde neben allgemeingültigen Aussagen spezifisch nach Interaktionsformen in der Spielbegleitung geforscht.

5.1.4 Professionelle Betreuung in Kindergärten

Mit der Publikation von Catherine Lieger «Professionelle Betreuung in Kindergärten» (2014) fliesst eine weitere Dissertation in den Literaturkorpus ein. Diese Dissertation beschäftigt sich ebenfalls mit der Interaktion, aber es sind einige Unterschiede feststellbar. Lieger untersucht spezifisch die Begleitung der Lehrperson in den Spielsequenzen, im Speziellen die Formen der Begleitung, die Zeitphasen und die Qualität der Formen. Lieger beschränkt sich in ihrer Arbeit nicht rein auf die schweizerischen Kindergärten, im Gegensatz zu der Dissertation von König fliessen die Gegebenheiten der schweizerischen Bildungslandschaft jedoch stark ein. Zudem ist die Arbeit jüngerer Datums. Wie bereits in Kapitel 2 aufgezeigt, ist gerade in den letzten 20 Jahren vieles in Bewegung geraten. Die Professionalisierung bzw. Akademisierung der Ausbildung, die Einführung des LP 21, die Zunahme der Bedeutung von ko-konstruktivistischen Ansätzen und die Forschung darüber. Zudem hat die Bedeutung von spielerischen Zugängen zu Lerninhalten zunehmend über den Kindergarten hinaus zugenommen. Letzteres spiegelt sich auch in Liegers Arbeit. Folgende drei Hauptfragestellung hat sich Lieger (2014, S. 148f.) gestellt:

1. «Welche Formen der Begleitung in freien Spielsequenzen des 3- bis 7- jährigen Kindes sind in der Praxis feststellbar?

2. Welche unterschiedlichen Formen der Begleitung können in den verschiedenen Zeitphasen der freien Spielsequenz beobachtet werden?
3. In welcher Qualität treten die Formen in der Begleitung in freien Spielsequenzen des 3- bis 7- jährigen Kindes in der Praxis auf?»

Im Folgenden wird noch auf zwei Grafiken eingegangen, die in der Arbeit von Lieger erklärt werden und in Ergänzung zu Kapitel 2 stehen. Bezugnehmend auf Einsiedler (1999) betont Lieger (2014, S. 18), dass das Spiel einen langfristigen Nutzen bringt. Dieses liegt unter anderem in der Symbolisierungsfähigkeit, die den Zugang zum Erwerb der Kulturtechniken unterstützt (ebd.). Die folgende Grafik (Abb. 13) zeigt die Verbindung von Spielen und Lernen. Mit Spielen und Lernen wird die Symbolisierungsfähigkeit weiterentwickelt und hat starken Einfluss auf die sozial-kognitiven Entwicklungsbereiche, die wiederum die Basis bilden für den Erwerb der Kulturtechniken.

ABBILDUNG 13 DARSTELLUNG DES INDIREKTEN EINFLUSSES DES SPIELENS AUF DIE SOZIAL-KOGNITIVE ENTWICKLUNG ÜBER DIE SYMBOLISIERUNGSFÄHIGKEIT (NACH EINSIEDLER, 1999, S. 44)

Abbildung 14 zeigt die Kompetenzen, die für eine adäquate, kognitiv anregende Spiel- und Lernbegleitung vorhanden sein sollten. Die sind gemäss Renner (2008) persönliche Voraussetzungen und Sozial-, Sach- und Spielkompetenzen (Lieger, 2014, S. 69). Für die Spiel- Lernbegleitung sind alle vier Bereiche angesprochen. Vergleicht man das Modell von Renner mit dem Modell von Fröhlich-Gildhoff et al. (Abb. 13), so sind die Anforderungen, die Renner benennt, in der Disposition des Kompetenzmodells von Fröhlich-Gildhoff et al. gut zu verordnen. Die persönlichen Voraussetzungen und Spielfreude können der Motivation zugeordnet werden, die Spielfähigkeit den Handlungspotenzialen, die Selbstwahrnehmung und Selbstreflexion der Situationswahrnehmung und -analyse sowie übergeordnet der (forschungs-)methodisch fundierten Praxis- und Selbstreflexion. Die Spielkompetenz kann in das fachspezifische, theoretische Wissen eingeordnet werden. Ebenfalls die Sachkompetenz. Die Sozialkompetenz, unter die die Bereiche Einfühlungsvermögen, Annahmen der Spielleitenden, Kooperation und Gelassenheit, Ruhe und Geduld, Geistesgegenwärtigkeit und pädagogische Verantwortung fallen, widerspiegeln sich in den sozialen Fähigkeiten, die Fröhlich-Gildhoff et al. in der Disposition benennen.

ABBILDUNG 14 ANFORDERUNGEN AN SPIELLEITERINNEN UND SPIELLEITER (RENNER, 2008) (NACH LIEGER, 2014, S. 69 ANGEPAST)

Einzig das habituelle Wissen, dessen Bedeutung beispielsweise auch in der PRIMEL-Studie untersucht wurde, fällt im Modell nach Renner weniger offenkundig ins Auge. Trotzdem kann gesagt werden, dass durch die Berufserfahrung sich sowohl die persönlichen Voraussetzungen wie die Spiel- und Sozialkompetenz weiterentwickelt.

Es werden mit Ausnahme der Beschreibung der Anlage der Untersuchung und des methodischen Vorgehens sämtliche Kapitel in der Kategorienbildung berücksichtigt.

5.1.5 Merkmale spielbasierter Kitas und Kindergärten

Die emeritierte Professorin der Universität Freiburg (CH) Margrit Stamm verfasste ein Dossier zum Thema «Frühförderung als Kinderspiel, ein Plädoyer für das Recht des Kindes auf das freie Spiel» (2014). Ihr Anliegen ist, das Spiel in Theorie und Praxis sowohl zu stärken als auch zu schützen (2014, S. 5f.). Das Dossier beinhaltet sechs Briefing Papers. Für die qualitative Inhaltsanalyse wurde das Briefing Paper 5, Merkmale spielbasierter Kitas und Kindergärten untersucht.

5.1.6 Was Wygotski der Frühpädagogik (nicht) bietet

Sigel (2000) setzt sich kritisch mit den verschiedenen Theorien Wygotskis auseinander. Er beschreibt in seinem Kommentar die Bedeutung der ZNE und Wygotskis Ausführungen zur Entwicklung des Denken und Sprechens. Der Amerikaner Sigel betrachtet dies aus der amerikanischen und westeuropäischen Perspektive. Das besondere an Sigels Kommentar ist, dass er auf Lücken in Wygotskis Werk hinweist. Beispielsweise die Frage nach «Einzelheiten des Lernprozesses» (Sigel, 2000, S. 84f.) und der Bedeutung der Affekte (ebd.). Er betont aber auch, dass «Aussparungen in Anbetracht seines frühen Todes» (Sigel, 2000, S. 84) erklärbar sind. Weiter beschreibt er sein Empfinden, dass Wygotski unter dem Aspekt «von Unterwürfigkeit und Akzeptanz gesellschaftlicher Zwänge» (Sigel, 2000, S. 85) schreibt. Sigel begründet dies mit den Repressionen, die zu Wygotskis Lebzeit in der Sowjetunion herrschten (ebd.).

5.1.7 Lew Wygotski

Der Beitrag von Martin R. Textor (2000) wurde auch schon in Kapitel 2 mehrfach erwähnt. Er publizierte ihn zusammen mit Wassilios E. Fthenakis in «Pädagogische Ansätze für den Kindergarten». Fthenakis wird von Bosshart (Pos. 14) als einer der Wegbereiter der «kognitiven Aktivierung» (ebd.) in der Spiel- und Lernbegleitung bezeichnet. Der Text von Martin R. Textor zu Lew Wygotski fliesst in die qualitative Inhaltsanalyse mit ein, da er ein Grundlagentext zur Bedeutung von Lew Wygotskis Werk in der Spiel- und Lernbegleitung ist. Viele Forscherinnen und Forscher nehmen darauf Bezug. Der Text aus dem Jahre 2000 ist wie der Text von Siegel älteren Datums. Trotzdem ist er relevant, da er zum einen bahnbrechend für die Steigerung des Bekanntheitsgrades von Lew Wygotski im deutschsprachigen Raum war. Zum andern zeigt er aber auch auf, wie stark und wo sich das Verständnis für die ZNE, den ko-konstruktivistischen Ansatz, in der Wissenschaft und Praxis in den vergangenen zwei Jahrzehnten verändert hat.

5.2 Resümee

In Kapitel 4.2.2 wurden die Kriterien für die Auswahl der Literatur theoretisch dargelegt. Das übergeordnete Ziel ist dabei, dass der Literaturkorpus für die Forschungsfragen relevant sind (Roos und Leutwyler, 2017, S. 295). In Kapitel 5.1 wurde nun die Literatur vorgestellt. Hier wird die Begründung zur Auswahl nochmals zusammenfassend präsentiert:

- Die Literatur soll grossmehrheitlich aus dem vergangenen Jahrzehnt sein, also neueren Datums. Dies, weil sich im Bildungsbereich die Pädagogik und die Didaktik stark weiterentwickelt hat und aktuelle Erkenntnisse und Tendenzen in der Bildungslandschaft erfasst werden sollen. Die Ausnahme bilden die zwei Beiträge von Siegel und Textor. Siegel wirft jedoch in seinem Beitrag einen Blick auf fehlende Elemente in Wygotskis Theorie, Textors Text verhalf der ZNE in der Spiel- und Lernbegleitung im deutschsprachigen Raum mehr Bekanntheit.

- Weiter wurde darauf geachtet, dass die Autoren und Autorinnen mehrere wissenschaftliche Beiträge publiziert haben und in anderen Literaturbeiträgen auf sie auch Bezug genommen wird. Dies unterstreicht die Bedeutsamkeit der Beiträge und garantiert auch einen Qualitätsstandard.

- Eine Schwierigkeit bestand darin, Artikel zu finden, die die ZNE in der Spiel- und Lernbegleitung – zumindest teilweise - beschreiben. Die ZNE wird vielfach erforscht, jedoch in der praktischen Umsetzung oft auch in anderen Unterrichtsformen oder höheren Stufen oder im vorschulischen Bereich beschrieben. Artikel, die beispielsweise die ZNE bei Kindern, die jünger als drei sind, beschrieben, wurden verworfen.

- Wichtig war auch, dass mehrere Werke von Schweizer Autorinnen oder Autoren sind. Dies, weil der Kindergarten in der Schweiz eine andere Historie und eine andere Einbettung in die Bildungslandschaft hat als beispielsweise in Deutschland. Werke ausländischer Autorinnen wurden jedoch bewusst auch berücksichtigt, da sie auch die Perspektiven öffnen und bereichern.

Insgesamt wurden 158 Zitate für die Analyse erfasst, die dann zusammen mit den Aussagen aus den Interviews in die Auswertung der Ergebnisse einfließen.

Nachdem in diesem Kapitel der Literaturkorpus vorgestellt wurde, zentrale Themen der einzelnen Beiträgen genauer vorgestellt und abschliessend die Auswahl begründet wurde, folgt im nächsten Kapitel eine kurze Ausführung zu den durchgeführten Interviews.

6. Interviews mit Expertinnen

Die Ausführungen zu den Expertinneninterviews wurden in Kapitel 4.3 beschrieben. Dort wurden die drei Expertinnen, tätig an drei verschiedenen Pädagogischen Hochschulen in der Schweiz, vorgestellt und die Wahl für eine Anfrage zu einem Interview begründet.

Die Auswertung der Interviews wurde mit MAXQDA durchgeführt. Wie bereits ausgeführt, wurde das gleiche Kategoriensystem wie bei der qualitativen Literaturanalyse angewendet (Abb. 16).

Codesystem	Interview Susanne Bosshart 20220812	Interview Petra Chiavaro 220707	Interview Judith Bannwart	SUMME
Definition ZNE	1	3	1	5
Grafische Darstellung	1	2	1	4
Einsatz der ZNE in der Spielbegleitung	5		1	6
Zukünftige Bedeutung	1	2	2	5
Bedeutung der ZNE im Verlaufe der Zeit	2	2	4	8
Auf der ZNE basierende Konzepte	1			1
SST	4	2		6
Scaffolding	1	2	1	4
Cognitive Apprenticeship		4		4
weitere Konzepte				0
Heilpädagogische Relevanz	4	3		7
Spiel- und Lernbegleitung	3		1	4
Beurteilung, Selbsteinschätzung, über Lernen nachdenken		4		4
Curriculare Orientierung versus Entwicklungslogik	1	4		5
Selbstbildung versus pädagogische Intervention	2	4	2	8
Spielimpulse	3	6	4	13
Voraussetzungen	2			2
Kompetenzen der Lehrperson	9		5	14
Voraussetzungen für die Umsetzung der ZNE	1		1	2
Voraussetzung in Bezug auf Affekte	1		2	3
Voraussetzungen in Bezug auf Classroom Management	3		4	7
fördernde Faktoren		2	1	3
hemmende Faktoren	1		1	2
Interaktion	1			1
Interaktion LP-SuS	2	5	2	9
Interaktion mit Peers			1	1
Ausbildung und Weiterbildung				0
Stufenspezifisches Lernen			1	1
Weiterbildung Themen und Umsetzung	4	2	5	11
Themen in der Ausbildung	2	7	2	11
Vermittlung der Spiel- und Lernbegleitung an der PH		3		3
Prägungen der Ausbildung	1	5	3	9
Forschung	6		2	8
SUMME	62	62	47	171

ABBILDUNG 15 DARSTELLUNG DER ANZAHL ERGEBNISSE IN DEN HAUPT- UND UNTERKATEGORIEN IN DEN INTERVIEWS

Wie aus Tabelle 15 ersichtlich, wurden nicht bei allen Kategorien Aussagen erfasst. Dies war ebenso in der Literaturanalyse der Fall. Die Darstellung zeigt ausserdem die Verteilung der Aussagen der Interviewpartnerinnen in den verschiedenen Kategorien und die Anzahl Ergebnisse. Total wurden 171 Aussagen im Kategoriensystem erfasst, einige davon wurden mehrmals kodiert. Die Interviews mit den kodierten Segmenten sind in Anhang E zu finden.

Diese 171 kodierten Segmente fliessen mit den 158 Segmenten aus der Literaturanalyse im nachfolgenden Kapitel in der Darstellung der Ergebnisse zusammen.

7. Darstellung der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus der Literaturanalyse und den Interviews für die Beantwortung der Fragestellung zusammengeführt. Dies erfolgt hauptsächlich entlang der Hauptkategorien. Zudem werden auch Zusammenhänge zwischen den Unterkategorien herausgearbeitet (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 147).

7.1 Auslegung und Definition der Zone der nächsten Entwicklung

Die Frage nach der Definition und dem Verständnis der ZNE hilft zum einen, Akzente und Interpretationen zu entdecken und das aktuelle, neuzeitliche Verständnis zu erheben. Bosshart (Pos. 2) geht von der Prämisse aus, dass sich die Kinder laufend entwickeln, dies jedoch nicht unbedingt in vorhersehbaren Stufen erfolgt. Wichtig ist, dass das Kind jedoch nicht auf der aktuellen Entwicklungsstufe verharret, sondern aus seiner Komfortzone hinausgeht. Lieger (2014, S. 23) legt Wygotskis Verständnis dar, in dem sie von der Wissenserweiterung spricht, die nicht «zu nahe, aber auch nicht zu fern» (ebd.) vom aktuellen Wissenstand ist. Diese Definitionen decken sich mit derer von Chiavaro (Pos. 3-7), die die ZNE als Theorie für das Lernen in einer Herausforderung, mit der gleichzeitigen Vermeidung von einer Unter- bzw. Überforderung sieht. Bannwart (Pos. 5-9) nimmt den Begriff der aktuellen Zone hervor, den sie mit den Fähigkeiten und Fertigkeiten des Kindes beschreibt und dem Bereich, wo das Kind in einem kürzeren oder längeren Zeitraum stehen könnte. Nach ihrer Auffassung ist die ZNE fließend zwischen der aktuellen Zone des Kindes und des zu einem späteren Zeitpunkt erreichten Wissen. Eine grafische Darstellung kann das Verständnis unterstützen, deshalb wurden die drei Interviewpartnerinnen nach ihrer grafischen Vorstellung der ZNE gefragt. Sowohl Bosshart wie Bannwart sprechen von dem kreisrunden Modell, die sie auch in ihrer Arbeit mit den Studierenden und den Lehrpersonen in der Weiterbildung benutzen. Bannwart (Pos. 29-35) spricht auch noch an, dass sie einmal ein Bild gesehen hat, wie ein Kind im Wasser plantscht. Dieses Bild nimmt ebenfalls die konzentrischen Kreise auf, die sich allmählich ausbreiten. Bosshart (Pos. 5-6) macht die Erfahrung, dass die Studierenden gut auf das Kreismodell ansprechen, da es die einzelnen Zonen verständlich aufzeigt. Dabei betont sie nochmals den mittleren Kreis als die positive Herausforderung, die Freude und Spass machen kann. Gleichzeitig macht sie deutlich, dass je jünger die Kinder sind, eine Förderung im Bereich des äussersten Kreises Desinteresse und eine Abwendung von der Aufgabe zur Folge hat (ebd.). Chiavaro (Pos. 19-24) schwebt mehr das Stufenmodell vor. Zwischen der Bewältigung einer Stufe zur nächsten entsteht eine Übergangsphase. Die Übergangsphase bezeichnet sie als die Phase, wo sich das Kind durch Anregungen weiter entwickeln kann. Diese Ausführungen haben den Blick auf den Prozess der ZNE zwischen den Zonen der Unter- und Überforderung und der aktuellen Zone. Was in den erfassten Aussagen aus dem Literaturkorpus und den Interviews weniger zu finden ist, ist die Frage nach der Einschätzung des aktuellen Entwicklungsstandes. Textor (2000, S. 73) umschreibt den Gedanken von Wygotski mit der Aufgaben der Lehrperson, nicht das aktuelle Wissen zu erfassen, sondern das im Reifungsprozess befindende Wissen. Eine weitere Aussage zur Erfassung des Vorwissens ist in der Kategorie «Heilpädagogische Relevanz» zu finden. Im Zusammenhang mit der Spielbegleitung spricht Lieger (2014, S. 38) von der Aufgabe der Lehrperson, «ihre Diagnose optimal auf das spielende Kind abzustimmen». Bei dieser Aussage kann jedoch nicht festgemacht werden, ob die Diagnose den aktuellen oder den in Entwicklung befindenden Lernstand erfasst.

Die ZNE wird in sämtlichen Texten der Autorinnen und Autoren der Ko-Konstruktion zugeordnet. Es wird von einem «Paradigma für das Lernen» (Sigel, 2000, S. 81) gesprochen, das als «nachhaltig und entwicklungsfördernd» (Lieger, 2014, S. 21) bezeichnet wird. König (2006, S. 86) beschreibt die Konstruktion des Wissens des Kindes im Austausch mit seinem Umfeld, das stark vom Kultursystem geprägt ist. Kucharz et al., (2014, S. 17) verstehen unter dem Konstruktionsprozess ein «gemeinsames Aushandeln». Bosshart (Pos. 36) sieht den Vorteil der Ko-Konstruktion, dass die Kinder eine längere Ausdauer zeigen, weil sie eine Herausforderung erleben, die sie interessiert. Chiavaro (Pos. 46-51) spricht von einem Paradigmawechsel, der mit der Ko-Konstruktion in den Lerntheorien Einzug hielt. Ko-Konstruktion entsteht in Zusammenarbeit, die gemäss Lieger (2014, S. 21f.) mit Lehrpersonen und Peers, gleichaltrig oder nicht, stattfindet. Anders drückt es Sigel (2000, S. 81) aus, der als Voraussetzung die Intersubjektivität versteht. Damit meint er, dass zwischen der Lehrperson und dem lernenden Kind Koordination und Kommunikation vorhanden sein muss (ebd.).

In der Untersuchung wurde in zwei Unterkategorien der Frage nach der «Bedeutung der ZNE im Laufe der Zeit» und der vermuteten zukünftigen Bedeutung nachgegangen. Erstere hat zum Ziel, herauszufinden, wie sich die Bedeutung der ZNE in der Theorie oder der Praxis verändert hat; letztere soll die Meinung der Interviewpartnerinnen einfangen, welchen Wert in Zukunft in der ZNE gesehen wird. König (2006, S. 31) macht einen Bedeutungszuwachs seit den 1990er Jahren aus. Erkenntnisse, dass eine kognitive Aktivierung in der Interaktion stattfindet, gewannen zunehmend an Bedeutung. Untersuchungen aus der Neurowissenschaft bestätigten dies ebenfalls (ebd.). König schreibt zudem, dass mit dieser Theorie die Lehrkräfte «ihr Handeln am Subjekt ausrichten und so an dessen Erfahrungen anknüpfen» (ebd.). Die drei Expertinnen wurden danach gefragt, wann sie, falls sie sich erinnern können, erstmals mit der ZNE in Kontakt kamen. Alle drei hatten entweder bereits in der Grundausbildung, aber spätestens in Weiterbildungen über die ZNE gehört. Zeitlich ist dies ungefähr in den letzten zwei Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts auszumachen. Bannwart (Pos. 44-47) sagt, dass in den vergangenen Jahrzehnten sowohl die Bedeutung des Spiels und damit einhergehend die Spiel- und Lernbegleitung in der ZNE stark gestiegen ist. Werke von Schäfer und Fthenakis bewegten Bosshart (Pos. 14) um die Jahrtausendwende, sich vertiefter mit dem Ansatz zu beschäftigen und darüber zu forschen. Auf die Frage nach der zukünftigen Bedeutung macht Chiavaro (Pos. 374-377) die Beobachtung, dass aktuell die ZNE zwar bekannt ist, aber noch nicht etabliert. Damit einhergehend äussert sie die Hoffnung, dass dies in 20 Jahren der Fall sein wird. Bannwart (Pos. 181 – 185) konstatiert, dass allein schon die Tatsache, wie viele Konzepte auf der ZNE aufbauen, ein gutes Zeichen ist und somit keine Lehrperson in 20 Jahren sagen kann, dass die ZNE für sie unbekannt ist. Bannwart (Pos. 59) ist überzeugt, dass das Konzept in Zukunft nicht in Frage gestellt und noch lange Gültigkeit haben wird.

7.2 Auf der ZNE basierende Konzepte

Die zweite Hauptkategorie filtert heraus, welche Konzepte auf der ZNE basieren und in der Spiel- und Lernbegleitung von Bedeutung sind.

Sustained Shared Thinking

Bosshart hat sich sehr vertieft mit SST auseinandergesetzt. Sie benutzt Adjektive, Adverbien oder Ausdrücke wie «offen, adaptiv unterstützende Fragehaltung» (2021, S. 154), «ergebnisoffener Prozess» (2021, S. 155) und «intensiverer Dialog» (2021, S. 171), wo die Lehrperson den Dialog konstant aufrechterhält, damit ein

«gemeinsamer, ko-konstruktiver Prozess» entsteht (ebd.). König (2006, S. 59) ist der Auffassung, dass diese Kooperation vor allem in einer «dyadischen Interaktion», also zwischen zwei Personen, sehr lernwirksam ist. Im Interview äussert Bosshart (Pos. 32) auf Grund von Beobachtungen die Vermutung, dass einige Kinder stärker eine Förderung mittels SST benötigen, damit sie Erfolgserlebnisse erfahren. Dazu ergänzt sie die Folgerung, dass sowohl die Disposition und Persönlichkeit des Kindes und die Fähigkeit der Lehrperson, welche Begleitungsform anzuwenden ist, wichtig für eine Förderung in der Zone des nächsten Entwicklungsschrittes ist (ebd.). Weiter hält Bosshart (Pos. 38) fest, dass ein SST grundsätzlich spontan entsteht und nicht vorbereitbar ist. Die Lehrperson muss jedoch die Fähigkeit besitzen, die SST situationsgerecht, «par cœur» anwenden zu können. Chiavaro (Pos. 265) sieht das SST eher als eine Stufe im Prozess in der ZNE.

Scaffolding

Chiavaro (Pos. 214-228) ordnet das Scaffolding ebenfalls wie das SST als Teil eines Prozesses ein, dem Prozess im Cognitive Apprenticeship, auf den im nächsten Abschnitt eingegangen wird. Sie bezeichnet das Scaffolding als den Interaktionsschritt, der mit dem Moment, wenn das Kind auf das Thema reagiert, «anspringt». Ab da ist das Gerüst aufgebaut, das dann sukzessive wieder abgebaut wird. Auch Bannwart (Pos. 165-167) nimmt das Bild des Gerüst auf, das von der Lehrperson sowohl auf- wie wieder abgebaut wird. Bosshart (Pos. 26) macht den Hauptunterschied zwischen SST und Scaffolding in der Zielorientierung fest. Im Gegensatz zu SST als ein gemeinsames Vorwärtsgen im Prozess bestimmt die Lehrperson beim Scaffolding das Ziel. Als Beispiel zieht sie (Pos. 32) die Herstellung einer Laterne hinzu. Die Werkarbeit wird vor allem im Scaffolding betrieben, könnte aber auch kurze Phasen des SST beinhalten. Insbesondere dann, wenn es um gestalterische Aspekte geht. Die beiden Modelle können sich überschneiden (Pos. 26; Pos. 32). Einen weiteren Unterschied macht Bosshart (2021, S. 167) in der Dauer aus; die Inputs im Scaffolding sind kurz und wechseln sich mit Phasen der Beobachtung ab. Bei Scaffolding finden zudem auch mehr Unterbrechungen durch andere Aufgaben statt (ebd.). Folgende Merkmale macht Lieger (2014, S. 79) beim Scaffolding aus: «Anregen der Verstehensprozesse, angeleitete Partizipation der Kinder, nachhaltiges gemeinsames Denken, Möglichkeiten zum Fehlermachen, Förderung des selbstgesteuerten Lernens». Letzteres betont Lieger noch an einer anderen Stelle (2014, S. 77), wo sie den Wert des Scaffolding auch in der Förderung der Metakognition sieht. Mit «Zielorientierung und Strukturierung» (Bosshart, 2021, S. 155) kann die Lehrperson durch «Rückmeldungen, Hinweise, Anweisungen, Erklärungen, Modellieren und Fragen» (ebd.) durch die Zone des nächsten Lernschrittes begleiten.

Cognitive Apprenticeship

Chiavaro (Pos. 231-235) thematisiert Cognitive Apprenticeship, die kognitive Meisterlehre, mit ihren Studierenden. Die Studierenden lernen die vier Phasen des Konzeptes, das Modelling, Coaching, Scaffolding und Fading, kennen und anwenden. Sowohl die ZNE wie Cognitive Apprenticeship läuft in Phasen ab (Chiavaro, Pos. 251-258). Bei beiden Konzepten wird das Interesse des Kindes geweckt und die Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand gefördert, um dann allmählich die Unterstützung abzubauen (ebd.). Stamm (2014, S. 34) führt noch zwei weitere Komponenten zu Cognitive Apprenticeship auf. Sie bezeichnet die Anwendung in der Spielbegleitung nach diesem Konzept als «Balance zwischen Eingreifen und Schutz vor Störungen des Spiels jeglicher Art». Weiter vertritt sie die Meinung, dass je nach Voraussetzung des Kindes die Phasen unterschiedlich bedeutsam sind. So bräuchten Kinder, die zu Hause einen starken Medienkonsum haben, eher in der Phase des

Modelling Unterstützung, Kinder mit einem eher durchgetakteten familiären Hintergrund in der Phase des Coachings (ebd.).

Weitere Konzepte

Im Literaturkorpus wurden noch weitere Konzepte genannt, die sich auf Wygotskis «Zone der nächsten Entwicklung» berufen. Diese werden nachfolgend aufgelistet, ohne vertieft darauf einzugehen:

- «Developmentally Appropriate Practice» (DAP) basiert auch auf dem Handeln in der Zone der nächsten Entwicklung, wo das Kind im Zentrum steht und auch von ihm das Agieren ausgeht; die Selbstbestimmung des Kindes wird sehr hochgehalten (König, 2006, S. 38). Zudem ist der Ansatz spezifisch auf das Spiel ausgerichtet. Es betont den Wert des Spiels für junge Kinder und «distanziert sich damit von akademischen Lehrinhalten» (ebd.) im Kindergarten. König schreibt in ihrer Dissertation, dass dem Ansatz durchaus auch Kritik entgegengestellt wird, insbesondere durch Winsler & Charlton (2003), Siraj- Blatchford (1990) und Fried (2003). Demnach werde durch diesen Ansatz der Lehrperson die Rolle der Beobachterin, des Beobachters, zugeschrieben, da das Kind letztlich als selbstverantwortlicher Akteur das Vorgehen bestimmt (2006, S. 40). Der Ansatz gehe gemäss Siraj- Blatchford (1999) vom «neugierigen, kompetenten und weitgehend autonomen Kind» (König, 2006, S. 40) aus und unterschätze die Tatsache, dass 15-30% der Kinder besondere Unterstützung brauchen (ebd.).
- Pramling entwickelte den «phänomenographischen Ansatz», der auf bereits vorhandenen Lernkonzepten der Kinder aufbaut (König, 2006, S. 121f.).
- «Tools of Minds» von Bodrova & Leong nimmt ebenfalls auf Wygotski Bezug. Schwerpunkte des Konzepts sind das gemeinsame Planen und die Reflexion (König, 2006, S. 121f.; Lieger, 2014, S. 79).
- Bandura (1976) schreibt über das «Lernen am Modell» (Lieger, 2014, S. 74f.). Zentral bei dieser Intervention ist, dass dem Kind die Möglichkeit den Beobachtens und Nachahmens gegeben wird (ebd.).

7.3 Heilpädagogische Relevanz

Bei der Literaturanalyse wurden kaum Stellen gefunden, die explizit auf die Heilpädagogik verwiesen. Einzig König hat in der Kritik am zuvor erwähnten «Developmentally Appropriate Practice» angefügt, dass gemäss Shore et al. (2004) die Kritik an diesem Modell aus der Heilpädagogik kam (2006, S.40). Damit wurde die mögliche Überforderung angesprochen.

Bei Lieger (2014, S. 38) fand sich eine Textstelle, die durchaus in einem heilpädagogischen Kontext zu verstehen ist. Sie beschreibt die Chance, die durch die ZNE gegeben ist, wenn es der Lehrkraft gelingt, «ihre Diagnose optimal auf das spielende Kind abzustimmen und somit das Spielen somit auch das Lernen dadurch anzuregen» (ebd.). Dabei fügt sie wie Stamm an, dass die Kinder je nach Voraussetzung unterschiedliche Formen der Unterstützung von unterschiedlicher Intensität brauchen (ebd.).

In den Interviews sind auch mehrere passende Ausführungen zu finden, ohne die Heilpädagogik im Speziellen zu erwähnen. So spricht Bosshart von den verschieden gelagerten Voraussetzungen der Kinder, die demzufolge einen anderen Grad und eine andere Art von Unterstützung brauchen (Pos. 14) und von der Kindzentrierung (Pos. 18). Wie bei den Ergebnissen zu SST schon erwähnt, hat Bosshart den Eindruck, dass einige Kinder eine

intensivere Unterstützung durch SST benötigen als andere (Pos. 32). Chiavaro (Pos. 64-66) spricht davon, dass man von der Idee, dass alle gleichzeitig das gleiche machen müssen, wegkommen muss. Es braucht eine Ausrichtung auf das Kind. Chiavaro hat die Erwartung an einen/e SHP, dass sie das Modell des «Cognitive Apprenticeship» kennt und die heilpädagogische Lehrkraft dadurch ein Repertoire an verschiedenen Formen der Spiel- und Lernbegleitung beherrscht (Pos. 345-350). Bosshart (Pos. 57) setzt voraus, dass eine heilpädagogische Lehrperson das «Handwerk» besitzt, das Wissen, wie Entwicklungen ablaufen können und über eine gute Diagnosefähigkeit verfügt. Mit diesem Handwerk komme auch «der ressourcenorientierte Blick» (ebd.).

7.4 Spiel- und Lernbegleitung

Nachfolgend werden die Ergebnisse in der Kategorie Spiel- und Lernbegleitung präsentiert. Nachdem zuerst allgemein in der Hauptkategorie auf die Häufigkeit eingegangen wird, werden die Ergebnisse entlang der vier Unterkategorien vorgestellt. Die letzte Unterkategorie Spiel- und Lernbegleitung wurde mit weiteren Unterkategorien verfeinert.

In der PRIMEL-Studie wurden Interaktionsformen, im Vergleich zu andern Handlungsfeldern der Lehrperson wie Klassenführung und Affekte, wenig beobachtet (Tournier, Wadepohl & Kucharz, 2014, S. 106). Ergänzend schreiben sie, dass dies weiter bedeutet, dass nur wenige Kinder einer Klasse überhaupt von einer Intervention betroffen sind (Wadepohl et al., 2014, S. 192). Zudem kann eine Intervention, die eine kognitive Anregung beinhaltet, viel weniger beobachtet werden als beispielsweise eine Intervention zum Verhalten (Wadepohl et al., 2014, S. 193). Bosshart sagt, dass eine Spielbegleitung nicht gleich einer Spielbegleitung sei (Pos. 49). Also stellt sich die Frage, ob eine Spielbegleitung auch kognitiv aktivierend ist.

Beurteilung, Selbsteinschätzung, übers Lernen nachdenken

Dem Kind innerhalb der Intervention in der ZNE eine Rückmeldung zu geben, konnte Bosshart (2021, S. 170) sowohl beim SST wie beim Scaffolding beobachten. Für Chiavaro (Pos. 102-105) ist auch ein Feedback zum Lernprozess wichtig und verweist auf die Untersuchungen von Hattie (2018, S. 208ff.). Weiter achtet Chiavaro (ebd.) darauf, dass zusammen mit dem Kind der Lernprozess angeschaut wird. Der Sinn daran ist, dass über das Lernen gemeinsam nachgedacht wird, damit das Lernen weiterentwickelt werden kann (Chiavaro, Pos. 106 -110). Dies schreibt auch König (2006, S. 122) und verweist auf den Ansatz von Pramling, wo das Kind gemeinsam mit der Lehrperson über den Lernprozess nachdenkt. Für Lieger (2014) bietet insbesondere das Scaffolding eine gute Grundlage für die Metakognition und Selbstregulation (S. 77). Sie macht zugleich aber ein grosses Entwicklungspotential seitens der Lehrpersonen aus, da sie in ihrer Untersuchung nur bei wenigen Lehrpersonen eine Reflexionsphase beobachten konnte (Lieger, 2014, S. 276).

Curriculare Logik versus Entwicklungslogik

Wie bei den Theorien bereits ausgeführt, sieht Bosshart das Scaffolding als einen zielorientierten Prozess. Währenddessen das SST einem prozessorientierten Prozess unterliegt, der ergebnisoffen ist und stark von den Handlungen des Kindes ausgeht (Pos. 26). Die Lehrperson muss sich beim SST darum um eine ergebnisoffene Haltung bemühen (ebd.). Chiavaro (Pos. 183-190) hält fest, dass alleine schon mit dem Bereitstellen des Materials Zielsetzungen verfolgt werden, die Auswahl aber auch mit den Kindern abgesprochen und zusammen erarbeitet werden können. König (2006, S. 15) schreibt, dass die Lehrpersonen eine gute Sensibilität für Lernprozesse der

Kinder aufweisen und sie dies mit dem Wissen zu Lerninhalten verknüpfen können. Weiter postuliert König für einen Schwerpunkt bei entwicklungsorientierten Ansätzen im Kindergarten (2006, S. 146). Sie bezieht sich dabei auf Studien, die aufzeigen, dass eine spielbasierte Umgebung mit guten Beziehungen zwischen der Lehrperson und dem Kind und Raum für Kreativität lernförderlich sind (ebd.).

Selbstbildung versus pädagogische Intervention

Die Selbstbildungstheorie war insbesondere in den 80er und 90er Jahren des letzten Jahrhunderts bei vielen KGLP von Bedeutung (Bosshart, Pos. 14). Sie basiert auf dem Situationsansatz (ebd.) und kann auch mit Humboldt in Verbindung gebracht (siehe Kap. 2.1.2.4) werden (König, 2006, S. 32). König (ebd.) umschreibt den von Liegle (nach Fthenakis) geprägten Begriff der Autopoiesis. Die LP nimmt dabei wenig Einfluss auf die Kinder, sie beschränkt sich vor allem auf das Beobachten und Anregen, eine konkrete Förderung oder kognitive Aktivierung soll vermieden werden. Es zeigt sich, dass die Prägung der Ausbildung einen starken Einfluss auf die Gestaltung der Freispielbegleitung hat, zudem auch persönliche Erfahrungen aus der eigenen Schulzeit prägend sein können (Chiavaro, Pos. 125-134). Stamm (2014, S. 34f.) sieht ein Eingreifen der LP dann als erforderlich an, und bezieht sich auf Hauser, wenn das Spiel eher monoton, mit wenig Impulsen der Kinder ist, Verständnisfragen wie unklare Spielregeln sind oder wenn emotionale und soziale Komponenten eine Unterstützung erfordern. Stamm gesteht den Lehrpersonen eine ausserordentlich wichtige Rolle in der Spielbegleitung zu, stellt aber klar, dass sich die LP beim fokussierten, selbstgewählten Spiel eines Kindes nicht einmischen sollte (ebd.). Stützt man sich auf die Einteilung in der PRIMEL-Studie könnte Stamms beschriebene Aufgaben der LP zumindest zum Teil eher der Klassenführung oder dem Bereich Affekte zugeordnet werden (Lieger, 2014, S. 273). Darauf wird im Bereich Voraussetzungen genauer eingegangen.

Kucharz & Mackowiak (2014, S. 208) sehen die Gegenüberstellung zwischen Selbstbildung und Ko-Konstruktion als problematisch an. Dies weil sie in der PRIMEL-Studie beobachtet haben, dass die Lehrpersonen eine starke Verunsicherung spüren. Bosshart (Pos. 14) versteht die Aufgabe der Lehrkräfte auch darin, die Kinder in ihrer Selbstbildung zu unterstützen. Es gibt einen fließenden Übergang zwischen der Selbstbildung und der Ko-Konstruktion. Zudem spricht Bosshart lieber von Beteiligung als von Selbstbildung (ebd.). In einer Studie von Bosshart & Lieger aus dem Jahr 2004 geht hervor, dass die LP die Selbstbildungstheorie bevorzugen, da sie es vermeiden möchten, Eingriffe in «typische Merkmale» des Spiels zu machen (Lieger, 2014, S. 60f.). Sie verweist dabei auf Einsiedler (1999, S. 149): «Die Zweckfreiheit des Spiels soll nicht mehr so ausschliesslich verstanden werden» (Lieger, 2014, S. 61). Die PRIMEL-Studie ergab, dass die LP ihre «ko-konstruktivistische Orientierung eher im mittleren Bereich (zwischen Selbstbildung und Ko-Konstruktion) einschätzen» (Wadepohl et al., 2014, S. 193). Lieger (2014) konnte in ihrer Untersuchung feststellen, dass die Einstellung der LP kaum «Einfluss auf die Häufigkeit und Dauer der Intervention hat» (S. 266). Auf diese Thematik wird im nächsten Kapitel noch vertiefter eingegangen. Weiter führt Lieger aus, dass auch in der Frage nach der Qualität der Intervention und der Einstellung der LP keinen Unterschied ersichtlich war (S. 267).

Chiavaro (Pos. 168-173) führt an, dass wie bei der Gegenüberstellung von Instruktion und Konstruktion der Übergang auch fließend sein kann. Es sei aber wichtig, nicht von einer Hilfestellung bei der Spielbegleitung zu sprechen, sondern von einer Förderung. Mit den Studierenden erarbeitet sie den ko-konstruktivistischen Ansatz in der Spiel- und Lernbegleitung. Die Beobachtungen der Studierenden in den Praktika vermitteln ihnen teilweise

jedoch ein anderes Bild, da der Ansatz noch nicht überall im Unterrichtsalltag ersichtlich ist (Pos. 154-161). Diese Thematik wird in Kapitel 7.7 behandelt.

Spiel- und Lernimpulse

Nach einer Zusammenfassung von Aussagen aus der Literaturanalyse werden die Ergebnisse aus den Interviews und dem Literaturkorpus in vier weiteren Unterkategorien (Überzeugungen, Auslöser für Spiel- und Lernimpulse, Interaktionsablauf und Interaktionsformen in verschiedenen Spielformen) vertiefter dargestellt.

Der höhere Stellenwert der frühkindlichen Förderung und die Professionalisierung des Berufes hat gemäss Stamm (2014, S. 32) Einfluss auf die Interaktion zwischen dem Kind und der Lehrperson. Auf verschiedene Studien Bezug nehmend macht sie aus, dass für eine gute Schulvorbereitung eine gute Beziehung zu den Kindern, einen Schwerpunkt auf Spiel und Kreativität sowie eine Entwicklungsorientierung erforderlich sind. Die Entwicklungsorientierung kann dabei dem Bereich der Lernprozessgestaltung zugeordnet werden. Die PRIMEL-Studie untersuchte Interventionen der Prozessqualität in den Bereichen Lernprozessgestaltung, Emotionsregulation und Beziehungsgestaltung und Klassenführung (Tournier, Wadepohl & Kucharz, 2014, S. 114). Dabei stellten sie fest, dass wenige Interaktionen im Bereich der Lernprozessgestaltung erfasst werden konnten (Tournier, Wadepohl & Kucharz, 2014, S. 115). Zudem zeigte sich, dass stärkere kognitive Anregungen weniger häufig beobachtbar waren als leichtere Anregungen (ebd.). Stamm unterstreicht (2014, S. 32f.), dass in einem spielbasierten Umfeld die Lehrperson Spiel- und Lernprozesse initiiert, aber immer von der entsprechenden Anlage des Kindes aus.

Die Sprache ist ein zentrales Element in der Impulsgebung. Lieger (2014) schreibt, bezugnehmend auf Wygotski, dass die Sprache «in diesem Prozess gleichzeitig Mittel zur Interaktion und bearbeiteter Gegenstand ist» (S. 22f.). Siegel (2000, S. 84) betont ebenfalls die Bedeutung der Sprache. Die Lehrperson muss sich auf die Sprachstruktur achten sowie Anweisung und geschlossene Fragen möglichst vermeiden (ebd.)

Überzeugungen

Der Einfluss von Überzeugungen macht Bosshart (2021, S. 153) in ihrer Gegenüberstellung von Scaffolding und SST. Sie beobachtet, dass die Überzeugung Auswirkung auf die Präferenz der gewählten Rolle und der Form der Reaktion (Prozessorientierung, Zielorientierung oder Rückzug/Beobachtung) hat. In der PRIMEL-Studie zeigte sich, dass die Einstellung der Lehrperson (Ko-Konstruktion versus Selbstbildung) wenig Einfluss auf die Beurteilung einer Situation hat (Wadepohl et al., 2014, S. 185). Ebenfalls, wie bereits zuvor erwähnt, konnte kein Unterschied zwischen Einstellung und Handlung nachgewiesen werden (ebd.). Hingegen konnte ein Zusammenhang zwischen einer ko-konstruktivistischer Grundhaltung und der Breite an Handlungsvorschlägen erkannt werden (Wadepohl et al., 2014, S. 190).

Auslöser für Spiel- und Lernimpulse

Bannwart (Pos. 235-248) erachtet es als anspruchsvoll zu erkennen, wann man sich sinnvollerweise in eine Spielsituation für eine kognitive Aktivierung einbringt. Für Bosshart (2021, S. 153) kann der Auslöser sowohl von der Lehrperson wie vom Kind, das Kontakt zu ihr aufnimmt, ausgehen. Dies bestätigt Siegel (2000, S. 85). Er ergänzt, dass es eine «authentische, forschende Grundhaltung» braucht, damit eine Ko-Konstruktion zwischen Kind und Lehrperson entsteht.

Interaktionsablauf

Nachdem der Impuls, sei es von Seiten der LP oder von den SuS aus, erfolgt, entsteht ein Dialog (Bosshart, 2021, S. 153). Bosshart erklärt, dass dieser Dialog dann in drei verschiedene Richtungen gehen kann (ebd.):

- Prozessorientierte Spielbegleitung
- Zielorientierte Spielbegleitung
- Rückzug, Beobachtung

Bosshart (2019) hat unter Einbezug verschiedener Studien und Erfassungssystemen das «Beobachtungsinstrument zur Analyse der kognitiv anregenden Freispielbegleitung im Kindergarten» (BAFK) entwickelt. Sie hat im BAFK zwölf Interaktionsformen zusammengefasst:

1. Handlungsplanung, Absprachen treffen
2. Spielhandlung begleiten und kommentieren
3. Impulse geben, Spiel erweitern
4. Etwas für das Kind machen
5. Im Spiel agieren
6. Vormachen
7. Anweisungen geben
8. Rückmeldung geben
9. (Vor-)Wissen klären
10. Erklären
11. Denkprozesse anregen
12. Beobachten

Diese Unterteilung hilft der Forschung, Videoanalysen, Umfragen oder Vignetten zu analysieren und vertieftere Erkenntnisse zu erarbeiten. So konnte in der PRIMEL-Studie (Kucharz & Mackowiak, 2014, S. 208) beispielsweise festgestellt werden, dass Loben und Kommentieren (im BAFK-Modell Punkt 2 und 7) häufig beobachtbar waren. Hingegen konnte der Punkt «Denkprozesse anregen» selten festgemacht werden.

Interaktionsformen in verschiedenen Spielformen

Bosshart (2021, S. 168f.) hat in ihrer Untersuchung zum Vergleich von SST und Scaffolding festgestellt, dass Rollenspiele und Konstruktionsspiele eher mit SST, Regelspiele eher mittels Scaffolding begleitet werden. Eher verwundert war sie, dass die Lehrkräfte häufig auch das Explorationsspiel mittels Scaffolding begleitet haben.

Geht man nun auf die 12 Interaktionsformen nach BAFK bei der Untersuchung von Bosshart (2021, S. 170) ein, so zeigt sich, dass fast ein Drittel der Zeit in einer Interaktionshandlung auf den Bereich «im Spiel agieren fällt». Mit über 15% konnte «Spielhandlung begleiten» gemessen werden. Zwischen vier bis acht Prozent der Zeit wurde in Aktionen in den Bereichen «Anweisung geben», «Rückmeldung geben», «Impuls geben» und «Denkprozesse anregen» investiert (ebd.). Im Rollenspiel wurde der Bereich «Denkprozesse anregen» nicht angetroffen, sondern vor allem die Interaktionsform «im Spiel agieren» (ebd.). Dazu gibt Chiavaro (Pos. 202-209) ein Beispiel mit einem Marronistand, wo Impulse im Bereich der Mathematik gegeben werden können. Oder Bannwart (Pos.

235-248) im Bereich Feinmotorik, Mathematik und Materialerfahrung, wo für den Verkauf gleich noch ein Portemonnaie gefaltet werden kann.

7.5 Voraussetzungen

In diesem Kapitel werden Ergebnisse zusammengefasst, die in verschiedenen Bereichen nötig sind, damit eine ko-konstruktivistische Förderung möglich wird.

In den Interviews wurde gefragt, ob eine Abstufung von verschiedenen Spielformen vom freien Spiel bis zum Lernspiel sinnvoll für die Einordnung des Grades der Lernbegleitung ist. Es wurden unterschiedliche Meinungen präsentiert. Für Bannwart (Pos. 149-152) ist die Einteilung sinnvoll und kann eine Hilfestellung für die Lehrperson sein, ob und wie sie unterstützend eingreift. Chiavaro (Pos. 183-190) thematisiert diese Unterteilung mit den Studierenden. Sie verweist dabei auch auf die Änderung des Begriffes Freispiel. Anstatt vom Freispiel wird von der freien Sequenz gesprochen. Eine abweichende Handlung diesbezüglich hat Bosshart (Pos. 24), die von einer fluiden Begrifflichkeit spricht. Für sie ist vielmehr die Haltung der Lehrperson bedeutsam. Die LP muss die Kinder beobachten können und Anwendungsformen wie SST beherrschen.

Wadepohl et al. (2014, S. 199) sprechen neben der Prozessqualität, also den Fähigkeiten der Lehrperson auch die Rahmenbedingungen an. Bosshart (Pos. 43) macht einen grossen Unterschied zwischen den Verteilschlüsseln aus und verweist auf Deutschland wo pro Lehrkraft 12 SuS sind. Sie betont dabei, dass aus finanziellen Gründen nicht ausschliesslich Schulische Heilpädagogen und Heilpädagoginnen mit der KLP gemeinsam unterrichten können. Aber dass es für die Förderlektionen ausgebildete SHPs unerlässlich sind.

Kompetenzen der Lehrperson

Von der Lehrperson werden in Bezug auf die Spiel- und Lernbegleitung verschiedenste Kompetenzen eingefordert. Diese braucht es, weil der Unterricht während der Freispielphase ein hoher Grad an Gleichzeitigkeit einfordert (Bosshart, 2021, S. 152), das Freispiel eine «hoch komplexe Situation» (Kucharz et al., 2014, S. 16) ist, die «unwägbarer» (Bosshart, Pos. 38) ist. Zudem haben die Kompetenzen der Lehrkraft einen grossen Einfluss auf die Lern- und Bildungsprozesse der Kindes (Wadepohl et al., 2014, S. 179).

Folgende erforderte Kompetenzen werden im Literaturkorpus und den Interviews beschrieben:

- Wissen über das Curriculum und die Entwicklung von jüngeren Kindern (Lieger, 2014, S. 278)
- Wissen über Spielentwicklung und dessen Bedeutung (Stamm, 2014, S. 32)
- Beobachtungsgabe und Wissen über die einzelnen Kinder (Textor, 2000, S. 75)
- Repertoire an Interventionsformen (Lieger, 2014, S. 278; Bannwart, Pos. 68-71)
- Analysefähigkeit von Spielsituationen (Kucharz et al., 2014, S. 16)
- Haltung, auf die Kinder einzugehen, Entscheidungsfähigkeit und Wissen über die Interaktionsformen (Bosshart, Pos. 24, Pos. 32)
- Selbstreflexion (Bannwart, Pos. 154-155)

Wadepohl et al. (2014, S. 179) fassen diese nötigen Konsequenzen in einer fachlichen, fachdidaktischen und pädagogischen Handlungsfähigkeit zusammen.

Voraussetzungen für die Umsetzung der ZNE

Bannwart (Pos. 9-18) sieht in der ZNE eine Phase, wo das Kind Dinge in Begleitung schon kann. Voraussetzung dafür ist, dass die Lehrperson erfassen kann, wo das Kind steht. Textor (2000, S. 74) verwendet den Begriff der «Intersubjektivität». Dies bedeutet, dass Kind und Lehrperson eine gemeinsame Basis in Bezug auf die Situation, Ziel, Aufgabe und Problemstellung schaffen müssen. Kucharz et al. (2014, S. 17f.) formulieren weitere Punkte, die für ein lernförderliches Klima erforderlich sind, die Atmosphäre, Wertschätzung, Anteilnahme, Wärme und geteilte Aufmerksamkeit. Bosshart (Pos. 30) sagt, dass die Nutzung von Teamteaching oder Co-Teaching mit guten Absprachen es ermöglicht, die ZNE in der Spiel- und Lernbegleitung anzuwenden. Dies sollte in Weiterbildungen thematisiert werden (siehe Kap. 7.7).

Voraussetzungen in Bezug auf Affekte

Lieger unterteilt in der Forschung und Weiterbildung in die drei Bereiche Spielbegleitung, Affekte und Klassenführung (Bannwart, Pos. 62-63; Pos. 205-206). Lieger (2014, S. 277) sagt, dass die Prozessqualität bei den Affekten Vertrauen in die Lehrperson und in die Beziehung gibt und dass sich dies wiederum positiv auf die Spiel- und Lernbegleitung auswirkt. Für das Lernen sind die Gefühle des Kindes ein entscheidender Faktor (Sigel, 2000, S. 85). So bemängelt Sigel Wygotskis Theorie der ZNE insoweit, dass Wygotski die Gefühle in seinem Modell nicht mitberücksichtigt hat (ebd.). Gemäss Sigel sind für das Lernen sowohl «die Sprachstruktur von Aussagen des Lehrers und die affektiven Komponenten des Gesprächs» mitentscheidend (Sigel, 2000, S. 84).

Voraussetzungen in Bezug auf Klassenführung

Bei der Untersuchung von Lieger (2014, S. 273) zeigt sich, dass die Hälfte der Interventionen während des Freispiels auf die Klassenführung entfällt. Lieger fügt jedoch an, dass eine gute Klassenführung zugleich auch Voraussetzung, eine Rahmenbedingung, für das dialogische und inhaltliche Lernen ist (ebd.). Die PRIMEL- Studie kommt zu den gleichen Erkenntnissen (Tournier, Wadepohl & Kucharz, 2014, S. 118). Bosshart (Pos. 45) stellt bei den Videoanalysen fest, dass Interventionen hauptsächlich auf der Ebene der Klassenführung und kaum Interventionen in der Spielförderung zu beobachten sind. Eine gute Klassenführung mit Überlegungen zu Material, Gruppeneinteilung, Raum etc. ist andererseits aber auch wichtig für das Ermöglichen echter Lernzeit, das Vermeiden von Störungen und auch den Schutz der Kinder (Bosshart, Pos. 38; Bannwart, Pos. 121-124).

Fördernde und hemmende Faktoren

In der Literaturanalyse und den Interviews genannte fördernde bzw. hemmende Faktoren für eine Spiel- und Lernbegleitung werden in Tabelle 4 in tabellarischer Form aufgeführt.

TABELLE 4 FÖRDERNDE UND HEMMENDE FAKTOREN

<i>Fördernde Faktoren</i>	<i>Hemmende Faktoren</i>
Fundierte Kenntnisse über das Kind und Differenzierung (Chiavaro, Pos. 284-289)	Parallele Anfragen, dadurch gleichzeitiges Handeln der LP auf verschiedenen Ebenen (Klassenführung, Affekte, Spielbegleitung (Tournier, Wadepohl & Kucharz, 2014, S. 110f.)
Richtig angewandte Formen (Parallelspiel, Tutoring, etc.), Sensibilität, die passende Form zu erkennen und lernfördernd zu gestalten (Chiavaro, Pos. 313-320)	Keine zweite Lehrperson im Raum (Wadepohl et al., 2014, S. 197)

Spielprojekte in einer kleinen Gruppe oder der Halbklassse zu starten (Bannwart, Pos. 245-248)	Klassengrösse und Personalschlüssel (Bosshart, Pos. 28)
Guter Personalschlüssel ergibt mehr «Möglichkeiten für dyadische Situationen» (König, 2006, S. 117; Tournier, Wadepohl & Kucharz, 2014, S. 115)	Klassengrösse und Abdeckung der Bedürfnisse der Kinder (Bannwart, Pos. 242-245)
Raumgrösse (Lieger, 2014, S. 269)	
Kompetenzen der Lehrperson, «Fingerspitzengefühl für das Mass der inhaltlichen Intervention und deren Zeitspanne» (Lieger, 2014, S. 272)	

Bei der Studie von Lieger (2014, S. 269) war weder ein Einfluss durch die Gruppengrösse noch durch den Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund auf die Qualität der spielerischen Förderung zu beobachten.

7.6 Interaktion

Aussagen zur Interaktion werden auch in einer separaten Hauptkategorie erfasst. Dies weil die Ko-Konstruktion, auf deren Ansatz die ZNE aufbaut, in Interaktionsformen abläuft. In Kapitel 7.4 wurden bereits die Interaktionsabläufe in einer Unterkategorie präsentiert.

König (2006, S. 65f.) beschreibt die Interaktion als intentionales Handeln, das in einem zyklischen Ablauf zwischen «actio» und «reactio» abläuft. Gemäss Textor (2000, S. 73) profitiert ein Kind unabhängig vom Lernanlass, wenn es in der Interaktion mit einer kompetenteren Person steht und die Interaktion in der ZNE stattfindet. Für den Austausch zwischen Peers und den Austausch zwischen einer Lehrperson und einem Kind benennt König (2006, S. 114) zwei unterschiedliche Beziehungsprinzipien: Zwischen Peers herrscht eine symmetrische Beziehung, zwischen einem Erwachsenen und dem Kind eine komplementäre (ebd.).

Interaktion Lehrperson – Schülerinnen und Schüler

Es ist eine Verpflichtung, Interventionen im Spiel durchzuführen, da der Kindergarten ein Bildungsort ist und ohne Intervention Bildungszeit verloren geht (Bosshart, Pos. 14). Bannwart (Pos. 49-57) sieht die Aufgabe der LP darin, das Kind anzuleiten und zu begleiten und die Unterstützung allmählich abzubauen. Zugleich beobachtet sie, wie die Ausführungen in der Hauptkategorie «Spiel- und Lernbegleitung» aufzeigen, dass sich die Lehrer_innen stark zurückhalten und Interventionen grossmehrheitlich im Bereich der Klassenführung erfolgen (Pos. 112-115). Bosshart (Pos. 45) ergänzt, wie in der Unterkategorie Spielformen bereits ausgeführt, dass die LP Spiegelgedanken aufnehmen und eine aktive Rolle übernehmen müssen. Während der Interaktion, um in der Zone der nächsten Entwicklung zu bleiben, finden auch formative Beurteilungen seitens der LP statt (Chiavaro, Pos. 74-75). Dabei geht es auch darum, den Lernstrategien des Kindes nachzuspüren und zu erkennen, ob die SuS in ihren Strategien weiter bestärkt werden können oder andere Strategien zusammen erarbeitet werden sollten (Chiavaro, Pos. 92-95).

In der Literaturanalyse lassen sich verschiedene Faktoren zur Interaktion herauschälen. So ist die Kommunikation, die Gruppe und das einzelne Kind sowie Dauer und Qualität ausschlaggebend. Bezüglich der Kommunikation verweist König (2006, S. 40) auf Mahoney und Wheeden (1999), die eine moderate Lenkung als ideal sehen. Sie sprechen auch von einer hohen Responsivität (ebd.). König nimmt den Gedanken auf und sieht die Aufgabe, bezugsnehmend auf Wood (1992), mit einem adäquaten Fragestil dem Kind zu ermöglichen, sich an der Interaktion zu beteiligen. Gemäss Sylva et al. (2004) sind insbesondere offene Fragen sehr hilfreich (König,

2006, S. 124). König spricht auch davon, dass für eine gelingende Interaktion die Lehrperson «die wichtigsten sozialen Bedürfnisse im Kontext der Gruppe» (2006, S. 123) im Auge behalten muss. Eine Intervention dauert im Durchschnitt fünf bis sechs Sekunden (Lieger, 2014, S. 231). Die Primelstudie kommt zum Schluss, dass «je breiter das Repertoire der Elementarpädagogin ist, desto höher der Zeitanteil qualitativ guter Interventionen ist» (Tournier, Wadepohl, Kucharz, et al., 2014, S. 251). Die Prozessqualität in der Spielbegleitung ist gegenüber der Qualität an Interventionen bei der Klassenführung und Affekten bedeutend tiefer (Lieger, 2014, S. 239; S. 257). Lieger (2014, S. 247) erfasste in ihrer Untersuchung, dass Lehrer_innen mit einem Wissen über verschiedene Interaktionsmöglichkeiten angemessener reagieren konnten.

Interaktion unter Peers

In Kapitel 1.1 wurde erwähnt, dass die ZNE in Bezug auf die Gleichaltrigen in der Masterarbeit nicht berücksichtigt wird. Trotzdem werden hier ergänzend einige wenige Aussagen zusammengefasst.

Erwachsene können bei der Kooperation zwischen Peers gemäss Kemple et al. (1997) unterstützend einwirken, so dass die Kinder mit Handlungsmustern Interaktionen aufrechterhalten und gestalten können (König, 2006, S. 120). König (2006, S. 120) schreibt, dass sich die Zusammenarbeit in der Interaktion unter Peers gemäss Göncü & Weber (2000) stärker ausgeprägt ist als in der Interaktion zwischen LP und SuS. Dies kann daran liegen, dass das Lernen in der Interaktion mit Gleichaltrigen ein «symmetrisch reziproker Aushandlungsprozess» ist (König, 2006, S. 12f.).

7.7 Aus- und Weiterbildung

Das Kapitel Aus- und Weiterbildung wird nicht in den einzelnen Unterkategorien dargestellt, sondern es wird fließend auf die Aus-, Weiterbildung und auf die Prägung der Ausbildung eingegangen.

Die PRIMEL-Studie ergab, dass zwischen akademisch ausgebildeten Fachkräften und fachschulisch ausgebildeten Fachkräften in Deutschland und in der Schweiz ausgebildeten Kindergartenlehrpersonen an einer Pädagogischen Hochschule oder im Seminar kein signifikanter Unterschied bei kognitiv aktivierenden Interventionen ausgemacht werden konnte (Tournier, Wadepohl & Kucharz, 2014, S. 108). Tournier et al. (2014, S. 114f.) weisen jedoch darauf hin, dass andere Studien wie die REPEY-Studie oder die EPPE-Studie im englischsprachigen Raum zu gegenteiligen Ergebnissen kamen. Forschungen aus dem deutschsprachigen Raum können die Ergebnisse der PRIMEL-Studie jedoch bestätigen. König (2006, S. 289) fordert, dass das pädagogische Handeln bei den Interaktionsprozessen noch weiter gefördert werden muss. Sie benennt im Besonderen «Problem-Lösungs-Prozesse als auch gemeinsame Austauschprozesse (SST)» (ebd.). Diese Fähigkeiten fasst Kucharz et al. (2014, S. 32) mit dem bereits präsentierten Modell von Fröhlich-Gildhoff zusammen und weist darauf hin, dass es letztlich sowohl die Handlungsbereitschaft wie die Anwendung in der Unterrichtssituation braucht. Ähnlich wird es von König (2006, S. 290) mit der Aussage beschrieben, dass in der Aus- und Weiterbildung «das pädagogische Handeln und die damit verbundenen Gelegenheitsstrukturen zu sensibilisieren» sind. Chiavaro gibt einen Einblick in die Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule Graubünden (PHGR). Ab dem Studienjahr 2022/23 beginnt der neue Studiengang Zyklus 1. Das als «freie Sequenz» bezeichnete Freispiel bleibt als Bezeichnung für das spielerische Lernen ein wichtiger Bestandteil, als «freie Aktivität» werden spielbasierte Lernumgebungen bezeichnet. Die Aufgaben bezüglich Bereitstellen von Material und der Spiel- und Lernbegleitung bleiben jedoch

und basieren vor allem auf dem Modell des «Cognitive Apprenticeship» (Chiavaro, Pos. 192-200; Pos. 231-235). In der Ausbildung arbeitet Chiavaro (Pos. 301-309) bei der Spiel- und Lernbegleitung auch stark mit dem 8-Schritt-Modell (Lieger, 2021c, S. 45ff.) und dem LP 21. Bannwart (Pos. 60-71) erklärt, dass das Beobachten an der Pädagogischen Hochschule Zürich nach wie vor eine starke Bedeutung hat. Zudem arbeiten sie mit dem von ihnen entwickelten Konzept mit den drei Bereichen der Klassenführung, Affekte und Spielbegleitung. Diese Dreiteilung wurde in den vorgängigen Kapiteln bereits erörtert. Die ZNE ist dabei bedeutsam, nicht nur in der freien Aktivität, sondern auch in der geführten (Bannwart, Pos. 175-181). Bannwart macht diese Aussage im Zusammenhang mit der Weiterbildung. Die Spiel- und Lernbegleitung ist laut Bannwart ein wichtiges Thema in der Weiterbildung, das in verschiedenen Formen (z.B. schulinterne Weiterbildung) den Lehrkräften angeboten wird (Pos. 217-231). Die Weiterbildung in Teams wird auch in der PRIMEL-Studie als besonders gewinnbringend für die Prozessqualität angesehen (Kucharz & Mackowiak, 2014, S. 208). Sowohl an der Pädagogischen Hochschule Zürich wie an der Pädagogischen Hochschule St.Gallen (Bosshart, Pos. 38, Bannwart, Pos. 125) wird mit Videobeispielen gearbeitet, um Beobachtetes theoretisch verorten zu können, passende Spielanlangen gestalten zu können und eine kognitiv aktivierende Begleitung zu lernen. Bannwart (Pos. 40) beschreibt, dass sie mit den Studierenden vor und nach dem Praktikum Situationen anschaut und evaluiert, um daraus Schlüsse zu ziehen. In der Weiterbildung sieht sie das Anbieten von Kursen als sinnvoll, die über eine längere Zeitdauer angeboten werden. Damit können behandelte Themen in der Praxis ausprobiert und Erkenntnisse an einem nächsten Kurstag eingebracht werden (ebd.).

Der Anteil an kognitiv aktivierenden Situationen muss erhöht werden (Bosshart, 2021, S. 172). Dies soll mit dem Herbeiführen einer «Haltung» geschehen. Dies führt wiederum zu den «believes» (Chiavaro, Pos. 132-136), die bedeutsam für die eigene Haltung sind. Chiavaro (Pos. 141-142; Pos. 147-149) macht sie nicht nur in der Ausbildung zur Lehrperson fest, sondern auch mit den eigenen schulischen Erfahrung. Bannwart (Pos. 66-68) vergleicht die aktuelle pädagogische Haltung in der Spiel- und Lernbegleitung mit der Einstellung aus ihrer Ausbildungszeit zur Kindergartenlehrperson, die Kinder im Spiel frei spielen und nur bei Bedarf aktiv zu reagieren. Sie erklärt sich dies auch damit, dass ein grosser Schwerpunkt damals auf der geführten Aktivität lag und weniger auf den Wert und das Potential des Freispiels geachtet wurde (Pos. 100-105). Bosshart (Pos. 18) erörtert, dass damals das Plädoyer für die Selbstbildung im Freispiel an den verschiedensten Seminaren zu beobachten war, aber sich die Seminare je nach Methodiklehrerinnen dennoch stark unterschieden. Im Modell von Fröhlich-Gildhoff ist der Habitus ein bedeutendes Element. Kucharz & Mackowiak (2014, S. 207) erklären sich Haltungen wie das Festhalten am Ansatz der Selbstbildung mit dem kollektiven Habitus. Die Haltung wird im Team gelebt und weitergegeben.

7.8 Forschung

Lieger (2014, S. 286) betont, dass im anglikanischen Sprachraum Forschungsprojekte über die Entwicklung und den Unterricht von drei- bis siebenjährigen Kindern sowohl anzahlmässig als auch in der Tiefe häufiger anzutreffen sind als in Westeuropa.

Nachfolgend werden Forschungsthemen aufgelistet, die die Autoren, Autorinnen und Expertinnen als wünschenswert oder sinnvoll erachten.

- Wie sehen die Reaktionen der Kinder bei Inputs aus? Welche werden aufgenommen? Wie muss die LP auf die Reaktionen der Kinder eingehen (Adaption)? (Bosshart, 2021, S. 172f.; Bosshart, Pos. 52-53)
- Optimierung der Spielqualität: Wann nutzen die LP die Chance für eine kognitive Aktivierung, wann und warum lassen sie die Chance verstreichen? (Bosshart, 2021, S. 173)
- Wie wirken sich pädagogische Interaktionen mit einem hohen Qualitätsstandart auf die kindliche Entwicklung aus? (Kucharz & Mackowiak, 2014, S. 212)
- Wie wirkt sich die Ausbildung und die Berufserfahrung auf die Qualität der Spiel- und Lernbegleitung aus? Welche Schlüsse können für die Gestaltung der Aus- und Weiterbildung gezogen werden? (Lieger, 2014, S. 286)
- Wie beurteilen Elementarpädagoginnen Interventionen in der Spiel- und Lernbegleitung auf deren Angemessenheit? (Lieger, 2014, S. 286)
- Wie wird die «Zone» in der Zone der nächsten Entwicklung definiert und verstanden? (Bannwart, Pos. 251-257)

Bosshart (Pos. 14) erzählt im Interview, dass bereits zu Beginn des PRIMEL-Projekts das Bewusstsein für die kognitive Aktivierung in der Spiel- und Lernbegleitung und die Theorie der Ko-Konstruktion stark bewusst war. Sie weiss um mehrere Personen, die im Moment in diesem Bereich weiter forschen (ebd.). Auch Bannwart (Pos. 95-100) begrüsst, dass in diesem Gebiet verstärkt geforscht wird, sowohl zum Spiel wie zur Spielbegleitung.

7.9 Resümee Forschungsergebnisse

Die Ergebnisse wurden entlang der Hauptkategorien, teilweise mit Verweisen auf andere Haupt- und Unterkategorien dargestellt. Zunächst wurde mit dem Blick auf das Verständnis der ZNE eine Grundlage geschaffen und dann die Ergebnisse zu Konzepten, die auf der ZNE basieren, präsentiert. Als dritter Punkt wurden Aussagen zur heilpädagogischen Relevanz zusammengefasst.

Die Kategorie Spiel- und Lernbegleitung geht auf die Gestaltung der ZNE im Unterricht ein. Die folgenden zwei Hauptkategorien gehen noch vertiefter auf zwei in Relation dazu stehende Bereiche, die Voraussetzungen und die Gestaltung der Interaktionen, ein.

Die letzten zwei Punkte präsentieren wiederum Ergebnisse ausserhalb des Unterrichtsgeschehens. Die Kategorie Aus- und Weiterbildung bildet die Bedeutung des Themas an den Pädagogischen Hochschulen ab; die Kategorie Forschung zeigt, welche Forschungsfragen die Spezialistinnen und Spezialisten umtreiben.

Diese Ergebnisse legen die Basis für die Beantwortung der zwei Fragestellungen.

8. Beantwortung der Fragestellungen

Gemäss dem Modell der inhaltlich strukturierenden, qualitativen Inhaltsanalyse (Abb. 10) nach Kuckartz & Rädiker (2022, S. 122) ist man mit der Darstellung der Ergebnisse und der Beantwortung der Fragestellung in Punkt sieben «Ergebnisse verschriftlichen, Vorgehen dokumentieren» angelangt. Wie die vorangehenden Prozessschritte steht der abschliessende Punkt wiederum direkt mit der Forschungsfrage in Verbindung. Die Beantwortung der Fragestellungen bildet den Beginn des Diskussionsteils der Masterarbeit, die Beantwortung soll bilanzierend und explizit sein (Roos & Leutwyler, 2017, S. 123). Die Ausführungen basieren auf den

Ergebnissen aus Kapitel 7 in Verknüpfung mit dem theoretischen Hintergrund aus Kapitel 2 und den erhobenen Daten aus Kapitel 5 und 6, bzw. den Anhängen B und E.

8.1 Beantwortung der ersten Forschungsfrage

Die erste Forschungsfrage lautet: Welche Bedeutung hat das Konzept der Zone der nächsten Entwicklung in der Spiel- und Lernbegleitung? Synonyme für das Wort «Bedeutung» sind Gewicht, Wichtigkeit oder Nützlichkeit. Entlang dieser drei Begriffen soll die erste Forschungsfrage beantwortet werden.

Betrachtet man die Gewichtigkeit der Zone der nächsten Entwicklung in der Spiel- und Lernbegleitung, so kann gesagt werden, dass sich diese im Verlaufe der Zeit stark verändert hat. Die erste Forschungsfrage geht der aktuellen Bedeutung der ZNE nach. Jedoch braucht es eine Rückblende für die Beantwortung der Frage. Denn die Theorie und deren Verbreitung muss mit dem Hintergrund der Entstehungszeit und des Entstehungsortes betrachtet werden. Entstanden ist sie durch Wygotski zwischen beiden Weltkriegen in einer geopolitisch unsicheren Zeit. Wygotskis Werke wurden nach seinem frühen Tod 1934 durch den Stalinismus in Russland verboten. Dadurch wurde eine Verbreitung der Theorie verhindert; erst ab den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts waren erste Übersetzungen, die jedoch zunächst nicht auf dem Original basierten, zugänglich. Danach wurden erste Fachleute ausserhalb Russlands, bzw. der UdSSR (Sowjetunion), auf den Ansatz aufmerksam und bildeten auf der Grundlage der ZNE Forschung bzw. konzipierten neue Konzepte wie das Scaffolding von Wood, Bruner & Ross. Der ko-konstruktivistische Ansatz als Erweiterung des Konstruktivismus wurde in den letzten Jahrzehnten bedeutsamer. Es wurde vermehrt dazu geforscht und seine Bedeutung anerkannt. Der ko-konstruktivistische Ansatz fand den Weg in den Unterricht. Es muss gesagt werden, dass dieser Prozess in der Spiel- und Lernbegleitung im Freispiel später stattfand als in anderen Unterrichtssettings. In diesem Bereich hatte der Selbstbildungsansatz über Jahrzehnte eine starke Bedeutung. Die Unterscheidung zwischen aktivem und passiven Spielverständnis ist nach wie vor ein Thema. Beeinflusst die Lehrperson das Spiel des Kindes mehrheitlich über das Bereitstellen von Spielorten, Materialien und Interventionen eher im Bereich Klassenführung und Affekte oder sieht sich die Lehrperson in der Aufgabe als aktive Lernbegleiterin? Es zeigt sich, dass Forscherinnen und Forscher wie auch die Pädagogischen Hochschulen befürworten bzw. erwarten, dass sich die Lehrperson, neben den andern Aufgaben, sich aktiv in kognitiv aktivierende Interaktionen im Spiel eingibt. Es kann festgemacht werden, dass seit der Jahrtausendwende sowohl zur Bedeutung des spielerischen Lernens, des Spiels, der Ko-Konstruktion und der Spiel- und Lernbegleitung verstärkt Forschung betrieben wurde. Die Pädagogischen Hochschulen nahmen die Forschungsergebnisse in die inhaltliche Gestaltung von Modulen auf. So gewann die ZNE dank der Forschung und der Vermittlung des ko-konstruktivistischen Ansatzes an der PH zunehmend an Bedeutung. Weitere Unterstützung erhielt die ZNE indirekt durch bildungspolitische Veränderungen. Mit der Einführung des Lehrplans 21 in 21 Kantonen der Schweiz erhielt das Spiel über den Kindergarten hinaus mehr Gewicht. Dank der Einbettung des Kindergartens in den Lehrplan 21, der einen curricularen Aufbau über elf Schuljahre hat, gewinnt der Kindergarten als Basis der obligatorischen Schulzeit noch mehr an Bedeutung. Dies kann indirekt auch heissen, dass Möglichkeiten, die SuS in direkten Interventionen in der Spiel- und Lernbegleitung zu fördern, eingefordert werden kann. Forschungsergebnisse und persönliche Beobachtungen verschiedener Akteurinnen und Akteuren zeigen jedoch, dass die ko-konstruktivistische Spiel- und Lernbegleitung jedoch nur verzögert im Unterricht ankommt und nur teilweise beobachtet werden kann. Es

wird in verschiedenen Ergebnissen in der Forschung darauf hingewiesen, dass dies an den Rahmenbedingungen wie Klassengröße und Personalschlüssel, den räumlichen Verhältnissen und auch an der Einstellung der Lehrperson liegen kann. Das konnte jedoch nicht in allen Studien gleichermassen bestätigt werden. Aber Lehrkräfte, die eine kognitive Aktivierung während des Spiels befürworten, können gemäss den Studien eine breitere Palette an Interventionsmöglichkeiten abrufen und anwenden.

Wie sieht es nun mit der Bedeutung der ZNE im Sinne von Wichtigkeit aus? Die Forschungsergebnisse zeigen die Bedeutung der ZNE für das Lernen unmissverständlich auf. Ebenfalls bestätigen die Antworten der Expertinnen auf die Frage, welche Bedeutung die ZNE in 20 Jahren hat, dass der ko-konstruktivistische Ansatz für die Bildung der SuS weiter wichtig bleiben wird. In Kapitel 7.1 wurden Aussagen zur aktuellen Bedeutung und dem Verständnis der ZNE aufgeführt. Sie beschreiben die ZNE zusammenfassend als Ansatz des gemeinsamen Lernens, im Dialog stehen und bleiben, das Potential des Kindes erkennen und ausschöpfen, das Kind herausfordern aber weder über- noch unterfordern. Diese sozialkonstruktivistische Sicht hat eine grosse Bedeutung im Unterricht jeglicher Art, jedoch auch im Spiel. Der Kindergarten ist ein Bildungsort, wo der Ansatz der ZNE eingebettet werden soll. Die verschiedenen Konzepte, die auf der ZNE basieren, bestätigen dies. Die Konzepte scheinen unter den LP noch unterschiedlich stark bekannt zu sein. Das Wissen um die Konzepte bieten jedoch auch eine Chance, je nach Bedürfnis des Kindes, Kompetenzbereich, Zielsetzung und Situation adäquat reagieren zu können. So kann hier auch die Brücke zur Heilpädagogik geschlagen werden. In Kapitel 2.1.2.6 wurde die ZNE in Verbindung mit der Heilpädagogik gebracht. Wygotski hat sich vertieft mit heilpädagogischen Fragen auseinandergesetzt. Er betonte den Zusammenhang zwischen dem Kind und seiner Umwelt. Vygotskaya, die Tochter von Lew Wygotski, legte ihren Forschungsschwerpunkt auf die Heilpädagogik und erkannte das Potenzial der ZNE für die Förderung unter einem heilpädagogischen Ansatz. Sowohl in der ZNE wie im ressourcenorientierten, heilpädagogischen Blick wird der Fokus auf die bereits vorhandenen Kompetenzen des Kindes gelegt. Und daraus folgt die Förderung in einer Zone, wo das Kind eine Herausforderung, aber keine Überforderung erlebt.

Damit folgt der Fokus auf die Nützlichkeit der ZNE in der Spiel- und Lernbegleitung. Die wird auf Grund der Ergebnisse im eigentlichen Ansatz, in der grafischen Darstellung und der Sensibilisierung gesehen. Über die Bedeutung des Ansatzes wurden zuvor schon Ausführungen gemacht. In der Spielbegleitung wird über die Zone der Bequemlichkeit hinaus ko-konstruktive Förderung betrieben. Dies wird ermöglicht, wenn die LP das Kind gut kennt und sich ein umfassendes Bild von ihm macht. Damit das Potential erkannt wird, lieferte Wygotski das Bild des Gärtners, der nicht nur die reifen, sondern im Speziellen die heranreifenden Äpfel betrachtet. Dieses Bild gilt es zu nutzen, damit das Kind in der aktuellen Lernzone begleitet werden kann. Weiter helfen die verschiedenen Darstellungen der ZNE, den ko-konstruktivistischen Ansatz stets im Hinterkopf zu behalten und laufend im Unterricht zu reflektieren, wie man das einzelne Kind oder eine Kindergruppe herausfordernd fördern kann. Grafische Darstellungen tragen zur Sensibilisierung bei. Die Lehrperson, ob Klassenlehrperson oder Schulische Heilpädagogin, Schulische Heilpädagoge, sind Dreh- und Angelpunkt für die Umsetzung der ZNE. Eine Sensibilisierung für das Potenzial der Kinder, die Anwendung von Konzepten und das Ermöglichen von ko-konstruktivistischen Dialogen sind zentral. Dies kann nur mit guten Absprachen und starken Fähigkeiten in der Klassenführung und unter Berücksichtigung der Affekte gelingen. Das Modell von Fröhlich-Gildhoff et al. (Abb.

13) stellt dar, welche Dispositionen eine Lehrperson braucht. Eine reflexive Haltung kann zu einer Erhöhung der Qualität im Unterricht beitragen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Studien und die Ergebnisse belegen, dass die ZNE an Bedeutung gewonnen hat. Die verschiedenen Facetten der ZNE wie den Blick auf das Potential und die adaptive Förderung in der Zone, wo sich das Kind aktuell bewegt, wird im aktuellen Bildungsverständnis als wichtig erachtet. Die Umsetzung in der Spiel- und Lernbegleitung wird zunehmend gelebt und gelehrt, es kann aber ausgemacht werden, dass das Potential durchaus noch nicht ausgeschöpft ist. Damit kann zur zweiten Forschungsfrage übergeleitet werden.

8.2 Beantwortung der zweiten Forschungsfrage

Die zweite Forschungsfrage lautet: Wie kann das Konzept der ZNE in der Spiel- und Lernbegleitung umgesetzt werden? Zunächst wird darauf eingegangen, was man benötigt, damit die Umsetzung gelingt. Danach wird auf die konkrete Umsetzung eingegangen und zuletzt auf die Konsequenzen in der Aus- und Weiterbildung.

Damit die Zone der nächsten Entwicklung in der Spiel- und Lernbegleitung umgesetzt werden kann, braucht es seitens der Lehrperson Kenntnisse über die ZNE, die zuvor erwähnte Sensibilität und die Einstellung und Bereitschaft, diese umzusetzen. Die Kenntnisse über die ZNE können in drei Bereiche aufgeteilt werden. Zum einen das Wissen, dass die ZNE eine Beschreibung für drei Zonen ist, die in einer Zone der Unter-, einer Zone der Überforderung und einer Zone der proximalen Entwicklung ist. Zweitens braucht es für die Eruerung dieser proximalen Zone einen Blick und eine Sensibilität, wo das Kind in einem Entwicklungsbereich steht, wo sein Potential liegt. Und drittens spricht das Modell die Kooperation an. Die Lehrperson verhilft im Austausch mit dem Kind zu weiteren Erkenntnissen und befähigt das Kind zunehmend, schwierige Aufgaben zu lösen. Zunächst in Begleitung, dann zunehmend selbständiger. Dieses Wissen um die drei Bereiche kann in der Kompetenzbeschreibung von Renner, angepasst von Lieger in Abb. 15, eingebettet werden. Es braucht die persönlichen Voraussetzungen der Lehrperson, Spielkompetenz, Sozial- sowie Sachkompetenz für die Anwendung der ZNE. Fördernde und hemmende Faktoren aus der Literaturanalyse und den Interviews sind in Tabelle 4 abgebildet. Dabei werden die Klassengrösse, die Gleichzeitigkeit der zu erfüllenden Aufgaben seitens der Lehrperson und der Personalschlüssel erwähnt. Auch die Raumverhältnisse sind ein Faktor. Eine Lehrperson kann die Klassengrösse und den Personalschlüssel nur bedingt, auch durch das standespolitische Interesse, beeinflussen. Diese Rahmenbedingungen fallen in den Verantwortungsbereich der Politik. Die Grösse des Raumes kann ebenfalls nicht kaum verändert werden, es bleibt die Frage nach der Einrichtung. Durch geschicktes, bewusstes Einrichten, beispielsweise die Bildung von Nischen, gutes Lichtkonzept usw. kann die Klassenführung entlastet, die Affekte indirekt gesteuert und damit die Möglichkeit für eine Spiel- und Lernbegleitung gefördert werden. Die Gleichzeitigkeit der Aufgabenstellungen kann wiederum durch den Personalschlüssel, der wenig beeinflussbar ist, entschärft werden. Diese Gleichzeitigkeit kann aber auch, wie die Ergebnisse aufzeigen, durch eine geschickte Klassenführung beeinflusst werden.

Bei der konkreten Umsetzung der ZNE in der Spiel- und Lernbegleitung zeigen der theoretische Hintergrund in Kapitel 2, wie auch die Ergebnisse in Kapitel 7, dass gute Grundlagen vorhanden sind. Mit den Konzepten SST und Scaffolding stehen zwei Modelle zur Verfügung, die überlappend und zugleich ergänzend sind. Das Konzept

des Cognitive Apprenticeship unterstützt das Bewusstsein für das ko-konstruktivistische Lernen. Es kann sowohl in den angegebenen Schritten wie auch in Einzelteilen angewendet werden. Mit dem Handwerk dieser drei Konzepte wird die Sensibilität für Lernsituationen und somit die Qualität des Unterrichts gesteigert. Bosshart (2021, S. 153) hat drei mögliche Reaktionen auf eine Spielsituation ausgemacht: Die prozessorientierte Spielbegleitung, die zielorientierte Spielbegleitung oder der Rückzug und die Beobachtung. Die Beobachtung fällt in den Bereich der Klassenführung. Sie ist eine wichtige Voraussetzung, um Situationen zu analysieren und zu erkennen, wo die Möglichkeit für eine Spiel- und Lernbegleitung besteht oder notwendig ist. Bei der prozessorientierten Spielbegleitung kann das Modell des SST herbeigezogen werden, bei der zielorientierten Spielbegleitung das Cognitive Apprenticeship oder das Scaffolding. Diese Einteilung von Bosshart kann eine Orientierungshilfe sein, die bewusst im Unterrichtsalltag eingesetzt werden kann. Die PRIMEL-Studie (Kapitel 7.4, Überzeugungen) hat erkannt, dass Lehrpersonen, die gegenüber einer ko-konstruktiven Spiel- und Lernbegleitung offen sind, über einen breiteren Fächer an Interaktionsmöglichkeiten verfügen. Die ebenfalls von Bosshart (2019) definierten zwölf Interaktionsformen, die unter dem Begriff BAFK bekannt sind, können eine Hilfe bei der Anwendung der ZNE bieten. So können in der Selbstreflexion wie auch in gegenseitigen Beobachtungsaufträgen in Team-Teaching-Situationen auf die Anwendung einzelner Interaktionsformen aufmerksam gemacht werden und damit die Professionalisierung vorangetrieben werden.

Letztlich muss das Wissen um die Existenz der ZNE und die Rolle und Bedeutung von Lew Wygotski auf den Ko-Konstruktivismus vermittelt werden. Dies kann sowohl in der Aus- wie Weiterbildung erfolgen. Die ZNE wie auch darauf aufbauende Konzepte werden in den Studiengängen vermittelt. Die Thematik wird in der Theorie in den Modulen erarbeitet, in die Vorbereitung der Praktika eingebaut und nach der praktischen Erfahrung evaluiert. Ebenfalls werden an verschiedenen pädagogischen Hochschulen in der Weiterbildung Angebote erstellt, die in einmaligen oder mehrteiligen Kurse sowie schulinternen Weiterbildungen angeboten werden.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass mit fachlichem Wissen, Erfahrungswissen, guten Rahmenbedingungen und einer gewissen Sensibilität die ZNE in der Praxis umgesetzt werden kann. Für den Ausbau von qualitativen Spiel- und Lernbegleitungen braucht es die Selbstreflexion, breites Wissen und gezielte Angebote in der Weiterbildung.

Im nächsten Kapitel wird die Arbeit mit der Diskussion und dem Ausblick abschlossen.

9.1 Diskussion und Ausblick

In der Diskussion werden die Ergebnisse interpretiert und in die Theorie eingebettet. Es folgen Konsequenzen für den Unterricht und die Aus- und Weiterbildung. Weiter wird der Forschungsprozess evaluiert. Mit einem Ausblick wird die Arbeit abgeschlossen.

9.1 Diskussion

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse diskutiert sowie mit der Fachliteratur und dem theoretischen Hintergrund in Verbindung gebracht.

Während der Erstellung der Masterarbeit kam ab und zu grosse Verwunderung auf. Dies weil vorgängig erwartet wurde, dass Wygotski und die ZNE viel weniger bekannt sind. Dass nicht nur in der Praxis, sondern auch in der

Forschung der ZNE weniger Bedeutung zugesprochen wird. Im Berufsalltag ist in der Spiel- und Lernbegleitung der Ansatz subjektiv gefühlt eher wenig beobachtbar. In Diskussionen mit andern Lehrkräften sind Wygotski und seine Theorie nicht oder kaum bekannt. Deshalb wurde insgeheim von der Prämisse ausgegangen, dass die Theorie der ZNE viel weniger Einfluss auf die aktuelle Bildungsforschung und die aktuellen Strömungen in der Pädagogik und Didaktik hat. Wenn man hingegen in die Literatur eintaucht, trat die Bedeutung des Begründers und die Auswirkungen seiner Theorien auf die heutige Auffassung von qualitativer, nachhaltiger Förderung der Schülerinnen und Schüler zu Tage. Als Beispiel sei da ein Satz aus Königs Dissertation (2006, S. 114) erwähnt, wo sie, bezugnehmend auf Penn (2004), Piaget, Wygotski und Bruner als die bedeutenden Begründer von Theorieansätzen für die Interaktionsforschung benennt. Nun kann man dem entgegensetzen, dass in einer Masterarbeit auch gezielt thematisch gesucht und geforscht wird. Nichtsdestotrotz ist der Unterschied zwischen der grossen Bedeutung, die der ZNE wissenschaftlich zugesprochen wird und dem Bekanntheitsgrad bzw. der Anwendung des Ansatzes in der Spiel- und Lernentwicklung enorm.

Kritik an der Theorie Wygotskis war in der ausgewählten Literatur kaum vorhanden. Einzig Sigel bemängelte gewisse Punkte. Zum einen habe sich Wygotski zu wenig über die konkrete Umsetzung im Klassenzimmer verlautbaren lassen (Sigel, 2000, S. 84). Weiter sagt Sigel, dass Wygotskis Arbeiten experimenteller Natur waren (ebd.). Dadurch wurde beispielsweise der Einfluss der Klassenführung zu wenig beachtet (Kap. 9.1.2). Ein weiterer Punkt, und für Sigel das grösste Manko, ist das Fehlen einer Lerntheorie wie Piaget es gemacht hat (2000, S. 84f.).

Anhand der Literaturrecherche kann nun festgestellt werden, bestätigt durch die qualitative Inhaltsanalyse und den Interviews mit den Expertinnen, dass die ZNE und die darauf basierenden Konzepte bedeutsam sind. Sie wird im Unterricht zunehmend berücksichtigt. Gemäss Chiavaro (Pos. 46) ist das auch durch die gestiegene Bedeutung der Binnendifferenzierung erkennbar. Auch in der Aus- und Weiterbildung wird der Einsatz der ZNE eingefordert (Zimmermann, 2018, S. 245). In der Lernbegleitung im Freispiel verzögert sich die Umsetzung, dies wurde in verschiedenen Kapiteln (Kap. 2.1.2.4; Kap. 2.2.4; Kap. 7.4) in der Arbeit ausgeführt. Dabei spielt vor allem die Selbstbildung versus der Ko-Konstruktion eine Rolle. Es können aber noch weitere Aspekte wie der Einfluss der Klassenführung und der Affekte, Wissen um Theorien und vertiefte Kompetenzen in der Spiel- und Lernbegleitung, die Kooperation und Faktoren in der Aus- und Weiterbildung ausgemacht werden. Diese Punkte sollen im Folgenden diskutiert werden.

9.1.1 Selbstbildung und Ko-Konstruktion

Die Prägung der Ausbildungs- bzw. Studienzeit kann einen beträchtlichen Einfluss auf die Gestaltung des Unterrichts haben (Bosshart, Pos. 14). Das oft im Methodikunterricht behandelte Buch «Freispiel- freies Spiel?» von Caiati et al. (1984), das den Ansatz der Selbstbildung verfolgt, war für viele angehende und ausgebildete Kindergartenlehrpersonen sehr prägend. Einsiedler (1999, S. 149) beschreibt, dass die Lehrpersonen die Auffassung haben, dass mit einem Eingreifen in das Spielgeschehen die Spielentwicklung beeinflusst, die Spontaneität gehemmt und die Zweckfreiheit genommen wird. Dies bestätigt auch die Studie von Bosshart & Lieger aus dem Jahre 2004 (Lieger, 2014, S. 60f.). Dem gegenüber steht die Auffassung, dass die kognitive Aktivierung in der Ko-Konstruktion auch in der Spiel- und Lernbegleitung nicht fehlen darf (Bosshart, 2021, S. 173). Verschiedene Autor_innen weisen auch darauf hin, dass SuS mit besonderem Unterstützungsbedarf oder

geringer Selbstregulation Unterstützung mittels einer Spiel- und Lernbegleitung brauchen (Hauser, 2020, S. 445; König, 2006, S. 40; Lipowsky, 2002, S. 133f.; Stamm, 2014, S. 34f.). In der Analyse der Arbeit konnte aufgezeigt werden, dass eine Lern- und Spielbegleitung als sinnvoll, notwendig oder gar unentbehrlich erachtet wird (Tournier, Wadepohl & Kucharz, 2014, S. 118). Es wird verschiedentlich aber auch darauf aufmerksam gemacht, dass ein fließender Übergang zwischen Selbstbildung und der Ko-Konstruktion besteht, also ein gewisser Pragmatismus gelebt werden kann. Die Gegenüberstellung kann auch als problematisch erachtet werden (Kucharz & Mackowiak, 2014, S. 208). Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Spiel- und Lernbegleitung mit einer kognitiven Aktivierung, basierend auf den sich heranbahnenden nächsten Entwicklungsschritten des Kindes, unerlässlich ist. Eine Gegenüberstellung der Selbstbildung und Ko-Konstruktion ist im Sinne des Bewusstmachens, Einordnens und der Reflexion des Unterrichts nützlich. Es hilft der Orientierung und der Qualitätssteigerung. Die Selbstbildung, wo das Spiel des Kindes vor allem mit indirekten Impulsen (Kübler & Rüdüsüli, 2020, S. 28) gesteuert wird, hat alleine auf Grund der Rahmenbedingungen im 1. Zyklus (Klassengröße, Anteil SHP-Stunden, Personalschlüssel) und der damit verbundenen Gleichzeitigkeit (Bosshart, 2021, S. 152) seinen Stellenwert und seine Bedeutung.

9.1.2 Einfluss von Klassenführung und Affekten

Damit werden die Klassenführung und die Affekte angesprochen, die einen Einfluss auf die Häufigkeit und Dauer von lernförderlichen Interventionen hat. In der qualitativen Literaturanalyse zeigte sich, dass in Studien eine Unterscheidung in Handlungsbereiche für das Verstehen und Deuten unentbehrlich ist. So unterscheidet die PRIMEL-Studie zwischen Lernprozessgestaltung, Emotionsregulation, Beziehungsgestaltung und Klassenführung (Tournier, Wadepohl & Kucharz, 2014, S. 106). Lieger (2014, S. 148f.) unterscheidet zwischen Klassenführung, Affekte und Spiel- und Lernbegleitung. Im Modell nach Siraj-Blatchford (Abb. 8) können die Klassenführung und die Affekte in den zweiten Kreis, dem pädagogischen Rahmen, eingebettet werden. Die Spiel- und Lernbegleitung bildet im genannten Modell den Kern.

Während des Spiels wird viel Zeit für die Klassenführung gebraucht (Tournier, Wadepohl & Kucharz, 2014, S. 118). Gleichzeitig gewährleistet eine gute Klassenführung, dass eine Spiel- und Lernbegleitung ermöglicht wird (Lieger, 2014, S. 273). Das bedeutet, dass die Lehrpersonen fachliche, fachdidaktische und pädagogische Fähigkeiten im Classroom Management besitzen und weiterentwickeln müssen, damit die Ko-Konstruktion im Spiel anwendbar ist (Wadepohl et al., 2014, S. 179). Dazu können die Ausführungen von Wannack & Herger (2021, S. 166) konsultiert werden. Sie benennen für die freie Sequenz die Bereiche Regeln, Raumgestaltung und Prozeduren als wichtige Elemente der Klassenführung. Bei den Regeln können das beispielsweise klare Regeln zum Wechsel zwischen verschiedenen Spielorten oder Abmachungen zum Aufräumen sein. Bei der Raumgestaltung sind das zum Beispiel durchdachte freie Wege, Nischen und die Berücksichtigung von etwas lautereren oder ruhigeren Orten bei der Planung. Geeignete Prozeduren, zum Beispiel bei der Spielverteilung, tragen ebenso zu einer kompetenten Klassenführung bei, damit eine Spiel- und Lernbegleitung ermöglicht wird. Bei den Affekten macht Lieger (2014, S. 277) ebenfalls einen positiven Einfluss auf die Lernbegleitung aus. Die Bedeutung der Affekte betont auch Sigel (2000, S. 84), der vermerkt, dass er die Bedeutung der Affekte in Wygotskis Schriften vermisst. Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Klassenführung und die Affekte auf die Anwendung der Spiel- und Lernbegleitung grossen Einfluss haben.

9.1.3 Auf der ZNE basierende Modelle

Die auf der ZNE basierenden Modelle Scaffolding, Sustained Shared Thinking und Cognitive Apprenticeship werden als sich ergänzende Modelle gesehen, die je nach Voraussetzung des Kindes, der Ziel- und Prozessorientierung und den Rahmenbedingungen lernfördernd eingesetzt werden können. Es zeigt sich aus den drei Interviews, dass diese in den letzten Jahren in der Aus- und Weiterbildung zunehmend thematisiert und angewendet wurden. Die qualitative Inhaltsanalyse macht jedoch auch die Notwendigkeit klar, dass hier noch Verbesserungspotential bei der Umsetzung vorhanden ist. Da lohnt sich eine Auseinandersetzung mit den Modellen im pädagogischen und didaktischen Bereich. Die drei Modelle basieren alle auf einem ko-konstruktiven Ansatz, haben jedoch verschiedene Abläufe und Zielorientierungen. Im Sinne einer Angebotsvielfalt (Helmke, 2009, S. 259ff.) haben alle drei Modelle ihre Berechtigung und können situations- und bedürfnisorientiert eingesetzt werden. Aus der Literaturanalyse und den Interviews entsteht jedoch der Eindruck, dass das SST weniger bekannt zu sein ist. Es ist das einzige der drei Modelle, das auf einer prozessorientierten Haltung basiert, einem «dialogischen Problemlöseprozess» (Bosshart, 2021, S. 156). Bosshart (Pos. 38) sagt, dass die Anwendung des SST «par cœur» geschehen muss. «Par cœur» im Sinne von spontan. Der französische Ausdruck hat auch die Bedeutung vom kompetenten Handeln, etwas in- und auswendig zu kennen. So kann «par cœur» bei SST aus der Perspektive der Lehrperson bedeuten, den Fokus auf das Kind, sein aktuelles Wissen, auf das Zuhören und das gemeinsame Weiterdenken zu richten. Wie Bosshart (ebd.) ausführt, kann man das nicht vorbereiten. Es ist jedoch wichtig, dafür Gelegenheiten zu schaffen und Gelegenheiten zu erkennen. Gelegenheiten zu schaffen, zeigt wiederum die Wichtigkeit der Klassenführung und der Affekte auf. Zudem fließt der Aspekt der Kooperation, der im nächsten Kapitel diskutiert wird, ein. Das Erkennen von Gelegenheiten bedingt, dass die Lehrperson unter anderem über gute Beobachtungsfähigkeiten, die auch als teilnehmende Beobachtung verstanden werden kann, verfügt. Der Austausch unter den Lehrpersonen verhilft zudem auch, ein differenziertes Bild über eine Schülerin, einen Schüler zu erhalten. Die Kooperation ist also wiederum eine wichtige Komponente für die Anwendung der ZNE.

Sigel (2000, S. 84f.) bemängelte, dass Wygotski keine Theorie wie beispielsweise Montessori oder Piaget entwickelt haben, entwickelt hatte. Es kann jedoch gesagt werden, dass die auf der ZNE basierenden Konzepte wie das Scaffolding durch Wood, Bruner & Ross (1976) oder das Cognitive Apprenticeship die ZNE weiter entwickelt haben und in einen Rahmen gebracht haben, mit der die ZNE im Unterricht durchführbar ist.

9.1.4 Kooperation

In verschiedenen Kategorien und Unterkategorien (z.B. Kap. 7.5, Voraussetzungen) kristallisierte sich heraus, dass eine Interaktion mit einer wertvollen, kognitiven Anregung anspruchsvoll und von vielen Bedingungen abhängig ist. Häufig ist nur eine Lehrperson für die Klasse verantwortlich. Tournier et al. (2014, S. 115f.) schreiben, dass die Lehrperson in den Aufgaben und Verantwortungsbereichen zu einem grossen Teil allein ist. Aus der Perspektive der Schulischen Heilpädagogin, des Schulischen Heilpädagogen, deckt sich das nicht. In dem Moment, wo ein/e SHP in der Klasse tätig ist, sind mindestens zwei Lehrpersonen für den Unterricht gemeinsam verantwortlich. Damit ist die oft erwähnte Gleichzeitigkeit zwar weiterhin vorhanden, aber etwas entschärft. Darum soll in diesem Teil der Diskussion den Augenmerk auf die Kooperation gelegt werden. Zunächst muss der Hinweis gemacht werden, dass bei der Zusammenstellung der Ergebnisse, der Beantwortung der Fragestellung

und der Diskussion die Erkenntnis aufkam, dass bei der vorliegenden Arbeit zu wenig Rücksicht auf die Aspekte der Kooperation genommen wurde. Diese Feststellung wird in Kapitel 9.4 nochmals ausgeführt.

Kunz & Luder (2021, S. 66f.) sprechen von einer professionellen Lerngemeinschaft, die zwischen der KLP und dem/der SHP entstehen. Sie machen drei Arbeitsfelder aus. Die Diagnostik und Abklärung, die Gestaltung von Lerngelegenheiten und die Kooperation und Beratung. Diese drei Bereiche können mit der Anwendung der ZNE in der Spiel- und Lernbegleitung verknüpft werden. Der Blick auf die Zone der nächsten Entwicklung, die Wygotski mit dem Blick des Gärtners auf die heranreifenden Äpfel verbildlicht hat, kann in den Bereich der Diagnostik und Abklärung eingebettet werden. Die Gestaltung der Lernbegleitung kann mit der Planung und Anwendung von Modellen der ZNE und Überlegungen zur Klassenführung in Verbindung gebracht werden. Und dies benötigt eine gut abgesprochene Kooperation, damit ein förderorientiertes Handeln möglich wird. Die beiden verantwortlichen Lehrpersonen besprechen die Unterrichts- und Förderziele und überlegen sich, wer welche Rolle in ihrer jeweiligen Funktion in der Spiel- und Lernbegleitung übernimmt. So kann eine Lehrperson der anderen, trotz unterschiedlichen und sich ergänzenden Aufgabenbereiche in einer Klasse, den Rücken für eine fokussierte Lernbegleitung in Freispielsituationen frei halten.

Im Kompetenzmodell von Fröhlich-Gildhoff et al. (2011/2014) wird vom «kollektiven Habitus» gesprochen (Kucharz & Mackowiak, 2014, S. 207). Damit ist das gemeinsame Verstehen der Unterrichtsgestaltung und Förderung zu verstehen. Dies kann im positiven Fall zu dem Effekt führen, dass in der professionellen Lerngemeinschaften die kognitive Förderungen in Spielsituationen gemeinsam geplant und angewendet wird. Im negativen Fall jedoch auch, dass die Förderungen zunehmend verschwinden und der Ansatz der Selbstbildung überhandnimmt. Kucharz & Mackowiak (2014, S. 208) schliessen daraus, «dass die berufliche Sozialisation» entscheidend ist und sich oft nicht unbedingt einzelne Lehrpersonen in ihrem Verständnis unterscheiden, sondern möglicherweise eher Unterrichtsteams. Dies spricht in der Gestaltung der Weiterbildung für Schulinterne Weiterbildungen. Dies wird unter anderem im nächsten Kapitel besprochen.

9.1.5 Aus- und Weiterbildung

König (2006) untersuchte in ihrer Dissertation die Interaktionsprozesse in deutschen Kindergärten. Wie bereits zuvor erwähnt, ist die Untersuchung nur bedingt auf den 1. Zyklus in der schweizerischen Bildungslandschaft zu übertragen. Zudem hat sich seit der Publikation der Dissertation im Jahre 2006 auch vieles weiterentwickelt. Ihre Erkenntnisse aus der Untersuchung, dass die Interaktion verbessert werden muss, bieten trotzdem Anhaltspunkte, wie in der Aus- und Weiterbildung auf die kognitive Förderung in der freien Sequenz sensibilisiert werden kann. König (2006, S. 289) sieht in drei Bereichen Verbesserungspotential. Bei den Problem-Lösungs-Prozessen, den Austauschprozessen und dem SST. Bosshart (Pos. 18) führt im Interview aus, dass früher in den Kindergartenseminaren divergierende Ansichten zur Spielgestaltung im Kindergarten vorhanden waren. Wohl unterscheiden sich auch die heutigen Pädagogischen Hochschulen in ihrer Schwerpunkten noch. Und die Dozierenden bringen wohl auch wie früher die Methodiklehrer_innen ihre eigenen Überzeugungen in unterschiedliche Prägungen mit ein. Durch die zunehmende Forschung zum Thema Spiel, Spielentwicklung, Bedeutung des Spiels für die Entwicklung und der Spiel- und Lernbegleitung kann aber angenommen werden, dass die ko-konstruktivistische Sicht auf die Spiel- und Lernbegleitung verbreitet Einzug gehalten hat. In den Praktika werden die Studierenden mit den verschiedenen Ansätzen in der Spiel- und Lernbegleitung in den

Kindergärten und der Schule konfrontiert (Chiavaro, Pos. 147-154). Aus den Ergebnissen kann herausgelesen werden, dass kognitive Aktivierungen noch zu wenig anzutreffen sind. Daher wäre es wünschenswert, wenn der ko-konstruktivistische Ansatz mit möglichen Modellen in der Weiterbildung bzw. an Austauschtreffen zwischen der PH und den Praxislehrpersonen thematisiert werden. So können die Studierenden in ihren Praktika Beispiele von Aktivierungen im Freispiel in der Praxis gehäuft antreffen. Ebenso ist es wünschenswert, wenn in den Masterstudiengängen Schulische Heilpädagogik verschiedene Ansätze der ko-konstruktiven Förderung in Verbindung mit der Spielbegleitung und die diesbezüglich notwendige Kooperation thematisiert werden.

9.1.6 Resümee

Die Ausführungen in der Diskussion basieren letztlich auf dem Wunsch und der Überzeugung, dass die ko-konstruktivistische Haltung in der Spiel- und Lernbegleitung noch verbreiteter angewendet wird bzw. werden sollte. Um eine Steigerung von sinnvollen dialogischen Lernsituationen zu erreichen, muss der Hebel sowohl bei der Disposition als auch der Performanz nach dem Modell von Fröhlich-Gildhoff et al. (Abb. 13) angesetzt werden. Dies kann beispielsweise in der persönlichen Auseinandersetzung mit dem Thema, in der Forschung, in der Aus- und Weiterbildung und in fachlichen Gesprächen unter den Lehrpersonen geschehen.

In der Diskussion wurde die heilpädagogische Sicht nur im Kapitel Kooperation direkt angesprochen. Wie jedoch schon verschiedentlich ausgeführt, wird die Ko-Konstruktion als zutiefst heilpädagogischer Ansatz angesehen. Das Betrachten der «heranreifenden Äpfel» darf nicht als defizitorientierter Blick verstanden werden, sondern als Orientierung am Potenzial des Kindes. Die Begleitung, die auf diesem Potential basiert, ist sowohl in prozess- wie zielorientierten Ansätzen kindorientiert. Und letztlich ist in integrativen Lernarrangements die Kooperation zwischen LP und SHP eine Chance, eine qualitative Spiel- und Lernbegleitung anzubieten und durchzuführen.

Die Ausführungen in der Diskussion, aber auch die Forschungsfragen drehen sich auch um das Thema der Unterrichtsqualität. Mit der Steigerung der Unterrichtsqualität wird das Lernen gefördert. In der qualitativen Literaturanalyse zeigte sich, dass sich die beiden Dissertationen auch stark mit dem Thema der Qualität beschäftigen (König, 2006, S. 43ff.; Lieger, 2014, S. 40ff.; S. 235ff.). Diese Auseinandersetzung mit Qualitätsmerkmalen hat im Bildungsbereich gemäss Lieger (2014, S. 42) um die Jahrtausendwende Einzug gehalten. Helmke (2009, S. 20) schreibt: «Schulischer Unterricht ist kein Selbstzweck, sondern verfolgt als Hauptziel die Ermöglichung, Anregung und Aufrechterhaltung individueller Lernprozesse». Damit dies ermöglicht wird, muss über die Qualität im Sinne von «Güte» (ebd.) nachgedacht und geforscht werden.

Das Kapitel Diskussion wird mit Wygotskis Aussagen zur ZNE in seinem Werk «Denken und Sprechen» abgeschlossen. Wygotski hat mit dem Begriff der «Zone der nächsten Entwicklung» verschiedene Bereiche angesprochen. So spricht er die Pädagogik (2017, S. 332), den Lernerfolg (2017, S. 327, S. 335), die Zusammenarbeit (2017, S. 332, S. 348) und dass Scaffolding (2017, S. 327) an. Daraus können drei Komponenten abgeleitet werden: Das Lernen in der Lernzone, die Betrachtung des Potentials des Kindes, und mit der Beschreibung des Scaffoldings die Lernbegleitung. Diese Bereiche wurden in verschiedenen Facetten in diesem Kapitel beleuchtet. Das nächste Kapitel kristallisiert die Konsequenzen für den Unterricht heraus.

9.2 Konsequenzen für den Unterricht

Damit die ZNE in der Spiel- und Lernbegleitung überhaupt angewendet werden kann, muss in erster Linie das Wissen über die ko-konstruktive Lernbegleitung vorhanden sein. In den nachfolgenden Vorschlägen wird darum von der Prämisse ausgegangen, dass sowohl die ZNE bzw. aktuelle Modelle (Scaffolding, Cognitive Apprenticeship, SST) bekannt sind.

- Bei der Förderdiagnostik soll nach den nächsten möglichen Entwicklungsschritten gesucht werden. Dies ist keine defizitorientierte Blickweise, sondern setzt den Blick bewusst auf das Potenzial des Kindes. Die daraus abgeleiteten nächsten Lernschritte müssen in Hinblick auf die Ermöglichung einer realistischen Herausforderung gebildet werden.
- Das Beobachten war lange Zeit eine Hauptaktivität der Lehrperson in der Freispielführung. Das Beobachten, wie auch die teilnehmende Beobachtung, haben weiterhin ihre Berechtigungen. Unter anderem verhilft das Beobachten auch dem Erkennen einer geeigneten Möglichkeit für eine Spiel- und Lernbegleitung. Gerade beim prozessorientierten Ansatz beim SST ist dies von besonderer Bedeutung, da diese Art von Spielbegleitung oft aus der Situation heraus entsteht. Allerdings kann sich ein/e SHP auch gezielt vornehmen, den Schwerpunkt in einer spielerischen Situation auf eine prozessorientierte Lernbegleitung zu legen.
- Das Bewusstsein muss vorhanden sein, dass die drei Handlungsbereiche Klassenführung, Affekte und Spiel- und Lernbegleitung verzahnt sind. Es braucht für die Umsetzung einer ko-konstruktiven Förderung eine geeignete Klassenführung und eine Atmosphäre des Respekts, des sich Wohlfühlens und der Aufmerksamkeit. Der Raum, dessen Gestaltung und Unterteilung und das Material haben einen grossen Einfluss auf die drei Handlungsbereiche.
- Durch eine professionelle Kooperation zwischen Klassenlehrperson und SHP kann der Anteil an kognitiven Aktivierungen in Spielsituationen erhöht werden. Mit Absprachen zur Gestaltung von Spielumgebungen und Materialangeboten, zu den Lernzielen der Klasse und des einzelnen Kindes und den Verantwortlichkeiten kann eine gemeinsam verantwortete Spiel- und Lernbegleitung eher ermöglicht werden.
- Im Kompetenzmodell nach Fröhlich-Gildhoff et al. (Abb. 13) basiert die Disposition wie die Performance auf einer reflexiven Haltung. Fröhlich-Gildhoff et al. (Kucharz et al., 2014, S. 32) sprechen von einer «(forschungs-)methodisch fundierten Praxis- und Selbstreflexion». Durch die Reflexion kann das Wissen, die Haltung und die Handlung überprüft werden. In multiprofessionellen Teams, beispielsweise in der Zusammenarbeit von Klassenlehrperson und SHP, kann die gemeinsame Reflexion über die Spiel- und Lernbegleitung die Dauer, Häufigkeit und Qualität von kognitiven Aktivierungen erhöht werden.

Diese Konsequenzen für den Unterricht basieren wie eingangs erwähnt auf der Voraussetzung, dass die ZNE bzw. die Modelle bekannt sind. Gegenseitige Hospitationen und der Austausch in den Unterrichtsteams können dazu einen Beitrag leisten. Ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt spielen jedoch auch die Pädagogischen Hochschulen. Darum wird im nächsten Kapitel auf die Aus- und Weiterbildung eingegangen.

9.3 Anliegen an die Aus- und Weiterbildung

Die Ausbildung vermittelt den Lehrpersonen das Professionswissen und -handeln, und die Weiterbildung ermöglicht es den Lehrpersonen unter anderem, sich neues Wissen anzueignen, Erfahrungen einzuordnen oder Wissen zu vertiefen. Damit die ko-konstruktive Spiel- und Lernbegleitung im Unterricht verbreiteter angewendet wird, sind die Pädagogischen Hochschulen mit ihrem Bildungsauftrag demnach von zentraler Bedeutung. Es ist jedoch anzumerken, dass die nachfolgenden Vorschläge für die Aus- und Weiterbildung unter Vorbehalt aufgeführt werden. Dies, weil die Autorin nur einen sehr eingeschränkten Einblick in das aktuelle Curriculum an den Pädagogischen Hochschulen hat und dies auch nicht Gegenstand der Masterarbeit ist. So können nur aus dem engen, eingeschränkten Blick der Autorin Vorschläge gemacht werden. Zudem unterscheiden sich Curriculum wie auch die Inhalte und Konzepte in der Weiterbildung unter den verschiedenen Pädagogischen Hochschulen oder Studiengängen für Heilpädagogik.

Folgende Überlegungen könnten in der Aus- und Weiterbildung zu einer stärkeren Anwendung der ZNE in der Spiel- und Lernbegleitung verhelfen:

- Neben der Vermittlung von verschiedenen Konzepten werden an den PHs auch bedeutsame Personen wie beispielsweise Montessori oder Piaget thematisiert. Wygotskis Schaffen und seinen Einfluss auf weitere pädagogische Entwicklungen und Theorien helfen der Einordnung und führen zu einem vertiefteren Verstehen der Wichtigkeit von Spiel- und Lernbegleitungen.
- Scaffolding und Cognitive Apprenticeship scheinen bekannter zu sein als das SST. Als prozessorientierter Ansatz in der Spiel- und Lernbegleitung sollte er sowohl im Studium wie in der Weiterbildung thematisiert werden.
- Kursangebote, die sich mit dem Thema die Spiel- und Lernbegleitung befassen, wären begrüßenswert. Um nachhaltige Veränderungen zu unterstützen, wären an Stelle von eintägigen Angeboten mehrere Kurstage über einen längeren Zeitraum oder Schulinterne Weiterbildungen (SchiWe) vorzuziehen. Bei Kursangeboten über einen längeren Zeitraum, wie es beispielsweise die PHSG anbietet, können Erfahrungen und aufgetauchte Fragen in Bezug auf die Umsetzung laufend thematisiert und evaluiert werden. Bei SchiWe-Angeboten findet eine gemeinsame Auseinandersetzung an den lokalen Schulstandorten statt. Dadurch kann in den multiprofessionellen Teams eine gemeinsame Haltung aufgebaut und mit einer bewussten Planung die Förderung in der Spiel- und Lernbegleitung in Bezug auf Dauer, Anzahl und Qualität angehoben werden.
- In den Praktika werden die Studierenden mit dem Schulalltag konfrontiert und übernehmen zunehmend Verantwortung für den Unterricht. Sie erhalten aber auch, vor allem zu Beginn des Studiums, Gelegenheit, den Praxislehrpersonen über die Schulter zu schauen. Deshalb wäre eine Thematisierung der Spiel- und Lernbegleitung im Rahmen eines Weiterbildungstages der Praxislehrpersonen sehr wünschenswert.

Nach diesen Überlegungen zur Thematisierung der ZNE in der Aus- und Weiterbildung folgt nun die Evaluation der Arbeit.

9.4 Evaluation

Zunächst wird das forschungsmethodische Vorgehen evaluiert, welchen in Kapitel 4 vorgestellt wurde. Anschliessend werden die persönlichen Zielsetzungen reflektiert.

9.4.1 Evaluation des Forschungsprozesses

Die Literatuarbeit in Kombination mit Expertinneninterviews hatte zum Ziel, die Bedeutung der ZNE in der Spiel- und Lernbegleitung zu erforschen und Umsetzungsmöglichkeiten in der Praxis nachzugehen. Das forschungsmethodische Vorgehen basierte auf dem Konzept der inhaltlich strukturierenden, qualitativen Inhaltsanalyse (Abb. 10) von Kuckartz & Rädiker (2022, S. 122). Die Forschungsspirale kreist in diesem Konzept um die Forschungsfragen. Es kann festgehalten werden, dass dieses Konzept immer wieder konsultiert wurde und während dem Forschungsprozess die Orientierung unterstützte. Das Prinzip der zentralen Forschungsfrage, die in allen Arbeitsschritten mitgedacht werden musste, half auch der Eingrenzung. Im Folgenden werden Erkenntnisse aus dem Ablauf ausgeführt.

Alle Hauptkategorien, ausser die Kategorie Forschung, wurden deduktiv erhoben; die Unterkategorien teilweise deduktiv, jedoch grösstenteils induktiv. Die Kategorie Spiel- und Lernbegleitung wurde während des Forschungsprozesses noch weiter verfeinert. Die induktive Kategorienbildung war bei der Auswertung der Interviews und der Literaturanalyse hilfreich. Das deduktive Kategoriensystem sollte bei einer nächsten Arbeit vorgängig noch ausführlicher durchdacht werden. Dies vor der Erstellung der Leitfäden für die Interviews. Im Nachhinein, aufgrund der induktiven Kategorienbildung, wurden Fragen zu den Voraussetzungen (Classroom Management oder Affekte), dem Aufbau und der Kooperation vermisst.

Die Triangulation, eine Kombination von qualitativer Inhaltsanalyse und Expertinneninterviews, wird als gewinnbringend erachtet. Die Aussagen der Expertinnen gaben einen aktuellen Einblick in die Spiel- und Lernbegleitung und in die Forschungs- und Unterrichtsbereiche an den PHs. Damit verhalfen die Interviews zu einem ergänzenden und erweiterten Einblick in die Thematik. Allerdings wird rückblickend das Fehlen eines Interviews mit einer heilpädagogischen Fachperson bedauert. Da hätten noch aktuelle heilpädagogische Sichtweisen eingefangen werden können.

Weiter hätte das Thema Kooperation in multiprofessionellen Teams für die zweite Forschungsfrage vertiefter erörtert werden sollen. Das Thema der Kooperation wurde während der Arbeit zunehmend als wichtiger Aspekt für die Durchführung von Spielbegleitungen. Es wurde in verschiedenen Kategorien angesprochen, vor allem in der Kategorie Voraussetzungen. Das Thema wurde auch in der Diskussion aufgegriffen. Rückblickend hätte zumindest eine eigene Subkategorie gebildet werden müssen und, wie bereits erwähnt, die Frage in den Interviews angegangen werden.

Eine Schwierigkeit war die eingegrenzte Auswahl an Literatur, die auf der schweizerische Bildungssituation basiert. Die ZNE und die Ko-Konstruktion sind zwar nicht von Landesgrenzen abhängigen wichtige Themen. Jedoch haben einige Aspekte den Gebrauch gewisser Literatur erschwert: Der Kindergarten in der Schweiz steht für 4- bis 7-jährige Kinder offen und gehört spätestens seit der Einführung des LP 21 zur Schule. In Deutschland beispielsweise oder auch in den skandinavischen Ländern (barnehage) stehen die Kindergärten für ein- bis 5-jährige Kinder zur Verfügung und sind nicht wie in der Schweiz in die obligatorischen Schulzeit eingebettet .

Weiter sind in den Kindergärten in anderen Ländern konstant mehrere Pädagogen und Pädagoginnen für die Kinder zuständig. So sind also das Alter der Kinder, die Bedeutung des Kindergartens in der Schullandschaft und der Personalschlüssel in der internationalen Literatur verschieden. Dies musste bei der Interpretation von Texten mitberücksichtigt werden.

Abschliessend werden nochmals die Gütekriterien nach Mayring (2016, S. 144ff.) aufgegriffen und entlang dieser Kriterien der Forschungsprozess analysiert oder wo bereits aufgegriffen, nochmals wiederholt.

- *Verfahrensdokumentation*: Mayring (2016, S. 145) verweist auf mehrere wichtige Bereiche bzw. Schritte, die in die Verfahrensdokumentation gehören, die hier den Kapiteln der Arbeit zugeordnet werden. Explikation des Vorverständnisses (Kapitel 1 und 2), Zusammenstellung des Analyseinstrumentariums (Kapitel 4), Durchführung (Kapitel 5-7) und Auswertung der Datenerhebung (Kapitel 8 und 9).
- *Argumentative Interpretationsabsicherung*: Deutungen wurden bereits in der Erarbeitung des theoretischen Hintergrunds in Kapitel 2 gemacht. Der hermeneutische Zirkel wurde sowohl in Kapitel 2 wie in der Literaturanalyse angewendet.
- *Regelgeleitetheit*: Die inhaltlich strukturierende, qualitative Inhaltsanalyse half, Abläufe einzuhalten. Gleichzeitig betont Mayring, dass eine Forschungsarbeit Offenheit erfordert. Diese wurde zu einem grossen Teil gelebt, so wurden wie erwähnt, neue Unterkategorien gebildet und auch die Hauptkategorie «Forschung» während dem Forschungsprozess aufgenommen. Es wurden aber auch Grenzen erkannt. Wie ausgeführt, wurde keine weitere Unterkategorie «Kooperation» gebildet, da diese Erkenntnis zu einem eher späten Zeitpunkt aufkam. Auch wurden immer wieder auftauchende Themen verworfen oder nur am Rand behandelt (wie beispielsweise Peers). Diese Einschränkungen wurden auf Grund des Umfangs der Arbeit gemacht. Bei diesen Entscheidungen verhalf immer wieder die Rückbesinnung auf die Forschungsfragen, wie es im Modell von Kuckartz & Rädiker auch eingefordert wird.
- *Nähe zum Gegenstand*: Die Arbeit ist eine Literaturarbeit in Verbindung mit Interviews. Auf eine empirische Arbeit mit genügend aussagekräftigen Videoaufnahmen und -analysen musste auf Grund der zeitlichen Möglichkeiten im Berufsalltag verzichtet werden. Dank den Auswertungen in der PRIMEL-Studie und den beiden Dissertationen von Lieger und König konnten jedoch Erkenntnisse aus der Feldforschung zusammengezogen werden. Mit den Interviews konnte die Aktualität der Thematik in Studium und Weiterbildung eruiert werden.
- *Kommunikative Validierung*: Aus zeitlichen Gründen wurde auf eine Evaluierung durch die Interviewpartnerinnen verzichtet.
- *Triangulation*: Auf die Triangulation wurde bereits zuvor eingegangen.

Insgesamt kann gesagt werden, dass eng entlang dem gewählten forschungsmethodischen Vorgehen gearbeitet wurde. Dies wird als Gewinn und Hilfe gesehen, weil es zur Orientierung und Übersicht verhalf. Rückblickend würde man einige Schwerpunkte anders setzen, damit sind die bessere Entwicklung der Hauptkategorien vor der Durchführung der Interviews, ein Interview mit direktem heilpädagogischen Bezug und die stärkere Berücksichtigung der Kooperation gemeint. Dank dem Forschungsprozess konnten interessante, vertiefte

Erkenntnisse gewonnen werden, auf die nun in der Reflexion der persönlichen Zielen detaillierter eingegangen wird.

9.4.2 Persönliche Zielsetzungen

Professionalisierung

Mit dem Schreiben dieser Arbeit wurde ein Wissenszuwachs in der Spiel- und Lernbegleitung angestrebt. Die intensive Auseinandersetzung führte dazu, dass das Ziel erreicht wurde. Dank dem Forschungsprozess wurde viel neues Wissen zur Spiel- und Lernbegleitung erworben und Vergessenes aufgefrischt. Die Auseinandersetzung mit den Strömungen in der Spiel- und Lernbegleitung verhalf der Einbettung und war historisch sehr interessant. In der Praxis werden verschiedene Konzepte Methoden der Spiel- und Lernbegleitung bewusster eingesetzt und reflektiert. Die Einordnung in ziel- und prozessorientierte Begleitungen hilft als Leitfaden. Weiter wird auch noch genauer auf die nächsten, sich heranbahnenden Lernschritte geachtet und die Schülerin, den Schüler, in dieser Entwicklung unterstützt.

Nun sind nächste Schritte geplant, nämlich im gemeinsam verantworteten Unterricht die Kooperation in der Spielbegleitung im Unterrichtsteam anzuschauen und damit mehr Gelegenheiten für die Lernbegleitung in der Freispielphase für alle Lehrkräfte zu ermöglichen.

Wissenschaftliches Forschen und Schreiben

Das wissenschaftliche, theoriegeleitete Forschen und Schreiben konnte vertieft und erweitert werden. Es gab Phasen von starken Herausforderungen, dies jedoch vor allem in Phasen von erhöhter Beanspruchung in Beruf oder Studium. Es war auch eine Bereicherung, gesteckte Ziele zu erreichen und neue thematische und forschungsmethodische Erkenntnisse zu erwerben. Es wurde ein Forschungstagebuch (Anhang D) geführt, dies jedoch nur mit Einträgen zu den getätigten Arbeiten. Die Reflexion des Entstehungsprozesses fand vor allem in Form von handgeschriebenen Notizen und Skizzen in einem Heft statt. Das handschriftliche Schreiben und Zeichnen sowie das tabellarisch angeordnete Forschungstagebuch halfen, die Gedanken zu ordnen und weitere Planungsschritte zu erkennen.

Mit diesen Feststellungen wird im nächsten und abschliessenden Kapitel noch ein Ausblick gemacht.

9.5 Ausblick

Mit der Arbeit wurden Zusammenhänge erkannt, die Sensibilität in der Spiel- und Lernbegleitung gesteigert und das heilpädagogische, pädagogische und didaktische Fachwissen erhöht. Dieses Wissen wird nun in der täglichen Arbeit angewendet und laufend reflektiert.

Weitere Forschungsthemen

In den Interviews und in der Literaturanalyse wurden viele mögliche Forschungsthemen beschrieben und erläutert. Die Forschung ist ein weiterer und wichtiger Faktor, damit neues Wissen über die Ko-Konstruktion und die Spiel- und Lernbegleitung erkannt wird und in der Praxis Einzug hält. Während dem Schreiben sind folgende Themen aufgetaucht, die für weitere Forschungen interessant sein könnten:

- Untersuchungen im Bereich von ko-konstruktivistischem Handeln in den fachlichen, fachdidaktischen und methodischen Bereichen. Wie setzt es die Lehrperson um? Wie sieht der Ablauf aus? Wie reagiert das Kind? Wie geht die Lehrperson auf die Reaktionen des Kindes ein?
- Wie verlaufen ko-konstruktivistische Lernprozesse unter Peers ab? Wie können sie eingeordnet werden? Wie reagiert das impulsgebende Kind, wie das zu beratende Kind? Was sind förderliche bzw. hinderliche Faktoren, die das Lernen unter Peers fördern? Wann und wie kommt die Lehrperson wieder ins Spiel? Wie können Erkenntnisse aus heilpädagogischer Sicht in die Praxis einfließen?
- Wie sieht die Spiel- und Lernbegleitung in der Kooperation zwischen Klassenlehrperson und der/des SHP aus? Die in dieser Arbeit beigezogenen Arbeiten mit Videoanalysen (PRIMEL, Professionelle Betreuung in Kindergärten, dialogisch-entwickelnde Interaktionsprozesse zwischen ErzieherIn und Kindern) haben die Arbeit der Klassenlehrpersonen bzw. Erzieherinnen oder Erzieher in der Spiel- und Lernbegleitung untersucht. Dabei wurde insbesondere in deutschen Kindergärten im Teamteaching unterrichtet. Die Kooperation zwischen einer Schulischen Heilpädagogin, eines Heilpädagogen und der KLP wurde aber nicht untersucht.
- Wie verändert sich der Anteil an kognitiv aktivierenden Lernbegleitung in Spielsituation über eine Dekade aus? In einer Langzeitstudie könnten angewandte bekannte Theorien und evtl. neue Ansätze untersucht werden.
- Im Sinne von der Verbindung des Kindergartens und der 1./2. Klasse wäre eine Untersuchung im gesamten Zyklus 1 zum Thema Spiel- und Lernbegleitung und Ko-Konstruktivismus sinnvoll.

Grenzen der Arbeit

Die Arbeit basiert auf einem Literaturkorpus aus dem deutschsprachigen Raum und drei interessanten und aufschlussreichen Expertinneninterviews. Der Blick in den Schulalltag konnte nicht erhoben werden und war nur indirekt durch die präsentierten Auswertungen von Videoanalysen aus dem Literaturkorpus möglich. Es konnten im Rahmen dieser Arbeit keine eigenen Videoaufnahmen gemacht und ausgewertet werden. Weiter wurde auch auf Gruppeninterviews oder Fragebögen verzichtet, die die Meinungen, Erfahrungen, Bedenken und Fragen von SHP und KLP eingefangen hätten.

Fazit

Die Auseinandersetzung mit der ZNE hat aufgezeigt, dass das Modell ein vielschichtiger Ansatz ist. Das Modell geht von einem ressourcenorientierten Blick aus, der Passung des Lernangebots und der Begleitung sowie der Begleitung in einer ko-konstruktivistischen Haltung. Dank der Weiterentwicklung bzw. Umsetzung der ZNE in Theorien wie Scaffolding oder SST und die Ko-Konstruktion als Forschungsthema findet seit der Jahrtausendwende Wygotskis Ansatz in der Bildung zunehmend Anklang. Da parallel dazu das Spiel als Lernform zunehmend an Legitimation und Anerkennung gewonnen hat und in der Schweiz im Lehrplan 21 verankert wurde, gewann die Spiel- und Lernbegleitung an Bedeutung. Die Masterarbeit hat aufgezeigt, dass eine anregende, professionelle Spielbegleitung in der nächsten Lernzone wichtig ist, aber noch zu wenig angewendet wird. Gerade auch für Kinder mit besonderem Förderbedarf.

So schliesst die Arbeit in der Hoffnung ab, dass die ZNE zunehmend angewendet wird. Dafür braucht es den Austausch in den multiprofessionellen Teams, die intensive Auseinandersetzung mit der Thematik im Studium, nachhaltige Angebote in der Weiterbildung und weitere Forschung. Die Autorin versucht, soweit es im Rahmen ihrer beruflichen Kompetenzen und Aufgaben möglich ist, sich für diese Anliegen zu engagieren.

Literaturverzeichnis

- Altrichter, H., Posch, P. & Spann, H. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (5., grundlegend überarbeitete Auflage). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Amberg, L. (2010). Die Kindheit gibt es nicht: Aspekte der Kindheitsforschung. In M. Leuchter (Hrsg.), *Didaktik für die ersten Bildungsjahre. Unterricht mit 4- bis 8-jährigen Kindern* (S. 71-83.). Seelze: Kallmeyer Klett.
- Amberg, L. & Bürgi, L. (2021). Spielen lehren an der Pädagogischen Hochschule. Überlegungen zum Aufbau spielpädagogischer Kompetenzen in der Ausbildung von Lehrpersonen der Eingangsstufe. In A. Zaugg, P. Chiavaro-Jörg, T. Dütsch, L. Amberg, K. Fasseing Heim, R. Lehner et al. (Hrsg.), *Individualisierung im Spannungsfeld von Instruktion und Konstruktion. Kompetenzförderung durch spielbasiertes Lernen bei vier- bis achtjährigen Kindern* (S. 51-76). Münster: Waxmann.
- Ambühl, H. & Stadelmann W. (2011). *Wirksame Lehrerinnen- und Lehrerbildung - gute Schulpraxis, gute Steuerung. Bilanztagung II*. Bern: EDK.
- Andrist, R. (2005). Das Spiel als ureigene Form des Lernens. *4bis8. Fachzeitschrift für Kindergarten und Unterstufe*, 1, 18–19.
- Bateson Kavanaugh, P. (2011). Theorys of Play. In A.D. Pellegrini (Hrsg.), *The Oxford Handbook of the Development of Play*. New York: Oxford University Press.
- Bodrova, E. & Leong, D. J. (2007). *Tools of the Mind. The Vygotskian Approach to Early Childhood Education* (2. Auflage). Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education.
- Bosshart, S. (2019). Beobachtungsinstrument zur Analyse der kognitiv anregenden Freispielbegleitung im Kindergarten (BAFK): Beschreibung und erste Erprobung eines neu entwickelten Instruments zur qualitativen Analyse von Fachkraft-Kind-Interaktionen. *Interaktionen und Settings in der frühen MINT-Bildung. Forschung in der Frühpädagogik*, 12, 261–290.
- Bosshart, S. (2021). Die individuell gestaltete Freispielbegleitung mittels „Sustained Shared Thinking“ und „Scaffolding“. Ein Vergleich der Interaktionsgestaltung bei verschiedenen Spielformen. In A. Zaugg, P. Chiavaro-Jörg, T. Dütsch, L. Amberg, K. Fasseing Heim, R. Lehner et al. (Hrsg.), *Individualisierung im Spannungsfeld von Instruktion und Konstruktion. Kompetenzförderung durch spielbasiertes Lernen bei vier- bis achtjährigen Kindern* (S. 151-176). Münster: Waxmann.
- Bundschuh, K. (2010). *Allgemeine Heilpädagogik. Eine Einführung* (1. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.

- Caiati, M., Delac, S. & Müller, A. (1984). *Freispiel - Freies Spiel? Erfahrungen und Impulse* (1. Auflage). München: Don Bosco.
- Eidenbenz, V. (2005). Die Bildung des vier- bis achtjährigen Kindes in der Forschung. *4bis8. Fachzeitschrift für Kindergarten und Unterstufe*, 1, 22–23.
- Einsiedler, W. (1999). *Das Spiel der Kinder* (3., aktualisierte und erweiterte Auflage). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Elschenbroich, D. (2001). *Weltwissen der Siebenjährigen. Wie Kinder die Welt entdecken können* (1. Auflage). München: Goldmann.
- Flick, U. (2009). *Sozialforschung. Methoden und Anwendungen: Ein Überblick für die BA-Studiengänge* (5. Auflage). Reinbek: Rowohlt.
- Gisbert, K. (2004). *Lernen lernen. Lernmethodische Kompetenzen von Kindern in Tageseinrichtungen fördern* (1. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.
- Haberzeth, E. (2018). Wissenschaftliches Wissen und berufliche Erfahrung vermitteln. Herausforderung einer wissenschaftlichen Weiterbildung. In T. Zimmermann, G. Thomann & D. Da Rin (Hrsg.), *Weiterbildung an Hochschulen. Über Kurse und Lehrgänge hinaus* (Forum Hochschuldidaktik und Erwachsenenbildung, Bd. 7, S. 43-57). Bern: hep.
- Hattie, J. (2018). *Lernen sichtbar machen* (4., unveränderte Auflage). Baltmannsweiler: Schneider.
- Hauser, B. (2011). Spielendes Lernen und intrinsische Motivation in der Primarschule. *4bis8. Fachzeitschrift für Kindergarten und Unterstufe*, 12, 11–13.
- Hauser, B. (2020). Wirksamkeit spielbasierter Lernumgebungen - empirische Befunde. In M. Kübler, G. Buhl & C. Rüdüsüli (Hrsg.), *Spielen und Lernen verbinden - mit spielbasierten Lernumgebungen. Theorie - Empirie - Praxis* (S. 41-50). Bern: hep.
- Hauser, B. (2021). *Spiel in Kindheit und Jugend. Der natürliche Modus des Lernens* (1. Auflage). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Hauser, B. & EDK-Ostschweiz. (2006). *Spielen und lernen der 4- bis 8-jährigen Kinder: das Spiel als Lernmodus: Positionspapier SPIEL*. Rorschach: PHR.
- Heimlich, U. (2015). *Einführung in die Spielpädagogik* (3. Auflage). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Helmke, A. (2009). *Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität. Diagnose, Evaluation und Verbesserung des Unterrichts* (1. Auflage). Seelze-Velber: Kallmeyer Klett.

- Herger, K. (2017). *Spiel- und Lernbegleitung. Offene Unterrichtssequenzen im Kindergarten und in der Unterstufe* (Band 6). Bern: hep.
- Hollenweger, J. (2021). ICF als gemeinsame konzeptuelle Grundlage. In R. Luder, A. Kunz & C. Müller Bösch (Hrsg.), *Inklusive Pädagogik und Didaktik* (S. 33-56). Bern: hep.
- Hollenweger, J. & Kraus de Camargo, O. (Hrsg.). (2011). *ICF -CY. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. (2., korrigierte Auflage). Bern: Hogrefe.
- Holztrattner, M. & Kobler, E. M. (2020). Dem Kind als Person begegnen. Pädagogisch-anthropologische Überlegungen. In B. Bloch, L. Kluge, H.M. Trâm & K. Zehbe (Hrsg.), *Pädagogik der frühen Kindheit im Wandel* (S. 30-48). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Hunziker, A. W. (2020). *Spas am wissenschaftlichen Arbeiten. So schreiben Sie eine gute Semester-, Bachelor- oder Masterarbeit* (8. Auflage). Zürich: SKV.
- Klauer, K. J. & Leutner, D. (2012). *Lehren und Lernen. Einführung in die Instruktionspsychologie* (2. Auflage). Weinheim Basel: Beltz.
- König, A. (2006). *Dialogisch-entwickelnde Interaktionsprozesse zwischen ErzieherIn und Kind(-ern). Eine videostudie aus dem Alltag des Kindergartens* (Inauguraldissertation). Universität Dortmund.
- König, A. (2021). Instruktion und Konstruktion. Reduktionistische Erziehungsvorstellungen oder Impulse für eine veränderte pädagogische Praxis? Eine erziehungswissenschaftliche Reflexion. In A. Zaugg, P. Chiavaro-Jörg, T. Dütsch, L. Amberg, K. Fasseing Heim, R. Lehner et al. (Hrsg.), *Individualisierung im Spannungsfeld von Instruktion und Konstruktion. Kompetenzförderung durch spielbasiertes Lernen bei vier- bis achtjährigen Kindern* (S. 15-33). Münster: Waxmann.
- Krammer, K. (2010). Individuelle Unterstützung im Unterricht von 4- bis 8-jährigen Kindern. In M. Leuchter (Hrsg.), *Didaktik für die ersten Bildungsjahre. Unterricht mit 4- bis 8-jährigen Kindern* (S. 112-127). Seelze: Kallmeyer Klett.
- Kübler, M. & Rüdüsüli, C. (2020). Spielen und Lernen - mit spielbasierten Lernumgebungen. In M. Kübler, G. Buhl & C. Rüdüsüli (Hrsg.), *Spielen und Lernen verbinden - mit spielbasierten Lernumgebungen. Theorie - Empirie - Praxis* (S. 17-38). Bern: hep.

- Kübler, M., Rüdüsüli, C. & Di Sario, S. (2020). Das Spiel als Lernform in der Aus- und Weiterbildung. In M. Kübler, G. Buhl & C. Rüdüsüli (Hrsg.), *Spielen und Lernen verbinden - mit spielbasierten Lernumgebungen. Theorie - Empirie - Praxis* (S. 233-248). Bern: hep.
- Kucharz, D. & Mackowiak, K. (2014). Gesamtdiskussion. In D. Kucharz, K. Mackowiak, S. Zirolì, A. Kauertz, E. Rathgeb-Schnierer & M. Dieck (Hrsg.), *Professionelles Handeln im Elementarbereich (PRIMEL). Eine deutsch-schweizerische Videostudie* (S. 205-215). Münster: Waxmann.
- Kucharz, D., Mackowiak, K., Dieck, M., Kauertz, A., Rathgeb-Schnierer, E. & Zirolì, S. (2014). Theoretischer Hintergrund und aktueller Forschungsstand. In D. Kucharz, K. Mackowiak, S. Zirolì, A. Kauertz, E. Rathgeb-Schnierer & M. Dieck (Hrsg.), *Professionelles Handeln im Elementarbereich (PRIMEL): Eine deutsch-schweizerische Videostudie* (S. 11-48). Münster: Waxmann.
- Kuckartz, U. & Rädiker, S. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung. Grundlagentexte Methoden* (5. Auflage). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Kunz, A. & Luder, R. (2021). Multiprofessionelle Zusammenarbeit für gemeinsame Förderplanung. In R. Luder, A. Kunz & C. Müller Bösch (Hrsg.), *Inklusive Pädagogik und Didaktik* (S. 57-75). Bern: hep.
- Lehrplan 21. (n. d.). Verfügbar unter <https://gr-d.lehrplan.ch>
- Lew Semjonowitsch Wygotski.. *Wikipedia*. Verfügbar unter https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lew_Semjonowitsch_Wygotski&oldid=222945459
- Lieger, C. (2014). *Professionelle Betreuung in Kindergärten* (Dissertation). Pädagogische Hochschule Weingarten.
- Lieger, C. (2021a). Spielen und wie man es begleitet. In C. Lieger & W. Weidinger (Hrsg.), *Spielen plus. Ein Handbuch für Kindergarten, Schule und Betreuung* (S. 59-69). Bern: hep.
- Lieger, C. (2021b). Spielen und seine Bedeutung für die Entwicklung. In C. Lieger & W. Weidinger (Hrsg.), *Spielen plus. Ein Handbuch für Kindergarten, Schule und Betreuung* (S. 20-37). Bern: hep.
- Lieger, C. (2021c). Spielen und Planung und Durchführung von Unterricht. In C. Lieger & W. Weidinger (Hrsg.), *Spielen plus. Ein Handbuch für Kindergarten, Schule und Betreuung* (S. 38-58). Bern: hep.
- Lieger, C. & Huber, F. (2021). Das 8-Schritt-Modell zur Kompetenzorientierung nach Lieger und Bühlmann. Das Spiel als verbindendes Element im Zyklus 1 des Lehrplan 21. In A. Zaugg, P. Chiavaro-Jörg, T. Dütsch, L. Amberg, K. Fasseing Heim, R. Lehner et al. (Hrsg.), *Individualisierung im Spannungsfeld zwischen*

Instruktion und Konstruktion. Kompetenzförderung durch spielbasiertes Lernen bei vier- bis achtjährigen Kindern (S. 109-125). Münster: Waxmann.

Lipowsky, F. (2002). Zur Qualität offener Lernsituationen im Spiegel empirischer Forschung–Auf die Mikroebene kommt es an. In Drews, U. & Wallrabenstein, W. (Hrsg.), *Freiarbeit in der Grundschule. Offener Unterricht in Theorie, Forschung und Praxis* (S. 126–159). Frankfurt am Main: Grundschulverband - Arbeitskreis Grundschule.

Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (6., überarbeitete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.

Mayring, P. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (13., überarbeitete Auflage). Weinheim Basel: Beltz.

Meyer, H. (2010). *Was ist guter Unterricht* (7. Auflage). Berlin: Cornelsen.

Misoch, S. (2019). *Qualitative Interviews* (2., erweiterte und aktualisierte Auflage). Berlin Boston: De Gruyter.

Mogel, H. (2008). *Psychologie des Kinderspiels: von den frühesten Spielen bis zum Computerspiel* (3., aktualisierte und erweiterte Auflage). Heidelberg: Springer Medizin.

Müller Bösch, C. & Schaffner Menn, A. (2021). Inklusiver Unterricht: Lernen in einem universellen Design am gemeinsamen Gegenstand. In R. Luder, A. Kunz & C. Müller Bösch (Hrsg.), *Inklusive Pädagogik und Didaktik* (S. 93-119). Bern: hep.

Oerter, R. (1999). *Psychoogie des Spiels. Ein handlungstheoretischer Ansatz* (1. Auflage). Weinheim Basel: Beltz.

Ratz, C. (2015). Triangulation. In K. Koch & S. Ellinger (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik. Eine Einführung* (S. 26-32). Göttingen: Hogrefe.

Reformpädagogik. *Wikipedia*. Verfügbar unter

<https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Reformp%C3%A4dagogik&oldid=225123993>

Reusser, K. (2006). Konstruktivismus - vom epistemologischen Leitbegriff zur Erneuerung der didaktischen Kultur. In M. Baer, M. Fuchs, P. Füglistler, K. Reusser & H. Wyss (Hrsg.), *Didaktik auf psychologischer Grundlage. Von Hans Aeblis kognitionspsychologischer Didaktik zur modernen Lehr- und Lernforschung* (S. 151-168). Bern: hep.

Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtstudium. Recherchieren, schreiben, forschen* (2., überarbeitete Auflage). Bern: Hogrefe.

- Salonen, P. & Vauras, M. (2006). Von der Fremdregulation zur Selbstregulation . Die Rolle von sozialen Makrostrukturen in der Interaktion zwischen Lehrenden und Lernenden. In M. Baer, M. Fuchs, P. Füglistner, K. Reusser & H. Wyss (Hrsg.), *Didaktik auf psychologischer Grundlage. Von Hans Aeblis kognitionspsychologischer Didaktik zur modernen Lehr- und Lernforschung* (S. 207-217). Bern: hep.
- Shvarts, A. & Bakker, A. (2019). The early history of the scaffolding metaphor: Bernstein, Luria, Vygotsky, and before. Verfügbar unter <http://www.tandfonline.com/doi/epub/10.1080/10749039.2019.1574306?needAccess=true>
- Sigel, I. E. (2000). Was Wygotski der Frühpädagogik (nicht) bietet. In W.E. Fthenakis & M.R. Textor (Hrsg.), *Pädagogische Ansätze im Kindergarten* (Band 3, S. 79–86). Weinheim Basel: Beltz.
- Siraj-Blatchford, I., Sylva, K., Muttock, S., Gilden, R. & Bell, D. (2002). *Researching Effective Pedagogy in Early Years*. London: Institute of Education University of London.
- Stamm, M. (2014). *Frühförderung als Kinderspiel. Ein Plädoyer für das Recht der Kinder auf das freie Spiel*. Nr. 14/5. Bern: Swiss Education.
- Textor, M. (2000). Lew Wygotski. In W.E. Fthenakis & M.R. Textor (Hrsg.), *Pädagogische Ansätze im Kindergarten* (Band 3, S. S. 71-83). Weinheim und Basel: Beltz.
- Tournier, M., Wadepohl, H. & Kucharz, D. (2014). Analyse des pädagogischen Handelns in der Freispielbegleitung. In D. Kucharz, K. Mackowiak, S. Ziroli, A. Kauertz, E. Rathgeb-Schnierer & M. Dieck (Hrsg.), *Professionelles Handeln im Elementarbereich (PRIMEL). Eine deutsch-schweizerische Videostudie* (S. 99-121). Münster: Waxmann.
- Tournier, M., Wadepohl, H., Kucharz, D., Mackowiak, K., Bosshart, S., Billmeier, U. et al. (2014). Das Forschungsprojekt PRIMEL: Fragestellung und Methode. In D. Kucharz, K. Mackowiak, S. Ziroli, A. Kauertz, E. Rathgeb-Schnierer & M. Dieck (Hrsg.), *Professionelles Handeln im Elementarbereich (PRIMEL). Eine deutsch-schweizerische Videostudie* (S. 49-84). Münster: Waxmann.
- Tudge, J. & Rogoff B. (1999). Peer influences on cognitive development: Piagetian and Vygotskian perspectives. In P. Lloyd & Ch. Fernyhough (Hrsg), *Lev Vygotsky. Critical Assessments. Volume III. The zone of proximal development* (S. 32- 56). London: Routledge.
- Verband Schweizerischer Kindergärtnerinnen. (1991). *Kindergarten - ein Ort für Kinder. Grundlagen für die pädagogische Arbeit im Kindergarten* (3. Auflage). Basel: Verband Schweizerischer Kindergärtnerinnen.

- Vogt, F. (2020). Spielbegleitung. In M. Kübler, G. Buhl & C. Rüdüsüli (Hrsg.), *Spielen und Lernen verbinden - mit spielbasierten Lernumgebungen. Theorie - Empirie - Praxis* (S. 51-63). Bern: hep.
- Vygotskaya, G. L. (1999). Vygotsky and Problems of Special Education. *Remedial and Special Education*, 20(6), 330–332. SAGE Publications Inc.. Verfügbar unter <https://doi.org/10.1177/074193259902000605>
- Vygotskij, L. S. (2017). *Denken und Sprechen. Psychologische Untersuchungen* (3., neu ausgestattete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.
- Wadepohl, H., Mackowiak, K. & Bosshart, S. (2014). Analyse der Kompetenzen von pädagogischen Fachkräften im Freispiel und in Bildungsangeboten. In D. Kucharz, K. Mackowiak, S. Zirolu, A. Kauertz, E. Rathgeb-Schnierer & M. Dieck (Hrsg.), *Professionelles Handeln im Elementarbereich (PRIMEL). Eine deutsch-schweizerische Videostudie* (S. 179-204). Münster: Waxmann.
- Wannack, E. & Herger, K. (2021). *Classroom Management in der Eingangsstufe. Eine empirische Studie* (1. Auflage). Münster: Waxmann.
- Wood, D., Bruner, J. S. & Ross, G. (1976). The Role of Tutoring in Problem Solving*. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 17(2), 89–100. Verfügbar unter <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.1976.tb00381.x>
- Wullschleger, A. & Stebler, R. (2020). Individuelle Lernunterstützung bei Regelspielen. In B. Hauser, E. Rathgeb-Schnierer, R. Stebler & F. Vogt (Hrsg.), *Mehr ist mehr. Mathematische Frühförderung mit Regelspielen* (S. 38-45). Hannover: Kallmeyer Klett.
- Wygotski, L. S. (1980). Das Spiel und seine Bedeutung in der psychischen Entwicklung des Kindes. Verfügbar unter <http://th-hoffmann.eu/archiv/wygotski/wygotski.1933.pdf>
- Zimmermann, T. (2018). „Bilden kann ich mich nur Selbst“. Arbeits- und organisationspsychologische Gedanken zur Weiterbildung. In T. Zimmermann, G. Thomann & D. Da Rin (Hrsg.), *Weiterbildung an Hochschulen. Über Kurse und Lehrgänge hinaus* (Forum Hochschuldidaktik und Erwachsenenbildung, Bd. 7, S. 235-251). Bern: hep.
- Zimpel, A. F. (2012a). Vygotskij, Lev S. In Horn, K., Kemnitz, K. Marotzki W. & Sandfuchs, U. (Hrsg.), *Lexikon der Erziehungswissenschaft*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Zimpel, A. F. (2012b). Zone der nächsten Entwicklung. In Horn, K., Kemnitz, K. Marotzki W. & Sandfuchs, U. (Hrsg.), *Lexikon der Erziehungswissenschaft*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Experiment Scaffolding (Wood, Bruner & Ross, 1976, S. 93)	8
Abbildung 2 Die ZNE Wygotski (nach Lieger, 2021)	10
Abbildung 3 Die Prinzipien der kognitiven Sozialisation nach Wygotski (nach Seel & Hanke, 2015, S. 513).....	11
Abbildung 4 Beiläufiges und bewusstes Lernen (nach Lieger, 2021, S. 24)	14
Abbildung 5 Entwicklung der Spielformen, mit der Wechselwirkung der psychischen Komponenten und den Umweltkomponenten (nach Mogel, 2008, S. 139)	15
Abbildung 6 Spielkontinuum in Anlehnung an diverse Autoren (nach Kübler & Rüdüsüli, 2020, S. 24).....	16
Abbildung 7 Spielimpulse nach zeitlicher Abfolge (nach Kübler & Rüdüsüli, 2020, S. 28)	17
Abbildung 8 Pädagogische Intervention nach Siraj-Blatchford et al., (2002, S.24).....	18
Abbildung 9 Modell der kognitiv aktivierenden Spielbegleitung unter Einbezug der Rolle in der Spielbegleitung nach Lieger (2018) und von Felten & Tuggener Lienhard (2018) und den Phasen des Cognitive Apprenticeship nach Collins, Brown & Newman (1989), nach Vogt (2020, S. 53)	19
Abbildung 10 Ablauf einer inhaltlich strukturierenden, qualitativen Inhaltsanalyse in 7 Phasen (nach Kuckartz & Rädiker, 2022, S.122)	24
Abbildung 11 Verschiedene Formen einfacher und komplexer Analyse nach Abschluss des Kodierens (nach Kuckartz & Rädiker, 2022, Seite 147)	29
Abbildung 12 Kompetenzmodell nach Fröhlich-Gildhoff, Nentwig-Gesemann & Pietsch (2011, S. 17, überarbeitete Fassung von 2014 (nach Kucharz et al., 2014, S. 32)	32
Abbildung 13 Darstellung des indirekten Einflusses des Spielens auf die sozial-kognitive Entwicklung über die Symbolisierungsfähigkeit (nach Einsiedler, 1999, S. 44)	34
Abbildung 14 Anforderungen an Spielleiterinnen und Spielleiter (Renner, 2008) (nach Lieger, 2014, S. 69 angepasst)	35
Abbildung 15 Darstellung der Anzahl Ergebnisse in den Haupt- und Unterkategorien in den Interviews	37

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Zusammenstellung von Definitionen der ZNE	11
Tabelle 2 Ausschnitt aus dem Kategoriensystem.....	27
Tabelle 3 Aspekte von SST und Scaffolding bei der Spielbegleitung (Bosshart, 2021, S. 156)	31
Tabelle 4 Fördernde und hemmende Faktoren	47
Tabelle 5 Kategoriensystem	78
Tabelle 6 Haupt- und Unterkategorien	80
Tabelle 7 Leitfaden Interview Chiavaro	103
Tabelle 8 Leitfaden Interview Bosshart.....	106
Tabelle 9 Leitfaden Interview Bannwart	108

Anhang

Was brauchen die heranreifenden Äpfel?

Die «Zone der nächsten Entwicklung» nach
Lew Wygotski in der Spiel- und Lernbegleitung

Anhang

Anhang A Kategoriensystem

TABELLE 5 KATEGORIENSYSTEM

Kategorie	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregel
1 Auslegung und Definition ZNE	Die ZNE ist ein ko-konstruktivistischer Ansatz. Im Verlaufe der Zeit wurde von vielen Autoren Wygotskis Theorie weiter definiert und über deren Verständnis und Bedeutung diskutiert.	«Während Piaget den Wissensaufbau als Konstruktionsleistung des Individuums aufgrund von Erfahrungen und bisherigen Wissens darstellt, sieht Vygotsky den Prozess in engem Zusammenhang mit dem Kultursystem, in dem das Individuum sein Wissen konstruiert bzw. im Zusammenhang mit den sozialen Beziehungen des Individuums» (König, 2006, S. 86).	Die Kategorie wird kodiert, wenn sie eine Definition der ZNE beschreibt, oder wie die ZNE praktisch verstanden oder umgesetzt werden kann.
2 Auf der ZNE basierende Konzepte	Es werden Konzepte beschrieben, die auf dem ko-konstruktivistischen Ansatz bzw. der ZNE aufgebaut sind.	«Im Scaffolding sind die meisten Events kurz und erfolgen in einem zügigen Wechsel. Im Scaffolding beobachtet sie wiederkehrend, wie das Kind arbeitet, bevor sie wieder reagiert, während sie im SST in ständigem direktem Dialog mit dem Kind steht und sich nie für eine Beobachtung zurückzieht. Vor allem beim Scaffolding erfährt die Spielbegleitung immer wieder Unterbrechungen durch Ablenkungen der Kindergartenlehrperson durch das allgemeine Geschehen im Raum» (Bosshart, 2021, S. 167)	Der Kategorie werden Konzepte zugeordnet, die auf einem ko-konstruktivistischen Verständnis basieren.
3 Heilpädagogische Relevanz	Es wird dargelegt, warum die ZNE in der Spiel- und Lernbegleitung für die Heilpädagogik relevant ist.	«Dieses Kindbild, welches vom genuin neugierigen, kompetenten und weitgehend autonomen Kind ausgeht (vgl. Siraj-Blatchford, 1999), verdrängt die Tatsache, dass bereits in den vorschulischen Einrichtungen 15-30% der Kinder mit Risiken, wie z.B. Sprachauffälligkeiten, belastet sind (vgl. Fried, 2003). Insbesondere in der Sonderpädagogik ist daher international die erste Kritik an der Theorie der ‚entwicklungsangemessenen Erziehung‘ zu vernehmen (vgl. Shore et al, 2004)» (König, 2006, S. 40).	Die Kategorie Heilpädagogik wird kodiert, wenn die Aussagen einen Zusammenhang zwischen der ZNE und heilpädagogischen Ansätzen, erörtern.
4 Spiel- und Lernbegleitung	Die Spiel- und Lernbegleitung wird in ihren Facetten dargestellt, dazu gehören auch die Einstellung und die Anwendungsmöglichkeiten.	«Die insgesamt eher geringe Anzahl von Kodierungen lässt sich auch mit dem Ergebnis in Verbindung bringen, dass die Pädagoginnen ihre ko-konstruktivistische Orientierung eher im mittleren Bereich (zwischen Selbstbildung und Ko-Konstruktion) einschätzen. Konsequenterweise zeigt sich das auch in ihren eher niederfrequenten Interaktionen im Rahmen der Lernprozessgestaltung.	In die Kategorie fallen Aussagen zur Spiel- und Lernbegleitung, der Reflexion, der Sicht auf die Spielbegleitung, der Metakognition und der Impulsgebung.

		Gestützt wird dieser Befund, wenn man die Kodierungen auf der organisatorischen Ebene hinzuzieht. Auch hier fällt auf, dass der grösste Anteil an Kodierungen auf den Bereich Beobachtung fällt» (Wadepohl et al., 2014, S. 193).	
5 Voraussetzungen	Es wird beschrieben, welche Kompetenzen eine Lehrperson braucht, wie fördernde oder hindernde Faktoren aussehen, sowie welche weiteren Komponenten wie die Klassenführung und die Affekte eine gezielte Spiel- und Lernbegleitung ermöglichen.	«Fach- und Lehrkräfte erachten das Spiel meist als wichtig bis sehr wichtig. Aber manchmal haben sie Mühe, den Unterschied zwischen dem imitativen repetitiven Spiel und dem kreativen Spiel zu erkennen. Viele von ihnen können auch kaum sagen, weshalb das Spiel wichtig ist. Dies wäre jedoch von grosser Bedeutung, weil es Grundlage für das Verständnis ist, wann, wie und weshalb sich Spiel im Unterricht ereignen kann oder nicht» (Stamm, 2014, S. 32).	In die Kategorie Voraussetzungen fallen Aussagen, die Gelingensbedingungen zur Durchführung einer Spiel- und Lernbegleitung beschreiben.
6 Interaktion	Eine Spiel- und Lernbegleitung erfolgt in einer Interaktion zwischen zwei oder mehreren Personen. Es werden Merkmale, Bereiche und der Aufbau der Interaktion beschrieben.	«Die durchschnittliche Dauer einer Intervention in der Hauptkategorie Spielbegleitung beträgt in der Anlaufphase 5.46 Sekunden, in der Spielphase 5.44 Sekunden, in der Aufräumphase 5.56 Sekunden und in der Reflexionsphase 5.46 Sekunden» (Lieger, 2014, S. 231).	Die Kategorie Interaktion wird kodiert, wenn Aussagen zur Interaktion, deren Merkmalen sowie einem möglichen Aufbau gemacht werden.
7 Aus- und Weiterbildung	Was wird im Bereich der Aus- und Weiterbildung zur ZNE und zur Spiel- und Lernbegleitung thematisiert oder welche Bestrebungen dazu sind angedacht..	«Rechnet man das hoch auf das gesamte vorliegende Videomaterial von total 134 Videos, von denen 32 ausschliesslich Scaffolding enthielten und 61 keine aktivierenden Prozesse aufwiesen, entfallen auf SST 2.3% und auf Scaffolding 7.1%. Dieser Anteil könnte durch entsprechende Massnahmen in der Aus- und Weiterbildung von KGLP vermutlich wesentlich erhöht werden» (Bosshart, 2021, S. 172).	Aussagen, die relevant in Bezug zu Inhalten in der Aus- und Weiterbildung zur Förderung einer professionellen Spiel- und Lernbegleitung gemacht werden, werden der Kategorie zugeordnet.
8 Forschung	Themen, die in Forschungsprojekten zur Spiel- und Lernbegleitung, vorkommen oder vorgeschlagen werden.	«Was im PRIMEL-Projekt (aufgrund des bereits sehr umfangreichen Designs) bisher nicht berücksichtigt werden konnte, sind die Effekte der pädagogischen Qualität auf die kindliche Entwicklung (z.B.. Burger, 2010; Anders, 2013). In einer zukünftigen Studie soll dieser Schritt folgen; Ziel wäre dann, die kindliche Entwicklung in Einrichtungen unterschiedlicher pädagogischer Qualität längsschnittlich zu analysieren» (Kucharz & Mackowiak, 2014, S. 212).	Der Kategorie werden Aussagen zugeteilt, die aufzeigen, welche Fragen zum Thema ZNE und Spiel- und Lernbegleitung in der Forschung behandelt werden. Zudem werden Aussagen gesammelt, welche Fragen noch offen sind und wo noch Forschung betrieben werden könnte.

Anhang B Haupt- und Unterkategorien

TABELLE 6 HAUPT- UND UNTERKATEGORIEN

<i>Haupt- /Unterkategorie</i>	<i>Definition</i>	<i>Aussagen</i>
<p>1 Auslegung und Definition ZNE</p>	<p>Die ZNE ist ein ko-konstruktivistischer Ansatz. Im Verlaufe der Zeit wurde von vielen Autoren Wygotskis Theorie weiter definiert und über deren Verständnis und Bedeutung diskutiert.</p>	<p>«Der Begriff der Ko-Konstruktion bezeichnet dagegen einen bestimmten Aspekt des menschlichen resp. kindlichen Lernens, nämlich das gemeinsame Aushandeln, also Konstruieren von mentalen Konzepten wie Bedeutungen und Verstehen (Möller, 2007)» (Kucharz et al., 2014, S. 17).</p> <p>«Während Piaget den Wissensaufbau als Konstruktionsleistung des Individuums aufgrund von Erfahrungen und bisherigen Wissens darstellt, sieht Vygotsky den Prozess in engem Zusammenhang mit dem Kultursystem, in dem das Individuum sein Wissen konstruiert bzw. im Zusammenhang mit den sozialen Beziehungen des Individuums» (König, 2006, S. 86).</p> <p>«Im Zusammenhang mit der Studie von Hottinger & Rüfenacht (2008, S.8ff.) sind Erkenntnisse, die auf Wygotski zurückgehen, bedeutsam: Zum einen bezeichnet Wygotski mit der ZNE jenen Entwicklungsbereich, in dem - ausgehend von vorhandenem, individuellem Wissen und Fähigkeiten - neue Kenntnisse und Fähigkeiten aufgebaut werden. Zum anderen versteht er Sprache als ‚zentrales geistiges Werkzeug, das der Handlungssteuerung und der Regulation und Steuerung höherer kognitiver Prozesse dient‘ (Hottinger & Rüfenacht, 2008, S. 8). Lernen in dieser Zone der nächsten Entwicklung wird aus sozial-konstruktivistischer Perspektive als besonders nachhaltig und entwicklungsfördernd beurteilt. Wenn Lernende mit ihrer sozialen Umgebung (Lehrpersonen, Gleich- und Ungleichertrige) interagieren» (Lieger, 2014, S. 21f.).</p> <p>«Vygotsky fand heraus, dass Kinder, unterstützt durch die Zusammenarbeit in der ZNE befähigt werden, die schwierigeren Probleme mit der Zeit selbständig zu lösen, indem sie Begriffe und deren Bedeutung von andern übernehmen. Die Sprache ist in diesem Prozess gleichzeitig Mittel zur Interaktion und bearbeiteter Gegenstand, weil sich durch die Interaktion Begriffe und Bedeutung entwickeln können» (Lieger, 2014, S. 22f.).</p> <p>«Spiel- und Lernformen sollen demnach so gestaltet werden, dass Lernende bezüglich Wissenserweiterung in der ZNE geführt werden. Sie darf nach Vygotsky nicht zu nahe, aber auch nicht zu fern vom aktuellen Wissenstand sein. Dies erfordert von den Elementarpädagoginnen eine gute Beobachtungs- und Analysefähigkeit, damit der Grad der Unterstützung für die einzelnen Kinder in den Spielsituationen eingeschätzt werden kann und daraus sinnvolle Interventionen abgeleitet werden können» (Lieger, 2014, S. 23).</p> <p>«Spiel erzeugt nach Meinung von Vygotsky die ZNE, in der das Kind sich auf das Niveau oberhalb des aktuellen Entwicklungsstandes begibt. Da aber Spiel oft auf niedrigerem Niveau als dem bereits erreichten stattfindet, muss diese Aussage spezifiziert werden. Vor allem bildet Spiel ‚einen idealen Rahmen für die Entwicklungsförderung auf der nächsthöheren Entwicklungsebene, wenn Kinder mit kompetenten Partner interagieren‘ (Oerter & Montada, 2008, S. 83).</p> <p>«Wenn man also von Wygotskis Arbeit allgemeine Aussagen ableitet und sie in irgendeinem Erziehungsprogramm anwendet, wird es nicht ohne direkte Übertragung, weitergehende Folgerungen oder Fehlinterpretation bei der Umsetzung ablaufen.</p>

		<p>Aufgrund dieser potenziellen Fehlerquellen können sich frühpädagogische Programme in der Praxis voneinander unterscheiden, auch wenn sie sich alle auf Wygotski berufen (einen ähnlichen Effekt kennt man auch bei Ansätzen, die sich auf Piagets Studien stützen)» (Sigel, 2000, S. 79).</p> <p>«Ein zweiter wichtiger Beitrag von Wygotski ist die Berücksichtigung der ‚Ko-Konstruktion‘ als Paradigma für das Lehren. Der Erwachsene und das Kind arbeiten zusammen und führen dabei einen Dialog, um z.B. durch die Aneignung eines Konzepts oder das Lösen eines Problems voranzukommen. Damit die Anleitung des Erwachsenen zum Erfolg führt, muss Intersubjektivität vorhanden sein. Darunter versteht man die Koordination oder Kommunikation zwischen den Teilnehmer/innen, sodass sie sich im Einklang miteinander befinden. Dies setzt die gemeinsame Arbeit an der Aufgabe voraus» (Sigel, 2000, S. 81).</p> <p>«Er kritisiert, dass durch Tests nur abgeschlossene Entwicklungen erfasst werden können. Für Pädagog/innen und Psycholog/innen wäre es aber viel wichtiger, die im Reifungsstadium befindlichen Fähigkeiten zu ermitteln, da diese dann gezielt beeinflusst und gefördert werden könnten. Dieser Bereich des noch nicht ausgereiften, jedoch reifenden Prozesse, der nur in der Beschäftigung mit dem Kind zutage tritt, wurde von Wygotski als ‚Zone der nächsten Entwicklung‘ bezeichnet – als potentielles Entwicklungsniveau im Gegensatz zum aktuellen Niveau» (Textor, 2000, S. 73).</p>
<p>1.1 Einsatz der ZNE in der Spielbegleitung</p>	<p>Es wird begründet, warum die ZNE in der Spiel- und Lernbegleitung von Bedeutung ist.</p>	<p>«Mitentscheidend für den entwicklungs- und lernförderlichen Gehalt einer Freispielsituation ist die aktive Spielbegleitung durch die KGLP» (Bosshart, 2021, S. 151).</p> <p>«Ein wesentliches Argument gegen eine zu weitreichende Interpretation dieser Befunde könnte darin bestehen, dass es nicht allein um eine hohe Frequenz von Interventionen zur Unterstützung von Bildungsprozessen geht, sondern dass diese kognitiv anregend sein müssen, damit Kinder davon profitieren. Eine Vielzahl von Studien belegt, dass es insbesondere diese Interventionen (vor allem auch in domänenspezifischer Ausgestaltung) sind, die die Lernentwicklung von Kindern positiv beeinflussen (z.B. Siraj-Blatchford et al., 2003; Sammons et al, 2008; Sylva et al, 2008; Sylva, 2010)» (Wadepohl et al., 2014, S. 193).</p> <p>«Was ich bei Wygotski am meisten vermisse, ist die Behandlung von Lernprozessen. Es gibt bei ihm in der Tat keine Lerntheorie, die erläutern würde, wie dieser Internalisierungsprozess im Einzelnen abläuft. Wygotski schreibt über die Entwicklung und das Lernen als ineinander verschlungen Prozesse, aber die Einzelheiten des Lernprozesses werden nicht beschrieben. Es gibt keine Parallele zu Piagets Konzepten der Assimilation und Akkommodation, zu Verhaltenstheorien oder Verstärkungsplänen. Ich meine, dass die Art und Weise, wie Lehrer/innen mit Kindern interagieren und inwieweit sie die ‚Konstruktionen‘ der Kinder anerkennen sollten, müsste detaillierter erläutert werden. Nach meiner Erfahrung besteht in der Frühpädagogik bei Lehrer/innen das grösste Problem in der Schwierigkeit, fruchtbare und authentische Dialoge zu führen» (Sigel, 2000, S. 84f.).</p>
<p>1.2 Zukünftige Bedeutung</p>	<p>Es wird beschrieben, ob die ZNE in Zukunft von Bedeutung ist.</p>	

<p>1.3 Bedeutung der ZNE im Laufe der Zeit</p>	<p>Es werden Konzepte beschrieben, die auf dem ko-konstruktivistischen Ansatz bzw. der ZNE aufgebaut sind.</p>	<p>«Seit den 1990er Jahren setzt sich international ein an konstruktivistischen Theorien orientiertes Bildungsverständnis für den frühpädagogischen Bereich durch (vgl. Bertram & Pascal, 2002). ... Diese Theorien gehen von dem Verständnis aus, dass sich Lern- und Entwicklungsprozesse durch die aktive Auseinandersetzung des Individuums mit seiner Umwelt vollziehen. Um Lernprozesse auszulösen und zu fördern, gilt es nach diesen Theorieansätzen als unabdingbar für die PädagogInnen, ihr Handeln am Subjekt auszurichten und so an dessen Erfahrungen anzuknüpfen. Heute sind die neurobiologischen Begründungszusammenhänge und die Befunde aus der Interaktionsforschung zwischen Peers sowie Erwachsenen und Kinder entscheidend dafür, dass den konstruktivistischen Theorien, insbesondere den soziokulturellen Lerntheorien, wie sie z.B. von Vygotsky vorgelegt wurden (Anning et al, 2004, für den Lernprozess in der frühen Kindheit so grosse Bedeutung zugeschrieben und stärkere individuelle Förderung betont wird» (König, 2006, S. 31).</p> <p>«Während viele Jahre lang die Diskussion zwischen schulorientierten Ansätzen und spielbasierten Ansätzen in der Pädagogik der frühen Kindheit den internationalen Diskurs in diesem Bereich bestimmt haben, nähern sich in den letzten Jahrzehnten die gegensätzlichen Positionen durch die gemeinsame Perspektive auf die Lernprozesse des Kindes aneinander an. Ein kindzentrierter Ansatz bzw. ein am Subjekt orientierte Lernansatz gilt heute international als günstige Lernumwelt. Im Folgenden soll der Ansatz des ‚Developmentally Appropriate Practice‘ (DAP) vorgestellt werden, der in den letzten Jahren in den US amerikanischen Ländern u.a. die Auseinandersetzung mit kindzentrierten Ansätzen bestimmt hat. Mit dem Ansatz soll der Blick auf die Entwicklungsprozesse des Kindes verschärft und das Handeln der Erziehenden auf die ‚Zone der nächsten Entwicklung‘ (Vygotsky) ausgerichtet werden» (König, 2006, S. 37f.).</p> <p>«Bei Wygotski hat sich eine sachdienliche und lebensfähige Perspektive herauskristallisiert, die im Westen zur Anwendung seiner Ideen in der Erziehung nicht nur kleiner Kinder, sondern auch in der Grundschule und in manchen Fällen in weiterführenden Schulen inspiriert hat» (Sigel, 2000, S. 80).</p>
<p>2 Auf der ZNE basierende Konzepte</p>	<p>Es werden Konzepte beschrieben, die auf dem ko-konstruktivistischen Ansatz bzw. der ZNE aufgebaut sind.</p>	
<p>2.1 SST</p>	<p>Die SST wird definiert und Einsatzmöglichkeiten werden beschrieben.</p>	<p>«SST vollzieht sich in längerdauernden Interaktionen, in welchen die KGLP mit einer offenen, adaptiv unterstützenden Fragehaltung agiert. Sie geht dabei prozessorientiert von den Ideen, Fragen oder Überlegungen des Kindes aus» (Bosshart, 2021, S. 154).</p> <p>«Bei SST müssen sich die KGLP ganz auf die Vorstellungen und Überlegungen des Kindes einlassen. In einem ko-konstruktiven, in der Regel ergebnisoffenen Prozess erfolgt dann die Bearbeitung des Themas oder der Aufgabe (Hopf, 2012). Die Ideen, Vorstellungen und das Wissen über die Welt werden im sozialen Austausch gemeinsam konstruiert» (Bosshart, 2021, S. 155).</p> <p>«In diesem Beispiel wird beim Vergleich der beiden lernunterstützenden Prozesse deutlich, dass die Events im SST meist viel länger dauern als im Scaffolding» (Bosshart, 2021, S. 167).</p> <p>«Der SST-Prozess scheint zu einem intensiveren Dialog zu führen. Die KGLP bleibt durchgehend im Dialog und ermöglicht dabei den gemeinsamen ko-konstruktiven Prozess» (Bosshart, 2021, S. 171).</p>

		<p>«Solche Austauschprozesse wurden vor allem beobachtet, wenn Subjekte gemeinsam versuchen, ein Problem zu lösen, sich Geschichten auszudenken, Gedankengänge zu klären oder auch wenn gemeinsame Aktivitäten abgesprochen werden. Für Austauschprozesse wird die dyadische Interaktion zwischen den Peers bzw. zwischen ErzieherIn und Kind als förderlich angesehen» (König, 2006, S. 59).</p>
2.2 Scaffolding	Das Scaffolding wird definiert und Einsatzmöglichkeiten werden beschrieben.	<p>«Sie unterstützt mittels Rückmeldungen, Hinweisen, Anweisungen, Erklärungen, Modellieren und Fragen. Die Zielorientierung und Strukturierung des Vorgehens sind wichtig. Das Interesse der Kinder soll geweckt, Aufgaben, wo nötig, vereinfacht und die Motivation und Konzentration des Kindes aufrechterhalten werden (Bosshart, 2021, S. 155).</p> <p>Beim Scaffolding wird erwartet, dass die KGLP eine fachliche Zieldimension fokussiert. Es wird von der Überlegenheit bzw. dem Wissensvorsprung der erwachsenen Person und dem Kind als Novizen ausgegangen. Hier geht es um die zielorientierte Strukturierung des Vorgehens durch die erwachsene Person. Die KGLP führt das Kind durch die Teilschritte zur Aufgaben- oder Problemlösung. Dies allerdings nur so lange, bis das Kind in der Lage ist, selbständig weiter zu kommen (Eshach et al., 2011)» (Bosshart, 2021, S. 155).</p> <p>«Im Scaffolding sind die meisten Events kurz und erfolgen in einem zügigen Wechsel. Im Scaffolding beobachtet sie wiederkehrend, wie das Kind arbeitet, bevor sie wieder reagiert, während sie im SST in ständigem direktem Dialog mit dem Kind steht und sich nie für eine Beobachtung zurückzieht. Vor allem beim Scaffolding erfährt die Spielbegleitung immer wieder Unterbrechungen durch Ablenkungen der Kindergartenlehrperson durch das allgemeine Geschehen im Raum» (Bosshart, 2021, S. 167).</p> <p>«Im Scaffolding unterbricht sie (KGLP) den Dialog mehrmals von sich aus, was beim zielorientierten Vorgehen möglich ist, da von Beginn weg klar ist, was das Kind erreichen soll. Sie kann immer wieder an der aktuellen Stelle im vorstrukturierten Ablauf ansetzen und weiterführen.» (Bosshart, 2021, S. 171).</p> <p>«Scaffolding ist eine wichtige Interaktionsform zum Aufbau von selbstregulativen Fähigkeiten und Metakognitionen. Solche Metakognitionen sind die wichtigste Voraussetzung zum Erwerb lernmethodischer Kompetenzen (Gisbert, 2003, S. 90; Hasselhorn, 2001, S. 466ff.)» (Lieger, 2014, S. 77).</p> <p>«Die neue Bedeutung von ‚Scaffolding‘ ist gemäss Stone (1998, S. 370ff.) ein Synonym für die Unterstützung, mit der Kinder die ZNE erreichen und in der Folge Probleme zunehmend selbst lösen können. ... Folgende Merkmale und Bedingungen bedingen eine erfolgreiche Unterstützung: Anregen der Denk- und Verstehensprozesse, angeleitete Partizipation der Kinder, nachhaltiges gemeinsames Denken, Möglichkeiten zum Fehlermachen, Förderung des selbstgesteuerten Lernens» (Lieger, 2014, S. 79).</p>
2.3 Cognitive Apprenticeship	Definition und Verständnis von Cognitive Apprenticeship.	<p>«Die kognitive Meisterlehre (Cognitive Apprenticeship) von Collins, Brown und Newman (1989, S. 453ff.; Reinmann, 2005, S. 194f.) stellt dieses Konzept adaptiver Instruktion dar. In diesem Modell werden vier Stufen unterschieden: Modeling, Coaching, Scaffolding, Fading» (Lieger, 2014, S. 76).</p> <p>«Dieses ‚aktive Modell der Spielbegleitung‘ ist eine Balance zwischen Eingreifen und ein Schutz vor Störungen des Spiels jeglicher Art. Es erlaubt, je nach Spiel-Vorerfahrung, Kinder individuell an Spielkompetenz heranzuführen. So dürfte beispielsweise gerade für Kinder, welche zu Hause vor allem Medien konsumieren, die Phase des Vormachens und Erklärens</p>

		<p>besonders zentral sein, für Kinder aus durchorganisierten Familien die Phase der Unterstützung» (Stamm, 2014, S. 34).</p>
<p>2.4 weitere Konzepte</p>	<p>Wie sind sie definiert? Wie werden sie eingesetzt?</p>	<p>«Der Ansatz des ‚Developmentally Appropriate Practice‘ (DAP) (vgl. Bredekamp & Copple, 1997) geht im Sinne Vygotskys vom Kind als ‚AkteurIn seiner Entwicklung‘ aus und hat das Handeln in der ZNE zum Ziel. Ausgangspunkt für das Handeln ist die Orientierung an Entwicklungstheorien. Dieser Ansatz versucht über die pädagogische Interaktion Entwicklungs- und Lernprozesse zu stimulieren und eine Ausgewogenheit zwischen Selbstbestimmung des Kindes und der Förderung und Unterstützung durch die Erwachsenen zu erreichen (vgl. Siraj-Blatchford, 1990). ... Der Ansatz des DAP betont die Bedeutung des kindlichen Spiels für die Entwicklung der Kinder im Vorschulalter und distanziert sich damit von akademischen Lehrinhalten für die vorschulische Erziehung (New, 2004)» (König, 2006, S. 38).</p> <p>«Gegenwärtig entwickelt sich aufgrund dieser Befunde wachsende Unzufriedenheit mit den ‚kindzentrierten‘ Programmen. Dabei wird insbesondere das mit dem DAP einhergehende Kindbild dafür verantwortlich gemacht, dass das pädagogische Handeln beim Beobachtungsprozess stehen bleibt. Winsler & Charlton (2003) beschreiben das Dilemma, mit welchem sich die ErzieherInnen konfrontiert sehen, folgendermassen: Einerseits soll die bestmögliche Unterstützung für die Kinder ermöglicht werden, andererseits ist die Autonomie des Kindes zu stärken. Dieses Kindbild, welches vom genuin neugierigen, kompetenten und weitgehend autonomen Kind ausgeht (vgl. Siraj-Blatchford, 1999), verdrängt die Tatsache, dass bereits in den vorschulischen Einrichtungen 15-30% der Kind mit Risiken, wie z.B. Sprachauffälligkeiten, belastet sind (vgl. Fried, 2003)» (König, 2006, S. 40).</p> <p>«Auch der von Pramling in Schweden entwickelte ‚phänomenographische Ansatz‘ für den Kindergarten versucht, die Lernkonzepte der Kinder zum Ausgangspunkt für das pädagogische Handeln zu nutzen. Dieser Ansatz orientiert sich an der Theorie der Metakognition und knüpft an die ‚Theory of Mind‘ (vgl. Fthenakis et al, 2005). Pramling belegt in mehreren Studien, dass den ErzieherInnen über diesen Ansatz Möglichkeiten eröffnet werden, sich den ‚intuitiven Theorien‘ der Kinder zu nähern. Dadurch werden die Gedankengänge der Kinder bzw. deren Theorien zum Ausgangspunkt für gemeinsame Überlegungen genutzt» (König, 2006, S. 121f.).</p> <p>«Das Lernen am Modell (Bandura, 1976, S. 31ff.) ist für die Spielbegleitung eine wirksame Interventionsart. Modelllernen wird als Imitationslernen, als soziales Lernen oder als Beobachtungslernen bezeichnet (Mackowiak et al., 2008, S. 51). Über die Beobachtung zu lernen ist für die Entwicklung des Kindes lebenswichtig. Durch Nachahmung kopieren Kinder das Verhalten anderer und beobachten, wie man sich in bestimmten Situationen verhält (Hasselhorn & Gold, 2009, S. 54)» (Lieger, 2014, S. 74f.).</p> <p>Bodrova & Leong (2005, S. 435ff.) haben zu Vygotskys Theorie einige Strategien entwickelt, die ‚Tools of Minds‘ (Werkzeuge des Denkens). Diese umfassen die gemeinsame Planung und Reflexion des Spiels oder das unterstützte Schreiben (Lieger, 2014, S. 79).</p>
<p>3 Heilpädagogische Relevanz</p>	<p>Es wird dargelegt, warum ist die ZNE in der Spiel- und Lernbegleitung für die Heilpädagogik relevant ist.</p>	<p>«Dieses Kindbild, welches vom genuin neugierigen, kompetenten und weitgehend autonomen Kind ausgeht (vgl. Siraj-Blatchford, 1999), verdrängt die Tatsache, dass bereits in den vorschulischen Einrichtungen 15-30% der Kind mit Risiken, wie z.B. Sprachauffälligkeiten, belastet sind (vgl. Fried, 2003). Insbesondere in der Sonderpädagogik ist daher international die erste Kritik an</p>

		<p>der Theorie der ‚entwicklungsangemessenen Erziehung‘ zu vernehmen (vgl. Shore et al, 2004).» (König, 2006, S. 40).</p> <p>«Mit Hilfe des Konzeptes der ZNE wird aufgezeigt, welche Wirkungen von der Spielbegleitung theoretisch erwartet werden können, wenn es den Elementarpädagoginnen gelingt, ihre Diagnose optimal auf das spielende Kind abzustimmen und das Spielen und somit auch das Lernen dadurch anzuregen. Dabei sind ausgedehnte Phasen von gemeinsam geteilten Denkprozessen zwischen Elementarpädagogin und Kind entwicklungsfördernd und führen durch offene Fragen zu besseren kognitiven Leistungen. Bei den Kindern variieren vor allem die Kreativität und die Aktivität. Passive, wenig initiative Kinder brauchen sehr viel mehr Anregung auf der ZNE von kompetenteren Spielpartnern und Spielpartnerinnen, während aktive Kinder sehr viel stärker am Gelingen der Förderung auf der ZNE beteiligt sind und selbst konstruktive Einfälle mit einbringen» (Lieger, 2014, S. 38).</p>
<p>4 Spiel- und Lernbegleitung</p>	<p>Die Spiel- und Lernbegleitung wird in ihren Facetten dargestellt, dazu gehören auch die Einstellung und die Anwendungsmöglichkeiten.</p>	<p>«In Bezug auf die deskriptive Betrachtung der Häufigkeit der Kodierungen in den Handlungsbereichen Lernprozessgestaltung, Emotionsregulation und Beziehungsgestaltung sowie Klassenführung lässt sich also feststellen, dass die Fachkräfte verhältnismässig wenig Interventionen im Bereich der Lernprozessgestaltung zeigen, wobei kognitiv anregende Handlungsweisen besonders selten und nur von einem kleineren Teil der Fachkräfte realisiert werden» (Tournier, Wadepohl & Kucharz, 2014, S. 106).</p> <p>«Im Freispiel, in dem alle Kinder einer Gruppe spielend tätig sind (Anzahl der Kinder pro Gruppe: M = 19.19; SD = 4.72), sind das nicht viele Interaktionen in diesem Bereich, zumal nur ein kleiner Teil der Kinder von diesen Impulsen überhaupt profitieren kann. Bei diesem Ergebnis stellt sich die Frage, inwieweit das Freispiel als Möglichkeit der Anregung und Unterstützung von Lern- und Bildungsprozessen durch gezielte Interventionen genutzt wird» (Wadepohl et al., 2014, S. 192).</p> <p>«Über die Hälfte der pädagogischen Fachkräfte in dieser Teilstichprobe (55.2%) zeigten im Freispiel keine einzige kognitiv anregende Intervention. Dieses Ergebnis macht erneut deutlich, wie wenig das Anregungspotenzial dieses Kontextes von den beobachteten pädagogischen Fachkräften genutzt wird. Statt Lern- und Bildungsprozesse gezielt zu unterstützen, werden die Kinder eher wenig angeregt bzw. findet häufiger ein Verhaltensmanagement statt» (Wadepohl et al., 2014, S. 193).</p> <p>«In der Pädagogik besteht ein hierarchisches Verhältnis zwischen den Kindern und der Elementarpädagogin, die Partizipation strebt jedoch eine Gleichberechtigung aller Beteiligten an. Die Partizipation widerspiegelt sich in der Grundhaltung, die das Handeln und Denken bestimmt» (Lieger, 2014, S. 68).</p> <p>«Herzstück ist die dynamische Interaktion zwischen der Fach- bzw. Lehrkraft und dem Kind, also sowohl das Ausmass und die Qualität wie sie sich einbringt (Input) als auch das Ausmass der kindlichen Initiative. Das zeigt die Matrix in Abbildung 3 mit vier möglichen Szenarien: didaktisiert, spielbasiert, mediengeprägt, Laissez-faire. Stark angeleitete ‚didaktisierte‘ Institutionen sind penibel strukturiert, die Lenkung durch die Erwachsenen ist hoch, die Initiative der Kinder jedoch relativ gering. ... In einer idealen, ‚spielbasierten‘ Institution sind Kinder engagiert und – ihren Möglichkeiten entsprechend – initiativ. Die Lenkung ist ‚proaktiv‘, d.h. dass Fach- und Lehrkräfte zwar Spiel- und Lernprozesse initiieren, jedoch entsprechend den Spielerfahrungen der Kinder. Ihre proaktive Haltung ist zwischen Instruktion und Moderation angesiedelt. Sie bauen auf dem kindlichen Spiel auf (ohne dieses</p>

		ständig anzuleiten und zu kontrollieren) und beteiligen Kinder mit lustvollen Aktivitäten daran» (Stamm, 2014, S. 32f.).
4.1 Beurteilung, Selbsteinschätzung, übers Lernen nachdenken	Es werden Textstellen vermerkt, die die Arbeit mit der Metakognition als Bestandteil der ZNE sehen.	<p>«'Rückmeldung geben' wird in durchschnittlich 6.08 % der Zeit (SD 4.82) genutzt. Das war zu erwarten, da beide Prozesse das Mittel der Rückmeldung erfordern (König, 2010; Hopf 2012)» (Bosshart, 2021, S. 170).</p> <p>«Über diese Theorie besteht die Chance, das Konstrukt der ‚Denkprozesse‘ in seiner Konsequenz durch den Bewusstseinsprozess zu dekonstruieren und durch eine Rekonstruktion ‚gemeinsame Denkprozesse‘ zu ermöglichen. Trotz der vorgelegten Befunde dürfte bezweifelt werden, ob es sich bei dem Ansatz tatsächlich um einen klassischen metakognitiven Ansatz handelt. ... Mit dem Ansatz von Pramling, der den Lernprozess bzw. die ‚intuitiven Theorien‘ des Einzelnen in den Mittelpunkt stellt, wird das ‚Lernen lernen‘ zum Thema für den vorschulischen Bereich» (König, 2006, S. 122).</p> <p>«Scaffolding ist eine wichtige Interaktionsform zum Aufbau von selbstregulativen Fähigkeiten und Metakognitionen. Solche Metakognitionen sind die wichtigste Voraussetzung zum Erwerb lernmethodischer Kompetenzen (Gisbert, 2003, S. 90; Hasselhorn, 2001, S. 466ff.)» (Lieger, 2014, S. 77).</p> <p>«Nur bei wenigen Elementarpädagoginnen konnte eine Reflexionsphase beobachtet werden. Hier steckt noch ein grosser Entwicklungsbedarf bezüglich der Professionalisierung von Elementarpädagoginnen: Sie müssen die Bedeutung der Metakognition für die Entwicklung des 3- bis 7-jährigen Kindes sensibilisiert werden» (Lieger, 2014, S. 276).</p>
4.2 Curriculare Orientierung versus Entwicklungslogik	Aussagen die auf die zielorientierte, curriculare und die Orientierung am Entwicklungsstand des Kindes eingehen, werden aufgeführt.	<p>«Im Zusammenhang mit dem curricularen Wissen zeigt diese Fallstudie einen positiven Effekt, wenn ErzieherInnen in der Lage sind, curriculare Inhalte und entsprechende Lernstrategien günstig zu verknüpfen. Dies steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Sensibilität der ErzieherIn für die Lernprozesse der Kinder» (König, 2006, S. 59).</p> <p>«In der Pädagogik der frühen Kindheit muss eine angemessene Lernumwelt darauf ausgerichtet sein, sowohl vielfältige Möglichkeiten für das Spiel der Kinder zu bieten als auch Interaktionserfahrungen zu ermöglichen, die die Kinder in ihren Lernprozessen weiterführen. Für einen didaktischen Ansatz eignet sich in einem sozialkonstruktivistischen Lernkontext kein geschlossenes Curriculum, welches darauf ausgerichtet ist, bestimmte Lerninhalte zu vermitteln, sondern eine Lernumwelt, die sich an offenen und flexiblen Curricula orientiert und darüber hinaus nicht vernachlässigt, dass eine förderliche Lernumwelt im Kindergarten damit verbunden ist, Lernprozesse zu initiieren und fortzusetzen» (König, 2006, S. 146).</p>
4.3 Selbstbildung versus pädagogische Intervention	Die ZNE basiert auf dem Verständnis der Interaktion. Hier werden Ansichten zur Selbstbildung bzw. der pädagogischen Intervention aufgeführt.	<p>«Die insgesamt eher geringe Anzahl von Kodierungen lässt sich auch mit dem Ergebnis in Verbindung bringen, dass die Pädagoginnen ihre ko-konstruktivistische Orientierung eher im mittleren Bereich (zwischen Selbstbildung und Ko-Konstruktion) einschätzen. Konsequenterweise zeigt sich das auch in ihren eher niederfrequenten Interaktionen im Rahmen der Lernprozessgestaltung. Gestützt wird dieser Befund, wenn man die Kodierungen auf der organisatorischen Ebene hinzuzieht. Auch hier fällt auf, dass der grösste Anteil an Kodierungen auf den Bereich Beobachtung fällt» (Wadepohl et al., 2014, S. 193).</p> <p>«Die Vorstellung, dass Kinder von sich aus Themen finden, Neues entdecken und neugierig und wissbegierig erforschen, können viele Fachkräfte nicht mit gezielter kognitiver Aktivierung vereinbaren» (Kucharz & Mackowiak, 2014, S. 208).</p>

		<p>«In Kapitel 1 wurde bereits die problematische Gegenüberstellung der beiden Konstrukte ‚Selbstbildung‘ und ‚Ko-Konstruktion‘ diskutiert; die Befunde des PRIMEL-Projekts spiegeln die diesbezügliche Unentschiedenheit der Fachkräfte wider. Pädagogische Fachkräfte wissen derzeit nicht genau, wie weit sie die Kinder sich selbst und ihrem ‚Entdeckerdrang‘ überlassen und wo sie in welcher Weise selbst aktiv werden sollen. Sie haben zu wenig fachdidaktisches Wissen und zu wenig didaktische ‚Handwerkszeug‘, um die erforderliche Begleitung und Unterstützung der kindlichen Entwicklung so vorzunehmen, dass die Kinder angeregt und nicht gegängelt werden(Kucharz, 2012)» (Kucharz & Mackowiak, 2014, S. 208).</p> <p>«Die Besonderheit der deutschen Bildungsdiskussion liegt darin, dass zwischen Konzepten zur Bildung und Theorien des Lernens sowie der Erziehung differenziert wird, im Gegensatz zu den Ansätzen im angloamerikanischen Sprachraum, die unter dem Begriff ‚education‘ sowohl Erziehungstheorien als auch Teilhabe der Bildungstheorien subsumieren» (König, 2006, S. 32).</p> <p>«Laewen und Anders (2003) orientieren sich in diesem Modellprojekt an dem Bildungsbegriff von Humboldt und sehen Bildung als ‚Aneignung von Welt‘. Kinder werden demnach als Subjekte wahrgenommen, die ihre Bildung selbst vorantreiben. Dieses Bildungsverständnis orientiert sich auch an dem von Liegle (Fthenakis, 2005) in diesem Zusammenhang eingeführten Begriff der Autopoiesis. Die Einflussmöglichkeiten der Erziehenden auf die zu Erziehenden begrenzen sich hierbei darauf, Anregungen zu geben. Konkrete Fördermassnahmen oder Bildungsziele werden durch dieses Bildungsverständnis ausgeschlossen» (König, 2006, S. 32).</p> <p>Die Studie von Bosshart & Lieger (2004, S. 22f.) zeigt auf, dass die befragten Elementarpädagoginnen ihre Spieldefinitionen so gestalten, dass ein Eingriff in kindliche Spielhandlungen das Spiel seiner typischen Merkmale berauben würde. Es wurde klar das ‚Reifungsprinzip‘ favorisiert: Demnach müssten die Kinder die einzelnen Reifungsphasen ausleben, eine Beschleunigung könnte Entwicklungsstörungen nach sich ziehen. Einsiedler (1999, S. 149) beobachtet ähnliche fragwürdige didaktische Konstrukte. Auch er beschreibt das veraltete Phänomen des ‚Nicht-Eingreifens‘ und fordert, dass heute die Zweckfreiheit des Spiels nicht mehr so ausschliesslich verstanden werden soll» (Lieger, 2014, S. 60f.).</p> <p>«Insgesamt spricht wenig dafür, dass die Einstellung der Elementarpädagogin zum Nicht-Eingreifen oder Eingreifen in freien Spielsequenzen einen Einfluss auf die Häufigkeit und Dauer der Intervention hat» (Lieger, 2014, S. 266).</p> <p>«Im Vergleich mit der Angemessenheit der Interventionen sind keine Zusammenhänge zwischen der Einstellung der Elementarpädagoginnen zum Nicht-Eingreifen oder Eingreifen in freien Spielsequenzen und der Qualität beobachtbar» (Lieger, 2014, S. 267).</p> <p>«Insgesamt hat die Fach- und Lehrperson eine ausserordentlich wichtige Rolle. Sie ist für die Spiel- und Lernimpulse verantwortlich und dafür, dass die Kinder herausgefordert werden. Spielen die Kinder konzentriert und engagiert in einem selbstgewählten Spiel, sollte sich das Fachpersonal nicht einmischen. Wann jedoch soll es eingreifen? Darauf gibt es keine eindeutige Antwort, denn das Ganze hängt stark mit folgenden Faktoren zusammen: mit den individuellen familiären Vorerfahrungen des Kindes, mit den Persönlichkeitsmerkmalen und dem Temperament des Kindes, mit der Person der Lehrkraft selbst. Folgt man Hauser (2013), dann ist ein Eingreifen in folgenden Situationen ratsam: wenn Kinder die Spielregeln nicht kennen, bei variationsarmem und banalem Spiel</p>
--	--	--

		<p>(z.B. chronisches Nachspielen von medialen Spielmustern; monotone Satz wiederholungen etc.), wenn sich Kinder zu wenig zutrauen, schnell mit sich zufrieden sind oder stets im Mittelpunkt stehen wollen» (Stamm, 2014, S. 34f.).</p> <p>«Obwohl auf theoretischer Ebene nicht explizit zwischen Freispiel und angeleiteter Beschäftigung (Angebote) differenziert wird, ist dies elementardidaktisch durchaus von Bedeutung. Während in anderen Ländern (z.B. Frankreich, angloamerikanische Länder) der Kindergarten spätestens seit der Mitte des 20. Jh. dem Bildungssystem zugeordnet wurde, blieb er in Deutschland bei den Jugendhilfeeinrichtungen.... Mit der Entwicklung des Situationsansatzes durch Jürgen Zimmer u.a. in den frühen 1970er Jahren wurden der funktions- und der wissenschaftsorientierte Ansatz nahezu vollständig abgelöst und als gescheitert erklärt (Roux, 2008), da sie als wenig wirksam und zu kindfern wahrgenommen wurden. Trotz aller Kritik haben sich der Situationsansatz bzw. Weiterentwicklungen davon, wie der situationsorientierte oder offenen Ansatz, durchgesetzt» (Kucharz et al., 2014, S. 15).</p>
<p>4.4 Spiel- und Lernimpulse</p>	<p>Hier werden Aussagen nach dem konkreten Gestaltung der Spiel- und Lernimpulse aufgeführt.</p>	<p>«Diese Handlungsmuster sind entweder der Beobachtung, dem Spiel-Tutoring von aussen (z.B. Anregungen zu weiteren Spielhandlungen geben oder Zusatzmaterial als Spielerweiterung anbieten) oder dem Spiel-Tutoring von innen (selber aktiv im Spiel der Kinder mitspielen beispielsweise als Mitspielerin im Kartenspiel) zuzuordnen» (Bosshart, 2021, S. 152).</p> <p>«Die zwölf Interaktionsformen kommen grundsätzlich in beiden Prozessen vor, dies allerdings unterschiedlich häufig und mit unterschiedlicher Dauer» (Bosshart, 2021, S. 168).</p> <p>«Besonders auffällig ist der Befund, dass insgesamt nur wenige Interventionen im Bereich Lernprozessgestaltung beobachtet wurden. Bei der detaillierten Betrachtung einzelner Itemgruppen zeigte sich, dass diese umso seltener kodiert wurden, je anspruchsvoller diese Interventionen im Bereich kognitiver Aktivierung sind. Verschiedene andere Studien kamen hier zu vergleichbaren Ergebnissen» (Tournier, Wadepohl & Kucharz, 2014, S. 115).</p> <p>«Die Sprache ist in diesem Prozess gleichzeitig Mittel zur Interaktion und bearbeiteter Gegenstand, weil sich durch die Interaktion Begriffe und Bedeutung entwickeln können» (Lieger, 2014, S. 22f.).</p> <p>«Problematisch kann dabei allerdings sein, wenn dies immer mehr in didaktisierten und lehrergesteuerten Arrangements geschieht und das Spiel nur noch Mittel zum Zweck ist“ (Stamm, 2014, S. 30).</p> <p>«Dies ist eine Auswirkung der Entwicklungen in der frühkindlichen Bildungsförderung, die in einer Ausweitung der Rolle von Fach- und Lehrkräften sichtbar wird. Ihre Professionalisierung beinhaltet unter anderem, dass die Erwachsenen mit dem Kind in eine intensive Interaktion treten und eine gute Bindungsbeziehung aufbauen. Der Grossteil der Forschungsstudien zeigt denn auch eindeutig: Kinder entwickeln sich besonders gut und werden am besten auf die Schule vorbereitet, wenn ihre Bildungsprozesse entwicklungsangemessen sind, Spiel und Kreativität betont werden und die Erwachsenen ein gute Beziehung zum Kind aufbauen können. Ungünstig ist allerdings, wenn sich daraus eine Führungsdominanz der Erwachsenen im Sinne von Belehren, Erklären und Anleiten entwickelt» (Stamm, 2014, S. 32).</p> <p>«Die Art von Unterrichtsstrategien, die Lehrer/innen anwenden, ist von entscheidender Bedeutung. Wichtige Merkmale hinsichtlich der Beeinflussung des Kindes sind die Sprachstruktur von Aussagen des Lehrers und die affektiven Komponenten des Gesprächs. Bei</p>

		<p>meiner Arbeit habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Verwendung von Anweisungen und geschlossenen Fragen beim Kind wenig zum Begreifen der Prinzipien des täglichen Lebens oder der wissenschaftlichen Konzepte beiträgt, selbst wenn die Kinder auf diese Weise die Fakten lernen. Das Begreifen ist die entscheidende Dimension» (Sigel, 2000, S. 84).</p>
<p>4.4.1 Überzeugungen</p>	<p>Hier werden nochmals ergänzend zur Hauptkategorie und der Unterkategorie 4.3 Selbstbildung versus Interaktion der Einfluss von Überzeugungen aufgelistet.</p>	<p>«Die KGLP scheinen zudem je nach persönlichen Überzeugungen einzelne Rollen und Formen zu überzeugen (Bosshart, 2011)» (Bosshart, 2021, S. 153).</p> <p>«Die Schweizer KGLP schätzen sich im Hinblick auf ihre ko-konstruktivistische Orientierung im Durchschnitt signifikant höher ein als die akademisch ausgebildeten Fachkräfte in Deutschland.Im Hinblick auf die Situationswahrnehmung bzw. Handlungsplanung (Vignette) lassen sich dagegen keine signifikanten Unterschiede zwischen den drei Ausbildungsgruppen konstatieren» (Wadepohl et al., 2014, S. 185).</p> <p>«Die Überprüfung der Zusammenhänge zwischen der pädagogischen Orientierung im Hinblick auf die eigene Rolle im kindlichen Lernprozess (Fragebogen-Skala «Selbstbildung vs. Ko-Konstruktion») und den Vignetten-Kennwerten erbrachten folgende Befunde: Je geringer die ko-konstruktivistische Orientierung eingeschätzt wird, desto höher fällt die Anzahl der Nennungen zu Frage 1 (Situationsanalyse) aus (Situationseinschätzungen auf der spielinhaltlichen Ebene allein korrelieren dagegen nicht signifikant mit der ko-konstruktivistischen Orientierung). Dieses Ergebnis ist insofern stimmig, als es bei diesen Antworten zunächst um eine Einschätzung der Situation (und zwar auf allen Ebenen) geht und noch nicht um ein Eingreifen und Handeln» (Wadepohl et al., 2014, S. 185).</p> <p>«Betrachtet man die Zusammenhänge zwischen der Orientierung und Handlungsplanung, zeigt sich kein signifikanter Zusammenhang mit der Gesamtzahl der genannten Interventionen, wohl aber – hypothesenkonform – ein positiver Zusammenhang zwischen der ko-konstruktivistischen Orientierung und der Anzahl der genannten Interventionen auf der spielinhaltlichen Ebenen: Personen, die sich selbst eine aktive Rolle im kindlichen Lernprozess zuschreiben, würden häufiger in die Situation eingreifen und das Spiel der Kinder anregen und unterstützen als solche, deren Einstellung eher in Richtung Selbstbildung tendiert. Für die Gesamtzahl der vorgeschlagenen Interventionen in allen drei Bereichen zeigt sich dieser Zusammenhang nicht (Interventionsideen auf der Beziehungsebene oder der Ebene der Klassenführung scheine folglich nicht von der ko-konstruktivistischen Orientierung beeinflusst zu werden), es geht also speziell um die Handlungsvorschläge, die sich auf das Spiel der Kinder konzentrieren» (Wadepohl et al., 2014, S. 185).</p> <p>«Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass es – modellkonform – Zusammenhänge zwischen der Orientierung und der Handlungsplanung (sowie auch mit der Situationsanalyse) gibt. Personen, die sich höher ko-konstruktivistisch einschätzen, äussern bei der Bearbeitung der Vignette mehr Handlungsvorschläge auf der spielinhaltlichen Ebene, also zur Lernprozessgestaltung. Sie fokussieren also die Handlungsebene und planen Interventionen, die sich auf das Spiel der Kinder richten. Umgekehrt nennen Personen, die sich auf die Situationseinschätzung beziehen, was durchaus zu einer Haltung gemäss dem Selbstbildungsansatz passt, weil hier nicht die Handlungsplanung im Vordergrund steht, sondern vor allem</p>

		<p>Kognitionen zur Situationsanalyse formuliert werden» (Wadepohl et al., 2014, S. 190).</p> <p>«Zwar zeichnet sich eine Tendenz in der erwarteten Richtung ab, dass ausgeprägtere ko-konstruktivistische Orientierungen mit einer grösseren Anzahl an Kodierungen im Bereich der Lernprozessgestaltung einhergehen, diese verfehlt aber das Signifikanzniveau; die Situationswahrnehmung und Handlungsplanung korrelieren zudem nicht mit der Häufigkeit der Kodierungen im Bereich der Lernprozessgestaltung» (Wadepohl et al., 2014, S. 190f.).</p>
4.4.2 Auslöser für Spiel- und Lernimpulse	Aussagen werden dokumentiert, die Aufschluss auf den Auslöser, den Beginn eines Lernimpulses, geben.	<p>«Die KGLP beobachtet das Spielgeschehen und entschliesst sich, mit den spielenden Kindern in Kontakt zu treten oder ein Kind spricht die KGLP an und holt sie zu ihrem Spiel dazu» (Bosshart, 2021, S. 153).</p> <p>«Die grossen Standardabweichungen weisen grundsätzlich auf beträchtliche Unterschiede zwischen den Personen hin. Es kann nach dieser Erkundung nicht davon ausgegangen werden, dass die Spielformen allein die Art des Begleitprozesses bestimmen, ebenso entscheidend kann die inhaltliche Ausrichtung des Spielinteresses der Kinder bzw. die Intention der KGLP sein» (Bosshart, 2021, S. 172).</p> <p>«Ich meine, dass ein Weg, wie Kinder zu kreativem Problemlösen gelangen, über ihre Interaktionen mit Erwachsenen aus einer authentischen, forschenden Grundhaltung herausführt. Diese liegt dann vor, wenn die Teilnehmer/innen sich in ‚Ko-Konstruktion‘ miteinander befinden, sodass sie konstant herausgefordert werden, zur Lösung von Problemen zu gelangen. Die Problemstellung kann vom Kind oder vom Lehrer kommen, doch entscheidend für die Erweiterung kognitiver Fertigkeiten ist die Art und Weise, wie sie in Angriff genommen wird» (Sigel, 2000, S. 85).</p>
4.4.3 Interaktionsablauf	Hier werden Vorschläge für den Ablauf einer Interaktion gemacht.	<p>«Der auf das Spielgeschehen gerichtete Kontakt vollzieht sich als Dialog, der entweder prozessorientiert oder zielorientiert fortgesetzt wird bzw. mit dem Rückzug der KGLP endet» (Bosshart, 2021, S. 153).</p> <p>Interaktionsformen nach BAFK (Bosshart, 2021, S. 160):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Handlungsplanung, Absprachen treffen 2. Spielhandlung begleiten und kommentieren 3. Impulse geben, Spiel erweitern 4. Etwas für das Kind machen 5. Im Spiel agieren 6. Vormachen 7. Anweisungen geben 8. Rückmeldung geben 9. (Vor-)Wissen klären 10. Erklären 11. Denkprozesse anregen 12. Beobachten <p>«Die Interaktionsgestaltung vollzieht sich meist in drei Phasen, einer Kontaktaufnahme, dem Dialog zum Vorhaben des Kindes und am Ende dem Ausstieg aus der Gesprächssituation» (Bosshart, 2021, S. 160).</p> <p>«Im Bereich der ‚Lernprozessgestaltung‘ wurden entsprechend häufig Interaktionen beobachtet, in denen die pädagogischen Fachkräfte die kindlichen Handlungen kommentieren oder loben, aber sie regen die Kinder wenig im Sinne einer kognitiven Aktivierung zu weiterführenden Denkprozessen an» (Kucharz & Mackowiak, 2014, S. 208).</p>
4.4.4 Interaktionsformen	Aussagen, wie häufig und lange häufig eine	«Sich spontan entwickelnde Spiele wie das Rollenspiel oder das Konstruktionspiel wurden erwartungsgemäss häufiger

<p>in verschiedenen Spielformen</p>	<p>Interaktion in einer Spielform vorkommt, werden hier aufgelistet.</p>	<p>prozessorientiert, also mittels SST begleitet und Spielformen mit klaren Strukturen eher zielorientiert mittels Scaffolding» (Bosshart, 2021, S. 168).</p> <p>«Das Konstruktionsspiel wurde in sechs Sequenzen mittels SST begleitet und in zwei mittels Scaffolding. Das erscheint logisch, da beim Konstruktionsspiel, sofern nicht nach vorgegebenen Bauplänen gearbeitet wird, die Entwicklung und Konkretisierung eigener Ideen im Zentrum steht (Pausewang, 2006; Heimlich, 2015). Diese ergebnisoffenen Situationen können durch eine ko-konstruktive Interaktionsgestaltung durch die KGLP intensiviert werden (Anders & Wieduwilt, 2018; Hopf, 2012; König, 2006)» (Bosshart, 2021, S. 168).</p> <p>«Beim Regelspiel wurden fünf Sequenzen mittels Scaffolding (eher Spiele, welche Sachwissen und Gedächtnis ansprechen) und drei Sequenzen mittels SST (eher Strategiespiele) begleitet. Hier scheint es also eher von der Art des Regelspiels oder von der Zielorientierung der KGLP (Kluczniok et al., 2011) abzuhängen, welche Interaktionsform die KGLP wählt. Wenn es um Strategien geht, ist die ko-konstruktive Haltung für die Kinder lernförderlich, da sie dadurch erfassen, was alles überlegt werden muss, um eine gute Strategie zu finden und dadurch zunehmend selbstständig eine passende Spielstrategie erfolgreich anwenden zu können (Anders & Wieduwilt, 2018)» (Bosshart, 2021, S. 169).</p> <p>«Die vier Rollenspielsequenzen wurden ausschliesslich mittels SST begleitet. ... Die Kinder agieren spontan und treffen zwischendurch Absprachen für das weitere Vorgehen. Die KGLP klinken sich in diesen vier Sequenzen ins aktuelle Geschehen ein, indem sie sich adaptiv auf die Spielideen der Kinder einlassen» (Bosshart, 2021, S. 168).</p> <p>«Die Sequenz Explorationsspiel wurde mittels Scaffolding begleitet. Das ist eher erwartungswidrig. Die Erkundung von Material oder Handlungsmöglichkeiten würde als erfahrungsorientierte Situation eher nach eine ko-konstruktiven Begleitung verlangen (Crowther, 2010; Pausewang, 2006). Hier leitet die KGLP den Erkundungsprozess des Kindes aber mehrfach mit «Anweisung geben» (9.62% der Zeit), «Rückmeldung geben (5.84%), «(Vor)-Wissen klären» (6.87%) und «Erklären» (12.19%). Das sind eher instruktive Vorgehensweisen» (Bosshart, 2021, S. 169).</p> <p>«'Im Spiel agieren' hat mit einem Mittelwert von 32.76 % (SD 19.71) der Zeit die höchsten Anteile. In den kognitiv aktivierend begleiteten Spielsequenzen beteiligen sich die KGLP durchschnittlich in fast einem Drittel der Zeit selber aktiv am Spiel. Dieser beträchtliche Anteil an aktiver Beteiligung erscheint logisch, da beide lernunterstützenden Prozesse gleichermaßen eine aktive Spielbegleitung durch die KGLP erfordern» (Bosshart, 2021, S. 170).</p> <p>«'Spielhandlung begleiten' kommt durchschnittlich in 15.15% der Zeit vor (SD 13.02). Diese Interaktionsform wird vor allem zu Beginn einer Begleitsequenz genutzt, und zwar dann, wenn es für die KGLP darum geht, das Vorhaben des Kindes zu erfassen und den aktuellen Stand einzuschätzen. Im weiteren Verlauf der Begleitung dient diese Interaktionsform dem Erhalt der Aufmerksamkeit des Kindes (Resonanz zeigen) und der Aufrechterhaltung des Dialogs (König, 2010; Van de Pol, 2012)» (Bosshart, 2021, S. 170).</p> <p>«'Anweisung geben'» wird in durchschnittlich 6.17% der Zeit (SD 4.79) genutzt. Es konnte von der Theoriegrundlage her nicht erwartet werden, dass Anweisung geben in beiden Prozessen genutzt wird, da es bei der prozessorientierten Begleitung (SST)</p>
--	--	---

		<p>nicht zwingend Anweisungen geben müsste. Anscheinend fallen die KGLP zeitweise in ihre Erwachsenenrolle zurück und reagieren sozusagen als Expertinnen mit Anweisungen an das Kind. Beim Scaffolding sind Anweisungen durchaus passen (Van de Pol, 2012)» (Bosshart, 2021, S. 170).</p> <p>«'Rückmeldung geben' wird in durchschnittlich 6.08 % der Zeit (SD 4.82) genutzt. Das war zu erwarten, da beide Prozesse das Mittel der Rückmeldung erfordern (König, 2010; Hopf 2012)» (Bosshart, 2021, S. 170).</p> <p>«'Impuls geben' kommt mit durchschnittlich 4.17 % der Zeit (SD 6.46) vor. Grundsätzlich können in beiden Prozessen Impulse erwartet werden, allerdings werden sie von der KGLP unterschiedlich eingebettet. Während es bei SST eher offene Anregungen sind, zielen die Impulse beim Scaffolding auf nächste notwendige Handlungen für die Zielerreichung» (Bosshart, 2021, S. 170).</p> <p>«'Denkprozesse anregen' (M 7.85%, SD 19.65) wurde erstaunlicherweise im Rollenspiel in keiner der vier Sequenzen genutzt (alle mittels SST begleitet). Dies ist mit Blick auf die Theoriegrundlage zu SST erwartungswidrig, denn die Offenheit der Rollengestaltung würde dazu durchaus Möglichkeiten bieten. ... Sie bleiben ganz in ihrer Rolle als Mitspielerin und wechseln kaum, wie das Gaviria-Loaiza et al. (2017) in ihrer Untersuchung beschrieben haben, in die Spielführung (bei Gaviria-Loaiza et al., 2017, ca. 12.7% der Zeit). Auch in der Mitspielerinnenrolle nutzen sie die Möglichkeit zur aktiven Steuerung der Dialoge kaum. Hier wurden Chancen zur Steuerung in der ZNE verpasst. Die KGLP knüpften zwar an das Spielthema der Kinder an, setzten aber kaum eigene, das Spiel beeinflussende Impulse» (Bosshart, 2021, S. 170f.).</p>
5 Voraussetzungen	Es wird beschrieben, welche Kompetenzen eine Lehrperson braucht, wie fördernde oder hindernde Faktoren aussehen, sowie welche weiteren Komponenten wie die Klassenführung und die Affekte eine gezielte Spiel- und Lernbegleitung ermöglichen.	<p>«Während es den Fachkräften einerseits gut gelingt, den kindlichen Beziehungs- und Bindungsanliegen gerecht zu werden und eine positive und wertschätzende Atmosphäre in der Gruppe herzustellen (König, 2006; Wadepohl & Mackowiak, 2013), sind eine vertiefte Auseinandersetzung mit Sachverhalten sowie lernförderliche Fachkraft- Kind- Interaktionen eher selten zu beobachten. Dies könnte einerseits man der Komplexität des pädagogischen Alltags liegen, in dem zu wenig Zeit bleibt, um intensive Austauschprozesse zu initiieren; vielleicht liegt eine alternative Erklärung aber auch in der bevorzugten Einstellung der Fachkräfte, dass die Kinder selbsttätig und aktiv ihren Lernprozess gestalten und deshalb Bildungsimpulse von aussen nicht notwendig sind (König, 2006)» (Wadepohl et al., 2014, S. 194).</p> <p>«Bei aller Diskussion um die noch nicht optimale Prozessqualität in frühkindlichen Institutionen muss aber auch immer mit bedacht werden, dass die Rahmenbedingungen (Strukturqualität) ebenfalls einen wesentlichen Einfluss auf die Prozessqualität haben (zusammenfassen Anders, 2013)» (Wadepohl et al., 2014, S. 199).</p>
5.1 Kompetenzen der Lehrperson	Es werden Kompetenzen beschrieben, die für die Umsetzung der ZNE erforderlich sind.	<p>«Die Gleichzeitigkeit verschiedener Aktivitäten der Kinder im gleichen Raum stellt hohe Anforderungen an die Kompetenz der Kindergartenlehrpersonen, das Geschehen zu überblicken und gleichzeitig mit einzelnen Kindern oder Kindergruppen in spielbezogene Interaktionen zu treten (Wannack, Arnaldi & Schütz, 2011)» (Bosshart, 2021, S. 152).</p> <p>«Da das Freispiel eine hoch komplexe Situation darstellt, ist die Aufgabe der Fachkraft, dann einzugreifen, wenn Bildungschancen nicht genutzt werden, eine höchst anspruchsvolle. Sie erfordert möglicherweise mehr oder andere Kompetenzen (z.B. eine Analyse der jeweiligen Spielsituation unter der Perspektive verschiedener Bildungsbereiche)» (Kucharz et al., 2014, S. 16).</p>

		<p>«Im Bereich der frühkindlichen Bildung wird – wie in der Lehrerbildungsforschung – in den letzten Jahren zunehmend der Versuch unternommen, die Kompetenzen der pädagogischen Fachkräfte zu beschreiben, zu erfassen und in ihrem Wechselspiel zu modellieren (vgl. etwa das Modell von Fröhlich-Gildhoff, Nentwig-Gesemann & Pietsch, 2011/2014). Dabei wird - in Anlehnung an Weinert (2001) und die Arbeitsgruppe um Baumert (Baumert & Kunter, 2006; Baumert et al. 2010; Kunter et al, 2011) – davon ausgegangen, dass professionelle Kompetenz eine fachliche, fachdidaktische und pädagogische Handlungsfähigkeit beinhaltet, die auf Wissen basiert und flexibel auf konkrete Situationen und Kontexte anwendbar ist. Beeinflusst wird diese durch Überzeugungen und Werthaltungen, motivationale Faktoren und selbstregulative Fähigkeiten» (Wadepohl et al., 2014, S. 179).</p> <p>«Die Kompetenzen der pädagogischen Fachkräfte bestimmen im Wesentlichen die Interaktionsgestaltung mit den Kindern, also die Prozessqualität; und diese wiederum hat einen bedeutsamen Einfluss auf kindliche Lern- und Bildungsprozesse sowie langfristig auf die kindlichen Leistungen (z.B. Kluczniok et al., 2011; Anders, 2013)» (Wadepohl et al., 2014, S. 180).</p> <p>«Die Annahme, dass ein breites Repertoire der Elementarpädagogin einen Einfluss auf die Angemessenheit der Interventionen hat, konnte in dieser Untersuchung bestätigt werden. Je breiter das Repertoire an Interventionen einer Elementarpädagogin ist, desto höher ist die Qualität der Begleitung in freien Spielsequenzen. Besser ausgebildete Elementarpädagoginnen machen demzufolge den Kindern mehr Bildungsangebote und führen mit ihnen häufiger Gespräche, bei denen das Denken angeregt wird. Indikatoren einer qualitativ guten elementarpädagogischen Betreuung sind unter anderem eine höhere Qualifikation der Elementarpädagoginnen, mehr Wissen über das Curriculum und die Entwicklung des jüngeren Kindes sowie ein hochwertiges pädagogisches Angebot in Bereichen der Sprachentwicklung, der kognitiven Förderung, in Mathematik und Literacy (Siraj-Blatchford et al., 2002, S. 48)» (Lieger, 2014, S. 278).</p> <p>«Fach- und Lehrkräfte erachten das Spiel meist als wichtig bis sehr wichtig. Aber manchmal haben sie Mühe, den Unterschied zwischen dem imitativen repetitiven Spiel und dem kreativen Spiel zu erkennen. Viele von ihnen können auch kaum sagen, weshalb das Spiel wichtig ist. Dies wäre jedoch von grosser Bedeutung, weil es Grundlage für das Verständnis ist, wann, wie und weshalb sich Spiel im Unterricht ereignen kann oder nicht» (Stamm, 2014, S. 32).</p> <p>«Da der pädagogischen Arbeit in der ZNE eine so grosse Bedeutung beigemessen wird, müssen die Fachkräfte zum einen die einzelnen Kinder sehr gut kennen – deren Kenntnisse, Fähigkeiten, Einstellungen, Werte, Interessen usw. Sie sollen sich durch Beobachtung ein umfassendes Bild von jedem Individuum erarbeiten, von einem Entwicklungsstand und -fortschritt. Zum andere müssen sie sich intensiv mit den einzelnen Kindern oder Kleingruppen beschäftigen» (Textor, 2000, S. 75).</p>
<p>5.2 Voraussetzungen für die Umsetzung der ZNE</p>	<p>Gelingensbedingungen oder Voraussetzungen für die Umsetzung werden beschrieben.</p>	<p>«Solche Interaktionen werden zudem öfter durch soziale und organisatorische Erfordernisse oder durch an einem anderen Spielort tätige Kinder unterbrochen» (Bosshart, 2021, S. 152).</p> <p>«Es gibt verschiedenen Möglichkeiten, Interaktionen bildungsförderlich zu gestalten: Dazu gehört zunächst eine Atmosphäre, die Wertschätzung, Anteilnahme und Wärme beinhalten soll, um lernförderlich zu sein (Pianta et al., 2011: Schelle, 2011). Daneben sind die geteilte Aufmerksamkeit auf eine gemeinsame Sache und das Nachdenken darüber (als ‚sustained</p>

		<p>shared thinking' bei Sylva et al., 2004, bezeichnet, bei König, 2009, als 'dialogisch entwickelte Interaktionsprozesse' benannt)» (Kucharz et al., 2014, S. 17f.).</p> <p>«Obwohl in allen deutschen Kindergärten während der Videoaufzeichnung 3 Betreuungspersonen gleichzeitig anwesend waren, konnte keine grössere Häufigkeit oder grössere Dauer an soziakonstruktivistischen Interventionen festgestellt werde, wie z.B. Anregung zum Explorieren, Forschen und Entdecken, Anregung zu lautem Denken, Anregung zum Nachdenken (König, 2009, S. 265). Auch in schweizerischen Kindergärten waren Interventionen auf dieser Ebene selten. Aber nur wenn es gelingt, die Kinder nicht nur zu instruieren, sondern mit ihnen gemeinsam geteilte Denkprozesse (SST) zu beschreiten, kann eine Begleitung von freien Spielsequenzen weitere Lernschritte anregen (Sylva et al, 2004, S. 154ff.)» (Lieger, 2014, S. 274f.).</p> <p>«Der Erwachsene zeigt dem Kind zunächst, wie eine Aufgabe zu lösen oder eine Tätigkeit auszuüben ist. Dazu muss oft zuerst ‚Intersubjektivität‘ hergestellt werden; das heisst, beide Seiten müssen hinsichtlich der Bedeutung von Wörtern und der Definition von Situationen, Zielen, Aufgaben und Problemen übereinstimmen, um überhaupt miteinander sachgerecht kommunizieren zu können. Zumeist muss sich hier das Kind den Auffassungen und Perspektiven der Erwachsenen anpassen (manchmal ändern auch letztere ihre Definitionen, allerdings in der Regel nur zeitweise, um dem Kind das Verstehen zu erleichtern). Die ersten, auf Nachahmung beruhenden Versuche des Kindes, die jeweilige Aufgabe zu bewältigen, werden zunächst noch unvollkommen sein, sodass es eine zusätzlich Anleitung und Ermutigung benötigt. Seine Fragen haben hier eine gewisse Signalfunktion, da sie verdeutlichen, wie viel Hilfe noch notwendig ist und von welcher Art sie sein sollte (z.B. vormachen, Strategiehinweise geben, nachfragen, ermutigen, Aufmerksamkeit schenken)» (Textor, 2000, S. 74).</p>
<p>5.3 Affekte</p>	<p>Beschreibungen zur Bedeutung der Affekte in der Spiel- und Lernbegleitung.</p>	<p>«Bei der Verteilung von unangemessenen Interventionen auf die Hauptkategorien fällt der grosse Unterschied zwischen den Hauptkategorien Affekte und Spielbegleitung auf: In der Spielbegleitung intervenieren die Elementarpädagoginnen 1/3 öfters unangemessen als bei den Affekten. Die tieferen Werte in der Hauptkategorie Spielbegleitung sind hinsichtlich der pädagogischen Prozessqualität von Bedeutung. In dieser Hauptkategorie geht es darum, dass Kinder eine entwicklungsangemessene Stimulation mit Gelegenheiten zum Spielen und Lernen in den verschiedensten Beriechen erhalten. Die Ergebnisse in der Hauptkategorie Affekte sind in Bezug auf eine unterstützende Prozessqualität positiv zu werten. Eine gute Prozessqualität in der Hauptkategorie Affekte ermöglicht dem Kind das Vertrauen zur Elementarpädagogin zu erlangen und von ihr zu lernen» (Lieger, 2014, S. 277).</p> <p>«Dieses Thema wird in keiner von Wygotskis Schriften , die mir bekannt sind, angemessen behandelt. Es spricht jedoch einiges für die Annahme, dass das Gefühlsleben des Kindes eine entscheidende Rolle beim Lernen und bei der Auseinandersetzung mit der Umwelt spielt. In manchen frühen Schriften bezog Wygotski das Gefühl in sein Modell ein. ... Das kognitive Bewusstsein für Gefahr und Unannehmlichkeiten als Beispiele für affektive Erregungszustände ist nicht in das Wygotskische Modell integriert» (Sigel, 2000, S. 85).</p> <p>«Die Art von Unterrichtsstrategien, die Lehrer/innen anwenden, ist von entscheidender Bedeutung. Wichtige Merkmale hinsichtlich der Beeinflussung des Kindes sind die Sprachstruktur von Aussagen</p>

		des Lehrers und die affektiven Komponenten des Gesprächs» (Sigel, 2000, S. 84).
5.4 Voraussetzungen in Bezug auf Klassenführung	Einflüsse der Klassenführung auf die Spiel- und Lernbegleitung und Modelle der Klassenführung werden vermerkt.	<p>«Insgesamt wird deutlich, dass die organisatorischen Aspekte im Elementarbereich einen grossen Schwerpunkt in der alltäglichen Organisation des Freispiels ausmachen. Dabei wenden die Pädagoginnen vor allem präventive Interventionen an, das bedeutet, sie sorgen für einen reibungslosen Ablauf des Kindergartenalltags» (Tournier, Wadepohl & Kucharz, 2014, S. 118).</p> <p>«Stattdessen entfällt die Hälfte der Dauer der Interventionen auf die Klassenführung, bei der es um Sicherstellung von spiel- und lernförderlichen Rahmenbedingungen geht. Andererseits schafft und garantiert die Elementarpädagogin durch die Interventionen in der Klassenführung, dass überhaupt inhaltliches Lernen möglich wird (Sylva et al., 2004; Wannack & Herger, 2010, S. 65f.)» (Lieger, 2014, S. 273).</p> <p>«Nicht überraschend ist die Tatsache, dass in der Anlauf- resp. Aufräumphase am häufigsten in der Klassenführung interveniert wurde, da in diesen Phasen die Sicherstellung von spielförderlichen Rahmenbedingungen im Vordergrund steht (Lorenzen, 1998, S. 168f.). Der Anteil an Klassenführungsinterventionen in der Reflexionsphase überrascht hingegen, da in dieser Phase eher Interventionen in der Spielbegleitung zu erwarten wären (Lorenzen, 1998, S. 168f.; Hottinger & Rüfenacht, 2008, S.5; Pramling Samuelsson, 2004, 199f.; Krapp, 2005, S. 626f.)» (Lieger, 2014, S. 276).</p> <p>«Das Classroom Management beinhaltet (a) Überlegungen zur Anzahl der Spielangebote auf der Basis der vorgegebenen Räumlichkeiten und welche von ihnen Bestandteile des freien Spiels sein sollen; (b) organisatorische Überlegungen zur Raumaufteilung, Zugangswege, Sicherheitsaspekte etc.; (c) Einführung von organisatorischen Abläufen und von Regeln; (d) Überlegungen zu Zeit, Ruhe etc. sowie pädagogische Entscheidungen im Hinblick auf Wahlmöglichkeiten, Freiräume, Wahl der Spielpartner etc.» (Stamm, 2014, S. 33f.).</p>
5.5 fördernde Faktoren	Günstige Einflüsse für eine qualitative Spiel- und Lernbegleitung werden aufgeführt.	<p>«Je günstiger der Personalschlüssel, desto mehr Möglichkeiten für dyadische Situationen gibt es und desto länger kann sich eine Fachkraft mit einzelnen Kindern oder einer kleinen Kindergruppe beschäftigen; all dies sind günstige Voraussetzungen für Kommunikation und kognitive Förderung (Viernickel et al., 2013). Dadurch, dass die Schweizer KGLP im Gegensatz zu deutschen Fachkräften alleine für eine Klasse verantwortlich sind, haben sie nicht in gleicher Weise die Möglichkeit, Aufgaben und Verantwortungsbereiche mit Kolleginnen abzusprechen und zu teilen, so dass sie sich kaum für bestimmte Aktivitäten mit einzelnen Kindern oder einer kleinen Gruppe von Kindern aus der Gesamtgruppe herausziehen können, ohne den Überblick über die Gesamtgruppe zu verlieren» (Tournier, Wadepohl & Kucharz, 2014, S. 115f.).</p> <p>«In Bezug auf die kommunikativen Interaktionseinheiten zeigt sich, dass in Kleingruppen ein intensiver Austausch zwischen ErzieherIn und Kind dominiert, während in grösseren Gruppen Anweisungen die Interaktion bestimmen (vgl. Howes et al., 1991)» (König, 2006, S. 117).</p>
5.6 hemmende Faktoren	Hemmende Faktoren für eine qualitative Spiel- und Lernbegleitung werden aufgeführt.	«Häufig müssen Fachkräfte zudem parallelen Anfragen bzw. Bedürfnissen von verschiedenen Kindern gerecht werden, was unter Umständen auch bedeuten kann, sich zu entscheiden, welche Anfrage bzw. welches Bedürfnis der Kinder im Vordergrund steht (Völker & Schwer, 2011). Auch in unseren Daten finden wir dieses Phänomen. Immer wieder agierten die Fachkräfte innerhalb

		<p>eines 10-Sekunden-Intervalls auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig: Sie nahmen z.B. ein Kind auf den Schoss (Bereich Emotionsregulation und Beziehungsgestaltung) und klärten gleichzeitig, welche Kinder miteinander ein Regelspiel spielen (Bereich Klassenführung)» (Tournier, Wadepohl & Kucharz, 2014, S. 110f.).</p> <p>«Eine mögliche Erklärung könnte darin bestehen, dass die Schweizer KGLP sowohl im Freispiel als auch in den Bildungsangeboten allein für die gesamte Gruppe zuständig sind. Es gibt keine zweite Person, die unterstützen kann, d.h., dass immer auch die gesamte Gruppe im Blick behalten werden muss, was möglicherweise kognitiv anregende Interaktionen erschwert» (Wadepohl et al., 2014, S. 197).</p> <p>«Weder beim Vergleich der Variablen Gruppengröße und Qualität noch beim Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund und der Qualität konnten Regelmässigkeiten beobachtet werden. Bei den Quadratmetern pro Kind ist im Vergleich mit der Qualität der gerateten Interventionen feststellbar, dass Kindergärten mit weniger Quadratmetern pro Kind qualitativ eher schlechter abschneiden» (Lieger, 2014, S. 269).</p> <p>«Die Elementarpädagoginnen sind während der Begleitung von freien Spielsequenzen häufig in verschiedene Interaktionsprozesse parallel involviert. Bei dieser hohen Anzahl an Interventionen stellt sich die Frage, ob Elementarpädagoginnen das von Merker et al. (1980, S. 188) geforderte flexible Unterstützungsmodell der ‚aktiven Passivität‘ unter diesen Voraussetzungen überhaupt einlösen können. Dieses besagt, dass das spielpädagogische Handeln sich zwischen Aktivität und Passivität hin und her bewegen soll und die Elementarpädagogin ein Fingerspitzengefühl für das Mass der inhaltlichen Intervention und deren Zeitspanne entwickeln muss» (Lieger, 2014, S. 272).</p>
<p>6 Interaktion</p>	<p>Eine Spiel- und Lernbegleitung erfolgt in einer Interaktion zwischen zwei oder mehreren Personen. Es werden Merkmale, Bereiche und der Aufbau der Interaktion beschrieben.</p>	<p>«Pädagogische Interaktion ist über den Erziehungsbegriff als intentionales Handeln bestimmt. Dabei steuert der zyklische Prozess von ‚actio‘ und ‚reactio‘ den Interaktionsverlauf im Kontext der Situation, d.h. nicht nur die Erziehenden, sondern auch die zu Erziehenden beeinflussen über ihr Verhalten den Interaktionsprozess. ... Interaktionstheorien weisen auf die Wechselseitigkeit des pädagogischen Prozesses hin und sehen die Bildung des Subjekts in Abhängigkeit von Handlung und Erfahrung» (König, 2006, S. 65f.).</p> <p>«Eine positive soziale Beziehung unterstützt, dass sich das Kind vertrauensvoll seiner sozialen und materiellen Umwelt zuwendet» (König, 2006, S. 113).</p> <p>«Damit zeichnen sich zwei Beziehungsprinzipien ab, die den Lernprozess des Individuums besonders dienlich zu unterstützen vermögen: Das Prinzip der symmetrischen Beziehung bei den Peers und der komplementären Beziehung in der Erwachsenen-Kind-Interaktion. Durch die Entwicklungspsychologie werden die Ergebnisse der Interaktionsforschung theoretisch untermauert. Hier haben sich vor allem drei Theorieansätze etabliert, anhand derer versucht wird, das Lernverhalten und die Entwicklung des Denkens in früher Kindheit zu erklären, es sind dies die Ansätze von Piaget, Vygotsky und Bruner (Penn, 2004)» (König, 2006, S. 114).</p> <p>«Egal ob beim Rollenspiel, beim Spracherwerb, beim Lösen von Problemen oder Erlernen neuer Fertigkeiten – das Kind profitiert am meisten von der Anleitung und Unterstützung durch kompetentere Personen, wenn diese in die ZNE intervenieren» (Textor, 2000, S. 73).</p>

		<p>«An dieser Stelle wird erneut offensichtlich, wie wichtig die Interaktion zwischen dem Kind und anderen Menschen ist. Wenn Erwachsene oder kompetentere Kinder das Kind in der ZNE anleiten und fördern, kann dieses durch Nachahmung – ein einsichtige, auf Verstehen beruhende Tätigkeit – die im Reifungsprozess befindlichen Fähigkeiten ausbilden und seine bisherigen Grenzen überschreiten» (Textor, 2000, S. 73)</p>
<p>6.1 Interaktion LP-SuS</p>	<p>Der Fokus liegt auf der Interaktion zwischen der Lehrperson und dem Kind.</p>	<p>«Mahoney und Wheeden (1999) belegen, dass ein nur auf responsives Interaktionsverhalten ausgerichteter Erziehungsstil zwar die Aktivität der Kinder positiv beeinflusst, jedoch zeigen Kinder in direktiven Interaktionen eine höhere Aufmerksamkeit für die Aktivität an sich. Unter der Voraussetzung, dass für das Lernen das Involvement der Kinder in die Aktivität als wesentlicher Indikator gilt, muss davon ausgegangen werden, dass ein Interaktionsstil mit hoher Responsivität und moderater Lenkung als optimal gilt (Mahoney und Wheeden, 1999)» (König, 2006, S. 40).</p> <p>«Dafür wird ein empathisches, aber im Gegensatz zur dyadischen Eltern-Kind-Beziehung eher gruppenbezogenes ErzieherInnenverhalten, welches die wichtigsten sozialen Bedürfnisse des Kindes im Kontext der Gruppe sensibel begleitet, als besonders günstig angesehen» (König, 2006, S. 119).</p> <p>«Dabei besteht ein grosser Zusammenhang zwischen dem Fragestil der Pädagoginnen und der Möglichkeit, wie sich die Kinder in der Interaktion mit den Erwachsenen einbringen können (vgl. Wood, 1992)» (König, 2006, S. 123).</p> <p>«Sylva et al. (2004) weisen in ihrer Untersuchung auf die Interaktionsform SST zwischen Erwachsenen und Kind hin und stellen sie als wesentlichen Indikator für eine effektive frühkindliche Erziehung heraus. Dabei wird auch hier insbesondere auf die Bedeutung der offenen Fragen für die Anregung von Lernprozessen bei den Kindern verwiesen» (König, 2006, S. 124).</p> <p>«Die durchschnittliche Dauer einer Intervention in der Hauptkategorie Spielbegleitung beträgt in der Anlaufphase 5.46 Sekunden, in der Spielphase 5.44 Sekunden, in der Aufräumphase 5.56 Sekunden und in der Reflexionsphase 5.46 Sekunden» (Lieger, 2014, S. 231).</p> <p>«Der Durchschnitt aller Kindergärten liegt bei 86.6% angemessener Interventionen. Im Vergleich zu den Gruppierungen der Kindergärten mit dem Durchschnitt aller Hauptkategorien fällt auf, dass sich die prozentuale Verteilung der Kindergärten nach unten schiebt, d.h. 14 Elementarpädagoginnen intervenieren in der Hauptkategorie Spielbegleitung weniger angemessen als bei den anderen Hauptkategorien» (Lieger, 2014, S. 239).</p> <p>«Tendenziell kann beobachtet werden, dass Elementarpädagoginnen mit einem breiten Repertoire an Interventionen häufiger angemessen intervenieren» (Lieger, 2014, S. 247).</p> <p>«Die Qualität der Interventionen unter Berücksichtigung der relativen Dauer und der Breite des Repertoires der Elementarpädagoginnen weisen einen signifikanten positiven Zusammenhang auf. D.h. je breiter das Repertoire der Elementarpädagogin ist, desto höher ist der Zeitanteil qualitativ guter Interventionen» (Lieger, 2014, S. 251).</p> <p>«Im Vergleich der Kindergärten fällt auf, dass mehr als die Hälfte der Elementarpädagoginnen in der Hauptkategorie Spielbegleitung weniger angemessen intervenieren als bei den anderen Hauptkategorien. Die tieferen Werte in der Hauptkategorie Spielbegleitung sind hinsichtlich der pädagogischen</p>

		<p>Prozessqualität von Bedeutung. In dieser Hauptkategorie geht es darum, dass die Kinder eine entwicklungsangemessene Stimulation mit Gelegenheiten zum Spielen und Lernen in den verschiedensten Bereichen erhalten» (Lieger, 2014, S. 257).</p>
6.2 Interaktion unter Peers	<p>Beobachtungen und Erkenntnisse, wie die ZNE in der Interaktion zwischen Peers aussieht, werden vermerkt.</p>	<p>«Den sozialen Aushandlungsprozessen zwischen den Peers wird gegenwärtig vor allem in den interaktionistisch-konstruktivistisch orientierten Entwicklungs- und Sozialisationstheorien hohes Forschungsinteresse entgegengebracht. Mit den Aushandlungsprozessen wird der Prozess der ‚Ko-Konstruktion‘ bzw. der wechselseitige Aufbau von Bedeutungen über bestimmte Sachverhalte, wie sie insbesondere in Spiel- und Konfliktsituationen der Kinder zu beobachten sind, beschrieben. Die Aushandlungsprozess gelten derzeit als äusserst anregende und herausfordernde Einflussfaktoren auf den Entwicklungsprozess des Individuums. Der Zusammenhang zwischen dem Aufbau sozialer Interaktionsfähigkeit und kognitiver und sprachlicher Kompetenz wird in zahlreichen Studien belegt (vgl. Viernickel, 2000; Petillion, 2001; Fried, 2004)» (König, 2006, S. 108).</p> <p>«Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Peerinteraktion, sofern sie von symmetrisch reziproken Aushandlungsprozessen geprägt ist, eine besonders geeignete Lernumwelt der Kinder darstellt, da hier das Individuum an seine subjektiven Erfahrungen anknüpfen und sich durch diese Gelegenheit aktiv an dem Prozess beteiligen kann» (König, 2006, S. 112f.).</p> <p>«Göncü und Weber (2000) ermitteln in ihrer Untersuchung einen wesentlichen Unterschied im Verhalten bezüglich der Unterstützung der Kinder bei Problem-Lösungsprozessen. Diese Prozesse werden nach Göncü & Weber (2000) bei der Begleitung durch die ErzieherInnen hauptsächlich über Anleiten und Assistieren gelöst – im Gegensatz zur Peerinteraktion, die sich durch die Zusammenarbeit der Peers auszeichnet» (König, 2006, S. 120).</p> <p>«In der Untersuchung von Kemple et al. (1997) zeigt sich, dass Erwachsene durch ihr Interaktionsverhalten die Interaktion unter den Peers erfolgreich unterstützen können. Wenn die Erwachsenen die Peers zu selbständigen Aushandlungs – und Lösungsprozessen führen, werden den Peers Handlungsmuster zugänglich, die bei Konflikten nicht zwangsläufig zum Abbruch der Interaktion führen. Sprachbezogene und die Kommunikation fördernde Faktoren unterstützen den Entwicklungsprozess der Kinder wesentlich» (König, 2006, S. 120).</p> <p>«Auch können Kinder sehr viel voneinander lernen, wenn sie in verschiedenen Entwicklungsbereichen unterschiedlich weit fortgeschritten sind und dann in die ZNE ihrer Spielkameraden stimulierend hineinwirken» (Textor, 2000, S. 76).</p>
7 Aus- und Weiterbildung	<p>Texte, die Auskunft geben, was wird im Bereich der Aus- und Weiterbildung zur ZNE und zur Spiel- und Lernbegleitung thematisiert oder welche Bestrebungen dazu angedacht sind.</p>	<p>«In der Dimension Disposition werden die Komponenten beschreiben, über die eine pädagogische Fachkraft verfügt bzw. verfügen soll, um professionell handeln zu können. Dazu gehören deklarative Wissensbestände wie theoretisches Wissen, aber auch impliziertes Erfahrungswissen, das sich durch Selbstreflexion aufbaut. Prozedurales Wissen wie Fähigkeiten und Fertigkeiten sind weitere Facetten professioneller Handlungskompetenz, die in dem weiter entwickelten Modell als soziale Fähigkeiten und methodische Fertigkeiten spezifiziert werden. Neben dem Wissen sind aber auch die Motivation sowie die Wahrnehmung und Beurteilung der konkreten pädagogischen Situation relevante Facetten für das professionelle Handeln. Diese vier Komponenten, das deklarative Wissen, das prozedurale Wissen, die Motivation und die Situationswahrnehmung führen, so das Modell von Fröhlich-Gildhoff et al. (2014), zunächst zur konkreten</p>

Handlungsbereitschaft und -planung, aus der dann in einem weiteren Schritt die Performanz, also das eigentliche Handeln in der konkreten Situation erfolgt. Das erfolgte Handeln wird in der Regel anschliessend evaluiert, inwiefern es angemessen und passend war bzw. zum erhofften Ergebnis geführt hat» (Kucharz et al., 2014, S. 32).

«Die durchschnittliche Anzahl an kognitiv aktivierenden Interventionen der Fachkräfte mit unterschiedlichen Ausbildungshintergründen unterscheidet sich jedoch nicht signifikant zwischen den drei Gruppen, was einen Hinweis darauf gibt, dass die akademisch ausgebildeten Fachkräfte nicht – wie erwartet – die Kinder häufiger kognitiv aktivieren; bei allen Ausbildungsgruppen wurden hier gleichermassen selten Interventionen kodiert» (Tournier, Wadepohl & Kucharz, 2014, S. 108).

«In Bezug auf die bisher dargestellten Analysen lässt sich zusammenfassend feststellen, dass sich kaum signifikante Unterschiede zwischen den Fachkräften mit unterschiedlichen Ausbildungshintergründen zeigen. Entgegen der angenommenen Hypothese, dass sich die akademisch ausgebildeten Fachkräfte vor allem in Bezug auf die kognitive Förderung der Kinder, also im Bereich der Lernprozessgestaltung, von den fachschulisch ausgebildeten Erzieherinnen unterscheiden, zeigt sich lediglich, dass die Schweizer Fachkräfte weniger Kodierungen im Unterbereich der Sprache und Kommunikation erhalten» (Tournier, Wadepohl & Kucharz, 2014, S. 110).

«Die Annahme, dass die akademisch ausgebildeten Fachkräfte aus Deutschland und die Kindergartenlehrpersonen aus der Schweiz mehr Interventionen im Bereich Lernprozessgestaltung zeigen als die fachschulisch ausgebildeten Erzieherinnen, kann durchgängig über die verschiedenen Analysen hinweg nicht bestätigt werden. Damit liegen die Ergebnisse konträr zu anderen Studienergebnissen wie beispielsweise der EPPE-Studie (Sylva et al., 2003; Sylva et al., 2004) oder der REPEY-Studie (Siraj-Blatchford et al., 2002) aus dem englischsprachigen Raum, die berichten, dass Fachkräfte mit einer höheren (akademischen) Qualifikation mehr kognitiv förderliche Interaktionen zeigen. Andere Studien, insbesondere aus dem deutschsprachigen Raum, zeigen dagegen diesen Zusammenhang zwischen Prozessqualität und Qualifikationsniveau der Fachkräfte nicht bzw. es werden uneindeutige Befunde berichtet (im Überblick: Fröhlich-Gildhoff et al., 2014)» (Tournier, Wadepohl & Kucharz, 2014, S. 114f.).

«Die durch alle Analysen hinweg wenigen Kodierungen im Bereich Lernprozessgestaltung weisen darauf hin, dass Interaktionen mit dem Potential kognitiver Förderung noch nicht in dem Masse festzustellen sind, wie sie in der wissenschaftlichen und bildungspolitischen Debatte gefordert und erwartet werden. Daher erscheinen eine stärkere Fokussierung auf das Erkennen von bildungsförderlichen Spielsituationen von Kindern sowie der Erwerb von Kenntnissen über kognitiv förderliche Interaktionen in Freispielsituationen in der Ausbildung wie der Weiterbildung von Fachkräften weiterhin ein sehr relevantes Ziel zu sein» (Tournier, Wadepohl & Kucharz, 2014, S. 118).

«Demnach müssen, um das pädagogische Handeln in den Einrichtungen zu erweitern, sowohl ‚Problem-Lösungs-Prozesse‘ als auch ‚gemeinsame Austauschprozesse‘ bzw. die auf dem Prinzip des ‚shared thinking‘ basierenden Interaktionsprozesse zwischen ErzieherIn und Kind als didaktisches Prinzip für die Arbeit im Kindergarten erkannt werden» (König, 2006, S. 289).

7.1 Stufenspezifisches Lernen	Aussagen in Bezug der ZNE auf den 1. Zyklus werden vermerkt.	
7.2 Weiterbildung: Themen und Umsetzung	Die ZNE in der Spiel- und Lernbegleitung wird in der Weiterbildung thematisiert.	<p>«Rechnet man das hoch auf das gesamte vorliegende Videomaterial von total 134 Videos, von denen 32 ausschliesslich Scaffolding enthielten und 61 keine aktivierenden Prozesse aufwiesen, entfallen auf SST 2.3% und auf Scaffolding 7.1%. Dieser Anteil könnte durch entsprechende Massnahmen in der Aus- und Weiterbildung von KGLP vermutlich wesentlich erhöht werden» (Bosshart, 2021, S. 172).</p> <p>«Ebenfalls hilfreiche Wissensgrundlagen könnte die Analyse der Situationen bringen, in welchen die KGLP die Möglichkeit hätten, kognitiv aktivierende Impulse zu setzen, dies aber nicht tun. Mit diesem Wissen könnte die Qualität der Spielbegleitung weiter optimiert werden. Hier könnten dann Weiterbildungsangebote für die KGLP ansetzen. Zunächst müsste die Wahrnehmung für potenziell für Anregungen geeignete Situationen geschärft werden und dann das Repertoire an kognitiv anregenden Interaktionsimpulsen erweitert und automatisiert werden. Ziel muss sein, dass die Kinder öfters mittels kognitiv anregender Interaktionen in ihrer Entwicklung gestärkt werden» (Bosshart, 2021, S. 173).</p> <p>«Um in der Praxis ein grösseres Bewusstsein für die Lern- und Bildungsprozesse der Kinder zu etablieren, wird es in Zukunft darum gehen müssen, verstärkt in Aus- und Fortbildung ErzieherInnen für das pädagogische Handeln und die damit verbundenen ‚Gelegenheitsstrukturen‘ zu sensibilisieren» (König, 2006, S. 290).</p>
7.3 Themen in der Ausbildung	Die ZNE in der Spiel- und Lernbegleitung wird in der Ausbildung, den Modulen thematisiert.	
7.4 Prägungen der Ausbildung	Aussagen zur Prägung während der Ausbildung oder durch die eigene Kindheit und den «beliefs» werden aufgeführt.	<p>«Im Kompetenzmodell von Fröhlich-Gildhoff et al. (2011/2014) wurde als ein wesentlicher Einflussfaktor die Haltung bzw. der Habitus beschrieben. Dieser Habitus setzt sich aus bestimmten Werthaltungen zusammen, die durch die individuelle, aber auch die berufliche Biografie, geprägt werden. In der früheren Modellvariante von 2011 wird von einem ‘kollektiven Habitus’ gesprochen. Denkbar ist, dass dieser kollektive Habitus eine Erklärung dafür liefert, dass keine bedeutsamen Unterschiede im professionellen Handeln der fachschulischen und hochschulischen Fachkräfte zu finden sind» (Kucharz & Mackowiak, 2014, S. 207).</p> <p>«Die berufliche Sozialisation ist also ein entscheidender Faktor im Rahmen der Kompetenzentwicklung. Demnach wäre es denkbar, dass sich weniger einzelne Fachkräfte als eher ganze Teams in ihrer Prozessqualität unterscheiden» (Kucharz & Mackowiak, 2014, S. 208).</p>
7.5 Vermittlung der ZNE bzw. Spiel und Lernbegleitung an der PH	Vermittlung der ZNE bzw. Spiel und Lernbegleitung an der PH in der Theorie und in den Praktika.	<p>«Die Schweizer Teilstichprobe wurde in das PRIMEL-Projekt aufgenommen, da der Studiengang dieser Teilstichprobe ein ähnliches Profil wie die Studiengänge der Pädagogischen Hochschulen in Baden-Württemberg hat. Gleichzeitig wurde hier durch das schulnahe Profil der Kindergärten ein anderes berufliches Selbstverständnis erwartet als bei den deutschen Teilnehmerinnen. Die in die Untersuchung einbezogenen KGLP bilden eine vergleichsweise homogene Gruppe hinsichtlich Ausbildung, Arbeitsfeld und Berufserfahrung. Sie arbeiten in Einrichtungen, die der Grundschule zugehörig sind, verstehen sich als ‚Lehrpersonen‘, die ‘eine Klasse unterrichten’. Insofern war davon auszugehen, dass das Anregen von Bildungsprozessen bei den Kindern für sie ein wesentlicher Bestandteil ihrer Arbeit ist</p>

		<p>und sich hier eher kognitive Aktivierungen zeigen würden als bei den Fachschulabsolventinnen aus Deutschland. Warum sich das in den Daten nicht abbildet, sondern sich höchstens gegenteilige Befunde zeigen, lässt sich nur schwer erklären» (Kucharz & Mackowiak, 2014, S. 207).</p>
<p>8 Forschung</p>	<p>Themen, die in Forschungsprojekten zur Spiel- und Lernbegleitung vorkommen oder vorgeschlagen werden.</p>	<p>«In einer weiterführenden Arbeit könnten die Reaktionen der Kinder in gezielt adaptiven Lernsettings fokussiert werden. In welchen Situationen werden die Impulse von den Kindern angenommen und in welchen nicht? Welche Impulse werden häufiger angenommen? Kognitiv aktivierende Interaktionen erfordern ein adaptives Vorgehen der KGLP. Dazu müssen die KGLP und das Kind mit seinen Beiträgen fokussiert werden» (Bosshart, 2021, S. 172f.).</p> <p>«Ebenfalls hilfreiche Wissensgrundlagen könnte die Analyse der Situationen bringen, in welchen die KGLP die Möglichkeit hätten, kognitiv aktivierende Impulse zu setzen, dies aber nicht tun. Mit diesem Wissen könnte die Qualität der Spielbegleitung weiter optimiert werden» (Bosshart, 2021, S. 173).</p> <p>«In einer Interaktionsstudie erfasste Anke König (2006) die Prozessqualität im Kindergarten. Demnach gelingt es den Fachkräften gut, zu den Kindern eine angemessene Beziehung und Bindung aufzubauen und insgesamt eine sensible und wertschätzende Gruppenatmosphäre herzustellen. Bei der Betrachtung der Interaktionen zwischen Fachkraft und Kind stellte König dagegen fest, dass diese überwiegend aus organisatorischen oder Handlungsanweisungen bestehen, während unterstützende Massnahmen im Sinne des «scaffolding» und die Anregung zur Exploration und vertieften Auseinandersetzung mit einem Sachgegenstand eher selten auftreten» (Kucharz et al., 2014, S. 35).</p> <p>«Was im PRIMEL-Projekt (aufgrund des bereits sehr umfangreichen Designs) bisher nicht berücksichtigt werden konnte, sind die Effekte der pädagogischen Qualität auf die kindliche Entwicklung (z.B.. Burger, 2010; Anders, 2013). In einer zukünftigen Studie soll dieser Schritt folgen; Ziel wäre dann, die kindliche Entwicklung in Einrichtungen unterschiedlicher pädagogischer Qualität längsschnittlich zu analysieren» (Kucharz & Mackowiak, 2014, S. 212).</p> <p>«Es könnte untersucht werden, inwiefern die Ausbildung und die Berufserfahrung der Elementarpädagoginnen einen Einfluss auf eine qualitativ höherwertige Begleitung von 3- bis 7-jährigen Kindern in freien Spielsequenzen aufweisen. Dies ist von besonderem Interesse, weil daraus wertvolle Schlüsse für mögliche Aus- und Weiterbildungsschwerpunkte gezogen werden könnten. Daran anknüpfend kann auch der Frage nachgegangen werden, wie die Professionalität für das gesamte Spektrum von Interventionsmöglichkeiten gefördert werden kann» (Lieger, 2014, S. 286).</p> <p>«Schliesslich sind auch weitere Überlegungen im Hinblick auf die valide Erfassung der Orientierungsqualität sowie deren Einfluss auf die Gesamtqualität erforderlich. Es ist durchaus denkbar, die Messung anhand der Beurteilung von Videosequenzen zu realisieren, wobei die Elementarpädagoginnen Interaktionen von Freispielsituationen auf Video in Bezug auf deren Angemessenheit beurteilen» (Lieger, 2014, S. 286).</p> <p>«Die Lebensphase von Kindern im Alter von 3- bis 7 ist wohl neben den ersten drei Lebensjahren nach fundierten wissenschaftlichen Untersuchungen die entwicklungsintensivste. Im angelsächsischen Raum sind entsprechende Untersuchungen an der Zahl und in die Tiefe schon wesentlich weiter fortgeschritten als im</p>

		<p>westeuropäischen Raum. Somit ist es nicht verwunderlich, dass Projekte wie die PRIMEL-Untersuchung zukünftig sicherlich noch von anderen Forschungsprojekten zur Klärung pädagogischer Grundsatzüberlegungen herangezogen werden» (Lieger, 2014, S. 286).</p>
--	--	--

Anhang C Interviewleitfäden

Leitfaden Interview Chiavaro

Im Einstieg soll der Rahmen des Experteninterviews erläutert werden.

- Dank an Petra für die Bereitschaft zum Interview
- Rückblick: Petra in der Rolle als Praxislehrperson oder Inspektorin oder Kursleiterin, Studium MA «Early Childhood», also eine Expertin in der Lernbegleitung beim Spiel
- Ablauf Interview
 - o Einblick in mein Forschungsthema
 - o Ziel der Interviews
 - o Formalitäten und Aufzeichnung
 - o Interview

TABELLE 7 LEITFADEN INTERVIEW CHIAVARO

THEMA	FRAGEN	WEITERFÜHRENDE FRAGEN	QUELLEN
Einstiegsfrage	Wie würdest du spontan die ZNE beschreiben?	Wie würdest du es grafisch darstellen?	
ZNE	Wann bist du zum ersten Mal dem Begriff der «Zone der nächsten Entwicklung» von Lew Wygotski begegnet?	Wie sagte dir dieser Ansatz spontan zu? War es «alter Wein in neuen Schläuchen» oder ein neues Konzept für dich? Du hast noch den Master in «Early childhood». Wurde die ZNE dort vertieft betrachtet? Wurde sie kontrovers diskutiert?	Vygotskij (2017)
	Wygotski schreibt in Denken und Sprechen (S. 333), dass der Unterricht und die Entwicklung nicht unmittelbar übereinstimmen, sondern zwei in Wechselbeziehung stehende Prozesse sind. Der Unterricht ist dann gut, wenn er Schrittmacher der Entwicklung ist.		Vygotskij (2017)
Lernbegleitung in Spielsequenzen Grundsätzliches	Ich wurde noch im Seminar noch stark von dem Selbstentfaltungsansatz, wie es Bloch et al. beschreiben, geprägt. Also dass die Kinder sich aus einem inneren Bauplan heraus entwickeln. Die ZNE betont jedoch die Wichtigkeit der Co-Konstruktion. Wann hat sich deiner Meinung die Rolle von der Gestalterin von Spielumgebungen und Beobachterin von Abläufen zur Co-Konstrukteurin geändert?	Oder war dieser Ansatz schon vorhanden?	Bloch et al. (2020) Zaugg et al. (2021)
	Lieger beschreibt diese Thematik des Nichteingreifens ebenso und zitiert Einsiedler und andere, die diese Haltung bis ins 21. Jahrhundert beobachten. Warum hält sich dies so hartnäckig?	Lieger beschreibt es fast als unterlassene Hilfestellung, sie sagt: «Freie Spielsequenzen ohne gezielte Begleitung der Pädagoginnen und Pädagogen werden dem Wunsch der Kinder, die Welt zu begreifen, nicht gerecht.» Bist du einverstanden?	Lieger & Weidinger (2021)
Lernbegleitung in Spielsituationen	Machst du eine Unterteilung des Freispiels?		
	Kübler & Rüdüsüli haben in ihrem Buch «Spielen und Lernen verbinden – mit spielbasierten Lernumgebungen» in Anlehnung an andere Autoren eine	Hilft diese Unterteilung?	Kübler et al. (2020)

	Unterscheidung zwischen freiem Spiel, begleitetem Spiel, geführtem Spiel usw. gemacht und entsprechend die Initiierung, Steuerung, freie Wahl und Lernzielorientierung dargestellt. Ist dies für dich eine sinnvolle Unterteilung? Oder soll das freie Spiel alle drei Bereiche umfassen?	Die Autoren sprechen von einem Kontinuum zwischen den Phasen und einem Methodenrepertoire. Könnte man die ZNE hier irgendwo verorten?	Zaugg et al. (2021)
Scaffolding	Das Scaffolding beschreibt Wulschleger als Teil der individuellen Lernunterstützung. Wygotski (S. 348) sagt: «Denn was das Kind heute noch in Zusammenarbeit zu leisten vermag, das wird es morgen selbständig machen». Wo ordnest du das Scaffolding, das vor allem durch Bruner bekannt wurde, ein? Bosshart stellt es neben SST als Modell der Lernbegleitung dar.	Ist es eine Weiterentwicklung der ZNE? Bodrova und Leong sagen in «Tools of the mind», dass das Scaffolding zentral ist. Warum ist das deiner Meinung nach so?	Vygotskij (2017) Hauser et al. (2020) Bodrova et al. (2009) Zaugg et al. (2021) Wood et al. (1974)
Sustained Shared Thinking	Wo machst du den Unterschied zwischen SST und ZNE? Bosshart bezeichnet das SST als «gemeinsames Denken» in einer längerdauernden Interaktion. Es wurde von Siraj-Blatchford et al. entwickelt. Wo siehst du den Unterschied zur ZNE?		Zaugg et al. (2021) Siraj-Blatchford et al. (2002)
	Was für Modelle gibt es deiner Meinung nach noch, die auf die ZNE zurückgehen?		
PH	Was ist deine zentrale Botschaft bezüglich Lernbegleitung oder auch ZNE an deine Studenten und Studentinnen.	Wenn ich eine Umfrage bei den Abgänger*innen der PH machen würde. Wie vielen ist die ZNE bekannt? Andere Ansätze?	
	Bosshart (S.172) zeigte in ihrer Studie auf, dass der Anteil kognitiv aktivierender Spielbegleitung eher gering ist (knapp 10%) und meint, dass der Anteil durch Massnahmen in der WB und im Studium verringert werden könnte. Gehst du mit ihr einig? Ist es nicht so, dass weiter auch Organisatorisches oder Zeiten des Beobachtens usw. ein wesentlicher Teil ausmachen und daher der Anteil kaum gesteigert werden kann?	Oder wo müsste man ansetzen, damit der Anteil gesteigert werden kann? Liegt es auch an den Rahmenbedingungen?	Zaugg et al. (2021)
	Du hast gesagt, dass ihr das Bausteinheft am Überarbeiten seid. Ist da in der Lern- und Spielbegleitung der Ansatz der ZNE aufgenommen? Inwiefern?		
Umsetzung der ZNE	Was braucht es deiner Meinung nach in der Forschung, damit die ZNE in der Spiel- und Lernbegleitung umgesetzt werden kann?	Muss die ZNE überhaupt populärer gemacht werden? Warum? Oder warum nicht?	
	Die SHP geht in ihrer Arbeit nicht von einer curricularen Logik aus, sondern vielmehr von einer Entwicklungslogik. Was müssten die SHP über die Spielbegleitung unbedingt wissen?	Braucht es im Studium noch mehr Inhalte zur Lernbegleitung beim Spielen?	Kunz & Luder (2021)

	Ich überlege mir, dass ich im Rahmen der Masterarbeit in einem Leporello oder ähnlichem die ZNE in der Spielbegleitung darstelle. Wäre das hilfreich?	Was müsste dann unbedingt darin enthalten sein?	
Ausblick	Wo siehst du die Bedeutung der ZNE in 20 Jahren? Gibt es noch etwas, was du zum Thema ergänzen möchtest?		

Dank und Verabschiedung

Leitfaden Interview Bosshart

Im Einstieg soll der Rahmen des Experteninterviews erläutert werden.

- Dank an Susanne Bosshart für die Bereitschaft zum Interview
- Ablauf Interview
 - o Einblick in mein Forschungsthema,
 - o Ziel der Interviews
 - o Formalitäten und Aufzeichnung
 - o Interview

TABELLE 8 LEITFADEN INTERVIEW BOSSHART

THEMA	FRAGEN	WEITERFÜHRENDE FRAGEN	QUELLEN
Einstiegsfrage	Ich bin in meiner Literaturrecherche auf sie bzw. ihre Arbeiten gestossen. Zum Beispiel zu Scaffolding und SST. In der Literatur wird immer wieder erwähnt, dass die beiden Modelle auf Wygotskis ZNE aufbauen. Wie würden sie die ZNE definieren?	Wie würden sie es grafisch darstellen? Wann sind sie zum 1. Mal dem Begriff der «Zone der nächsten Entwicklung» Lew Wygotski begegnet?	
ZNE	Wygotski schreibt in Denken und Sprechen (S. 333), dass der Unterricht und die Entwicklung nicht unmittelbar übereinstimmen, sondern zwei in Wechselbeziehung stehende Prozesse sind. Der Unterricht ist dann gut, wenn er Schrittmacher der Entwicklung ist.	Wie sagt ihnen dir dieser Ansatz zu? War es «alter Wein in neuen Schläuchen» oder ein neues Konzept?	Vygotskij (2017)
	Sie haben in ihren Publikationen viel zur Spielbegleitung geschrieben. Wie weit und wo beeinflusst die ZNE die Spielbegleitung?	In der Primelstudie, wo sie massgeblich beteiligt waren, wird von einer fachlichen, fach-didaktischen und pädagogischen Handlungsfähigkeit ausgegangen. Ist die ZNE gleichermassen in allen drei Bereichen vertreten? Und dies gleich stark?	Primelstudie
Lernbegleitung in Spielsequenzen Grundsätzliches	Ich wurde noch im Seminar noch stark von dem Selbstentfaltungsansatz geprägt, wie es in der Primelstudie als das Konstrukt der «Selbstbildung» bezeichnet wird, also dass die Kinder sich aus einem inneren Bauplan heraus entwickeln. Die ZNE betont jedoch die Wichtigkeit der Ko-Konstruktion. Wann hat sich ihrer Meinung nach die Rolle von der Gestalterin von Spielumgebungen und Beobachterin von Abläufen zur Ko-Konstrukteurin geändert? In der Forschung? In der Ausbildung? In der Praxis?	In der Primelstudie wird das Kompetenzmodell von Fröhlich-Gildhoff et al. dargestellt. Es unterscheidet zwischen Disposition und Performanz. Bei der Disposition werden das theoretische Wissen und das habituelle und reflektierende Erfahrungswissen dargestellt, das mit einfließt. Könnte das bedeuten, dass mit dem Erfahrungswissen die Ko-Konstruktion auch an Bedeutung gewinnen könnte?	Bloch et al. (2020) Zaugg et al. (2021) Primelstudie
	Lieger beschreibt diese Thematik des Nichteingreifens ebenso und zitiert Einsiedler und andere, die diese Haltung bis ins 21. Jahrhundert beobachten. Warum hält sich dies so hartnäckig? Lieger beschreibt es fast als unterlassene Hilfestellung, sie sagt: «Freie Spielsequenzen ohne gezielte	Braucht es diese Ko-Konstruktion in der Spielbegleitung? Oder hat die Selbstbildung auch ihre Berechtigung?	Lieger & Weidinger (2021)

	Begleitung der Pädagoginnen und Pädagogen werden dem Wunsch der Kinder, die Welt zu begreifen, nicht gerecht.» Sind sie einverstanden?		
	Kübler & Rüdüsüli haben in ihrem Buch «Spielen und Lernen verbinden – mit spielbasierten Lernumgebungen» in Anlehnung an andere Autoren eine Unterscheidung zwischen freiem Spiel, begleitetem Spiel, geführtem Spiel usw. gemacht und entsprechend die Initiierung, Steuerung, freie Wahl und Lernzielorientierung dargestellt. Oder Amberg und Bürgi sprechen von Spielpädagogik im engeren und weiteren Sinn (2021, S. 61f.) Ist dies für sie sinnvolle Unterteilung, weil verschiedene Modelle der Ko-Konstruktion unterschiedlich stark dabei angewendet werden sollen?		Kübler et al. (2020) Zaugg et al. (2021)
Scaffolding	Das Scaffolding beschreibt Wullschleger als Teil der individuellen Lernunterstützung. Wygotski (S. 348) sagt: «Denn was das Kind heute noch in Zusammenarbeit zu leisten vermag, das wird es morgen selbständig machen». Wo ordnen sie das Scaffolding, das vor allem durch Bruner bekannt wurde, ein? Sie stellen das Scaffolding neben SST als Modell der Lernbegleitung dar. Was für einen Mehrwert ergibt sich für sie beim Scaffolding?	Das Scaffolding beschreibt Wullschleger als Teil der individuellen Lernunterstützung.	Vygotskij (2017) Hauser et al. (2020) Bodrova et al. (2009) Zaugg et al. (2021) Wood et al. (1974)
Sustained Shared Thinking	Sie beschreiben im Buch «Individualisierung im Spannungsfeld von Instruktion und Konstruktion» verschiedene Unterschiede zwischen SST und ZNE aus. Sie bezeichnen das SST als «gemeinsames Denken» in einer längerdauernden Interaktion.	Wo sehen sie den Unterschied zur ZNE? Kann man sagen, dass sie das SST gegenüber dem Scaffolding höhere Bedeutung zumessen, da es gewissermassen egalitärer, da beim Scaffolding «die KGLP eine fachliche Zieldimension fokussiert» (Bosshart, S. 155)?	Zaugg et al. (2021) Siraj-Blatchford et al. (2002)
	Was für Modelle gibt es ihrer Meinung nach noch, die auf die ZNE zurückgehen?		
	Kann die Ko-Konstruktion ein Kind unterstützen, in die Entwicklung der Spielformen (bspw. von Phantasiespiel zu Rollenspiel) fördern und unterstützen?		Heimlich (2015)
PH	Was ist ihre zentrale Botschaft bezüglich Lernbegleitung oder auch ZNE an ihre Studenten und Studentinnen.	Wenn ich eine Umfrage bei den Abgänger*innen der PH machen würde. Wie vielen ist die ZNE bekannt? Andere Ansätze?	
	Sie zeigen in ihrer Studie (S.172) auf, dass der Anteil kognitiv aktivierender Spielbegleitung eher gering ist (knapp 10%) und meinen, dass der Anteil durch Massnahmen in der WB und im Studium verringert werden könnte.	Wo müsste man ansetzen, damit der Anteil gesteigert werden kann? Liegt es auch an den Rahmenbedingungen?	Zaugg et al. (2021)

	Ist es nicht so, dass weiter auch Organisatorisches, die auch in der Primelstudie beobachtete Gleichzeitigkeit von Anforderungen oder Zeiten des Beobachtens usw. ein wesentlicher Teil ausmachen und daher der Anteil kaum gesteigert werden kann?		
	Im Rollenspiel beobachteten sie in ihrer Untersuchung, dass «die Chance zur Steuerung» verpasst wird. Können sie ihre gemachten Vorschläge zur Verbesserung, oder des Bewusstmachens, nochmals ausführen?		Zaugg et al. (2021)
	In ihrer Studie beobachteten sie nicht nur die Prozesse in den verschiedenen Spielformen, sondern teilten dies auch in Interaktionsformen auf. Inwiefern hilft das der Forschung über die Prozessgestaltung?		Zaugg et al. (2021)
Umsetzung der ZNE	Was braucht es deiner Meinung nach in der Forschung, damit die ZNE in der Spiel- und Lernbegleitung umgesetzt werden kann?	Muss die ZNE überhaupt populärer gemacht werden? Warum? Oder warum nicht?	
	Die SHP geht in ihrer Arbeit nicht von einer curricularen Logik aus, sondern vielmehr von einer Entwicklungslogik. Was müssten die SHP über die Spielbegleitung unbedingt wissen?	Braucht es im Studium zur SHP noch mehr Inhalte zur Lernbegleitung beim Spielen?	Kunz & Luder (2021)
Ausblick	Wo sehen sie die Bedeutung der ZNE in 20 Jahren? Welche Tendenzen gibt es?		
	Was möchten Sie noch gerne ergänzen?		

Dank und Verabschiedung

Leitfaden Interview Bannwart

Im Einstieg soll der Rahmen des Experteninterviews erläutert werden.

- Dank an Judith Bannwart für die Bereitschaft zum Interview
- Ablauf Interview
 - o Einblick in mein Forschungsthema
 - o Ziel der Interviews
 - o Formalitäten und Aufzeichnung
 - o Interview

TABELLE 9 LEITFADEN INTERVIEW BANNWART

THEMA	FRAGEN	WEITERFÜHRENDE FRAGEN	QUELLEN
Einstiegsfrage	Ich bin in meiner Literaturrecherche auf die Arbeit der Forschungsgruppe von Frau Lieger und den Ausführungen, die im Rahmen von Spielen plus dargestellt wurden, gestossen. dieser Literatur wird immer wieder erwähnt, dass die beiden Modelle Wygotskis ZNE aufbauen.	Wie würdest du es grafisch darstellen? Wann bist du zum ersten Mal dem Begriff der «Zone der nächsten Entwicklung» von Lew Wygotski begegnet?	

	Wie würdest du die ZNE definieren?		
ZNE	Wygotski schreibt in Denken und Sprechen (S. 333), dass der Unterricht und die Entwicklung nicht unmittelbar übereinstimmen, sondern zwei in Wechselbeziehung stehende Prozesse sind. Der Unterricht ist dann gut, wenn er Schrittmacher der Entwicklung ist.	Wie sagt dir dieser Ansatz zu? War es «alter Wein in neuen Schläuchen» oder ein neues Konzept?	Vygotskij (2017)
	Ihr habt in den Publikationen (Spielen plus, digitale zugängliche Filme usw.) viel zur Spielbegleitung geschrieben. Wie weit und wo beeinflusst die ZNE die Spielbegleitung?		
Lernbegleitung in Spielsequenzen Grundsätzliches	Ich wurde noch im Seminar noch stark vom Selbstentfaltungsansatz geprägt, wie es in der Primelstudie als das Konstrukt der «Selbstbildung» bezeichnet wird, also dass die Kinder sich aus einem inneren Bauplan heraus entwickeln. Die ZNE betont jedoch die Wichtigkeit der Ko-Konstruktion. Wann hat sich deiner Meinung die Rolle von der Gestalterin von Spielumgebungen und Beobachterin von Abläufen zur Ko-Konstrukteurin geändert? In der Forschung? In der Ausbildung? In der Praxis?	In der Primelstudie wird das Kompetenzmodell von Fröhlich-Gildhoff et al. dargestellt; es unterscheidet zwischen Disposition und Performanz. Bei der Disposition werden das theoretische Wissen und das habituelle und reflektierende Erfahrungswissen dargestellt, das mit einfließt. Könnte das bedeuten, dass mit dem Erfahrungswissen die Ko-Konstruktion auch an Bedeutung gewinnen könnte?	Bloch et al. (2020) Zaugg et al. (2021) Primelstudie
	Lieger beschreibt diese Thematik des Nichteingreifens ebenso und zitiert Einsiedler und andere, die diese Haltung bis ins 21. Jahrhundert beobachten. Warum hält sich dies so hartnäckig? Lieger beschreibt es fast als unterlassene Hilfestellung, sie sagt: «Freie Spielsequenzen ohne gezielte Begleitung der Pädagoginnen und Pädagogen werden dem Wunsch der Kinder, die Welt zu begreifen, nicht gerecht.» Bist du einverstanden?	Braucht es diese Ko-Konstruktion in der Spielbegleitung? Oder hat die Selbstbildung auch ihre Berechtigung?	Lieger & Weidinger (2021)
	Kübler & Rüdüsüli haben in ihrem Buch «Spielen und Lernen verbinden – mit spielbasierten Lernumgebungen» in Anlehnung an andere Autoren eine Unterscheidung zwischen freiem Spiel, begleitetem Spiel, geführtem Spiel usw. gemacht und entsprechend die Initiierung, Steuerung, freie Wahl und Lernzielorientierung dargestellt. Oder Amberg und Bürgi sprechen von Spielpädagogik im engeren und weiteren Sinn (2021, S. 61f.) Ist dies für sie sinnvolle Unterteilung, weil verschiedene Modelle der Ko-Konstruktion unterschiedlich stark dabei angewendet werden sollen?	In welchen Bereichen soll die ZNE in der Freispielbegleitung angewendet werden? Z.B sozial, emotional, kognitiv usw.?	Kübler et al. (2020) Zaugg et al. (2021)
Scaffolding	Das Scaffolding beschreibt Wulschleger als Teil der individuellen Lernunterstützung. Wygotski (S. 348)	Was für einen Mehrwert ergibt sich für sie beim Scaffolding?	Vygotskij (2017)

	sagt: «Denn was das Kind heute noch in Zusammenarbeit zu leisten vermag, das wird es morgen selbständig machen». Wo ordnest du das Scaffolding, das vor allem durch Bruner bekannt wurde, ein?		Hauser et al. (2020) Bodrova et al. (2009) Zaugg et al. (2021) Wood et al. (1974)
Sustained Shared Thinking	Wo sehen sie den Unterschied zwischen Scaffolding und SST?	Kann man sagen, dass sie das SST gegenüber dem Scaffolding höhere Bedeutung zumessen, da es gewissermassen egalitärer, da beim Scaffolding «die KGLP eine fachliche Zieldimension fokussiert» (Bosshart, S. 155)?	Zaugg et al. (2021) Siraj-Blatchford et al. (2002)
	Was für Modelle gibt es deiner Meinung nach noch, die auf die ZNE zurückgehen?		
	Kann die Ko-Konstruktion ein Kind unterstützen, in die Entwicklung der Spielformen (bspw. von Phantasiespiel zu Rollenspiel) fördern und unterstützen?		Heimlich (2015)
PH	Was ist für sie die zentrale Botschaft bezüglich Lernbegleitung oder auch ZNE an deine Studenten und Studentinnen?		
	Bosshart zeigt in ihrer Studie (S.172) auf, dass der Anteil kognitiv aktivierender Spielbegleitung eher gering ist (knapp 10%) und meint, dass der Anteil durch Massnahmen in der WB und im Studium verringert werden könnte. Wie kann das erreicht werden?	Ist es nicht so, dass weiter auch Organisatorisches, die auch die in der Primelstudie beobachtete Gleichzeitigkeit von Anforderungen oder Zeiten des Beobachtens usw. ein wesentlicher Teil ausmachen und daher der Anteil kaum gesteigert werden kann? Liegt es auch an den Rahmenbedingungen?	Zaugg et al. (2021)
	Im Rollenspiel beobachtet Bosshart in ihrer Untersuchung, dass «die Chance zur Steuerung» verpasst wird. Warum ist das insbesondere im Rollenspiel schwierig?		Zaugg et al. (2021)
Umsetzung der ZNE	Was braucht es deiner Meinung nach in der Forschung, damit die ZNE in der Spiel- und Lernbegleitung umgesetzt werden kann?	Muss die ZNE überhaupt populärer gemacht werden? Warum? Oder warum nicht?	
	Die SHP geht in ihrer Arbeit nicht von einer curricularen Logik aus, sondern vielmehr von einer Entwicklungslogik. Was müssten die SHP über die Spielbegleitung unbedingt wissen?	Braucht es im Studium zur SHP noch mehr Inhalte zur Lernbegleitung beim Spielen?	Kunz & Luder (2021)
Ausblick	Wo siehst du die Bedeutung der ZNE in 20 Jahren? Welche Tendenzen gibt es?	Gibt es gerade Forschungsprojekte, die auch die ZNE betreffen?	
	Was möchtest du noch gerne ergänzen?		

Dank und Verabschiedung

Anhang D Forschungstagebuch

20211112	Beginn Verfassen Forschungstagebuch
20211201	Erarbeitung Aufbau Masterarbeit, Konsultation Unterlagen Workshops
20220103	Timetable, Vorlage Exzerpt
20220106	Lesen Wygotski und Überblick verschaffen Forschungsmethoden
20220118	Gespräch Disposition mit Brigitte Hepberger
20220629	Beginn Erstellen Leitfaden Interview Petra Chiavaro, weitere Literaturrecherche dies betreffend
20220704	Vorbereitung Interview, Literaturrecherche, MAXQDATA
20220705	Literaturrecherche, Auseinandersetzung induktive und deduktive Forschung
20220706	Recherche Spielbegleitung, Testinterview
20220707	Durchführung Interview, Bibliothek PHZH Literaturrecherche, Transkription
20220711	Transkription
20220713	Terminvereinbarung Gespräch Lieger
20220714	Mail Brigitte Hepberger, Literatur
20220719	Telefonate und Mails Interview Lieger
20220802	Auseinandersetzung Leben und Wirken Wygotski
20220803	Auseinandersetzung Leben und Wirken Wygotski
20220804	Zone der nächsten Entwicklung in Wygotskis Literatur
20220806	ZNE in Wygotskis Literatur, weitere Vorbereitung 2. Interview
20220809	Vorbereitung Interview
20220810	Literaturrecherche
20220812	Durchführung Interview mit Susanne Bosshart, Transkription
20220813	Transkription
20220817	Beendigung Transkription, Arbeit diverse Themen
20220818	Schreibarbeit und Studium zum Thema ZNE im 20. Jahrhundert
20220819	ZNE im 20.JH, Definition ZNE, ZNE in der Heilpädagogik
20220820	ZNE im 20.JH, Wood Bruner Ross, Ko-Konstruktion
20220821	Ko-Konstruktion Einleitung
20220822	Ko-Konstruktion
20220824	Ko-Konstruktion
20220825	Ko-Konstruktion, Vereinbarung Interview Judith Bannwart
20220826	Spiel, Einleitung
20220827	Begründung Arbeit, Spiel weitere Literaturrecherche und Schreiben
20220828	Spiel, Spielbegleitung
20220829	Spiel Historie
20220901	Vorbereitung Interview Judith Bannwart, Literaturanalyse
20220902	Präsentationen Masterarbeit HfH Zürich
20220903	Vorbereitung Interview, Spiel
20220905	Durchführung Interview, Transkription
20220906	Transkription, Layout

20220908	Transkription
20220909	Transkription, Spiel, Austausch mit Corina
20220910	Forschungsfrage, Forschungsdesign
20220911	Qualitatives Denken, Forschungskonzept
20220913	Auseinandersetzung mit deduktiver und induktiver Bildung von Kategorien
20220914	Forschungsmethodisches Vorgehen: Triangulation, Gütekriterien
20220915	Überprüfung Flowchart
20220916	Forschungsmethodisches Vorgehen, Literaturanalyse
20220917	Ergänzungen in Kapitel Spiel und Begründung, Kategoriensystem
20220918	Kategoriensystem
20220920	Experteninterviews
20220921	Darstellung der Ergebnisse
20220922	Literatur Professionelle Betreuung, Kategorienbildung, Überprüfung Einleitung
20220924	Recherche Literaturkorpus, Ergänzung Spiel- und Lernbegleitung in der Forschung
20220925	Ergänzung Professionelles Handeln, Kap. 2.2.4.5 Literaturstudium Primel
20220926	Besprechung mit Brigitte, Überarbeitung der bisher geschriebenen Kapitel
20220927	MAXQDATA Bildung/Eintragung von deduktivem Kategoriensystem, erste Zuordnungen
20220928	Auswertung Interview Petra Chiavaro
20220929	Auswertung Interview Judith Bannwart
20220930	Auswertung Interview Judith Bannwart und Susanne Bosshart
20221002	Auswertung Interview Susanne Bosshart, Beginn Auswertung
20221003	Beginn Auswertung Literatur Susanne Bosshart SST und Scaffolding
20221005	Auswertung Literatur Susanne Bosshart SST und Scaffolding
20221007	Auswertung Literatur Susanne Bosshart SST und Scaffolding
20221009	Auswertung Literatur Susanne Bosshart SST und Scaffolding und Kucharz et al. PRIMEL
20221010	Auswertung Kucharz et al. PRIMEL, König Interaktionsprozesse
20221011	Auswertung König Interaktionsprozesse
20221012	Auswertung König Interaktionsprozesse und Lieger Professionelle Betreuung
20221013	Auswertung Lieger Professionelle Betreuung
20221014	Auswertung Stamm Frühförderung als Kinderspiel
20221015	Auswertung Textor und Sigel, Tabelle, Kap. 4.2.3 beenden
20221016	Kategoriensystem überprüfen, erster Entwurf Abstract, Kapitel 5
20221017	Beginn Kapitel Ergebnisse: Auslegung und Definition der ZNE
20221018	Ergebnisse: Auslegung und Definition der ZNE
20221019	Ergebnisse Hauptkategorie Konzepte
20221020	Ergebnisse Hauptkategorie Konzepte, Heilpädagogische Relevanz, Spielimpulse
20221022	Ergebnisse Spielimpulse, Voraussetzungen
20221023	Ergebnisse Voraussetzungen Interaktion
20221024	Ergebnisse Interaktion
20221025	Ergebnisse WB

20221026	Ergebnisse Forschung, Resümee
20221027	Beantwortung der Forschungsfragen
20221028	Beantwortung der Forschungsfragen, Beginn Diskussion, Titelblatt, Mail Brigitte
20221029	Diskussion, Hochladen für Plagiatskontrolle, Kapitel Spiel in der Aus- und Weiterbildung
20221030	Diskussion
20221101	Diskussion
20221103	Diskussion, Konsequenzen für den Unterricht
20221104	Konsequenzen für die Aus- und Weiterbildung, Evaluation
20221105	Ausblick
20221107	Überarbeitung/Ergänzungen Diskussion, Layout
20221108	Ausblick
20221109	Ausblick
20221111	Ausblick, Anhänge kontrollieren und einfügen (A und B)
20221112	Diskussion ergänzen, Anhang C überprüfen
20221113	Kontrolle Interviews Anhang D
20221114	Kontrolle Interviews Anhang D
20221116	Kontrolle Interviews Anhang D
20221117	Kontrolle Interviews Anhang D
20221118	Überprüfung Zitationen, Überarbeitung
20221119	Überarbeitung/Kontrolle
20221121	Besprechung mit Brigitte, Besprechung mit Seraina zu grafischen Details, Überarbeitung
20221122	Überarbeitung/Kontrolle
20221124	Besprechung Layout, Überarbeitung/Kontrolle
20221125	Grafiken, Titelblatt, Überarbeitung/Kontrolle
20221127	Überarbeitung/Kontrolle
20221128	Literaturverzeichnis
20221129	Literaturverzeichnis, «analoge» Korrektur
20221130	«analoge» Kontrolle/Korrektur
20221201	«analoge» Kontrolle/Korrektur
20221202	«analoge» Kontrolle/Korrektur
20221203	«analoge» Kontrolle/Korrektur
20221204	«analoge» Kontrolle/Korrektur, abschliessende Kontrolle Grafik
20221205	Letzte Kontrolle, Zusammenfügen der pdf-Dokumente
20221206	Druckauftrag

Anhang E Transkripte und Kodierungen Interviews

Interview Petra Chiavaro Seite 116

Interview Susanne Bosshart Seite 130

Interview Judith Bannwart Seite 150

1 [0:00:00.0] I: Vielen Dank, dass du dir Zeit für das
2 Interview nimmst! Als erstes
möchte ich dich fragen, wie du die ZNE beschreibst.

Definition ZNE

3 PC: Die ZNE, da geht es für mich darum, dass ich das
4 Kind oder die Kinder,
5 oder eine Gruppe, anrege, sich einer Herausforderung zu
6 stellen, die jedoch
7 nicht über- oder unterfordernd ist. Sondern etwas, wo ich
8 meinen Input, meine
9 Aufgabe oder Material zur Verfügung stelle, die sie wie auf
10 den nächsten Level
11 bringt. Meine Rolle ist dabei die Lernbegleitung,
12 Spielbegleitung. Hauser sagt
13 in diesem Zusammenhang - das finde ich, beschreibt es
14 auch so schön: «Kinder soll
15 man fördern, nur so erkennen sie ihr Potential.» Das finde
16 ich, darum geht es,
17 dass sie erkennen: «Wow! Das kann ich ja schon, das ist
18 spannend! Das
19 interessiert mich, da will ich mehr wissen.»

..Selbstbildung versus pädag

Heilpädagogische Relevanz

12 [0:01:45.4] I: Befähigt sein.

13 [0:01:50.4] PC: Ja genau.

14 [0:01:50.5] I: Ich machte vor mehreren Jahren den
15 CAS Basisstufe, dort bin ich das erste Mal in Kontakt mit
16 der ZNE gekommen. Das Bild, wie sie dort die ZNE
17 grafisch dargestellt haben, bleibt mir in Erinnerung. Was
18 stellst du dir vor? Hast du ein Bild?
19 Du sprichst ja von nächsten Entwicklungsschritten. Die
20 einen stellen es sich
21 rund vor, andere linear.

..Grafische Darstellung

18 [0:02:22.2] PC: Linear in diesem Sinne nicht, dass es
19 so als Linie ist. Mehr als
20 Stufen, dieses Bild habe ich im Kopf, man sieht es oft auch.
21 Es kann nicht
gerade eine Stufe um die andere genommen wird.
Sondern, dass es immer von einer
Stufe zur andern auch eine Übergangsphase gibt, also so
immer wieder das, was

..Grafische Darstellung

..Grafische Darstellung

..Bedeutung der ZNE im Verlaufe

22 ich schon kann, dann geht es langsam in die nächste Stufe hinein durch

23 Anregungen. Aber das Bild des Kreises kenne ich auch, und das gefällt mir auch

24 sehr gut. Es zeigt auch gut den Überforderungskreis, und den der Unterforderung.

25 Und dass man das dazwischen berücksichtigen muss, dass sich das Kind dazwischen

26 bewegt.

27 [0:03:28.7] I: Das mit den Stufen habe ich auch schon gesehen aber wie vergessen, das ist auch eine gute Darstellung. Wann bist du in Kontakt gekommen mit der ZNE?

28 [0:03:32.2] PC: Das ist eine schwierige Frage. Aber ich vermute, also sicher nicht

29 während meiner Ausbildung am Seminar (Anmerkung der I: Mitte 80er Jahre). Ja,

30 vielleicht schon, aber sicher nicht bewusst. Bewusst dann aber sicher in meiner

31 Tätigkeit als Dozentin, oder auch Seminarlehrerin, ich habe ja auch während der

32 Frauenschulzeit Stellvertretungen gemacht, oder auch im Zusammenhang mit der

33 Begleitung von den Studierenden vielleicht. In der Ausbildung zur

34 Erwachsenenbilderin am didaktischen Institut in Solothurn. Aber ich kann es

35 nicht mehr genau sagen, aber etwa so um 1995. Von da an aufwärts. Also

36 etwa 10, 15 Jahre nach meinem Abschluss als Kindergartenlehrerin.

37 [0:04:37.8] I: Und in deinem Master (Anmerkung der I: Master of Early Childhood),

38 habt ihr das vertieft betrachtet, oder lief das nebensächlich?

39 [0:04:48.5] PC: Nein, vertieft haben wir das nicht betrachtet. Ja, es war ein Thema,

40 aber nicht fokussiert.

41 [0:05:00.3] I: Ist die ZNE neuer Wein in alten
Schläuchen?

42 [0:05:10.5] PC: Nein, finde ich nicht, nein. Denn die
ZNE hat für mich viel mit

43 Differenzierung zu tun. Die Differenzierung ist für mich
wie, also jetzt auch

44 nicht mehr so, aber für mich wie aus der Erkenntnis
heraus, dem Paradigmawechsel

45 in den Lerntheorien. Vom Behaviorismus zum
Kognitivismus und dann zur

46 Konstruktivismus. Und dann wirklich erkennt hat, dass das
Kind seine Welt

47 gestaltet und eben auch über Erfahrungen, neuen
Erkenntnissen, und den sozialen

48 Interaktionen. Dass die sehr wichtig sind, der soziale
Austausch. Ich glaube früher, auch auf Grund von diesen

49 Ideen und den Lerntheorien ist es gar nicht ein Thema
gewesen.

50 [0:06:27.5] I: Genau, wir kommen nachher
nochmals darauf, was wir noch im

51 Seminar gehabt haben und noch so nachhallt, die
Prägung. Wygotski schreibt in

52 seinem Buch «Denken und Sprechen», «dass der
Unterricht und die Entwicklung

53 nicht unmittelbar übereinstimmen, sondern zwei in
Wechselbeziehung stehende

54 Prozesse sind. Der Unterricht ist dann gut, wenn er
Schrittmacher der

55 Entwicklung ist». Also das hast du ja vorhin auch
beschrieben, das mit dem Bild

56 und andererseits auch, was du gesagt hast und in der
Eingangsfrage betont hast,

57 dass es deine Aufgabe ist, das Kind dort zu begleiten, wo
es steht.

58 [0:07:14.8] PC: Genau. Ja, ich sehe das auch so.
Stimmt das eigentlich, dass ich

59 mich auch nach den Bedürfnissen des Kindes richten
muss?. Dass also die

Definition ZNE

..Bedeutung der ZNE im Ver

..Interaktion LP-SuS

..Curriculare Orientierung ve

60 Individualisierung und Differenzierung daraus herausläuft.
 61 Dass ich nicht
 62 einfach nach der Idee, dass alle zur gleichen Zeit, das
 63 gleiche gleich lang usw. und
 64 so fort machen müssen. Sondern dass man sich nach dem
 65 einzelnen Kind ausrichten muss . So gut wie möglich,
 66 natürlich.

63 [0:07:55.8] I: Ja, genau. Aber du richtest dich
 64 einerseits aus. Wie wichtig ist
 65 denn das von dir zuvor gesteckte Ziel? Versuchst du es
 66 auszugleichen zwischen
 67 dem, was du denkst, da wäre es gut, wo das Kind, oder die
 68 Gruppe, hinkommt, und wo es im Moment steht?

66 [0:08:19.2] PC: Nein, ich habe schon ein gestecktes
 67 Ziel, das ich am Ende einer
 68 Unterrichtseinheit erreichen will. Und nachher gibt es wie
 69 den Lernweg dorthin
 70 und zu dem gesteckten Ziel. Und ich finde, der LP 21
 71 bietet mir da nun sehr viel
 72 Hand. Damit kann ich sagen, ich habe das Ziel, das ich mit
 73 allen erreichen
 74 möchte, aber ich habe solche, die schon stärker sind. Das
 75 Ziel kann damit wie
 76 noch differenziert werden und noch ausgebaut werden für
 77 diese Kinder. Und dann
 78 habe ich diesen Lernweg und die Kompetenz, die ich am
 79 Schluss erreichen möchte.

73 Und ich definiere die Ziele. Die Ziele können entweder
 74 eben für alle gleich sein
 75 oder differenzierte Ziele sein. Und dann dazwischen in
 76 dieser Lerneinheit, so
 77 vermitteln wir es auch den Studierenden, mache ich
 78 formative Beurteilungen.
 79 Dass ich in Gesprächen mit den Studierenden (Anmerkung
 I: die SuS), und da komme ich
 auch in das geteilte Denken rein, erkennen, was sich das
 Kind im Moment
 überlegt, wie es zu dieser Lösung oder diesem Entschluss
 gekommen, was für
 Gedanken es sich gemacht hat. Und ich kann dann mittels
 Impulsen wieder zu einem

..Interaktion LP-SuS
da komme ich auch in
..Beurteilung, Selbstein

80 nächsten Schritt verhelfen. Oder mit dem Kind schauen,
81 was ein nächster Schritt
82 sein könnte, damit es am Schluss diese Kompetenz auch
erreicht, das von mir
festgelegt worden ist.

83 [0:10:10.0] I: Also du gibst deinen Studenten den
84 Ratschlag mit, formative
85 Beurteilungen zu machen, damit sie sich im laufenden
Prozess vergewissern können,
86 wo das Kind oder die Kindergruppe steht. Oder muss ich
adaptieren, je nach dem,
wo ich hinwill. Mit der Methode oder dem Anpassen des
Zieles.

87 [0:10:32.2] PC: Ja, das könnte sein. Aber auch mehr,
88 wie kann ich das Kind
unterstützen, damit es nicht unter- oder überfordert ist,
damit es diese
89 Kompetenz erreicht. Damit es für das Kind nicht
unmöglich ist oder eben
90 langweilig ist. Damit ich eben mit dem Kind in diesen
formativen Beurteilungen
91 im Gespräch, im Austausch, im Lernprozess drin,
feststellen kann, wo das Kind
92 oder die Gruppe steht. Ich erkenne dann, wie das Kind
denkt, was für Strategien
93 es anwendet, braucht es da noch Unterstützung. Gibt es
vielleicht einen Weg, der
94 einfacher oder sinnvoller wäre. Oder kann ich das Kind in
seinem Vorgehen
95 unterstützen.

..Interaktion LP-SuS
..Spielimpulse

96 [0:11:37.6] I: Also auch so «methodisch-
technische» Themen.

..Beurteilung, Selbsteinschätzung

97 [0:11:54.0] PC: Ja, es sind diese Ebenen von Hattie
zum Feedback geben. Das
98 Formative kommt da sehr stark zum Tragen. Das ich den
Lernprozess mit dem Kind
99 anschau. Oder auch die Selbstregulation. Da wären dann
die Strategien, die ich
100 anwende, gemeint.

..Beurteilung, Selbsteinschät

..Vermittlung der Spiel- und

..Curriculare Orientierung versus

..Beurteilung, Selbsteinschät

101 [0:12:17.5] I: Über das Lernen nachdenken.

102 [0:12:20.9] PC: Genau. Das finde ich wichtig. Und so kommt mein Ziel absolut zum

103 Tragen. Ich sage auch den Studierenden, es ist ganz klar, es müssen Ziele

104 gesetzt werden. Aber es ist keine lineare, egoistische Verfolgung des Zieles,

105 sondern immer wieder im Austausch mit den Kindern.

106 [0:12:59.2] I: Ja. Und jetzt kommen wir eben zu dem, was du auch schon

107 angesprochen hast. Du und ich sind im Seminar noch stark von der

108 Selbstentfaltungstendenz geprägt worden. Die Kinder haben wie einen inneren

109 Bauplan. Und die ZNE betont dann die Ko-Konstruktion, auch unter anderem mit der

110 Lehrperson. Wenn ich zurückdenke, war ich dannzumal mal mitspielen gegangen, das

111 Beobachten war sehr wichtig und das Bereitstellen von Lern- und Spielumgebungen. Wurdest du auch so geprägt?

112 [0:13:15.6] PC: Ja, es ist absolut so. Und auch am Anfang, als ich im Seminar die

113 Stellvertretungen als Dozierende gemacht habe, da erst hat man begonnen, darüber

114 zu diskutieren. Das Nichteingreifen versus das Eingreifen-Konzept. Das Pro und

115 Contra ist damals wirklich aufgekommen. Und ich denke, dass dies auf den

116 Paradigmawechsel in den Lerntheorien zurückzuführen ist. Ende des 20.

117 Jahrhunderts, als der Konstruktivismus, die Ko-Konstruktion, der Austausch

118 miteinander, das gemeinsame Denken, über das Lernen sprechen, dass damals die

119 Erkenntnis aufkam, dass all dies eine grosse Bedeutung hat. Um eben das Lernen

120 weiterzuentwickeln, bei jedem einzelnen.

121 [0:15:09.4] I: Lieger oder Einsiedler zum Beispiel

122 beschreiben, dass die Haltung des
 123 Nichteingreifens bis ins 21. Jahrhundert hinein zu
 beobachten ist. Oder ich
 124 finde, ich beobachte es noch an mir selbst und bei andern.
 Die Prägung der eigenen
 125 Seminausbildung ist wirklich markant. Warum haltet es
 sich so hartnäckig?
 126 [0:15:42.3] PC: Ja es ist genau das, was du sagst. Die
 Erkenntnis aus der Forschung
 127 zeigt ja, dass biografische Komponenten und
 Einstellungen, «believes», ganz
 128 hartnäckig sind und ganz schlecht veränderbar sind. Und
 das merken wir auch da,
 129 das ist eine Herausforderung für Ausbildungsstätten, um
 da auch bei den
 130 Studierenden Veränderungen beizuführen zu können. Ich
 habe wirklich mal die
 131 Erfahrung bei einem Studenten gemacht, zwar
 Primarstufe, aber ich merke das auch
 132 im Kindergarten. Wir haben dies Tagespraktika im ersten
 Studienjahr. Der Student
 133 ist nach einem Hospitationstag zurückgekommen und war
 völlig irritiert. Er sagte,
 134 es sei ganz anders, als wie ich die Schule kenne, erlebt
 habe und ein Bild
 135 gehabt habe. Es war auch das Ziel, die Konfrontation mit
 dem eigenen Bild der
 136 Schule. Es war ein bisschen ein älteres Student, hatte
 schon eine Ausbildung,
 137 hatte schon gearbeitet. Er war völlig irritiert und fand, er
 müsse schauen, wie
 138 er es schaffe, damit umzugehen. Wir haben dann darüber
 geredet, er fand, er
 139 wolle sich auf das einlassen, was er dann auch gemacht
 hat. Und ich weiss, dass
 140 er heute sehr offen unterrichtet und nicht, wie er damals
 den Unterricht erlebt
 141 hat. Aber ich möchte mit diesem Bild nur sagen, dass es
 zeigt, wie schwierig es
 ist. Wenn du dein Bild von Unterricht hast und mit einem
 neuen Bild konfrontiert

..Prägungen der Ausbildung

142

wirst, um da loszulassen.

143

[0:17:55.6] I: Ja, du sprichst nun nicht nur die Prägung im Seminar, der PH oder

144

der Ausbildung an, sondern auch, was einem in der Kindheit geprägt hat, wie man

145

geprägt wurde von der Schule. Also bei uns wie doppelt, wir wurden von der

146

eigenen Kinder plus dann noch vom Seminar geprägt.

147

[0:18:41.7] PC: Ja, ganz sicher, und das ist eben wirklich das, was so hartnäckig

148

ist. Und das Umdenken, das in Bewegung setzen, da brauchen wir Lehrpersonen, die

149

das auch schon so gemacht haben und zeigen. Wenn die Studentinnen und Studenten

150

in Praktika gehen, wo dieses Bild auch wieder verstärkt wird, dann ist es

151

einfach schwierig. Und das ist es, was du jetzt sagt, dass du es selbst auch

152

noch erlebst. Ich auch. Darum kann man wie nicht sagen, es ist jetzt draussen. In der Praxis hat das Umdenken noch nicht flächendeckend stattgefunden, das ist

153

nicht so.

154

[0:19:38.6] I: Ich komme vielleicht am Schluss nochmals auf das zu sprechen.

155

Lieger schreibt in ihrem Buch: «Ohne gezielte Begleitung der Pädagoginnen und

156

Pädagogen wird man dem Wunsch der Kinder, die Welt zu begreifen, nicht gerecht».

157

Also sie ist hier recht radikal, also ob es fast unterlassene Hilfestellung

158

ist, so wie wir es früher gelernt haben. Ich möchte jetzt nicht alles schlecht

159

machen, aber...

160

[0:20:18.0] PC: Nein, aber es gibt ja wie eine Balance zwischen beidem, wie man auch die

161

Instruktion und Konstruktion, es gibt nicht nur den radikalen Konstruktivismus,

162

sondern es braucht beides. Grundsätzlich finde ich, der Begriff Hilfestellung

..Selbstbildung versus pädag

..Prägungen der Ausbildung

..Selbstbildung versus pädagogis

..Selbstbildung versus pädagogis

163 spricht mich weniger an, sondern die Förderung, die
164 Unterstützung. Das
165 Motivieren zum Neues zu entdecken. Das ist unsere
Aufgabe. Eben wie Hauser sagt,
das Potential zu erkennen und Freude daran zu haben.

166 [0:21:23.5] I: Und Hilfestellung ist mehr so als
167 Bittsteller gemeint, eine
hierarchische Sichtweise?

..Spielimpulse

168 [0:21:29.9] PC: Ja, so wirklich die direkte
169 Abhängigkeit. Und ich finde, es muss
170 nicht immer eine Hilfestellung sein, eben es kann auch
eine Anregungen sein. Sei
es auch über ein Material. Es muss nicht immer sein, dass
ich danebenstehe.

171 [0:21:43.4] I: Das geht dann auch schon wieder in
172 das SST hinein. Machst du mit
den Studenten eine Unterteilung vom Freispiel? Wann es
wirklich frei oder ein
173 geführtes Spiel ist? Kübler und Rüdüsüli haben eine solche
Unterteilung gemacht.
174 Kategorisiert du das auch mit den Studenten?

..Spielimpulse

..Curriculare Orientieru

..Themen in der Ausbilc

175 [0:22:25.7] PC: Also wir thematisieren dies mit ihnen.
176 Weil früher, Caiati zum
Beispiel. sie hat ganz klar gesagt: freies Spiel ist, ich
entscheide ganz allein,
177 wie lange, mit wem, mit was usw. und das thematisieren
wir mit ihnen. Dass dies
178 heute gar nicht mehr so möglich ist. In dem ich nur schon
das Material
179 bereitstelle, klar, ich kann das auch mit den Kindern
absprechen, was wir heute
180 hervorholen sollen. Aber diese ganze Offenheit des
Freispiels ist nicht mehr so.
181 Darum haben wir auch von den Begriffen her den
Wechsel gegeben zur freien
182 Sequenz, den ich passender finde, um eben genau diese
Breite aufzuzeigen.

183 [0:23:26.4] I: Du sprichst jetzt von freier Sequenz

oder freier Aktivität.

184 [0:23:30.5] PC: Nein, wir nennen es freie Sequenz.
185 Freie Aktivität ist mit dem neuen
186 Studiengang ab nächstem Jahr, Kindergarten bis 2. Klasse,
187 ein Thema. Dass es
188 mehr als Aktivitäten bezeichnet wird. Aber die freie
189 Sequenz ist eigentlich das,
190 was als Freispiel betitelt wird. Und die Unterteilung ist
191 eben auch das: Ja, ich
192 stelle Material zur Verfügung, sie spielen, und dort
193 begleite ich, in welcher
194 Interventionsform auch immer. Und eben wie Kübler,
195 Rüdüsüli und Buhl, sie
196 beschreiben ja die spielbasierte Lernumgebung, und das
197 ist etwas, das wir gross
198 thematisieren. Also als Angebot in der freien Sequenz, wo
199 noch viel mehr das
200 spielerische Lernen in den Vordergrund setzt.

193 [0:24:58.8]

194 I: Das wäre wie parallel zum freien Spiel.

195 [0:25:05.7] PC: Genau. Aber das kann zum Beispiel
196 sein, wenn ich das Thema Herbst
197 und Marroni habe, dass ich einen Marronistand aufbaue.
198 Damit kann ich ein
199 bewusstes Ziel verfolgen, dass sie die Kinder mit
200 mathematischen Fragestellungen
201 auseinandersetzen. Was kostet ein halbes Kilo? Wieviel
202 muss ich herausgeben?
203 Dass sie das spielerisch lernen, aber sonst im Spiel ist dies
204 nicht immer zwingend
205 zielorientiert, sondern wirklich auch die Tätigkeit in den
206 Vordergrund
207 setzt. Dies auch im Wissen, dass sich die Kinder nicht
208 immer auch darauf
209 einlassen.

203 [0:26:05.6] I: Dann komme ich nun zum Scaffolding.
204 Bereits Wygotski sagte: «Was
das Kind heute noch in Zusammenarbeit zu leisten

..Themen in der Ausbildung

..Spielimpulse

..Spielimpulse

..Cognitive Apprenticeship

..Scaffolding

..Interaktion LP-SuS

..Cognitive Apprenticeship

..Themen in der Ausbildung

205 vermag, das wird es morgen
selbständig machen». Wo ordnest du das Scaffolding, das
206 dann vor allem durch
Bruner bekannt wurde, ein?

207 [0:26:38.3] Das Scaffolding ist ein Teil von Cognitive
Apprenticeship. Also die kognitive
208 Lehre, Meister- Lehrlings- Verhältnis als Grundidee. Dort
geht dem Scaffolding
209 das Modelling voraus. Also dass das Kind die Möglichkeit
zum Beobachten hat. Da
210 sehe ich die Möglichkeit auch sehr gut zum Parallelspiel.
Dass ich neben den
211 Kindern etwas spiele, wo sie vielleicht anstehen. Und ich
fange dort auch an,
212 sei es mit Bauen oder etwas Zeichnen. So hat das Kind die
Möglichkeit zum
213 Beobachten. Auch das Mitspielen wäre eine Variante. Und
nachher wäre das
214 Scaffolding, wenn das Kind wie anspringt auf die Idee. Und
das ist dann der
215 Begriff des Gerüsts, das finde ich eigentlich noch schön. So
die Sicherheit zu
216 geben. « Oh, wie hast du das gemacht? Möchtest du es
auch mal probieren?» Und
217 dann bin ich aber noch da für Hilfe, für Unterstützung. Das
Tutoring von innen
218 oder das Mitspielen. Also das Scaffolding ist wie in diesem
Modell eingeordnet.
219 Nachher sind ja das Fading und das Coaching. Fading ist ja,
dass ich mich
220 zurückziehe, dass ich weg gehe von diesem Spielort und
von aussen beobachte, ob
221 es funktioniert und dann vielleicht nur noch einen Impuls
gebe. Falls ich merke,
222 ob noch Material fehlt, dann gebe ich dies noch dazu.
Aber ich mich sehr
223 zurückhalte. Und das Coaching ist dann wirklich das
Beobachten und Fragen des
224 Kindes beantworte. Darum ordne ich das Scaffolding dort
ein. Und Franziska Vogt
225 hat im Buch von Kübler und Rüdüsüli diesbezüglich eine

..Cognitive Apprenticeship
..Themen in der Ausbildung

226 gute Darstellung (Anm.:
Seite 53) gemacht. Wo genau die vier Interventionsformen
227 der Spielbegleitung mit
dem Cognitive Apprenticeship dargestellt wird. Das ist
228 das, was wir mit den
Studierenden thematisieren.

229 [0:30:06.4] I: Und das Ganze dann so möglich
macht, dass sie in der ZNE sind.

230 PC: Genau.

231 [0:30:27.1] I: Also das Ganze dann, wenn wir die
Darstellung der ZNE in den
232 Kreisen uns in Erinnerung rufen, das Kind sich im mittleren
Kreisrahmen bewegt.

233 PC: Ja, eigentlich vom Weg auch. Und wenn ich
wieder zurück zum Bild
234 der Stufen gehe, den Übergang von einer Stufe zur
nächsten. Da mache ich ja auch
235 das Scaffolding. Die ZNE heisst ja auch, ich begleite das
Kind zuerst, ich wecke
236 das Interesse, damit es sich mit etwas Neuem
auseinandersetzt. Und begleite es
237 dann, das Scaffolding eigentlich, damit das Kind merkt,
dass es spannend ist und
238 dass es das kann. Aber das Kind kann es vielleicht noch
nicht ganz alleine. Dann
239 helfe ich mit und nachher lasse ich mehr und mehr los.
Hier ist es jetzt einfach
240 mit den Interventionen der Spielbegleitung dargestellt,
aber ich sehe die ZNE
241 und Cognitive Apprenticeship sehr eng zueinander.

242 [0:31:27.5] I: Also nicht das eine im andern drin,
sondern nebeneinander, oder
243 übereinander?

244 PC: Nein, ich finde, es ist wie parallel zueinander. Wie
man es da auch
245 sieht. Sie hat die Formen der Spielbegleitung den

Definition ZNE
..Cognitive Apprentices

246 einzelnen Phasen des Cognitive
 247 Apprenticeship zugeordnet. Und dies sehe ich auch bei
 248 der ZNE. Da gibt es ja
 249 auch die verschiedenen Schritte. Nicht dass das Kind in
 250 dieser Phase ist und
 251 dann sofort in der andern ist. Sondern es braucht genau
 auch das Scaffolding und
 Fading und so. Und dann eben das Coaching. Dort ist dann
 auch das gemeinsam
 geteilte Denken, wo dann wieder sehr zum Zug kommt. Da
 sind dann die Fragen, wie
 das Kind es gemacht hat oder was schwierig war.

252 [0:32:39.2] I: Das was du jetzt anspricht, wäre das
 dann für dich das SST?

253 PC: Mmh. Aber es kann auch während dem Prozess
 stattfinden.

254 [0:32:53.1] I: Bosshard sagt auch, dass es
 255 «gemeinsames Denken in einer länger
 andauernden Interaktion» ist. SST ist ja sehr geprägt
 256 worden von Siraj-
 Blatchford. Wo siehst du den Unterschied zwischen SST
 und ZNE?

257 PC: Ich sehe nicht unbedingt einen Unterschied. Ich
 258 habe eher das Gefühl,
 dass SST wie ein Teil vom Prozess der ZNE ist. Also ein
 Schritt auf dem Weg.

259 [0:33:39.0] I: Wie das Cognitive Apprenticeship.

260 PC: Ja, ganz genau. Also weil ich das Kind wie hinführe
 261 zu der neuen
 Fähigkeit. Und auf dem Weg dorthin tausche ich mich
 wirklich auch mit dem Kind
 262 aus. Schau, was dem Kind gerade durch den Kopf geht.
 263 «Was überlegt du? Was
 könnte noch eine andere Vorgehensweise sein? Usw.»
 264 Also für mich ist es wie ein
 Teil davon.

265 [0:34:27.0] I: Gibt es für dich noch Modelle, du hast

..Themen in der Ausbildung

Cognitive Apprenticeship

266 erläutert, die auch noch auf die ZNE zurückgehen. Etwas
267 das dir in den Sinn
268 kommt, oder du mit den Studierenden behandelst.

268 PC: Ja, das was ich gesagt habe, diese
269 Interventionsform, oder
270 Vernetzung, der Spielbegleitung, wo ich das gleiche Ziel
271 habe. Und das ist
272 wieder das Ziel habe, das Kind zu fördern oder
273 weiterzubringen. Oder aber neben
274 Cognitive Apprenticeship offene Lernformen, Lehr- und
275 Lernformen. Die bieten das
276 auch an. Die Idee eigentlich, zu differenzieren. Wir
277 behandeln die ZNE auch in
278 diesem Zusammenhang auch in einem Modul mit dem
279 Thema Differenzierung.

274 [0:35:46.8] I: Gehen wir noch ein bisschen zur PH,
275 oder deine Rolle als
276 Ausbilderin. Was ist deine zentrale Botschaft bezüglich
277 Lernbegleitung, oder
278 auch ZNE, an deine Studierenden? Was gibst du ihnen mit
279 beim Weggang von der PH?

277 PC: Ich versuche ihnen mitzugeben, dass die
278 Lernbegleitung nicht immer
279 eins zu eins so sein muss. Sie kann wohl in verschiedenen
280 Formen stattfinden.
281 Das Fenster zum Denken oder zum Lernen. Das ist, dass
282 ich als Lehrperson so sehr
283 viel über das Kind erfahre, dass ich es besser verstehe und
284 seinen Lernprozess
285 entsprechend gestalten kann, unterstützend kann und
286 differenziert gestalten kann,
287 so gut wie möglich. Das ist das, was ich möchte, dass sie
288 erkennen.

283 [0:37:05.0] I: Bosshart hat eine Studie durchgeführt
284 und das Scaffolding und SST
285 gegenübergestellt. Dabei kam heraus, dass die
286 aktivierende Spielbegleitung etwa
287 10 Prozent ausmacht. Und sie meint, dass der Anteil,

..fördernde Faktoren
..Vermittlung der Spiel- und

286 einerseits an den PHs,
287 oder aber auch in der Weiterbildung verringert werden
288 könnte oder
289 eben gesteigert werden könnte. Dass noch mehr aus dem
290 Potential geschöpft werden
291 könnte. Siehst du da Ansätze? Oder in einer
292 Weiterbildung, ist das zu wenige
293 attraktiv, dass sich zu wenig Teilnehmende melden?

290 [0:38:15.7] PC: Ja, also das ist sicher ein Problem! Wie
291 können wir die Lehrpersonen,
292 die jetzt schon in der Praxis sind, motivieren, um sich
293 damit
294 auseinanderzusetzen, kritisch auseinander zu setzen. Und
295 auch offen zu sein und
296 zu sensibilisieren für die Wichtigkeit von dieser Rolle. Aber
297 da sind wir am
298 Denken. Während in der Lehre, da sind wir stark daran
299 und haben ganz gute
300 Hilfsmittel. Sei das zum Beispiel das Buch von Kübler und
301 Rüdüsüli oder das 8-
302 Schritte Modell von Lieger oder der LP21. Gerade der LP
303 21, wo im Zyklus 1 das
304 Spielen als Lernform wirklich auch legitimiert und auch
305 Lehrpersonen aus der
306 Unterstufe uns bei der Einführung des LP 21 gesagt haben,
dass es toll sei, dass
man jetzt in der Unterstufe spielen darf. Dass die Lernform
legitim in den
Unterricht eingebaut werden darf. Ja, es hat wie mit
dieser Hartnäckigkeit von
Prägungen zu tun. Und trotzdem finde ich, es braucht ein
Umdenken, und die
eigene Haltung kritisch betrachtet werden muss.

303 [0:40:07.3] I: Ja, ich merke manchmal, dass ich wie
304 das Gefühl habe, ich mache
305 etwas falsch, wenn ich eingreife, als ob ich die Autonomie
des Kindes
unterbreche. Das ist sehr tief drin.

306 PC: Ja genau. Und da gibt es eben vier Formen, und
ich finde, bei keiner

..Weiterbildung Themen und Um

..Themen in der Ausbilc

..Prägungen der Ausbilc

..fördernde Faktoren

..Spielimpulse

..fördernde Faktoren
..Spielimpulse
..Themen in der Ausbilc

307 kann man etwas falsch machen. Aber es gibt Formen, die
308 im Moment sinnvoller sind,
309 sei es das Parallelspiel zum Beispiel. Gerade beim
310 Parallelspiel kann sich das
311 Kind darauf einlassen oder nicht. Da ist sowieso nicht
312 diese Gefahr gegeben. Und
313 beim Tutoring ist es die Sensibilität, welche Frage stelle ich
314 jetzt stelle,
315 welchen Impuls ich gebe. Es braucht Übung. Aber wir
316 müssen es schaffen, die
317 Sensibilität zu wecken. Und da setzen wir jetzt eine grosse
318 Hoffnung auf unseren
319 neuen Studiengang, dass wir das Spiel als Lernform
320 fokussieren.

314 [0:41:38.5] I: Das geht jetzt gerade in
315 eine Frage, die ich auch noch aufgeschrieben habe,
316 dies zum Bausteinheft, bei der Beurteilung oder
317 Orientierungshilfe in den
318 Praktika. Du hast mir mal gesagt, dass ihr es anpassen
319 würdet.

..Themen in der Ausbildung

317 PC: Ja. Aber wir passen es eher in die umgekehrte
318 Reihenfolge an. Jetzt
319 ist es sehr, sehr kleinschrittig und hat entsprechend sehr
320 viele Kompetenzen.
321 Jetzt machen wir es weniger kleinschrittig, aber die
322 Punkte, die spielbasierte
323 Lernumgebung, werden schon erscheinen. Und die
324 Definition, was eine
325 spielbasierte Lernumgebung ist, das behandeln wir in den
326 Modulen. Damit sie
327 wissen, wenn ich an dieser Kompetenz arbeiten möchte,
328 man weiss, was eine
329 spielbasierte Lernumgebung ist und sich danach
330 ausrichtet.

324 [0:42:54.0] I: Was braucht es für dich noch in der
325 Forschung für die Umsetzung
326 der Lern- und Spielbegleitung?

..Zukünftige Bedeutung

326 PC: Ich finde, im Moment tut sich recht viel und das
ist erfreulich. Ich

..Zukünftige Bedeutung

327 finde, dass das Spiel, oder Spielen und Lernen, oder
328 Spielen als Lernform, ist
329 ein wichtiger Bestandteil der Forschung geworden. Und
330 auch der LP 21 unterstützt
331 das sehr. Nicht jetzt als Forschungsinstrument. Darum
332 finde ich, ist es auf
333 gutem Wege, um hier viele Grundlagen zu haben. Und
334 nun ist eben die
335 Sensibilisierung wichtig.

332 [0:43:54.3] I: Die SHP geht in ihrer Aufgabe noch
333 viel mehr von einer
334 Entwicklungslogik aus, die LP mehr von einer curricularen
335 Logik. Spielbegleitung
336 hatten wir jetzt in unserer Ausbildung nicht, da waren
337 andere Themen zentral.
338 Was findest du, müsste eine SHP unbedingt wissen. Sie
339 arbeitet dann ja auf allen
340 Stufen. Was sind Kerngedanken, die SHPs oder angehende
341 SHP zur Spielbegleitung
342 wissen müssten?

Heilpädagogische Relevanz

338 PC: Ich finde, sie müssen die vier Interventionsformen
339 der
340 Spielbegleitung kennen. Gerade das erwähnte Buch fände
341 ich sehr hilfreich für
342 die SHP, um sich mit der Thematik auseinanderzusetzen.
343 Und das Modell von
344 Cognitive Apprenticeship zu kennen. Das finde ich wichtig,
345 dass sie da
346 Kenntnisse hat über diese Möglichkeiten. Wie man ein
347 Spiel auf verschiedene
348 Arten und Weisen begleiten kann.

344 [0:45:41.0] I: Ich mache eine Theoriearbeit mit
345 Interviews und
346 Auseinandersetzung mit Literatur. Ich habe mir zudem
347 überlegt, um ein Leporello
348 oder ähnliches zu der Lernbegleitung zu machen oder der
349 ZNE in der
350 Spielbegleitung. Wäre das etwas Hilfreiches für die Arbeit
351 im Kindergarten oder
352 1. Zyklus?

349 PC: Ich kann mir das nicht genau vorstellen. Denn in
der Spielbegleitung
350 ist es ja nicht ein Hintereinander. Sondern je nach
351 Situation wähle ich die entsprechende Interventionsform
im Spiel. Darum stellt
352 sich mir die Frage, wo ich das einordne. Ich habe wie den
Kreis oder die Treppe
353 der ZNE, und wo ordne ich die Spielbegleitung ein. Das
man diese Phasen einordne.
354 Ich überlege mir (Anm.: Bild Seite 53, Kübler et al.). Im
Prinzip könnte der
355 Kreis der ZNE da drin im Zentrum sein. Ich müsste jetzt
noch weiterdenken und
356 skizzieren. Ich finde es sicher spannend zum Andenken.
Weiss aber im Moment
357 nicht, wie hoch der Gewinn ist. Aber die Kombination
darstellen und die
358 Wichtigkeit. Vielleicht wäre es auch, wenn du die
Kreisdarstellung nimmst, wären
359 draussen herum die verschiedenen Interventionsformen
des Spiel. Die wie noch dazu
360 kommen würden. Ich finde diese Zuordnung im Moment
noch schwierig.

361 [0:48:38.7] I: Ja es ist wie überlappend,
nebeneinander.

362 PC: Ja, und es ist nicht so, diese Form passiert dann,
sondern je nach
363 Situation wende ich die entsprechende Form an. Und das
müsste man sichtbar machen.
364 Nicht zuerst Mitspielen, dann Parallelspiel. Das dürfte
nicht sein. Aber ich
365 finde es spannend.

366 [0:49:16.4] Noch zwei letzte Fragen: Wo siehst du die
Bedeutung der ZNE in 20 Jahren?

367 PC: Finde ich spannend, aber auch schwierig. Für
mich ist es in dem
368 Sinne, die Idee oder der Gedanke dahinter, der ja nicht
neu ist, aber nicht
369 gefestigt ist, sehe ich hoffentlich als etabliert und als

Selbstverständlichkeit.

370 Mein Unterricht auf diesen Gedanken auszurichten.

371 [0:49:59.7] I: Und gibt es noch etwas zu diesem
372 Thema, das ich jetzt nicht
gefragt habe, dir aber noch wichtig ist?

373 PC: Wir haben es schon kurz angesprochen. Für mich
374 sind es Angebote in
der Weiterbildung bereitzustellen. Aber das Bereitstellen
375 ist eines. Auch die
Bereitschaft der Lehrpersonen, die Weiterbildungen zu
376 besuchen und sich eben
kritisch mit der eigenen Haltung oder dieser Frage
377 auseinanderzusetzen. Sei es
von der ZNE, der Spielbegleitung, der Wechsel zum
Eingreifkonzept im positiven
378 Sinne.

379 I: Vielen Dank für das spannende Gespräch!

1 [0:00:00.0] I: Ich habe ihnen geschrieben, dass ich mich mit der Zone der nächsten Entwicklung (ZNE) auseinandersetze. Und dabei bin ich auch auf verschiedene Studien und Forschungsergebnisse und -berichte von ihnen gestossen. Und zum Beispiel auch zum Scaffolding und dem Sustained Shared Thinking (SST). In der Literatur, und auch sie haben es immer wieder erwähnt, dass die Modelle auf die ZNE nach Wygostki zurückgeben. Darum meine Einstiegsfrage: Wie würden sie die ZNE beschreiben?

Definition ZNE

2 SB: Ja, ich halte mich da immer an das, was ich dazu gelesen habe. Es geht darum, dass Kinder sich laufend entwickeln. Vielen Leute haben ein Stufenmodell im Kopf, ich [0:01:00.0] habe aus der Entwicklungspsychologie gelernt, dass es nicht mehr bei unbedingt alle Kinder in gleich ablaufenden Stufen gleich vorwärts geht. Trotzdem, es passieren Erweiterungen, Vertiefungen, dass wissen wir, grösser und so weiter. Die ZNE ist für mich immer das, wo das Kind aus der Komfortzone rausgeht. Das, was es schon [0:01:30.0] kann, was ihm leichtfällt, etwas, das es beherrscht, das ist seine Komfortzone. Und jetzt geht es darum, das Kind ans nächste heranzuführen. Wo es vielleicht zunächst nicht so bequem geht, was eine Herausforderung bedeutet, das Kind aber letztlich weiterbringt. Das ist für mich so die Grenze.

3 I: Ich habe mir [0:02:00.0] jetzt bei ihrer Beschreibung gleich so ein Bild vorgestellt. In der Literaturrecherche habe ich auch Stufenmodelle oder die Kreise gesehen. Wenn sie die ZNE darstellen müssten, was sehen sie spontan für ein grafisches Bild bei der ZNE?

4 SB: Spontan kann ich nicht mehr, weil ich arbeite im Moment mit dem Kreismodell.

5 I: Mit dem Kreismodell arbeiten sie, warum?

..Grafische Darstellung

6 SB: Es ist eindrücklich. Ich [0:03:00.0] habe bemerkt, dass ich, ich arbeite ja primär mit Studierenden, dass sie es gut

..Grafische Darstellung

und immer auch im Blick haben müssen, es gibt eben nicht nur die ZNE. Sondern es gibt auch die Zone der Überforderung, den äussersten Kreis. Und es ist wichtig, sich in diesem mittleren Kreis, wo es eine positive Herausforderung ist, die auch Freude macht, die Spass macht, weil man weiterkommt, bleibt. Wenn man in den äussersten Kreis gerät mit den Kindern, je jünger sie sind, umso weniger bleiben sie dran. Dann gehen sie weg, dann beschäftigen sie sich mit anderem. Darum das Kreismodell, finde ich, am einfachsten.

7 I: Und noch eine letzte Einstiegsfrage. Können sie noch datieren, wann sie das erste Mal der ZNE begegnet sind?

..Bedeutung der ZNE im Verlaufe

8 SB: Also wirklich wissen tu ich das nicht mehr, aber ich würde schätzen, dass es in meiner Grundausbildung zur Lehrperson war. In der Entwicklungspsychologie, meine [0:04:30.0] ich in Erinnerung zu haben. Dass da bereits die ZNE erwähnt wurde.

9 I: Wygotski schreibt ja, dass der Unterricht und die Entwicklung nicht unmittelbar übereinstimmen, sondern zwei in Wechselbeziehung stehende Prozesse sind. Und der Unterricht ist dann gut, wenn er Schrittmacher der Entwicklung ist. Was sagen sie dazu. Ist es eigentlich genau das, was sie mit den Kreisen angetönt haben?

..Einsatz der ZNE in der Spie

..Spielimpulse

10 SB: Ja. ich kann da nur zustimmend nicken, weil das Problem beim Unterricht ist ja immer: man hat eine Kindergruppe, und es stehen nicht alle am gleichen Punkt. Das Thema Heterogenität. Ich habe mich in meinen Arbeiten stark auf das Freispiel fokussiert, [0:05:30.0] und dort habe ich den Luxus, dass ich auch Einzelbegleitung machen kann. Dort funktioniert das gut, dort habe ich diese Friktionen nicht. Eigentlich eine Verantwortung, dass genau diese Passung von Unterricht, was ich an Interaktion, an Angebot für dieses Kind bereitstelle, dass das eben passt zu seiner ZNE. Und im Freispiel ist das aus meiner Sicht im Kindergarten am einfachsten zu bewerkstelligen. Wenn ich im Stuhlkreis sitze mit allen Kindern, da ist die Heterogenität riesig. Und da passt es

..Einsatz der ZNE in der Spie

..Spielimpulse

vielleicht für drei Kinder optimal, für weitere fünf Kinder nicht schlecht, und der Rest ist entweder in der Komfortzone und schlängelt sich [0:06:30.0] durch oder klinkt sich aus, weil sie einfach Bahnhof sehen. Das ist die Realität.

11

I: In der Primelstudie, da waren sie ja massgeblich beteiligt, geht man von einer fachlichen, fachdidaktischen und pädagogischen Handlungsfähigkeit aus. Ist die ZNE gleichermassen in allen drei Bereichen vertreten, und dies gleichstark und relevant?

12

SB: Ich [0:07:00.0] würde sagen, ja. Es geht immer um Lernen, es geht immer um Lernen und Entwicklung. Und von daher funktioniert der Mechanismus gleichermassen. Es spielt keine Rolle, ob ich meinen Wortschatz gerade erweitere, Begriffsbildung betreibe, oder ob ich im sozialen Bereich lerne, wie ich eine Konflikt mit einem Spielkameraden lösen kann. Es geht immer darum, was beherrsche ich schon, was brauche ich zusätzlich an Werkzeug, damit es funktioniert.

..Einsatz der ZNE in der Spielbegl

13

I: Ich wurde noch im Seminar Ende 80er, anfangs 90er Jahre, sehr stark von dem Selbstentfaltungsansatz geprägt. In der Primelstudie schreiben sie über Selbstbildung. Oder dass sich die Kinder eben [0:08:00.0] aus einem inneren Bauplan entwickeln. Und ich begegne diesem Ansatz auch im Alltag immer wieder. Die ZNE betont die Ko-Konstruktion. Wann hat sich ihrer Meinung die Rolle von der Gestalterin von Spielumgebungen, vom Bereitstellerin und Beobachterin zur Ko-Konstruktion geändert? In der Ausbildung, im Berufsalltag?

14

SB: Das ist eine Grundsatzdiskussion, [0:08:30.0] die mich über viele Jahre begleitet und bewegt hat. Ende 80er, anfang 90er Jahre waren viele Kindergartenlehrpersonen Anhängerinnen dieser Selbstbildungstheorie. Es war damals die Zeit des Situationsansatzes usw., kindzentrierte Arbeit, solche Dinge. Es waren interessante Konzepte. Ich war auch selber zum Teil versucht, diese umzusetzen. Hatte dabei aber oft ein [0:09:00.0] ungutes Gefühl, wenn

..Selbstbildung versus pädagogis

..Selbstbildung versus pädag

Heilpädagogische Relevanz

..Interaktion LP-SuS

..Bedeutung der ZNE im Ver

Forschung

ich den Kindern zugeschaut habe. Ich hatte einfach den Eindruck, es gibt Kinder, und das belegt die Forschung inzwischen ja auch, da können sie eigentlich anbieten, was sie wollen und begleiten, die kommen voran in ihrer Entwicklung. Die haben genügend inneren Antrieb. Die stellen Fragen, die holen sich [0:09:30.0] das Wissen. Das ist aber nur ein Teil der Kinder. Wir haben andere Kinder, die bleiben in der Komfortzone, die tun nichts, schlichtweg nichts während dem Freispiel. Ich habe Kinder beobachtet, wenn ich es drauf ankommen lassen habe, die haben wirklich eine Freispielsequenz lang nichts gemacht. Rumgelaufen, zugeschaut, vielleicht mit einem [0:10:00.0] Kind Alltagsgespräche geführt, aber nichts gemacht. Und wenn da nicht eine Intervention von aussen kommt, und da fühle ich mich als LP in der Verpflichtung, dann passiert nichts und dann geht Lernzeit verloren. Der Kindergarten ist ein Bildungsort, und da können wir es uns schlichtweg nicht leisten, dass Bildungszeit verloren [0:10:30.0] geht. Und das hat mich dann, ich würde sagen, Anfang der 2000er Jahre, zunehmend dazu gedrängt, der Sache nachzugehen. Ich habe viele Schriften von Schäfer gelesen. Er schreibt sehr überzeugend, er referiert auch sehr ansprechend. Aber ich habe dann Konzepte der kognitiven Aktivierung, das kam damals so langsam ins Gespräch, gefunden. [0:11:00.0] Kann heute nicht mehr genau sagen, von wem. Fthenakis war vielleicht einer der ersten, der auf die kognitive Aktivierung geschwenkt hat. Das hat sich dann fortgesetzt. Und in der Primelstude, die 2011 gestartet wurde, da waren wir dann schon ziemlich überzeugt davon, dass eine aktive Lernbegleitung, eine aktive Begleitung der Kinder [0:11:30.0] über Ko-Konstruktion wichtig ist. Und während des Projekts sind wir dann auf die Konzepte des SST und Scaffoldings gestossen. Diese Arbeiten werden inzwischen von Frau Professorin Mackowiak und ihrem Team intensiv weitergeführt. Heike Wagepohl schreibt inzwischen auch viel. Sie ist an ihrer Habilitation auch im Bereich der

Forschung

..Bedeutung der ZNE im Verlaufe

Heilpädagogische Relevanz

..Prägungen der Ausbildung

Forschung

Interaktionen. Da geschieht sehr [0:12:00.0] viel. Bei uns in der Schweiz hat Corina Wustmann an der PHZH, Catherine Lieger zum Teil auch, sie war ja bei Primel auch dabei. Es gibt so an Tagungen immer wieder Treffen von Leuten, die sich stark damit auseinandersetzen. Und ich bin heute überzeugt, dass für einen grösseren Teil der Kinder [0:12:30.0] die Selbstbildung zu wenig funktioniert, die brauchen das andere. Und Kinder, die über Selbstbildung funktionieren, da halt ich mich zurück. Ich muss denen nicht unnötig dreireden. Aber ich habe die andern, und die brauchen das andere.

15 I: Sie gehen stark von der Disposition aus, welche innerlichen Ressourcen das Kind hat.

16 [0:13:00.0] SB: Die Kindzentrierung bleibt für mich, es geht immer um das Kind, und sein Lernen und seine Entwicklung.

17 I: In der Primelstude haben sie das Kompetenzmodell von Fröhlich-Gildoff beigezogen, dass zwischen Disposition und Performanz unterscheidet. Bei der Disposition wird das theoretische Wissen und das habituelle, reflektierende Erfahrungswissen dargestellt, das mit einfliesst. [0:13:30.0] Könnte das auch bedeuten, dass bei einer LP mit Erfahrung die Ko-Konstruktion an Bedeutung gewinnt? Dass durch die Erfahrung, aber auch Weiterbildung oder eben, wie sie gesagt haben, durch ein ungutes Gefühl, die Ko-Konstruktion an Bedeutung gewinnt.

18 SB: Darauf hoffe ich natürlich. Dass immer mehr Leute sich einlesen und zur Überzeugung [0:14:00.0] kommen, dass nicht für alle Kinder die Selbstbildung das ideale ist. In der Arbeit, die ich 2011 publiziert habe, da war gerade das die Fragestellung. In Primel haben wir mit dem Modell von Fröhlich-Gildoff gearbeitet. Und wir haben genau versucht zu schauen, was sind die Dispositionen. Das wurde über Fragebögen erhoben, [0:14:30.0] und haben dann geschaut, wie haben sie wirklich Freispiel begleitet. Und es ist sowohl in meiner eigenen Forschungsarbeit, im

Forschung

..Prägungen der Ausbildung

Rahmen des Masterstudiums, und dann auch wieder im Primel mit einer deutlich grösseren Stichprobe, wir hatten da 90 LP, ist ein diffuses Bild entstanden. Man kann es nicht quantitativ hieb- und stichfest [0:15:00.0]

nachweisen, dass dieser Zusammenhang besteht. Es gibt andere Variablen, die wir zu wenig isolieren konnten, wie z.B Bedeutung des Teams vor Ort. In den deutschen Kindergärten, wir hatten einen Teil deutsche KG in der Stichprobe, da wird sehr stark im Team gearbeitet. Und die Lehrkräfte können nicht von sich [0:15:30.0] aus einfach so wie sie wollen, sondern sie müssen sich so verhalten, wie es in der Institution verlangt wird. Die schweizerische Kindergartenlehrperson sind da freier. Und ich habe aber trotzdem auch in der Schweizer Stichprobe keine eindeutigen Zusammenhänge nachweisen können.

So da spielt viel anderes noch mit. Die Prägung in der [0:16:00.0] Ausbildung, sie haben es angesprochen, die Seminare, wir alten Seminarlehrerinnen, wir haben uns damals schon die Köpfe heissgeredet. Und ich weiss aus der Zeit, dass damals auch unterschiedliche Prägungen entstanden sind, durch die Ausbildung. St.Gallen hat sich anderes auf die Fahne geschrieben als Chur oder Zürich, oder Bern. Am extremsten [0:16:30.0] war damals Thurgau in Amriswil, die waren sehr auf die Freiheit, die Selbstbildung, viel stärker als wir in St.Gallen. Das hing damals auch stark mit den Protagonistinnen zusammen, Methodiklehrerinnen, die waren damals ziemlich prägend.

19

I: Ja, sehr. Bei uns ist das Buch "Frei Spiel - freies Spiel?" von Cajati wichtig. [0:17:00.0] Ich konnte mit diesem Buch nie etwas anfangen

20

SB: Das ist eben das schale Gefühl.

21

I: Genau. Auch Lieger und Einsiedler betonen, dass diese Haltung bis ins 21. Jahrhundert beobachten. Es haltet sich ja wirklich hartnäckig. Lieger schreibt z.B: "Freie Spielsequenzen ohne gezielte Begleitung der Pädagoginnen oder Pädagogen werden [0:17:30.0] dem

22

Das haben sie jetzt gerade bestätigt. Hat denn die Selbstbildung auch ihre Berechtigung?

SB: Ja, und zwar dann, wenn die KGLP zu eng werden in ihrer Anlage der Freispielsituation oder schon in der Anlage des Rahmenthemas. Wenn sie sozusagen, fixfertig, wie [0:18:00.0] ich es im Seminarunterricht an der PH mache, das Thema vorbereite. Dann ist das aus meiner Sicht zu eng und wird Kindergartenkinder nicht gerecht. Es braucht immer Nischen und Freiräume für die Beteiligung der Kinder. Ich spreche heute weniger von Selbstbildung sondern eher von Beteiligung. Denn da kommen sie mit ihren [0:18:30.0] persönlichen Fragen, mit ihren Themen, rein. Eine geschickte LP greift das auf, bindet es ein, gibt dem Raum, sei es im gelenkten, sei es aber auch in Freispielangeboten. Und wenn das gut passt, dieses Hereinnehmen von Bereichen, welche die Kinder beschäftigen, und eine aktive, kognitiv aktivierende Begleitung, die Kinder auch weiterführen [0:19:00.0] in ihren Fragen, dann kann ich diese Selbstbildung unterstützen. Dann wird es sehr positiv. Weil da steckt ein riesen Energiemotor dahinter. Alles was das Kind von sich aus interessiert, das sind die Dinge, die das Kind spontan interessieren, dort passiert ganz viel. Aber einfach darauf warten, das kommt dann irgendwann schon [0:19:30.0] noch, das ist mir zu wenig.

23

I: Kübler und Rüdüsüli machen in ihrem Buch "Spielen und Lernen verbinden" die Unterscheidung zwischen freiem Spiel, begleitetem Spiel, geführtem Spiel usw. Oder Amberg und Bürgi schreiben von der Spielpädagogik im engeren und weiteren Sinn. Ist diese Unterteilung für sie sinnvoll? Z.B. Freispiel [0:20:00.0] ist wirklich freies Spiel, da ist dann die Selbstbildung ohne gross meiner Beiligung berechtigt.

24

SB: Dieser Versuch, vom gelenkten im Stuhlkreis bis zum ganz freien Freispiel irgendwie Abstufungen zu definieren, ist immer irgendwie etwas künstliches. Wir haben hier in der PH seit 20 Jahren Diskussionen, wie benennen wir

Voraussetzungen
..Kompetenzen der Lehrpers

..Kompetenzen der Lehrperson

..Scaffolding

..Curriculare Orientierung ve

das. Wir sind jetzt [0:20:30.0] gerade wieder im Prozess, das neu zu jonglieren. Ich häng da nicht dran. Ich gebrauche die Begriffe fluid, so wie die Autoren das jeweils benennen. Denn es hat über die Jahre ja immer wieder gewechselt. Inhaltlich ist es aber immer das selbe. Und ich meine, das spielt keine Rolle, es ist [0:21:00.0] eine Haltungsfrage. Ich muss bereit sein, zu schauen, was interessiert die Kinder, was sind die Themen der Kinder, wo sind sie gerade dran. Und ich muss ebenso das Handwerk beherrschen, dass ich begleiten kann, dass ich SST kann, Scaffoldinginterventionen. König hat noch ein drittes mit "angebotsorientiert". Das wäre dann in die [0:21:30.0] Richtung, wie es Bürgi beschrieben hat mit diesen Komoden, Schubladen, wo ein bestimmtes Materialangebot drin ist, das Impulse setzt, aber dann auch wieder Freispiel zulässt. In allen Bereichen, ich muss das als Haltung verinnerlicht haben. Ich muss jederzeit beobachtend aktiv sein und laufend innerlich die Entscheidung fällen, wo gehe ich [0:22:00.0] hin, wo mache ich eine Interaktion. Und wenn ja, was für eine Interaktion passt jetzt hier. Das ist die Herausforderung und macht es interessant.

25

I: Ja sehr. Zu den verschiedenen Modellen, die auf der ZNE basieren, gerade auch die zwei, die sie fokussiert haben. Zum Scaffolding: Wullschleger schreibt im Buch "[0:22:30.0] Mehr ist mehr" sie beschreibt Scaffolding als einen Teil der Spielbegleitung. Wo orten sie das Scaffolding, das vor allem durch Bruner bekannt worden ist, ein?

26

SB: Wullschleger hat natürlich stark auf die auf Mathe bezogenen Spiele reagiert. Sie hat ja diese Spielsammlung, welche die Kinder innerhalb des Freispiels nehmen sollen. Für [0:23:00.0] mich ist es das Bild des Gerüsts. Dem Kind ein Gerüst zu geben, das ist die Grundidee. Und die Hauptunterscheidung zu SST, ich habe viele Stunden damit verbracht, was sind wirklich die Unterschiede. Denn es ist

Hauptunterschied ist, dass beim Scaffolding die LP ein Ziel [0:23:30.0] im Kopf hat und sie weiss, wie man dahin kommt. Und sie unterstützt das Kind dort, wo es Unterstützung braucht. Da, wo es schon selber kann, da macht sie nichts, das lässt sie geschehen. Aber da, wo das Kind nicht weiterkommt, den Bettel hinwirft, unterstützt sie gezielt. Das ist so mein [0:24:00.0] Bild. Und beim SST ist es ein ergebnisoffener Prozess. Da kann sich weiss Gott was daraus entwickeln oder versanden, aber es ist in Ordnung. Die LP hat aber einen andern Ansatz im Kopf. Ich will das Kind an diesen Punkt bringen, dann nehme ich Scaffolding. Oder ich möchte ZNE, ich [0:24:30.0] möchte kognitive Aktivierung, aber wo genau es hinausläuft, schauen wir mal. Und ich finde, ehrlich gesagt, die SST-Prozesse viel spannender.

27

I: Ich habe das ein bisschen rausgespürt, ich habe auch noch eine Frage dazu. Sie haben im Buch ja eine Tabelle, das eine ist die Ziel- und Prozessunterscheidung, und das andere [0:25:00.0] ist auch die Interventionsdauer. Sie haben auch das Beispiel am Tisch beschrieben. Beim Scaffolding begleitet die LP dazwischen auch andere Kinder und kommt wieder zurück. Beim SST braucht es einen länger dauernder Prozess, damit es ermöglicht wird.

28

SB: Das hat sich aus der Videoanalyse so ergeben. Ich habe die Dauer der [0:25:30.0] Interventionen angeschaut und verglichen, quantitativ verglichen. Es war für mich spannend, ich bin aber persönlich überzeugt, wenn man gutes SST machen will, braucht es seine Zeit. Und das ist immer wieder die Friktion mit dem schweizerischen Kindergarten, wo wir allein sind mit 20 Kindern. Da hat es einfach seine Grenzen, denn [0:26:00.0] im Freispiel passiert so viel.

29

I: Als SHP ist das ja eben auch gerade die Chance, wenn man zu zweit drin ist, egal ob für die SHP oder die KGLP.

30

SB: Genau, und da würde ich mir wünschen, dass man über Weiterbildungsmassnahmen die Lehrpersonen noch

..Voraussetzungen für c

..Spielimpulse
..Voraussetzungen für c
..Weiterbildung Theme

diese Teamteaching oder Co-Teaching Angebote nutzen. Das es nicht einfach "geh du mir der Hälfte in die Küche und ich bleibe mir der Hälfte hier" arbeiten, sondern dass genau eben in diese Konzepte eingestiegen wird. Und abmachen "schau du fürs Ganze und ich beschäftige mich mit dieser Gruppe und [0:27:00.0] kann dann eben dranbleiben".

31

I: Kann man sagen, dass sie dem SST gegenüber dem Scaffolding höhere Bedeutung zumessen? Da es gewissermassen egalitärer ist?

32

SB: Nicht zwingend. Ich glaube, es hängt vom Inhalt ab. Wenn das Kind an einer Gestaltungsarbeit sitzt. Und es möchte seine St.Martinslaterne haben. Dann ist es wichtig, [0:27:30.0] das Kind innert nützlicher Frist daran heranzuführen, dass es seine Laterne hat, dass sie etwa so aussieht, wie es sich das vorstellt. Und das mache ich klar über das Scaffolding. Die Überlappung ist, dass ich immer wieder überprüfe, wie hätte du es gern, wie hast du dir das gedacht. Welche Farben [0:28:00.0] möchtest du gern. Welches Bild möchtest du. Aber im Grundansatz ist es Scaffolding. Es braucht diese Laterne bis dann und die muss fertig sein und funktionieren. Von daher würde ich das nicht gegeneinander ausspielen. Sondern da habe ich auch versucht noch dazu zu schreiben, aber noch nichts dazu publiziert, weil ich [0:28:30.0] noch ratlos bin. Wie krieg ich für mich als LP schnell klar, welche Form jetzt gefragt ist, welche Form das Kind braucht. Ich habe auch den Verdacht, kann es aber mit nichts belegen, dass manche Kinder viel mehr SST benötigen als andere. Einfach weil sie mal wirklich Erfolgserlebnisse brauchen, um lernen [0:29:00.0] zu können. Also die Frage Disposition des Kindes, Persönlichkeit des Kindes und Form der Begleitung. Das schliess ich einfach aus Einzelbeobachtungen, aber ich weiss es nicht wirklich.

Auf der ZNE basierend
..Einsatz der ZNE in der
..Kompetenzen der Leh

Heilpädagogische

33

I: Jetzt haben wir SST und Scaffolding angeschaut, welche Modell kennen sie noch, die auf die ZNE zurückgehen?

etwas ganz anderes?

34 SB: Ich habe mich da nicht sehr breit umgeschaut, muss ich sagen, Denn damals in der PRIMEL- Phase haben wir uns für diese zwei entschieden. Die auch auf Tagungen breit diskutiert wurden. Und nachher bin ich ein bisschen überfragt, einfach so kann [0:30:00.0] ich keines sagen.

35 I: Die Ko-Konstruktion, hilft das auch dabei für die Entwicklung der Spielformen, bsp. vom Phantasiespiel zum Rollenspiel, wie Heimlich die Spielentwicklung beschreibt. Kann da eine KGLP oder SHP auch da unterstützend wirken?

36 SB: Ich habe den Eindruck, mit Ko-Konstruktion schaffe ich es eher, dass die Kinder dranbleiben. Denn [0:30:30.0] ein Thema im Freispiel ist ja die Wechslerei. Und es gibt Spiele, die sind zu Ende gespielt, dann ist es okey und sinnvoll, den Spielort zu wechseln. Es gibt aber Spielprozesse, die werden verlassen, weil die Kinder keine Ideen mehr haben. Weil es ihnen fad wird, weil sie zu bequem sind, [0:31:00.0] sich noch weitere Gedanken zu machen. Die Haltung der Kinder, wie sie es auch in anderem an den Tag legen, wenn es nicht passt, gehe ich weg, oder Langeweile, nicht selbst denken. Die Ko-Konstruktion führt, aus meiner Erfahrung oder auch Beobachtung, am ehesten dazu, dass ich die Kinder beim Thema, [0:31:30.0] bei der Stange halten kann. Weil die Kinder mitgehen müssen. Weil ich sie immer wieder fordere. Es ist nicht so, dass ich das Entertainment mache und das Kind wie vor dem Fernsehen einfach mittun kann. Sondern das Kind ist ebenfalls in der aktiven Rolle und das sehe ich als Chance. Das [0:32:00.0] Kind in der aktiven Rolle zu halten, im Sinne von "wir sind beide aktiv". Auch das ist ein Unterschied zur Selbstbildung. Dort ist das Kind aktiv und die LP in der Beobachterrolle. Also ich bin ziemlich Anhängerin der Ko-Konstruktion, wenn es um Entwicklung und Lernen geht. Weil Entwicklung und Lernen ist [0:32:30.0] ein aktiver Prozess, der in der

37

I: Was ist für sie die Studentinnen und Studenten die zentrale Botschaft?

38

SB: Also, was die Studierenden, die mit mir zu tun kriegen in der PH, wissen: Das Freispiel ist sehr wichtig. Stuhlkreis ist auch gut, aber [0:33:00.0] Freispiel ist sehr wichtig. Und das ist sozusagen die Königsdisziplin im Kindergarten. Denn ich behaupte, eine gute Freispielbegleitung, überhaupt eine gute Freispielanlage zu konzipieren, ist viel schwieriger als im Stuhlkreis ein gutes Angebot zu machen. Es ist schwieriger, weil es ist unwägbarer, offener, es gibt weniger Listen und Raster und Hilfen. [0:33:30.0] Man muss aus dem Moment heraus arbeiten. Eine Ko-Konstruktion, ein SST, mache ich aus dem Moment heraus. Da kann ich mich nicht differenziert heute für morgen vorbereiten. Ich muss es Intus haben. Die Franzosen sagen "par coeur". Das passt für mich sehr gut. Und, das zweite, was ich immer versuche [0:34:00.0] an die Leute zu bringen. Es muss aktive Lernzeit sein. Die Kinder dürfen nicht einfach beschäftigt sein, sondern sie müssen aktiv dabei sein. Sie müssen es schaffen, über das Angebot an Spielmaterial, Spielorten, über eine gescheite Gruppenbildung, die natürlich möglichst von den Kindern bestimmt wird, manchmal aber auch meine Intervention erfordert, [0:34:30.0] gute Voraussetzungen zu schaffen. Da ist mir auch immer wieder Herr Hauser im Ohr, der immer wieder vor dem Mobbing im Freispiel warnt. Das hat ja die Alsakerstudie gezeigt. Dass wenn es Mobbing gibt im Kindergarten, dann hauptsächlich im Freispiel, weil wir da einfach nicht alles mitkriegen. Also ich muss auch [0:35:00.0] ein Stück weit unnötige Störungen vermeiden. Da ist dann der Klassenführungsteil. Und dort bin ich dann nicht immer ko-konstruktiv. Dort kann ich durchaus auch mal direktiv rein, wenn ich ein Spiel der Kinder schützen muss oder will. Also das ist wichtig. Und dann verwende ich die meiste Zeit mit den Studierenden [0:35:30.0] mit der Spielbegleitung. Wir schauen Videobeispiele an,

..Kompetenzen de

..SST

..Kompetenzen de

..Themen in der Ai

..Voraussetzungen

..Voraussetzung in

..Voraussetzungen

..Themen in der Ausbildung

sie dann hier intervenieren, was würden sie tun. Dann schauen wir, was hat die LP da gemacht und dann wieder dort weiter zu gehen. Wir versuchen dann immer auch, das theoretisch zu verorten. [0:36:00.0] Obwohl einiges in den letzten Jahren geschrieben wurde, ich das immer noch als Herausforderung erlebe. Es gibt andere Fachbereiche, da wurde viel mehr publiziert. Also es ist nicht so einfach, die Dinge zu verorten. Finde es das aber heutzutage auch wichtig, dass sie begründen können, warum sie das tun, was dahinter [0:36:30.0] steckt. Also geschulte Spielanlage und aktive Begleitung.

39

I: Sie schreiben gerade bei der Begleitung, dass der Anteil der kognitiven Spielbegleitung sehr gering ist, so zirka 10 Prozent. Und auch Konsequenzen daraus in der Diskussion angesprochen, auch für die Weiterbildung. Und was sie auch gesagt haben, ist natürlich eben auch, das ganze [0:37:00.0] Organisatorische, die Gleichzeitigkeit hereinspielt. Wie könnte dieser Anteil gesteigert werden?

40

SB: Also einerseits glaube ich, dass man über Weiterbildungsangebote, die in dem Sinn überzeugen, dass die LP einen Mehrwert für ihre Arbeit mit den Kindern erkennen. Es darf nicht über Empfehlung und Indoktrination oder weisst der Geier was geschehen. Sondern es [0:37:30.0] muss überzeugend sein, es muss einen Mehrwert, etwas Positives aufzeigen. Und das zweite ist, man muss es trainieren. Ich habe selber, vor vielen Jahren als ich das Konzept SST kennengelernt habe, habe ich immer wieder versucht, es umzusetzen. Und ich bin x-mal gescheitert. Die Kinder sind mir davongegangen, die haben sich [0:38:00.0] nicht interessiert, die haben ganz andere Dinge mit mir reden wollen. Also es ist nicht einfach und ich will auch heute nicht behaupten, dass ich das voll beherrsche. Dafür übe ich auch zu wenig, muss ich klar sagen, da ich wenig mit Kindern direkt arbeite. Es ist eine Übungssache. Und in [0:38:30.0] der WB würde ich darum mit mehrteiligen Kursen arbeiten, wo immer wieder Übungszeit dazwischen ist. Wo die LP in ihrem Feld

..Weiterbildung Themen und Um

..SST

..Kompetenzen der Leh

..Weiterbildung Themen und Um

erproben können und man wieder zusammenkommt und sich austauscht über: In welchem Moment ist es mir gelungen? Was hat diesen Moment gekennzeichnet. Damit wir noch stärker dahinterkommen, wie kann ich [0:39:00.0] es machen. Damit wir über diese 10% herauskommen. Ich muss aber zuerst einmal die Haltung herbeiführen, dass es wichtig ist, dies so zu tun, das ist dann die Überzeugungsarbeit. Und mit den Studierenden arbeite ich auch so. Vor dem Praktikum Situationen anschauen, nach dem Praktikum schauen, wo ist gelungen ist. Was [0:39:30.0] nehmen sie mit daraus, wie machen sie es das nächste Mal.

41 I: Liegt es auch an den Rahmenbedingungen, wie unser Kindergarten aufgebaut ist? Dass vielleicht nur zwei Lektionen eine SHP dabei ist, kaum Teamteaching möglich ist. Ich kenne es aus den Strukturen von

42 meinem Kanton, es ist ja auch da unterschiedlich.

43 [0:40:00.0] SB: Genau, es ist je nach Kanton verschieden, zum Teil auch je nach Gemeinde, Pensum, Klassengröße. Wir sind mit dem Vorstand des Kindergartenverbandes im Gespräch. Und es wurde verschiedentlich diskutiert, Vorstöße zu machen. Sie haben auch schon öffentlich darüber geredet, dass wir gerne zwei Lehrpersonen pro Klasse hätten. Also nicht diese Billiglösung von Klassenassistenten. Sondern zwei Ausgebildete. Wenn man über den Tellerrand schaut, in Österreich gibt es ein Modell von einer ausgebildeten Lehrperson und einer Helferin. Die haben mehr, deutlich mehr Ausbildung als bei uns die Klassenassistenten, aber eben doch nicht die volle Ausbildung der Lehrperson. Ich habe sehr gute Beispiele in österreichischen Kindergärten beobachtet, aber es hängt wahrscheinlich auch stark an den Personen, ob es gelingt oder nicht. In Deutschland haben sie einen tieferen Kind-Erzieher-Schlüssel. Da braucht es es für 12 Kinder eine ausgebildete Lehrperson. Die haben es über den Personalschlüssel sozusagen definiert. Und unsere Diskussionen hier [0:41:30.0] im Kanton St.Gallen gehen

stark in diese Richtung, Personalschlüssel, Anteil Kinder. Unser Bemühen ist wirklich, dass es ausgebildete Personen sind und nicht auf Klassenassistenzen gesetzt wird. Die Sache mit der SHPs, sie sind natürlich nochmals teurer, zumindest bei uns im Kanton verdienen die gleich viel wie Oberstufenlehrpersonen, und das ist nochmals deutlich mehr als die KGLP. Und von daher macht es keinen Sinn zu fordern, dass in der Hälfte der Zeit noch eine SHP dabei ist, das kriegen wir nie. In der gegenwärtigen finanziellen Situation sowieso nicht. Aber die Abdeckung bei uns im Kanton ist schon mal nicht schlecht, und wir kämpfen immer dafür, dass es wirklich auch Leute mit Ausbildung sind, die die HfH absolviert haben. Und nicht Leute sind, die sich wählen lassen und sagen, ich mach das dann mal irgendwann.

44

I: Ich komme nochmals zu ihrer Studie zurück. Sie schreiben da, dass insbesondere im Rollenspiel die Chance [0:43:00.0] der Steuerung verpasst wurde. Das geht dann auch wieder in das, was sie gesagt habe, sie sie mit den Studenten und Studentinnen arbeiten oder was ihnen als Weiterbildungsangebot vorschwebt mit den etappierten Weiterbildungstagen.

45

SB: Unsere PH ist an einem Projekt drin, wo wir eine digitale WB für die LP entwickeln sollen. [0:43:30.0] Es wird jetzt erprobt. Ich habe ein zweistündiges Tool gemacht zur kognitiven Aktivierung in der Freispielführung. Bin sehr gespannt, wie das aufgenommen wird. Und dort fehlt im Moment noch dieses Mehrteilige, aber da bin ich dran, dass ich das irgendwie auch noch hinkriege. Das weiss man aus der Forschung zur Erwachsenenbildung. Diese Kurzcourse, man geht einen oder zwei Tage in den Kurs und dann ist das vorbei. Die sind überhaupt nicht nachhaltig. Sobald es aber Folgeveranstaltungen gibt, drei Monate später, halbes Jahr später usw., wird das sofort besser. Also die Chance, dass die Leute wirklich in ihrem Berufsalltag

..Interaktion LP-SuS
..Voraussetzungen in Bezug

Forschung

Spiel- und Lernbegleitung

Rollenspiel: Das war für mich erwartungswidrig. Denn beim Rollenspiel ist das Spiel meistens ergebnisoffen. Sie haben eine Grundidee und dann entwickelt sich das. Das ist beim Gestalten ja ganz anders. In der Regel wollen sie das dann haben, die Laterne. Und darum ging ich davon aus, dass die Spielbegleitung im Rollenspiel, das per se eine sehr offene Spielsituation ist, dass das viel eher konstruktiv, mit SST, begleitet wird, dass die Leute einsteigen. Wenn ich aber die Videosequenzen anschau, dann haben sie entweder auf der Klassenführungsebene interveniert. Im Sinne von "túan das Züüg döt ufruma", "nein, soweit dürft ihr nicht mit dem Kinderwagen", also eher solche Interventionen. Oder es ist zu laut, dies Intervention kam auch häufig. Aber es kamen kaum Interventionen, wo ich den Eindruck hatte, jetzt geht sie in den Spielgedanken der Kinder hinein. Kaum eine hat sich darauf eingelassen. Also kaum eine hat sich darauf eingelassen und selber eine Rolle übernommen. Und es bietet sich geradezu an. Da wurde auch einiges darüber geschrieben sogar. Wie man über das selber in eine Rolle einsteigen bis zur Spielführung übernehmen kann und zum Beispiel Sprachförderung aktiv beeinflussen kann.

46

I: Haben sie dazu gerade einen Autor oder eine Autorin?

47

SB: Im [0:46:30.0] Einsiedler drin wird eine Studie erwähnt. Es war eine Studie im israelischen Kibbuz.

48

I: Sie haben neben den Prozessen und den Spielformen auch die Interaktionsformen untersucht aufgeschlüsselt. Hilft es ihnen für die Forschung der Prozessgestaltung, dass sie das so differenzieren.

49

SB: Forschungsmässig war die Idee dahinter: Qualität der Spielbegleitung. [0:47:00.0] Je tiefer wir da eingetaucht sind, je diffuser ist die Sache geworden. Ja, was macht jetzt die Qualität aus. Wenn man die Literatur anschaut, sind es häufig organisatorische Massnahmen, wie eben Erzieher-Kind-Schlüssel oder Raum, der zur Verfügung steht oder Material. Oder Spielzeit, wie viel dürfen sie überhaupt spielen. Es ist ja [0:47:30.0] manchmal

erschreckend in den Schweizer Kindergärten, wie wenig von diesem ganzen Halbtage wirklich Freispielzeit ist. Und uns hat wirklich die Qualität der Begleitung interessiert. Und wir haben wirklich über viele Monate hinweg an solchen Rastern herumgetüftelt, wie kann man solche Interventionen aufschlüsseln. So dass man sie beobachtbar machen kann. Und ich [0:48:00.0] weiss nicht, ob sie selber auch schon quantitativ versucht haben, zu analysieren. Das ist so verflixt, es gibt immer wieder Überschneidungen. Und dann hat man zu wenig hohe Beobachterübereinstimmung und dann ist es wissenschaftlich nicht haltbar. Und die Idee dahinter, wenn sie fragen, warum diese Aufschlüsselung, die Idee dahinter war wirklich, [0:48:30.0] mehr darüber zu erfahren, was wirkt. Mehr darüber zu erfahren, was macht die Qualität aus. Und grundsätzlich erst mal hinzuschauen, was machen die Lehrkräfte überhaupt. Spielbegleitung ist nicht gleich Spielbegleitung. Was machen sie überhaupt. Das hat mit PRIMEL angefangen und das habe ich versucht, in Differenzierungen noch weiterzuführen. Aber es ist [0:49:00.0] noch nicht der Weisheit letzter Schluss, weil die Beobachterübereinstimmung blieb bis zum Schluss problematisch.

50

I: Sie haben bereits erwähnt, was sie in der Forschung noch vertiefter anschauen möchten. Was sind noch so Punkte, die noch wichtig sind in der Forschung, die ihnen vorschweben, oder was sie bei andern beobachten?

51

SB: Ja, [0:49:30.0] eben der Zusammenhang Begleitung durch Lehrpersonen, Bereitstellen von Angeboten, also wieviel Lenkung, wieviel Input und wieviel Raum doch nach eigenen Wünschen, nach eigenem inneren Antrieb aktiv sein können. Also wie müssen diese Mischungen sein. Also im Freispiel sind diese Spielkommoden, die ich wirklich ein sehr interessantes Konzept finde, sind die [0:50:00.0] zielführend? Oder sollen wir eher dranbleiben, thematische Spielangebote einfach zum Rahmenthema

auf das Normalangebot setzen. Dort ist ja auch im Moment die Tendenz der Verlage, dass so normiertes Material, das auch erforscht wurde, auf den Markt werfen. Zum Beispiel diese Mathespiele gehen in [0:50:30.0] die Richtung. Und da stellt sich für mich schon die Frage, wie weit soll man da gehen. Per se interessiert mich aber schon immer noch die Interaktion. Wie können wir das gestalten? Wie können wir als Lehrpersonen dahinkommen, dass wir spontan in der Lage sind, die richtige, die passende, um auf [0:51:00.0] das Ursprungsthema zurück zu gehen, in der ZNE liegende Intervention liefern zu können? Ich finde das unheimlich anspruchsvoll.

52 I: Sie haben auch noch geschrieben, wie die Reaktion des Kindes ist...

53 SB: Ja, das wäre natürlich ein Riesending. Da müsste man einen Antrag schreiben, damit man ein Forschungsprojekt machen kann. Was ich [0:51:30.0] noch könnte, bisher aber noch nicht gemacht habe: Wir haben in den Videoaufnahmen bei PRIMEL, diese 90 Kindergärten, da haben wir eine Kamera auf die LP gehabt. Ausgewertet haben wir diese Kamera. Wir haben parallel dazu eine zweite Kamera gehabt auf die Kinder. Und das wäre z.B etwas, was man [0:52:00.0] an die Hand nehmen könnte. Dass man jetzt die Parallelisierung macht. Die Auswertung Interaktion der LP und was ist daraus geworden auf der Kinderseite. Das wäre eine grössere Kiste, eine interessante. Also wenn jemand da eine Masterarbeit schreiben möchte.

54 I: Ich komme nun gerade zur Ausbildung zur SHP, das Thema Spielbegleitung und ZNE haben wir nie explizit behandelt in der Ausbildung. Natürlich wurde die curriculare Logik und die Entwicklungslogik behandelt. Was braucht es im Studium zur SHP? Was muss eine SHP am Ende des Studiums unbedingt wissen?

55 [0:53:00.0] SB: Wenn ich mit SHP zu tun habe, dann erwarte ich, dass sie noch viel stärker als ich als allgemein

..Kompetenzen der Lehrpers

..Kompetenzen der Lehrpers

..Themen in der Ausbildung

Heilpädagogische Relevanz

..Zukünftige Bedeutung

ausgebildete LP eben diese Entwicklungsverläufe kenne. Wie sind die Entwicklungen in der Sprache, in der Bewegung, im Sozialverhalten usw., wie sich die Entwicklungen vollziehen. Was sozusagen normales määndern ist und sich [0:53:30.0] unterschiedlich entwickeln kann. Auch das abschätzen können, was wird sich schon entwickeln mit dem Lernangebot im Kindergarten und wo braucht es mehr. Wo braucht es Vertiefungen, Erweiterungen, in andern Formen, sozusagen eben die Intervention. Das ist mal das eine. Und in der Ausbildung, ich weiss wirklich nicht genau, wie sie ausgebildet [0:54:00.0] werden, aber dass man da auch einen Fokus setzt auf das Handwerk. Wie mach ich es dann mit dem Kind?

56

I: Also diese Entwicklungen in der Bewegung, in der Sprache, usw., die hatten wir.

57

SB: Ja, aber was mach ich draus. Also gehe ich mit dem Kind in die Garderobe und übe [0:54:30.0] auf einem Bein hüpfen. Oder ist es genau falsch, weil es das Kind noch mehr entmutigt. Aber plane ich ein Hüpfspiel ein, wo es unter anderem auf einem Bein hüpfen muss. Solche Dinge. Also sozusagen das Handwerk, wenn ich Bescheid weiss, wie sich die Entwicklungen vollziehen sollten und weiss, wo [0:55:00.0] das Kind steht und wo es noch hakt. Zwar ein defizitorientierter Blick. Aber mit dem Handwerk kommt dann auch der ressourcenorientierte Blick. Wie mache ich es jetzt? Und das glaube ich, wäre ein wichtiger Punkt in der Ausbildung. Das Handwerk, wie mach ich es? Aber das ist jetzt ziemlich weit aus [0:55:30.0] dem Fenster gelehnt, weil ich die Ausbildung nicht kenne.

I: Nun noch zum Ausblick: Wo sehen sie die Bedeutung der ZNE in 20 Jahren? Welche Tendenzen gibt es?

SB: Die bleibt. Das ist ein Konzept, das noch lange haltbar bleibt. Ich sehe keine Gründe, dieses Konzept in Frage zu stellen. Ausser [0:56:00.0] da findet eine ganz evolutionäre Forschung zu Lernen statt, die etwas anderes

Grundkonzepte, das bleibt.

I: Ich komme zum Schluss. Was möchten sie noch ergänzen? Was ist für sie noch wichtig?

SB: Ich habe vorher schon gesagt vorher, was für mich meine [0:56:30.0] Steckenpferde im Bereich Spielbegleitung sind. Ich finde es toll, dass eine Arbeit zu diesem Thema geschrieben wird. Ich freue mich immer, wenn in diesen Bereichen geschrieben wird. Weil wir Publikationen brauchen, weil wir mehr gesichertes Wissen brauchen. Sie haben mir geschrieben, dass sie eine Literaturarbeit machen. Auch das ist wertvoll, [0:57:00.0] weil in ihrer Arbeit wieder schön zusammenstellt sein wird, wie sich dieses Konzept einordnet. Wie es fundiert ist. Und das ist einfach hilfreich, auch für die Ausbildung. Und da hoffe ich, dass einfach viele Leute immer wieder dran bleiben.

62

I: Ganz herzlichen Dank für das spannende Interview, für die spannenden Ausführungen, [0:57:30.0] die mir Weite

1 [0:00:00.0] I: Vielen Dank Judith, dass du dir Zeit für das
2 Interview nimmst. Ich bin in der
3 Literaturrecherche auf die Arbeit von Catherine Lieger in
4 der Elementarpädagogik
5 gestossen. Es wird immer wieder Lew Wygotski und die
6 ZNE erwähnt. Wie definierst
7 du die Zone der nächsten Entwicklung?
8 JB: Wie ich das definiere: Für mich steht das Kind in einer
9 aktuellen Zone mit
10 seinen Fähigkeiten, seinen Fertigkeiten. Mit allem was es
11 kann und weiss. Und es
12 gibt eine weitere Zone, die weiter entfernt ist, das es
13 vielleicht in zwei
14 Wochen, einer Woche oder drei Stunden machen kann.
15 Und dazwischen gibt es eine
16 Zone der nächsten Entwicklung, die auch fliegend ist. Und
17 die Frage ist nun,
18 was das Kind braucht. Ich als LP schaue fest, wo das Kind
19 steht und wie ich es
begleiten, unterstützen, anregen kann, um weiter zu
kommen. Die ZNE ist eine
Phase, wo es Dinge schon kann, wenn ich es begleite oder
anleite. Die Begleitung
und Anregung überlege ich mir genau, wie ich es mache.
Und dies nehme ich auch
langsam wieder zurück. Ich habe mal gelesen, das hat mir
gut gefallen, wenn ich
nur schaue, was das Kind jetzt kann, dann bleibe ich wie
beim gestrigen Tag.
Dann schaffe ich an etwas, was es eigentlich schon kann.
Ich muss gut schauen,
was als nächstes kann. Und was braucht es für eine
Unterstützung von mir, dass
es das Ziel erreicht. Ich habe ein Beispiel. Wir haben zwei
Kinder. Letzte Woche
kam ein Gspänli unserer Tochter. Unsere Tochter kann

Definition ZNE

..Voraussetzungen für die U

..Kompetenzen der Lehrpers

20 aber noch nicht. Das Kind wollte es jedoch lernen. Ich
21 habe das Kind auf das
22 Velo gesetzt, aber gemerkt, es braucht doch noch etwas,
23 es fährt nicht einfach
24 los. Ich habe gemerkt, dass das Gleichgewicht noch nicht
25 genügend da ist. Das
26 Kind braucht erst noch ein besseres Gleichgewicht, bevor
27 es Velo fahren kann. Ich
28 habe mir dann überlegt, was würde ich als nächstes mit
29 dem Kind üben. Was würde
30 ich als nächstes fördern. Das Velofahren ist noch eine
31 weite Entwicklung, als
32 nächstes ist, dass das Gleichgewicht noch ausgeprägt
33 werden muss. Das ist es für
34 mich, sich Gedanken zu der ZNE eines Kindes zu machen.
35 I [0:03:22.1] : Es gibt grafische Darstellungen zur ZNE. Wie
36 stellst du dir die vor?

37 JB: Ich bin natürlich geblendet von unserer grafischen
38 Darstellung, die wir
39 gebrauchen. Vielleicht kennst du sie aus dem Handbuch,
mit dem Punkt und den
zwei Kreisen herum. Ich habe aber mal in einem YT-Film
eine Darstellung gesehen,
die mir gut gefallen hat. Da sitzt ein Kind in einem Tümpel,
plantschend. Der
äusserste Kreis, wo jetzt noch die Zone der Überforderung
ist, ist das
schwimmende Kind. Das Bild hat mir gut gefallen. Ich
kenne das Bild der Kreise,
die weiter werden.

I: [0:04:28.6] Wann bist du das erste Mal dem Begriff
begegnet?

JB: Ich habe das Gefühl, im Studium zur Primarlehrperson.
Aber einfach gehört.

Im Studium (Anm. der I: Erziehungswissenschaften, Uni
Freiburg) eher nicht,

39

..Grafische Darstellung

..Bedeutung der ZNE im Verlaufe

..Bedeutung der ZNE im Verlaufe

40

Weiterbildungen. Aber es gibt die ZNE ja schon lange, Wygotski hat ja schon vor eingier Zeit gelebt.

41

I: Und im Kindergartenseminar noch nicht?

42

JB: Nein.

43

I: Es brauchte eine lange Zeit, von Wygotskis Theorie bis in die Schulzimmer.

44

JB: Ja, ich habe mir noch überlegt, ob es Modelle gibt, die auf der Basis von

45

Wygotskis Theorie weiter entwickelt wurden, aber es nicht so offenlegen. Dass es

46

eigentlich eine Adaption von ihm ist. Vielleicht habe ich es schon durchgenommen,

47

aber unter einem anderen Begriff. [0:05:54.7]

48

I: Wie sagt dir der Ansatz zu?

49

JB: Ja, er sagt mir zu. Auch weil man ihn mit Beispielen gut aufzeigen kann. Und

50

ich finde es folgerichtig, dass man aufzeigt, wo es steht und was es kann. Das

51

Kind möchte an ein anderes Ort und soll auch weiterkommen. Aber es braucht ein

52

Stück weit Begleitung und Anleitung und Unterstützung. Und es ist ein soziales

53

Wesen. Darum ist die Unterstützung von uns Lehrpersonen aber auch Gleichaltrigen

54

sehr wichtig. Und man sich aber überlegt, was eine gute, sinnvolle Anleitung ist.

55

Und auch, wie ich mich wieder zurücknehme. Damit das Kind es nicht nur mit

56

meiner Unterstützung sondern auch ohne kann, wenn ich die Unterstützung

57

zurückbaue.

58

I: Im Spielen Plus ist der [0:07:24.3] Spielbegleitung ein ganzes Kapitel gewidmet. Wie weit

59

beeinflusst die ZNE die Spielbegleitung?

60

JB: Wir postulieren noch stark: Beobachtet die Kinder, schaut was sie können,

..Interaktion mit Peers

..Interaktion LP-SuS

..Kompetenzen der Lehrpers

..Themen in der Ausbildung

..Kompetenzen der Leh

61

beurteilt was die Kinder können. Wir haben ein Konzept zur Spielbegleitung

..Voraussetzungen in Br

62

entwickelt. Es geht um Klassenführung und um Affekte, um Initiativen in die Gruppe

..Voraussetzung in Bezu

63

zu bringen. Und es ist fest darauf ausgelegt, wo das einzelne Kind steht und was

64

es braucht. Aber auch, was kann ich innerhalb einer Gruppe geben, da ja auch 20

65

andere Kinder da sind. Und wie kann ich dem einzelnen Kind eine Förderung im

..Themen in der Ausbil

66

Sinne der ZNE geben. Ich weiss nicht, wie du das noch gelernt hast im Semi. Bei

..Prägungen der Ausbil

67

uns hiess es noch stark, die Kinder im Freispiel machen zu lassen. Schauen was

..Selbstbildung versus f

68

kommt und reagieren, wenn es nicht geht. Wir sagen nun, wir können gut überlegen,

69

wie kann ich aktiv reagieren, nicht erst, wenn das Kind nicht mehr weiter weiss.

..Kompetenzen der Leh

70

Sondern wie kann ich einen Input geben, damit das Kind gar nicht erst ansteht.

71

Damit es eine laufende, lustvolle Sache gibt.

72

I: [0:09:55.4] Ich komme jetzt gerade darauf, ich wurde im Seminar noch stark von dem

73

Selbstentfaltungskonzept geprägt. Dieses Konzept wird oft in der Literatur

74

erwähnt. Auf die Beobachtung wurde auch stark geschaut. Und auf das

75

Classroommanagement, auch das Bereitstellen von Materialien und Spielecken. Die

76

ZNE betont die Wichtigkeit der Ko-Konstruktion mit der LP oder andern Kindern.

77

Wann hat sich deiner Meinung diese Änderung vollzogen? Mehr Richtung

78

Lernberaterin und Begleiterin?

79

JB: Was hat den Ausschlag gegeben, dass wir KGLP nicht nur Beobachterinnen sind.

80

I: Ja, vielleicht nicht nur den Ausschlag, das wäre auch

81 spannend.

82 JB: Wissenschaftlich kann ich dir das nicht beantworten.

83 Ich habe Ideen, warum es

84 so sein kann. Zum einen vielleicht, dass man merkte, dass

85 der Kindergarten vom

86 Bild vom "nur Spielen" weg kommt. Dass man die

87 Bedeutung und Qualität des Spiels

88 auch viel mehr zeigt und dem Spiel mehr Stellenwert

89 schenkt. Und zeigt, Spielen

90 ist nicht nur Spielen sondern sehr wohl auch Lernen. Und

91 sehr wertvoll und

92 wichtig ist. Und wir nun aufzeigen können und müssen,

93 dass spielen Qualität hat.

94 Oder auch gemerkt hat, dass man aus dem Spiel viel mehr

95 rausholen kann, wenn man

96 etwas reingibt. Zum Beispiel beim Verkaufsladen.

97 Vielleicht hat man das früher

98 auch schon gemacht, dass man gesagt hat, schreibt mal

99 auf, was es alles

einzukaufen gibt und es heute aber bewusster macht. Und

heute anfängt

aufzuzeigen, das ist Lehren und eine erste Stufe von

Schrift, und dass das Kind

damit Kompetenzen zeigt.

I: [0:13:56.2] Du bringst noch einen anderen Aspekt mit

rein, den ich interessant finde.

Nämlich die Aufwertung der Stufe.

JB: Ja, die Aufwertung der Stufe. Und ich habe noch

miterlebt, wie die

Ausbildung vom Seminar in die PH gewechselt hat. Und

dann sich mehr mit der

Wissenschaftlichkeit auseinandergesetzt hat. Mehr mit

Studien gearbeitet hat.

Und es nun auch mehr Studien zum Spielen gibt. Wir

haben ja etwa gleichzeitig

die Ausbildung gemacht. Und bei uns hat es gar nicht viel

mehr ausser Maria

100 Cajati gegeben. Und jetzt gibt es mehr, weiss mehr, hat
101 mehr geforscht. Und bei
102 uns im Seminar waren die geführten Aktivitäten extrem
103 wichtig. Die haben wir bis
104 ins Detail vorbereitet, aber der grosse Teil des Freispiels
105 hat man einfach
106 gemacht. Aber was das Freispiel für eine Qualität birgt
107 und was man da
108 Herausholen kann, das ist ja unglaublich. Und das wurde
109 lange nicht so gesehen
110 und geschätzt.

111 I: Catherine Lieger oder auch Einsiedler haben
112 geschrieben, dass sich die Haltung
113 des Nichteingreifens bis ins 21. Jh. hartnäckig gehalten
114 hat. Mit dem Wechsel
115 zur PH, der Einführung des LP21 und Studien ist von dieser
116 Seite eine
117 Veränderung eingeleitet worden. Aber ich finde, in der
118 Praxis haltet es sich
119 noch sehr hartnäckig. Bist du da einverstanden, und wenn
ja, warum hält es sich
hartnäckig [0:16:29.0] ?

JB: Es lässt sich beobachten, dass es sich hartnäckig hält.
Dass man nicht so
eingreift. Oder erst dann eingreift, wenn es um
Klassenführung geht. Wenn es
chaotisch wird, und sonst wirklich einfach mal so machen
lässt. Oder dass man
Spielmaterial wenig anpasst oder zusätzliches Material
reingibt. Ich habe
manchmal das Gefühl, dass andere Aspekte mehr
gewichtet werden als das Spiel.
Zum Beispiel die phonologische Bewusstheit, da werden
Programme abgespult, und
sehr viel Aufwand und Einsatz von der LP verlangt. Und
das Freispiel läuft

..Voraussetzungen in Bezug auf C

120

Und man da dann einfach mal schaut, dass es läuft. Das tönt jetzt alles ein bisschen despektierlich.

121

Aber man interveniert dann, wenn es eben nicht mehr läuft, wenn es laut ist.

122

..Voraussetzungen in Bezug auf C

Aber dass man mit einer guten Spielbegleitung machen kann, dass es gar nicht chaotisch wird, oder dass es nur laut ist, weil sie einfach so spielen, das ist

123

124

vielen einfach noch nicht so klar. Ich weiss nicht, ob du mal unsere Webseite

125

angeschaut hast. Wir schaffen in der WB ganz viel mit Filmausschnitten. Zum

126

Beispiel Film zum Thema Spielprojekte. Und es ist wirklich faszinierend zu sehen,

..Weiterbildung Themen und Um

127

wie die LP fasziniert sind, was man mit den Kindern und den Kindergruppen machen

128

kann. Was man rausholen kann und wie viel so ein Freispiel umfasst und an wie

129

vielen Kompetenzen im Freispiel gearbeitet werden kann.

130

I: Ja es sind sehr interessante Filme, vom Ansatz her und von der Lernbegleitung

131

und Fördermethoden her. Ich habe noch ein Zitat von Lieger: «Freie

132

Spielsequenzen ohne gezielte Begleitung der Pädagoginnen und Pädagogen werden

133

dem Wunsch der Kinder, die Welt zu begreifen, nicht gerecht.» Bist du

134

einverstanden? Oder hat bei dir die Selbstbildung auch noch ihre Berechtigung?

135

JB: [0:19:59.3] Ich finde es braucht beides. Wir können die Kinder nicht einfach machen

136

lassen, nicht anregen und keine Ideen reinbringen. Das geht nicht. Es ist

..Selbstbildung versus pädagogis

137

manchmal ok, aber nur anregen... nun das kannst du ja gar nicht, du kannst das

138

in einer Gruppe von 20 Kindern gar nicht. Es gibt immer

..Selbstbildung versus pädagogis

139

fünf, die du nicht begleiten kannst. Aber ich finde, es ist gar nicht möglich, dass du immer

140

begleiten kannst. Aber man muss sehr aufmerksam sein. Schauen, wo es meine

141

Begleitung braucht. Auch zum Beispiel, ob ich ein Kind ständig begleite und ein

142

anderes nie. Ein Kind, bei dem es einfach so läuft. Aber auch bei solchen

143

Kindern sollte man hinschauen und überlegen, ob dieses Kind eine Anregung

144

braucht, in der Lage ist, einen Entwicklungsschritt zu machen mit meiner

145

Begleitung.

146

I: Rüdüsüli et al. unterscheiden zwischen freiem Spiel, begleitetem Spiel,

147

geführtem Spiel usw. Macht diese Einteilung Sinn? Und hat die ZNE überall Platz?

148

Oder soll diese vor allem im begleitetem und geführtem Spiel stattfinden?

149

JB: [0:22:59.7] Für mich macht diese Einteilung Sinn.

150

Einfach das Bewusstsein, dass es verschiedene Formen gibt. Dass es Formen gibt, wo ich sehr fest dabei sind und

151

vorgebe und fest mitspiele im Sinne vom Vorspielen, Modelling. Aber dass es auch

152

Phasen gibt, wo ich mich sehr fest zurücknehme und schaue, wie das Spiel

153

verläuft. Evtl. noch ein Material reingebe. Ich finde eine solche Aufteilung

154

schon sinnvoll. Und dass die LP mal darauf achten, was sie eigentlich macht.

155

Spiele ich immer mit? Leite ich? Habe ich viele ungeführte Spielsequenzen? Ich

156

brauche die Einteilung nicht unbedingt in der WB, aber sie macht Sinn.

157

I: Und bei der ZNE. Ist da auch das Bewusstsein wichtig,

..Kompetenzen der Lehrpers

..Spielimpulse

..Kompetenzen der Lehrpers

..Spielimpulse

..Spielimpulse
..Einsatz der ZNE in der Spie

..Scaffolding

..Themen in der Ausbildung

158 ob ich mehr im sozialen,
159 emotionalen oder kognitiven Bereich das Kind begleite?
160 JB: [0:24:51.2] Ich denke schon. Bei einem Kind fallen mir
161 seine Konfliktlösungsfähigkeiten
162 auf. Dann schaue ich mal, was macht dieses Kind wenn es
163 zu einem Konflikt kommt.
164 Und überlegt, was das Kind braucht, um da
165 Entwicklungsschritte zu machen. Was
166 braucht es für eine Begleitung. Ich finde, die ZNE lässt sich
167 in verschiedenen
168 Entwicklungsbereichen anwenden.
169 I: Zum Scaffolding: Wo ordnest du das Scaffolding ein?
170 [0:26:17.3] JB: Ich stelle mir das so vor, die Hilfestellung,
171 die wir planen, das Gerüst,
172 das wir aufstellen. Das Gerüst, das hilft, dass das Gebäude
173 innerhalb des
174 Gerüsts wachsen kann. Und dass das Gerüst dann langsam
175 wieder abgebaut wird.
176 I: Kennst du das Sustained Shared Thinking?
177 JB: Nein.
178 I: Kennst du andere Konzepte, die auf die ZNE
179 zurückgehen?
180 JB: Nein.
181 I: Dann komme ich gerne zur PH. Ich weiss nicht, wie fest
182 du mit Studenten
183 zusammenarbeitest. Was ist oder was wäre deine zentrale
184 Botschaft an sie über
185 die ZNE?
186 JB: [0:28:29.5] Ich arbeite nicht mit Studierenden
187 zusammen. Wir im Team sind alle im
188 WB-Bereich tätig. Ich finde es wichtig, dass sie die ZNE
189 kennen. Und dass sie
190 sie in Bezug auf eine Freispielplanung und -gestaltung
191 kennen, aber auch im
192 Bereich der geführten Aktivitäten umsetzen können. Dass
193 sie hinschauen, was die
194 Kinder können und brauchen, brauchen sie alles das

180 gleiche? Wer braucht was? Wie
181 gebe ich die Hilfestellungen und wann und wie nehme ich
die Hilfestellungen
182 wieder zurück. Ich finde es schon ein gutes Konzept. Und
ich denke, du hast
183 vorher ein paar Konzepte aufgezählt, wie auf der Basis der
ZNE aufbauen. Ich
184 denke, das ist auch ein Zeichen, dass es sich bewährt hat
und eine gute Sache
185 ist. So dass in 20 Jahren die Lehrpersonen nicht sagen,
dass sie davon nichts in
186 der Ausbildung gehört haben.
187 I: Bosshart hat in einer kleinen Studie untersucht, wie
hoch der Anteil im
188 Freispiel von Scaffolding und SST ist. Und in diesem
Zusammenhang hat sie
189 festgestellt, dass zirka 10% der Zeit für eine aktive
Spielbegleitung genutzt
190 werden. Sie meint, dass in der Aus- und Weiterbildung
daran gearbeitet werden
191 muss, damit der Anteil gesteigert wird. Wie kann das
erreicht werden? Wie
192 erreicht ihr das in eurer Arbeit in der WB?
193 JB: [0:29:50.6] Wir arbeiten viel mit Filmbeispielen. Dabei
regen wir die Teilnehmenden an,
194 hinzuschauen, was die LP macht, warum sie so reagiert
und was andere
195 Möglichkeiten der Reaktion wären. Was könnte das Ziel
sein. Und wir arbeiten mit
196 dem Spielbegleitungskonzept, wie kann man auf ein Kind
in verschiedenen
197 Situationen reagieren. Ich weiss, dass Catherine Lieger in
einem Ausbildungsblock
198 ein Filmbeispiel gezeigt hat und die Teilnehmenden dann
die Interventionen genau
angeschaut haben. Wir versuchen, den LP Beispiele von
Interventionen und

..Weiterbildung Themen und Um

199 Anregungsmöglichkeiten zu geben. Und auch, auf was
200 kann man achten, damit man merkt,
201 dass ein Kind eine Anregung braucht.
202 I: Wenn du von diesem Konzept sprichst, meinst du das 8-
203 Schritte- Modell?
204 JB: Nein. Das ist ein Kartenset: "Spielen plus.
205 Spielbegleitung". Es gibt die
206 Themen Spielbegleitung, Impulse, Anregungen,
207 Rückmeldungen und Reflexionen. Dann
208 geht es beispielsweise um Modellierungstechniken. Es gibt
209 grüne Karten zum Thema
210 Spielbegleitung, die gelben handeln um Affekte. Da geht
211 es z.B. um "Reaktion auf
212 Körperkontakt". Und bei den roten Karten geht es um
213 Klassenführung:
214 Allgegenwertigkeit, Regeln und Partizipation. Beispiele
215 sind: Wie kann man
216 nonverbal reagieren? Oder Beobachtung und
217 gegebenenfalls Reaktion auf
218 verschiedene Spielgeschehen. Das Kartenset haben wir
neu und geben wir in
gewissen Kursen auch ab. Wir raten den LP, eine Karte
rauszunehmen, z.B.
Spielbegleitung, lege sie auf den Pult und beobachte dich
selbst z.B zum Thema
Gespräch führen. Und reflektiere, ob du es machst, wie
und zu überlegen, wie
könnte ich es machen.
I: Bietet ihr die Weiterbildungen einmalig an oder über
Dekaden, so dass wieder
ein Austausch nach einigen Wochen oder Monaten
stattfindet? Oder sind es
einmalige Kurse?
JB: Es ist unterschiedlich. Wir haben eine Einführungskurs
"Spielen als
Lernform". Unsere Idee dahinter ist, eine Initialzündung zu
geben. Danach haben

..Voraussetzung in Bezug auf Affe

..Voraussetzungen in Bezug

..Weiterbildung Themen und Um

..Weiterbildung Themen und Um

..Weiterbildung Themen und Um

219 wir ein vielfältiges Kursangebot. Zum Beispiel auch zum 8-
Schritte- Modell. Da
220 gibt es eine Standortbestimmung, die man machen kann.
Dann gibt es ein Muster,
221 wo man steht, wo man sehr aktiv ist. Wo ist der Unterricht
schon so gestaltet,
222 wie es die aktuellen Ansichten postulieren. Und wo
besteht Handlungsbedarf. Dann
223 bieten wir Schrittkurse an, zum Beispiel die Schritte 7 und
8. Und damit einen
224 einmaligen Kurs macht. Aber es gibt auch Schulen, die
ganze Weiterbildungspakete
225 bei uns buchen und wir mehrmals vorbeigehen. Also auch
schulinteren
226 Weiterbildungen. Wir machen beides. Ich behaupte, dass
die schulinteren
227 Weiterbildungen effektiver sind.

..Weiterbildung Themen und Um

228 I: Machst du das über den 1. Zyklus?
229 JB: Ja, vor allem. Wir sind ja im Schwerpunkt
Elementarbildung. Zugeschnitten
230 auf Zyklus 1, aber nun haben wir auch vermehrt Anfragen
auch für den Zyklus 2.
231 Weil sie möchten, dass das Spiel weitergezogen wird in die
höheren Klassen.

..Spielimpulse

232 I: Nochmals zurück zu Frau Bosshart. Die Untersuchung
hat auch gezeigt, dass im
233 Rollenspiel die Förderung nicht so stark beobachtet
werden kann. Warum ist es im
234 Rollenspiel so schwierig, die Kinder kognitiv zu aktivieren?
235 JB: [0:38:07.7] Beim Mitspielen im Rollenspiel finde ich es
schwierig zu erkennen, wann ich
236 reingehe und wann ich mich wieder rausnehmen kann.
Wenn ich zu "Besuch" gehe in
237 das "Restaurant", bleibe ich dann in der ganzen
Freispielphase drin, wie komme
238 ich wieder raus. Ich könnte mir das als eine

239 vorstellen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass man
240 mal einfach irgendetwas
241 hinstellt, sagen, man hat da noch etwas gefunden, z.B
242 Kartonmünzen oder eine
243 Faltanleitung für ein Portemonnaie. Ich habe das Gefühl,
244 es ist nicht so
245 schwierig. Aber die Klasse ist gross, sie hat viele
246 Bedürfnisse. Vor allem am
247 Anfang des Schuljahres. Zum Teil muss man noch mit den
248 Kindern auf WC, man hat
249 Kinder, die sich nicht von ihren Bezugspersonen trennen
250 können. Das ist eine
251 sehr herausfordernde Situation. Ich empfehle jeweils, ein
252 Spielprojekt in einer
253 kleinen Gruppe zu beginnen, oder am Nachmittag in einer
254 Halbklass, oder wenn
255 eine Klassenassistentin anwesend ist, oder mit zwei
256 Lehrpersonen die Klasse
257 aufteilt.
258 I: Was braucht es noch in der Forschung, damit die ZNE in
der Spiel- und
Lernbegleitung umgesetzt werden kann?
JB: [0:40:14.5] Ich habe mich noch über die ZNE
informiert. Ich habe deine Einstiegsfrage
lustig gefunden. Weil man liest sehr viel verschiedene
Definitionen über die ZNE.
Ich merke, man ist sich wie nicht so einig. Und vielleicht
wäre es hilfreich,
da mal eine Einigkeit zu finden. Was ist es überhaupt? Wir
haben ja die Zonen
der Unter- und Überforderung und der aktuellen Zone.
Aber sind es wirklich
Zonen? Oder sind es Übergänge? Wenn man da
eindeutiger werden würde, wäre das
hilfreich für Leute, die nicht aus dem wissenschaftlichen
Bereich kommen.
I: Wo siehst du die Bedeutung der ZNE in 20 Jahren? Von

..Zukünftige Bedeutung

diesem

259 sozialkonstruktivistischem Ansatz? [0:41:40.6]

260 JB: Ich denke, es ist in 20 Jahren noch akutell, das
Zusammenarbeiten, das ist

261 sehr wichtig und wird je länger je wichtiger. Ich denke, das
hat auch mit den

262 überfachlichen Kompetenzen zu tun. Es macht Sinn, da
dran zu bleiben und es wird

263 weiterhin wichtig sein.

264 I: Gibt es noch etwas, das du gerne noch ergänzen
möchtest?

265 JB: [0:42:27.5] Nein. Aber falls du noch etwas nachfragen
möchtest, darfst du das sehr gerne.

266 I: Das ist sehr nett. Dann schliesse ich da nun das
Interview ab und bedanke

267 mich herzlich!